

Volume 1 Issue 1

November 2025

ISSN : 3119-6411

المركز الدولي
للدراستات القانونية والاقتصادية والاجتماعية

المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

International Journal of Legal, Economic, and Social sciences

IJLESS

قائمة الأبحاث

- استخدام تكنولوجيا المعلومات في جريمة الاتجار بالبشر
- ضوابط إسناد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية
- التنظيم التشريعي لإرادة التعاقدية للذكاء الاصطناعي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعماني
- آفاق العدالة الرقمية بالمغرب
- التحديات القانونية لحماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي
- التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها
- الفضاء الإلكتروني مرتع لتعاطي المخدرات الرقمية - دراسة في الاشكالات العلمية والعملية
- أنظمة الذكاء الاصطناعي والحق في النسيان في البيئة الرقمية - علاقة تناغم ام تنافر؟
- العمل عبر المنصات الرقمية في ظل الفراغ التشريعي بالمغرب - واقع وتحديات -
- التمويل الجماعي الإسلامي عبر المنصات الرقمية -

المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية, مجلة علمية دولية محكمة تصدر عن المركز الدولي

للدراستات القانونية والاقتصادية والاجتماعية تعنى بنشر الابحاث القانونية والاقتصادية والاجتماعية

للتواصل الاميل الرسمي للمجلة ijLessJournal@gmail.com

الموقع الرسمي للمجلة www.ijlessjournal.com

 <https://doi.org/10.63585/FFES9176>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مدير المجلة

أ.د : مصطفى الفوري : أستاذ زائر بكليات الحقوق في المغرب

Email : ijlessjournal@gmail.com / Tel : 00212687407665

مدير التحرير

ذ . محمد أوفقيير : متخصص في القانون المالي و الضريبي جامعة الحسن الأول بسطات

هيئة التحرير للمجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

- أ.د : رشيد الطاهر: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات- المغرب

- أ.د: عبد الكريم عباد : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات- المغرب

- أ.د : نادية النحلي : أستاذة التعليم العالي بكلية الشريعة بفاس - المغرب

- أ.د : زينب الفاسي الفهري : أستاذة التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بفاس - المغرب

- أ.د : عالي طوير : أستاذ التعليم العالي مؤهل بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي - المغرب

- أ.د : سعد بتي: أستاذ التعليم العالي مؤهل بجامعة ابن زهر اكادير- المغرب

- أ.د : يونس الأزرق الحسوني: أستاذ التعليم العالي مؤهل بجامعة الحسن الأول بسطات- المغرب

- أ.د: دينا إسماعيل أبو زيد : أستاذ مشارك في القانون المدني، قسم القانون الخاص كلية الحقوق، جامعة الملك عبد العزيز-

السعودية

- أ.د : أمال ناجي: أستاذة التعليم العالي مؤهلة بجامعة محمد الأول بوجدة- المغرب

- أ.د: ناهض حنان أستاذة باحثة في قانون الأعمال جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء – المغرب

- د : محمد الحبيب بداخ: أستاذ التعليم العالي مؤهل بجامعة القاضي عياض – المغرب

- دة : مريم خراج : أستاذة التعليم العالي مؤهلة بجامعة محمد بن عبد الله – المغرب

- دة : نهلة أحمد فوزي استاذ القانون المدني المساعد بكلية إدارة الاعمال قسم القانون جامعة الحدود الشمالية- المملكة العربية

السعودية

- د : أسماء مصطفى عبد القادر غنيمات : أستاذة بكلية الحقوق جامعة البلقاء التطبيقية - المملكة الاردنية الهاشمية

- أ.د : هشام البخفاوي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة ابن زهر اكادير- المغرب

- د : محمد محمد عبد اللطيف : أستاذ القانون العام كلية الحقوق جامعة المنصورة مصر

- أ.د : عمر عبد الله عمر أ.مبارك : أستاذ مشارك بجامعة سرت – ليبيا

- د : باسل علي عباس: استاذ القانون باللغة الانجليزية - جامعة القادسية – العراق

- دة : ولاء خليل حسين قديمات : أستاذة العلوم السياسية/جامعة الخليل – فلسطين

- أ.د : متى كامل تركي : أستاذ القانون بكليات الحقوق - بالإمارات العربية المتحدة

- أ.د : حنان الانصاري : أستاذة التدبير بجامعة القاضي عياض مراكش – المغرب

- أ.د : محمد خلوقي : أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بسطات – المغرب

- أ.د : علي بن خلفان بن علي الهنائي : أستاذ القانون الجنائي المشارك ورئيس قسم علوم الشرطة بكلية الشرطة بأكاديمية السلطان

قابوس - سلطنة عمان

- أ.د : أحمد العلال: أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بوجدة- المغرب

- أ.د : شعبان محمود محمد الهواري : أستاذ القانون الجنائي المشارك كلية القانون – جامعة خليج السدرة – ليبيا

- د : نعمان عطا الله الهيتي : أستاذ القانون بكلية القانون جامعة الشارقة - الامارات العربية المتحدة

- أ.د : فيصل كرمات : أستاذ التعليم العالي بجامعة المولى اسماعيل - مكناس – المغرب

كلمة افتتاحية

بسم الله الرحمن الرحيم

الأعضاء قراء المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية،

يُسعدنا أن نقدّم للقراء الكرام العدد الأول من المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الذي يبدأ مسيرته العلمية الرائدة في تسليط الضوء على المستجدات القانونية والاقتصادية والاجتماعية ذات الأبعاد الوطنية والدولية.

إن هذا الإصدار يأتي في ظل متغيرات متسارعة يشهدها العالم القانوني والاقتصادي والاجتماعي، سواء على مستوى التشريعات أو التطبيقات القضائية، وهو ما يعزّز دور البحث الأكاديمي في الإحاطة بهذه التحولات وتحليل انعكاساتها على الممارسة القانونية والاجتماعية.

في هذا العدد، تتنوّع الأبحاث والدراسات لتشمل مواضيع دقيقة ومعاصرة، تتناول قضايا القانون الرقمي، وتطورات التشريعات التجارية، والتحديات القانونية في المجالات العقارية والأسرة، إضافة إلى مقاربات مقارنة تسلط الضوء على التجارب القانونية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة. كما يقدم العدد تحليلات معمّقة حول حجية المحررات الرقمية، والإطار القانوني لحماية البيانات الشخصية، فضلاً عن مستجدات القانون الجنائي الاقتصادي وآليات مكافحة الجريمة المنظمة.

ويأتي هذا التنوع في المواضيع ليؤكد حرص المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية على تقديم محتوى علمي رصين، يجمع بين التأصيل النظري والتطبيق العملي، بما يخدم الباحثين والممارسين والمهتمين على حد سواء. كما نشكر الباحثين الذين ساهموا بأعمالهم العلمية القيمة، وندعو كافة المختصين إلى الاستمرار في دعم هذا الصرح الأكاديمي من خلال مقالاتهم وأبحاثهم الهادفة.

ختامًا، نجدد التزامنا بالعمل على تطوير المجلة وتعزيز جودتها، سعيًا إلى الإسهام في إغناء النقاش القانوني والاقتصادي والاجتماعي ومواكبة المستجدات التشريعية والقضائية، متمنين أن يكون هذا العدد إضافة نوعية للمكتبة العلمية العربية والدولية.

والله ولي التوفيق

إدارة المجلة الدولية للعلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

محتويات العدد

05	كلمة افتتاحية
	محور الدراسات والأبحاث باللغة العربية
07	استخدام تكنولوجيا المعلومات في جريمة الاتجار بالبشر
	الأستاذ الدكتور : منى كامل تركي باحث أكاديمي استاذ القانون الدولي العام الزائر جامعة الحسن الأول
	الدكتور : مصطفى الفوري استاذ زائر بكليات الحقوق
29	ضوابط إسناد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية
	الدكتور : محمد برهان الدين أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض
47	التنظيم التشريعي للإرادة التعاقدية للذكاء الاصطناعي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعماني.
	الدكتور : محمود محمد عليان الشوابكة كلية الحقوق، جامعة الإسراء - الأردن
	الدكتور : "محمد خير" محمود العدوان كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان كلية القانون، جامعة اليرموك - الاردن
58	آفاق العدالة الرقمية بالمغرب
	الدكتور عبد الحي الحسني دكتور في القانون الخاص
67	التحديات القانونية لحماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي
	الدكتور : محمد إدريسي حسني -دكتور في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء -كلية الحقوق المحمدية
79	التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها
	الباحثة: ثرياء بنت أحمد بن علي الكلبانية سلطنة عمان
109	الفضاء الإلكتروني مرتع لتعاطي المخدرات الرقمية - دراسة في الاشكالات العلمية والعملية
	الباحث : سعد العمراني باحث بسلك الدكتوراه تخصص العلوم الجنائية والتكنولوجيات الحديثة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة شعيب الدكالي بالجديدة .
	الباحث : النوري زعري باحث بسلك الدكتوراه تخصص العلوم الجنائية والتكنولوجيات الحديثة كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة شعيب الدكالي بالجديدة .

119	<p>أنظمة الذكاء الاصطناعي والحق في النسيان في البيئة الرقمية -علاقة تناغم ام تنافر؟ -</p> <p>الباحث: عادل حيمدي</p> <p>طالب باحث في سلك الدكتوراه السنة الثانية الكلية متعددة التخصصات بتازة/جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية إشراف الدكتور: هشام زمزم</p>
148	<p>العمل عبر المنصات الرقمية في ظل الفراغ التشريعي بالمغرب - واقع وتحديات -</p> <p>الأستاذ : محمد الوريدي</p> <p>أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي باحث بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية الشريعة بفاس مختبر الدراسات التطبيقية في الشريعة والقانون.</p>
167	<p>التمويل الجماعي الإسلامي عبر المنصات الرقمية</p> <p>الباحثة فتيحة موساوي</p> <p>باحثة في سلك الدكتوراه -الفقه المقارن بالقانون -كلية الشريعة -جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس-</p>

استخدام تكنولوجيا المعلومات في جريمة الاتجار بالبشر

The Use of Information Technology in Human Trafficking Crimes

الدكتور : مصطفى الفوركي

استاذ زائر بكليات الحقوق

الأستاذ الدكتور : منى كامل تركي

باحث أكاديمي

استاذ القانون الدولي العام الزائر جامعة الحسن الأول

ملخص الدراسة

هدفت الدراسة إلى توضيح استخدام تكنولوجيا المعلومات على مستوى العالم. في منصات التواصل الاجتماعي؛ مثل فيسبوك، تويتر، وغيرها، والتي أدت إلى ظهور جريمة الاتجار بالبشر عبر الإنترنت. سهل إرتكابها التطور المعلوماتي، ليصبح الإنسان؛ سلعة تباع، تشتري، تتداول للاتجار باستخدام شبكة الانترنت.

استخدمت الدراسة؛ المنهج الوصفي، التحليلي، المنهج المقارن؛ لتوضيح جريمة الإتجار بالبشر في صورتها التقليدية، وجريمة الإتجار بالبشر في صورتها المستحدثة. وتوصلت الدراسة؛ أن الاعتداء الجنسي، أشكال الاستغلال الأخرى، تحدث بشكل افتراضي على الانترنت باستخدام تكنولوجيا المعلومات. يتم بيع الصور، مقاطع الفيديو على منصات مختلفة لوسائل التواصل الاجتماعي للعملاء في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من أرباح المتاجرين بدون أي تكلفة إضافية.

واختتمت الدراسة؛ بالنتائج، التوصيات، كان أبرز النتائج؛ إن جرائم الاتجار بالبشر تمثل أشد أنواع الخطورة، باعتبارها أكثر الجرائم تأثيرا على الفرد، المجتمع، جميع الفئات خاصة الضعيفة منها. كذلك اعتماد أغلب الدول في قوانينها الداخلية؛ على معظم القواعد، التدابير التي تضمنتها اتفاقية باليرمو لعام 2000 توسعت القوانين المقارنة؛ في القواعد المتعلقة بجرائم الاتجار بالأشخاص، دون النص على القواعد الإجرائية. قواعد الحماية، المكافحة المتعلقة بها، خاصة المتعلقة باستخدام تكنولوجيا المعلومات في جريمة الاتجار بالبشر. أوصت الدراسة؛ بضرورة مواكبة تطور ذلك النمط الإجرامي؛ لضبط القواعد الإجرائية، لحماية أفراد المجتمع من خطورة الإتجار بالبشر عبر الإنترنت.

الكلمات الافتتاحية: الاتجار بالبشر، تكنولوجيا المعلومات، الجريمة المنظمة، الجريمة الالكترونية

Abstract

The study aimed to elucidate the utilization of information technology globally. Social media platforms such as Facebook, Twitter, and others have led to the proliferation of human trafficking via the Internet. This evolution in information accessibility has transformed humans into commodities that are bought, sold, and traded online with ease.

Employing descriptive, analytical, and comparative methods, the study sought to explicate both traditional and modern manifestations of human trafficking. It uncovered that various forms of exploitation, notably sexual abuse, manifest virtually through information technology. Photos and videos are monetized on diverse social media platforms, bolstering traffickers' profits without incurring additional expenses.

The study's conclusions and recommendations highlight the egregious nature of human trafficking, especially its profound impact on individuals, societies, and vulnerable groups. Many countries have integrated measures from the 2000 Palermo Agreement into their domestic laws, albeit lacking procedural stipulations. Expansion of comparative laws should encompass procedural regulations, emphasizing protection and control measures regarding human trafficking, particularly via information technology.

The study advocates for synchronization with the evolving criminal landscape, suggesting adjustments to procedural rules. This proactive approach aims to shield society from the perils of human trafficking facilitated through the Internet.

Keywords: human trafficking, information technology, Organized crime, electronic crime

المقدمة

تعد جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم الخطيرة على المستوى المحلي أو العالمي كونها ظاهرة من ظواهر العبودية إذ بلغ لمرتكبها النظر إلى الأشخاص على أنهم سلعة قابلة للبيع والشراء مما جعلها من جرائم انتهاك لحقوق الإنسان حيث تسلبه حريته وتمس كرامته وتهدد كيانه الشخصي إذ اعتمد المجرم على توظيفها في نشاطه الإجرامي بحيث برزت على الساحة الدولية جرائم الاتجار بالبشر التي تهدد المجتمعات الإنسانية بوضع الإنسان في مرتبة دنيا واستعماله كسلعة تباع وتشترى ويمكن تداولها والاتجار بها وذلك باستخدام شبكة الانترنت.

ويمثل الاستغلال الجنسي للنساء أو البغاء أهم وأخطر صور الاتجار بالبشر وأكثرها انتشاراً على مستوى العالم، حيث تشمل المتاجرة بالجنس قسم مهم من المتاجرة الإجمالية بالبشر، وغالبية حالات الاسترقاق عبر حدود الدول تكون موجودة مع وجود طلب على الجنس التجاري حول العالم، وهناك صورة أخرى لاستغلال الأطفال وهي تبدو في حالة التصوير الإباحي لهم في حالة مغلقة بالحياء وأوضاع جنسية إغرائية ويتم تصديرها على هيئة أجزاء في أفلام، فيديو، أو صور على الإنترنت وتمارس هذا النشاط شبكة عالمية متخصصة، ويوجد نوع آخر لاستغلال الأطفال يتمثل في بيع الأطفال والأجنحة من خلال شبكات إجرامية لتجارة الرقيق. ويجند آخرون نتيجة تهديدهم عن طريق تقديم رشواى أو وعود كاذبة بالتعويض، ولا يمكن حصر عدد الأطفال المجندين بين النزاعات المسلحة عبر أنحاء العالم

وقد تفاقمت جريمة الاتجار بالبشر مع التقدم والتطور التكنولوجي بل أدى استخدام التكنولوجيا المعلوماتية إلى إستحداث أمور جديدة كانت سبباً وبشكل مباشر في ظهور جريمة الاتجار بالبشر عبر الإنترنت والتي سهّل إرتكابها التطور المعلوماتي.

أهمية الدراسة

تبرز أهمية الدراسة في توضيح مدى تعدد صور الجرائم التي يكون محلها الإنسان والتي انتشرت عبر الفضاء الإلكتروني نتيجة الاعتماد الكلي على تكنولوجيا المعلومات في جميع المنصات الإلكترونية مما أدى إلى ظهور شبكات إجرامية للجنس التجاري حول العالم والتصوير الإباحي لأوضاع جنسية إغرائية تمثلت بجرائم الاتجار بالبشر عبر الإنترنت بالإضافة إلى الأهمية التالية:

1. أصبح الإنسان سلعة يتم التصرف فيها ويدر من ورائها أموالا طائلة واستتجاره وبيعه للغير واستغلاله في العمل والدعارة والاستعباد حتى أصبح جسده بمثابة قطع غيار مقابل دفعات وفوائد غير شرعية ويحتل هذا النوع من الإجرام المكانة الثالثة في العالم بعد التجارة غير المشروعة في السلاح والمخدرات الأمر الذي يستوجب دق ناقوس الخطر والتصدي الدولي والوطني لاسيما في ظل التطور التكنولوجي الذي لعب دوراً هاماً في اتساع نطاق التجارة غير المشروعة وتسهيل ارتكابها وإخفاء آثارها
2. التطرق إلى المعرفة المعقدة لجريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت والسلوك الإجرامي الذي يجعلها جريمة تامة بكافة أركانها وصورها إذ لا تزال جوانب جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت غامضة وتحتاج إلى توضيح وذلك عن طريق كشف أسرارها.
3. لم تتناول العديد من الدول والدراسات مختلف الجوانب المتعلقة بجريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت إذا ما ارتكبت عبر تقنية المعلومات فمعظمها تعالجها كجريمة تقليدية غير مستحدثة.

إشكالية الدراسة

على الرغم من أن شبكة الإنترنت فوائد وإيجابيات كثيرة مظهراً لمساهمتها في كسر حواجز الزمان والمكان وإنجاز العديد من المعاملات التجارية والصفقات وغيرها إلا أنها خلفت آثار سلبية ذلك أنه نتج عن استغلالها بروز عصابات إجرامية منظمة لتسيير شؤون المتاجرة بالبشر حيث ساعدتهم على عرض السلع وهم الضحايا من البشر عن طريق الإعلانات كما كان لها دور كبير في إغراء النساء والأطفال على العمل في هذا المجال مما ساهم في ازدهار التجارة المحرمة بما يجبر المشرع الوطني والدولي استحداث السياسات العقابية ونظراً لأهمية موضوع جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت ولما يثيره من إشكالات قانونية فإنه يطرح التساؤل الرئيسي التالي: ما هي القواعد القانونية التي تحكم طبيعة جريمة الاتجار بالبشر عبر الأنترنت كجريمة مستحدثة؟ وما هي طرق الحماية القانونية للضحايا المتضررة في جريمة الاتجار بالبشر وموقف المشرع من هذه الحماية؟

التساؤلات الفرعية

1. ما هي الأحكام العامة لجريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت؟ وما مدى تميزها من حيث قواعدها الموضوعية عن جريمة الاتجار بالبشر في صورتها التقليدية؟
2. ما هي السياسة الجنائية الموضوعية لجريمة للاتجار بالبشر عبر الانترنت وكيف اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة سبل المواجهة الجنائية لهذه الجرائم؟

أهداف الدراسة

تكمن أهداف الدراسة في إبراز الاستخدام السيء لتكنولوجيا المعلومات في جميع المنصات الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي والتي أدت إلى ظهور شبكات إجرامية للجنس التجاري حول العالم والتصوير الإباحي لأوضاع جنسية إغرائية عبر وسائل التواصل الاجتماعي تمثلت بجرائم الاتجار بالبشر عبر الإنترنت إضافة إلى الأهداف الفرعية التالية:

1. بيان الأحكام العامة لجريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت وما مدى تميزها من حيث قواعدها الموضوعية عن جريمة الاتجار بالبشر في صورتها التقليدية
2. وصف وتوضيح السياسة الجنائية الموضوعية لجريمة للاتجار بالبشر عبر الانترنت وتوضيح البنين القانوني لجريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت وكيف اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة سبل المواجهة الجنائية لهذه الجرائم

منهجية الدراسة

اعتمد الباحثان استخدام المنهج التحليلي والمنهج المقارن

(1) المنهج التحليلي أو ما يعبر عنه بمنهج تحليل المضمون ذلك أنه أفضل وسيلة للقراءة التحليلية والنقدية للنصوص القانونية لاسيما وأن موضوع بحثنا يقوم على دراسة أحكام جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت التي أوردها المشرع الدولي في نصوصه .

(2) المنهج المقارن بين جريمة الإتجار بالبشر في صورتها التقليدية وجريمة الإتجار بالبشر في صورتها المستحدثة

خطة الدراسة

المبحث الأول: جرائم الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي باستخدام تكنولوجيا المعلومات

المطلب الأول: ماهية الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية والإقليمية

المطلب الثاني: أساليب الاتجار بالبشر عبر الانترنت

المبحث الثاني: السياسة العقابية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الانترنت

المطلب الأول: عناصر جريمة الاتجار بالأشخاص عبر الانترنت

المطلب الثاني: أركان جريمة جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت والعقوبات المترتبة عليها

المبحث الأول جرائم الإتجار بالبشر والاستغلال الجنسي باستخدام تكنولوجيا المعلومات

تمهيد وتقسيم

ظهرت الثورة الرقمية وبرزت معها ظواهر إجرامية مستجدة، ترتبط بعصابات الجريمة المنظمة وقد ساهمت شبكة الإنترنت في انتشارها الأمر الذي جعل من نشاطها يغلب عليه الطابع الدولي، مما كون جريمة تهدد أمن المجتمعات تتمثل في جريمة الاتجار بالبشر إذ يوفر الإنترنت وصولاً سهلاً للضحايا المحتملين لأن القيود المادية والجغرافية التقليدية لم تعد موجودة ويُندشئ المتاجرون مواقع مزيفة على الإنترنت أو ينشرون إعلانات على بوابات التوظيف المشروعة ومواقع الشبكات الاجتماعية وتمتاز بعض هذه المواقع بخيار الدردشة الحية. ويمنح هذا المتاجر اتصالاً فوريا وفرصة للحصول على معلومات شخصية، مثل تفاصيل جواز السفر، وبالتالي تعزيز سلطتهم على الضحايا المستهدفين ونوضح ذلك كما يلي

المطلب الأول ماهية الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية والإقليمية

تعددت تعريفات جريمة الاتجار بالبشر واختلفت بين مُشرع وآخر من حيث الصياغة إلا أن أغلب التعريفات اعتبرت جريمة الاتجار بالبشر من الجرائم المنظمة والتي تشمل كافة التصرفات المشروعة وغير المشروعة التي تحيل الإنسان إلى مجرد سلعة أو ضحية يتم التصرف فيه بواسطة وسطاء محترفين عبر الحدود الوطنية بقصد استغلاله في أعمال ذات أجر متدني أو في أعمال جنسية أو ما شابه ذلك، سواء تم ذلك التصرف بإرادة الضحية أو قسراً عنه أو بأي صوره أخرى من صور العبودية وقد اختلفت التعريفات التي قدمت في جرائم الاتجار بالبشر في المواثيق الدولية والإقليمية ونوضح ذلك كما يلي:

أولاً: تعريف جرائم الإتجار بالبشر

ذهب بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال، والمكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية عام 2000 وتُعرف المادة 3 (أ) من بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص مصطلح الاتجار بالأشخاص بأنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال

الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء⁽¹⁾ بذلك فإن الاتجار بالأشخاص كما هو محدد بالمادة 3 (أ) من بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص يعتبر جريمة تحدث في كل منطقة من مناطق العالم فالأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية ويتحركون بصورة غير نظامية أو من هم في أوضاع لجوء مطولة يتعرضون بشكل خاص للاتجار بهم وقد لا يكونون قادرين على طلب المساعدة من سلطات الدولة للهروب من حالة الاستغلال. وعرفت اتفاقية مجلس أوروبا الاتجار بالبشر في المادة رقم (4) من الاتفاقية بأنه تجنيد أو نقل أو تحويل أو إيواء أو استقبال أشخاص عن طريق التهديد باللجوء إلى استخدام القوة أو استخدامها فعلاً أو غير ذلك من أشكال الإكراه، أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استخدام السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء⁽²⁾.

وعرفت الاتفاقية الاتجار بالأشخاص وبخاصة النساء والأطفال في المادة رقم (11) بأنه أي تهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة الضعف وذلك من أجل استخدام أو نقل أو إيواء أو استقبال أشخاص لغرض استغلالهم بشكل غير مشروع في ممارسة الدعارة (البغاء) أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة⁽³⁾.

فعلى الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص وبخاصة النساء والأطفال لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص كما أن اتخاذ إجراءات فعالة لمنع ومكافحة الاتجار بالأشخاص، سيما النساء والأطفال، يتطلب نهج دولي شامل في بلدان المنشأ والعبور والمقصد يشمل تدابير لمنع ذلك الاتجار ومعاقبة المتجرين وحماية ضحايا ذلك الاتجار بوسائل منها حماية حقوقهم الإنسانية المعترف بها دولياً وتنص المادة (2) على أغراض البروتوكول منع ومكافحة الاتجار بالأشخاص مع إيلاء اهتمام خاص للنساء والأطفال وحماية ضحايا ذلك الاتجار ومساعدتهم مع احترام كامل لحقوقهم الإنسانية؛ وتعزيز التعاون بين الدول الأطراف على تحقيق تلك الأهداف وعلى الرغم من إلزام المادة 5 من البروتوكول كل دولة بإصدار التشريع الوطني لتجريم التصرفات المذكورة في المادة (3) ألا أنه يجب الإتيان بالتشريع لغة تدوين البروتوكول الحرفية، بل يجب اعتماد ذلك التشريع وفقاً للنظام القانوني الوطني من أجل إنفاذ المفاهيم الواردة في البروتوكول⁽⁴⁾.

ويقصد بالاتجار بالأشخاص في القانون الدولي أنه تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيطهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو إساءة استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال، أحد أدنى، استغلال بغاء الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء). بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وبخاصة

⁽¹⁾ بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص بموجب القرار رقم 25/55 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 2000، وبدء نفاذ البروتوكول بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2003 يعد بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية الصك القانوني الأساسي بشأن الاتجار بالأشخاص ويحتوي البروتوكول على ديباجة و30 مادة. تقر الديباجة بأنه "على الرغم من وجود مجموعة متنوعة من الصكوك الدولية المشتملة على قواعد وتدابير عملية لمكافحة استغلال الأشخاص، وبخاصة النساء والأطفال، لا يوجد صك عالمي يتناول جميع جوانب الاتجار بالأشخاص

⁽²⁾ اتفاقية مجلس أوروبا لشن إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر، مجموعة معاهدات مجلس أوروبا رقم 197 التي اعتمدها اللجنة الوزارية في 3 أيار 2005 وفتح باب التوقيع عليها في وارسو 16 أيار 2005، قرار المجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 19 يوليو/تموز 2002 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وقرار المجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 15 مارس/آذار 2001 بشأن وضع الضحايا في إطار الإجراءات الجنائية والأمر التوجيهي لمجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل/نيسان 2004 بشأن بطاقة الإقامة المسلمة إلى مواطني دول ثالثة الذين وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر أو حصلوا على مساعدة للهجرة السرية، والذين يتعاونون مع السلطات المختصة

⁽³⁾ الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م الموقعه بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010

⁽⁴⁾ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والمعروفة باتفاقية باليرمو اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام والتصديق باليرمو بإيطاليا بتاريخ 15/11/2000 ودخلت حيز النفاذ بتاريخ 2003/09/23

النساء والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية فالمعايير الدولية مبنية على تصور تجسيد قضايا حقوق الإنسان للمرأة مثل التحرش الجنسي والعنف المنزلي والعنف القائم على نوع الجنس وحرية الإنجاب والتعليم وغيرها لأن القضايا العامة لحقوق الإنسان هي من أكثر القضايا أهمية بالنسبة للمرأة .

بينما يعد الاسترقاق أحد أكثر الأمثلة التاريخية وضوحاً على الاتجار بالأشخاص متى تتهاون المجتمعات مع استغلال العمالة المجانية أو الرخيصة إذ ينشأ الاتجار بالأشخاص لما كانت الدعارة وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص لأغراض الدعارة تتنافى مع كرامة الشخص البشري وقدره، وتعرض رفاه الفرد والأسرة والجماعة للخطر ولما كانت الصكوك الدولية التالية نافذة علي صعيد الاتجار بالنساء والأطفال⁽⁵⁾

فإن الاتجار بالأشخاص يمثل جريمة في القانون الدولي وقد حرمت جميع المواثيق الدولية ممارسة الاتجار بالأشخاص بكل أنواعها وأشكالها فجاءت المادة الرابعة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخص ويحظر الاسترقاق أو استبعاد أي شخص ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعها نصيبها من التجارة غير المشروعه:تمثل هذه الظاهرة ثالث أكثر تجارة غير مشروع مربحة في العالم، بعد تجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعه، وكل عام يتم الاتجار بعدد كبير من الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال عبر الحدود الوطنية، هذا فضلاً عن يتم الاتجار بهم في داخل بلدانهم، لأغراض الدعارة أو العمل القسري، وهذه التجارة بطبيعتها، تهدر كرامة الإنسان وتستغل أوضاع الفقر العالمي، وقد أصبحت نوعاً من الاسترقاق المعاصر لضحايا أجبروا أو أوقع بهم أو أكرهوا على العمل أو الاستغلال الجنسي، ويشك الاتجار بالبشر تهديداً متعدد الأبعاد؛ إذ يحرم الضحايا من حقوقهم الإنسانية وحريةتهم، والأهم من ذلك أن هذه التجارة تشكل خطراً صحياً عالمياً وتزيد من نمو الجريمة المنظمة.⁽⁶⁾

ثانياً: تعريف الاتجار بالبشر في تشريعات دولة الإمارات العربية المتحدة

عرف القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر بأنها الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم (2) من قانون الاتجار بالبشر المعدل واعتبر المشرع الاتحادي كل من باع شخصاً أو أكثر أو عرضه للبيع أو الشراء أو الوعد بهما أو استتقطبه أو استخدمه أو جنده أو نقله أو رحله أو أوأه أو استقبله أو سلمه أو استلمه سواء داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية بواسطة استعمال القوة أو التهديد وغير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال النفوذ أو استغلال حالة الضعف وذلك بغرض الاستغلال، وكل من أعطى أو تلقى مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض استغلال الأخير، واعتبر أنه يعد تجاراً بالبشر إذا كان الضحية طفلاً أو عديم الأهلية ولم ينطو على استعمال أي من الوسائل التي تم ذكرها، وتشمل صور الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو نزع الأعضاء أو الإنسجة البشرية أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو التسول أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد.⁽⁷⁾

⁽⁵⁾ الاتفاق الدولي المعقود في 18 أيار/مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1948، والاتفاقية الدولية المعقودة في 4 أيار/مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول الاتفاقي الدولية المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1947، والاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول، فقد أعدت عصبة الأمم عام 1937 مشروع اتفاقية يوسع نطاق الصكوك الدولية والإقليمية ولما كان التطور الذي طرأ منذ عام 1937 يسمح بعقد اتفاقية توحد الصكوك المذكورة وتضم جوهر مشروع اتفاقية عام 1937 مع التعديلات التي يناسب إدخالها عليه.

⁽⁶⁾ اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 317 (د-4)، يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1949 تاريخ بدء النفاذ: 25 تموز/يوليه 1951، وفقاً لأحكام المادة 24 حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع 1.A.94.XIV-Vol.1, Part, ص 323.

⁽⁷⁾ القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمنشور بالعدد (759) بالجريدة الرسمية السنة (53) بتاريخ 15/ سبتمبر/ 2023 والذي ألقى القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر.

وقد اعتبر المشرع جرائم الاتجار بالبشر بأنها تجنيد أشخاص لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد أو نزع الأعضاء، كما اعتبرها بأنها جريمة ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة، أو إذا ارتكبت في دولة ولكن تم الاعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى، أو إذا ارتكبت في دولة ولكن عن طريق جماعة إجرامية كمظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة وإذا ارتكبت في دولة وامتدت آثارها في دولة أخرى⁽⁸⁾.

تضمن قانون الجرائم والعقوبات رقم (36) لسنة 2022 وتعديلاته عدة نصوص قانونية وعقوبات تعالج بعض المواضيع التي قد ترتقي إلى درجة الاتجار بالبشر كحرمان الحرية والجرائم المتعلقة بالزواج والاعتصاب ومواقعة القاصر واللواط وهتك العرض والخطف وإيذاء الأشخاص والبيغاء وغيرها⁽⁹⁾.

وفي المرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية جرم المشرع إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني للاتجار بالبشر بالمادة (32) وأقر بعقوبة عن نشر مواد إباحية والمساس بالأداب العامة بالمادة (34) وعقوبة عن استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية وعقوبة عن حيازة مواد إباحية للأطفال بالمادة (36) والمادة (35) لكل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية أو موقع إلكتروني أو إحدى وسائل تقنية المعلومات واعتبر الجماعة الإجرامية المنظمة هي جماعة مؤلفة من ثلاثة أشخاص فاكتر تقوم معا بفعل مدير بهدف ارتكاب أي من جرائم الإتجار بالبشر من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو منفعة مادية أخرى جريمة ذات طابع عبر وطني تكون الجريمة ذات طابع عبر وطني إذا ارتكبت في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة ولكن تم الإعداد والتخطيط والتوجيه والإشراف عليها من دولة أخرى أو ارتكبت في دولة ولكن عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة أو ارتكبت في دولة وامتدت آثارها إلى دولة أخرى⁽¹⁰⁾.

ثالثاً: الاتفاقيات الخاصة بجريمة الاتجار بالبشر

ابرمت عدة اتفاقات لتجريم أفعال الاتجار بالبشر ومن الاتفاقيات الدولية ذات الصلة كذلك اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 وكذلك البروتوكول الاختياري الملحق المتعلق ببيع الأطفال واستغلالهم في البغاء والمواد الإباحية سنة 2000 وبالنظر في الاتفاقيات يلاحظ تغيير الاتجاه بشكل عام من منظور الجريمة والعقاب نحو تعزيز الحقوق الانسانية للأشخاص المتاجر بهم وهم الضحايا فالإتجار ينتهك الكثير من الحقوق الأساسية للضحية مثل حقه في الحرية والحركة والأمن الشخصي وحقه في تقرير مصيره، وكذلك حقه في مسكن آمن ولائق كما أن الاتجار يجعل الضحية عرضة للرق والتعذيب والمعاملة القاسية اللاإنسانية وقد حاول المجلس الأوروبي بالتنسيق مع الأمم المتحدة دراسة مشتركة تتعلق بالاتجار بالأعضاء والأنسجة والخلايا البشرية لأغراض انتزاع اعضاءهم كما دعا المجلس دول الأطراف بتجسيد أجهزتها المختلفة لمنع الاتجار بالبشر من خلال وضع سياسة جنائية وبرامج فعالة من خلال حملات النوعية والتدابير الوقائية ومعالجة الأسباب المساهمة في انتشار هذه الجريمة ولقد أولى المجتمع الدولي اهتمام أكثر بالاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة منها:

(1) الاتفاق الدولي المنعقد في 18 مايو 1904 حول تجريم الاتجار بالرقيق إلا بنص المعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 03 ديسمبر 1948

⁽⁸⁾ المادة (1) من القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمنشور بالعدد (457) بالجريدة الرسمية بتاريخ 14/11/2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2015 الصادر في قصر الرئاسة بتاريخ 24 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 15 يناير 2015 م الملغي

⁽⁹⁾ مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام قانون الجرائم والعقوبات المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد (737) ملحق بتاريخ 10 أكتوبر 2022م. عمل به اعتباراً من 2 يناير 2022م الذي ألغى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات المنشور في الجريدة الرسمية في ملحق العدد (712) 26 سبتمبر 2021م. عمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره. والقانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات المنشور في الجريدة الرسمية بالعدد 182 في 20 ديسمبر 1987 م. عمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشره. الملغي بالمرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021.

⁽¹⁰⁾ مرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية المنشور بالجريدة الرسمية- دولة الإمارات العربية المتحدة- العدد سبعمئة واثنا عشر (ملحق)- السنة الواحدة والخمسون 19 صفر 1443هـ- الموافق 26 سبتمبر 2021م

- (2) الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لعام 1950 ورد حظر الرق والعمل الاجباري في المادة 04 منها التي تنص لا يجوز الاسترقاق أو تسخير أي انسان ولا يجوز أن يطلب من أي انسان إذا عمل جبرا أو سخرة صادق على الاتفاقية كل دول مجلس أوروبا ودخلت مرحلة النفاذ في 03 أكتوبر 1953 وأضافت 08 بروتوكولات حقوق جديدة للإنسان وأكدت ما هو ثابت من الحقوق وأكدت على عدم جواز إرغام أي شخص على أداء عمل جبراً
- (3) الاتفاقية الخاصة بالرق عام 1926 تنص المادة الأولى منها على أن تجارة الرقيق تشمل جميع الأفعال التي ينطوي عليها أمر شخص ما أو اختياره أو التخلي عنه للغير على قصد تحويله إلى رقيق، وجميع الأفعال التي ينطوي عليها، احتياز رقيق ما بغية بيعه أو مبادلتها وجميع أفعال التخلي أما المادة 02 منه تنص على منع الاتجار بالرقيق، وأضافت المادة 04 منها على الأطراف المتعاقدون التبادل فيما بينهم المساعدة الممكنة للوصول إلى هدف ما القضاء على الرق وتجارة الرقيق(05/ أ) من هذه الاتفاقية فتنص على عمل السخرة حيث لا يمكن العمل بها إلا لأغراض عامة⁽¹¹⁾
- (4) اتفاقية السخرة عام 1930 تنص المادة 01 اتفاقية السخرة على أن يتعهد كل عضو صادق في منظمة العمل الدولية أن يصادق على الاتفاقية أن يجرم استخدام عمل السخرة أو العمل القسري بكافة صوره في أقصر فترة ممكنة إلا لأغراض عامة وعرفت المادة 02 عمل السخرة بجميع الأعمال أو الخدمات التي تفرض علوة على أي شخص تحت التهديد بأي عقاب وأن لا يكون هذا الشخص قد تطوع بأدائها بمحض اختياره واعتبرت أن عمل السخرة لا يشمل أي عمل أو خدمة عسكرية أو أي خدمة تشكل جزءا من واجبات المواطنين المدنية العادية أو عمل أي شخص بناء على إدانة قضائية.⁽¹²⁾
- (5) اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير اعتبرت في ديابقتها أن الدعارة وما يصاحبها من آفة الاتجار بالأشخاص تتنافى مع كرامة الإنسان البشري وتنص المادة 01 على أن يتفق أطراف الاتفاقية على انزال العقاب بأي شخص يقوم برضاء لأهواء آخر بغوائية شخص آخر أو تضليله على قصد الدعارة حتى برضاء هذا الشخص باستغلال دعارة شخص آخر حتى برضاء هذا الشخص بالمادة 02 ينص على أن يتفق الأطراف على انزال العقاب بكل شخص يملك أو يدير مأمور الدعارة أو يقوم عن علم تمويله والمشاركة في تمويله أو يؤجرا ويستأجر كليا أو جزئيا وعن علم مبنى أو مكانا آخر لاستغلال دعارة الغير كما أكد على الأطراف اتخاذ كل التدابير اللازمة لمكافحة الاتجار بالأشخاص من الجنسين لأغراض الدعارة.⁽¹³⁾
- (6) الاتفاقية الدولية لتجريم الاتجار بالرقيق الأبيض 1949 اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودخلت حيز النفاذ عام 1951 التي أقرت بموجبها نفاذ جميع الصكوك القانونية السابقة، ولقد منعت هذه الاتفاقية أفعال الاتجار بالبشر سواء بقصد الاستغلال الجنسي، ولأغراض الدعارة وألزمت الدول بالتحرك للقضاء عليها من خلال مساعدة ضحايا الاتجار بالنساء وحمايتهم، وكذا سن التشريعات والقوانين التي تتفق أحكامها مع الأحكام الدولية الخاصة بمنع ومكافحة الاتجار بالنساء، وإعادة الضحايا إلى بلدانهم وكما تجرم هذه الاتفاقية الدعارة عموما دون ادنى تفرقة بين الدعارة القسرية والدعارة الاختيارية.⁽¹⁴⁾
- وعلى المستوى الاقليمي حظرت الاسترقاق في كل من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان لعام 1950 والاتفاقية الأمريكية لحقوق الانسان لعام 1969 والميثاق الافريقي لحقوق الانسان لعام 1981 وجاء في نص المادة (4/ الاتفاقية الأوروبية) أنه لا يجوز استرقاق أو تسخير أي انسان ولا يجوز أن يطلب من أي انسان أداء عمل جبرا أو سخر وقد اعتبرت الاتفاقية الأمريكية أن منع الرق والعبودية من أهم الحقوق التي تضمنتها، بينما في الميثاق الافريقي وحرصاً على الاعتراف بضرورة احترام الكرامة الانسانية فقد حظر الميثاق الأفريقي جميع أوجه الاستغلال وذلك بالمادة (5/ الميثاق الأفريقي) ونصت على أنه لكل فرد الحق في احترام كرامته والاعتراف بشخصيته القانونية وحظر كافة اشكال استغلاله واستعباده خاصة الاسترقاق والتعذيب لكل أنواعه والعقوبات والمعاملة الوحشية أو اللإنسانية او المذلة وفي عام 1990 تم أقر الميثاق الافريقي بحقوق ورفاهية الطفل الذي اكتسب أهمية

⁽¹¹⁾ وقعت في جنيف يوم 25 سبتمبر 1926 كان تاريخ بدء النفاذ في 09 مارس 1927 وقد عدلت البروتوكول المحرر في مقر الامم المتحدة في نيويورك في 07 ديسمبر 1953

⁽¹²⁾ اعتمدها المؤتمر العام المنظمة العمل الدولية في دورته الرابعة عشرة في يوم 28 يونيو 1930 تاريخ بدء نفاذه في 01 مايو 1932

⁽¹³⁾ أقرتها الجمعية العامة بقرارها 314 يوم 02 ديسمبر 1949 تاريخ بدء النفاذ في 25 يوليو 1951

⁽¹⁴⁾ اعتمدها الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودخلت حيز النفاذ عام 1951 التي أقرت بموجبها نفاذ جميع الصكوك القانونية السابقة

خاصة، باعتباره أول المواثيق الإقليمية التي أفردت نصوصاً خاصة بحظر تشغيل الأطفال واستغلالهم استغلالاً جنسياً واختطاف وبيع الأطفال والاتجار بهم كما أنه ألزم الدول الأطراف بضرورة اتخاذ التدابير التشريعية لمنع بيع الأطفال والاتجار بهم.

المطلب الثاني أساليب الاتجار بالأشخاص عبر الانترنت

تتعدد أساليب الاتجار بالبشر عبر الانترنت وتختلف وفقاً للتطور الهائل الذي تعرفه تقنية المعلومات فقد أصبح للجناة طرقاً أكثر إبداعاً لارتكاب جرائمهم واستقطاب ضحاياهم عبر الانترنت فعلى الرغم من الخدمات والتسهيلات التي يقدمها الإنترنت للبشرية إلا أنه لم يسلم من أيدي المجرمين حيث أصبح الإنترنت أداة تستخدم في جرائمهم مما ساهم في ظهور جرائم مستحدثة ترتكب عبرها فقد عرفت الجريمة المرتبكة عبر الإنترنت تطور هائل مواكبة للتطور التكنولوجي وما تتيحه الإنترنت والشبكة الرقمية من قدرة غير مسبوقه للاتصال والتواصل بشكل فوري وعبر مسافات شاسعة فقد ساهمت شبكة الإنترنت في ازدياد جريمة الاتجار بالبشر كنوع من الجرائم المستحدثة من خلال تمكين الجناة لاستغلال أكبر عدد من الضحايا عبر الحدود الجغرافية ويقسم مستخدمي الإنترنت إلى جناة أو متاجرون والعملاء والضحايا المحتملين فالجناة المتاجرون هم في الأصل جماعات إجرامية منظمة وتكنولوجيا تعد عامل مساعد في تسهيل إجرامهم وذلك بأساليب وطرق متعددة منها ما يلي:

أولاً: استخدام المواقع الإلكترونية

يتم استخدام المواقع الإلكترونية على شبكة الإنترنت بهدفين الأول ليعتد استخدامها لجذب الأشخاص الذين سيكونون محلاً لجريمة الاتجار بالبشر عن طريق استقدامهم من دولهم إلى الدولة محل جريمة الاتجار بالبشر أو يتم جذبهم من نفس الدولة محل جريمة الاتجار بالبشر وذلك بالتحايل عليهم عن طريق إيهامهم بالحصول على فرصة عمل أو إبرام عقد زواج أو حتى الحصول على لجوء من دولهم التي تعاني من الحروب الداخلية أو من أثارها حيث يمثلون فئة في حاجة ماسة إلى تحقيق أمر معين بحيث تستغل عصابات الاتجار بالبشر نقطة ضعف هؤلاء والمتمثلة في حاجاتهم إلى عمل أو زواج أو هروب من ظروف معيشية سيئة لتحقيق مستوى أفضل في مكان آخر مما يدفعهم إلى اللجوء إلى شبكة الإنترنت للبحث عما يصبون إليه فيقعون ضحية الإعلانات الكاذبة المعدة خصيصاً من قبل العصابات الإجرامية المحترفة فيقوم أصحاب المواقع الإلكترونية بتهيئة كل الظروف المناسبة لاستقبال الضحايا وترتيب الوظائف الخادعة لسفرهم واستقبالهم ثم يعملون بعد ذلك على حجزهم عند وصولهم واستغلالهم في عملياتهم الإجرامية، وقد تكون الفئات الأكثر عرضة للمواقع الإلكترونية من الدول التي تعاني الأزمات السياسية أو الحروب أو النزاعات الداخلية⁽¹⁵⁾

ثانياً: استقطاب الضحايا عن طريق البريد الإلكتروني

حيث يقوم الجناة باستخدام البريد الإلكتروني لجلب الضحايا عن طريق تبادل الرسائل والوثائق عبر تقنية المعلومات باستعمال هويات زائفة مما يسمح بارتكاب جرائمهم مع حد أدنى من المخاطر فيتم ممارسة الأعمال التجارية الإلكترونية كغطاء لاستقطاب ضحايا الاتجار بالبشر فالتجارة الإلكترونية أي كان موضوعها خدمة أو سلعة أو عمل تتم عن طريق المبادلات الإلكترونية حيث يتفاوض طرفا العقد حول إبرام العقد الإلكتروني حيث يستفيد جماعات الاتجار بالبشر من الأعمال التجارية الإلكترونية أين يتم عقد الصفقات وتبادل المال وهذا باستخدام الهويات الافتراضية دون أن تترك هذه الجماعات وراءها ما يسمح بالكشف عنه⁽¹⁶⁾

ثالثاً: توظيف محركات البحث لجذب الضحايا والتأثير عليهم

يستخدم المتاجرون بالبشر التكنولوجيا لتحديد هوية ضحاياهم وتجنيدهم والسيطرة عليهم واستغلالهم، بالإضافة إلى استخدام شبكة الإنترنت، لإخفاء المواد القانونية الناتجة عن الاتجار وإخفاء هوياتهم الحقيقية من المحققين عبر الشبكة المظلمة وهي

⁽¹⁵⁾ محمد صادق إسماعيل عبد العال الدبري: الجرائم الإلكترونية، دراسة قانونية قضائية مقارنة، ط 1، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2021، ص 196-199

⁽¹⁶⁾ منير محمد الجنيبي، ممدوح محمد الجنيبي: جرائم الإنترنت والحاسب الآلي، ط 1، دار الفكر الجامعي، 2004، ص 197

جزء من الإنترنت غير مرئي لمحركات البحث تتطلب استخدام متصفح مجهول ليتم الوصول إليها ويمكن استخدام تطبيقات تتبع المواقع واستخدام أنظمة تحديد المواقع العالمية في الهواتف المحمولة لمعرفة مكان الضحية، وقد تمكن الكاميرات في الهواتف الذكية المستخدمة أثناء مكالمات الفيديو المتاجرين من رؤية الضحايا ومحيطهم.

كما يتمكن المتاجرون من السيطرة على ضحاياهم من خلال التهديد بنشر صور أو مقاطع فيديو حميمة لهم وإرسالها لعائلاتهم وأصدقائهم، إذا لم يمتلكوا لمطالهم وقد توفر شبكة الإنترنت وصول سهل لمجموعة أكبر من الضحايا المحتملين لعدم وجود القيود المادية والجغرافية التقليدية ويقوم المتاجرون بإنشاء مواقع مزيفة على شبكة الإنترنت أو ينشرون إعلانات على بوابات التوظيف المشروعة أو بمواقع الشبكات الاجتماعية وتمتاز بعض هذه المواقع بخيار الدردشة الحية ويمنح المتاجر اتصال فوري وفرصة للحصول على معلومات شخصية مثل تفاصيل جواز السفر وبالتالي تعزيز سلطتهم على الضحايا المستهدفين وقد لا يقتصر استخدام التكنولوجيا من قبل الجناة على أنظمة الاستجابة لمكافحة الاتجار بالبشر فحسب بل يمكن أن يكون ضاراً بشكل خاص بضحايا الاتجار بالبشر الفعليين أو المحتملين تقليدياً يستغل المتاجرون نقاط ضعف الضحايا مثل الفقر والرغبة في الهروب من العنف المنزلي ونقص الفرص التعليمية ودعم الأسرة والتشرد والإعاقات العقلية أو الجسدية وحالة الهجرة والإدمان على المخدرات. الأطفال الذين ينتمون إلى أسر يكون فيها الإهمال أو الإساءة أمراً شائعاً قد يكونون أكثر عرضة للخطر⁽¹⁷⁾

وقد لا تؤثر التكنولوجيات على الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فقط بل تؤثر على أشكال أخرى مختلفة من الجريمة المنظمة مثل الاتجار بالمخدرات أو المنتجات الطبية المغشوشة، من بين أشياء أخرى وتزايد هذه الأنشطة على أسواق الإنترنت بدلاً من الأنشطة المادية ومن نفس المنطلق صاحب التكنولوجيات والعمولة إنشاء هياكل جديدة للجريمة المنظمة لا تتطلب اتصالاً مادياً بين المورد والعميل، ولا بين أعضاء المنظمات الإجرامية ومع ذلك توفر التكنولوجيا والإنترنت فرص جديدة لاستهداف الضحايا المحتملين بغض النظر عن الوضع الاجتماعي والاقتصادي حيث يستطيع المتاجرين استغلال نقاط الضعف الإضافية مثل عدم فهم المخاطر عبر الإنترنت أو الثقة في الشبكات الافتراضية التفاعلات ويمكن إساءة استخدام التكنولوجيا لزيادة التأثير على الضحايا أثناء وجودهم في حالة الاتجار التهديد بمشاركة الصور الحميمة وهو أخطر التهديدات المنتشرة التي يستخدمها المتاجرون لاستغلال وابتزاز الضحايا من خلال استخدام التكنولوجيا أو مواقع التواصل الاجتماعي عندما يُجبر الضحايا على إنتاج محتوى إباحي أو يتم استغلالهم في محادثات الفيديو المثيرة عبر الإنترنت يمكن حفظ هذه المواد ونشرها عبر الإنترنت لعدد لا نهائي من المرات.⁽¹⁸⁾

فإن المجرم مرتكب الفعل كان قاصداً الدخول على بيانات ومعلومات وصور ومستندات الضحية مستخدماً أسلوب من الأساليب الحديثة للتكبير أو بإرسال رسالة عبر البريد الإلكتروني أو استراق كلمة السر للدخول لحساب الضحية أو استخدام وسيلة للدخول على حسابات بطرق غير مصرح بها للدخول فتوفر لديه القصد الجنائي العمدي الناتج عن علم وإرادة لدخول غير مصرح به⁽¹⁹⁾ طالما أن المواد موجودة فإن مخاطر الصدمة مستمرة ويتعرض الشفاء التام للضحايا للخطر وغالباً تزداد المخاطر في المجتمعات ذات المعايير الأبوية الصارمة التي تتحكم في النشاط الجنسي الأنثوي وتركز بشدة على العفة بسبب المواقف التمييزية بين الجنسين ويمكن أن تتعرض النساء والفتيات للنبد والوصم بشكل خاص من قبل أسرهن ومجتمعهم لكونهن تعرضن جنسياً إلى الاستغلال. كما يواجه الرجال والفتيان تحديات خاصة مرتبطة بكونهم ضحايا للاستغلال الجنسي بما في ذلك تلك المرتبطة بأراء النوع الاجتماعي حول الذكورة وبالمثل يمكن أن يكون لوجود المحتوى آثار طويلة المدى على الضحايا بما في ذلك إعاقة فرص التكامل الوظيفي والاجتماعي⁽²⁰⁾

رابعاً: تسهيل المعاملات والوصول إلى أماكن جديدة وتوسيع السوق.

⁽¹⁷⁾ زكي أمين حسونة: جرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى في مجال التكنيك المعلوماتي، القاهرة، دار النهضة ط1، 2000، ص 473-474

⁽¹⁸⁾ محمود رجب فتح الله: شرح جرائم الإيثار الإلكتروني، دراسة تطبيقية مقارنة، ط1، دار الجامعة الجديدة، 2021، ص 51-55

⁽¹⁹⁾ وجدان سليمان أرتيمية: الأحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن ط1، 2014، ص 93

⁽²⁰⁾ حجازي محمد كمال: جرائم السوشال ميديا، عصر الجرائم الناعمة، مركز المحمود لتوزيع الكتب القانونية، ط1، 2023، ص 246

يمكن أن يؤدي سوء استخدام التكنولوجيا إلى تسهيل انخراط المتاجرين في المعاملات مع المستخدمين ودخول أسواق جديدة وتوسيع نطاق العمليات الإجرامية. على سبيل المثال فيما يتعلق بالاتجار بغرض الاستغلال الجنسي حيث تمثل النساء والفتيات 94٪ من الضحايا المحددين عالمياً تساعد التكنولوجيا وخاصة الإنترنت المتاجرين بالبشر على الإعلان عن الضحايا والتواصل بسهولة أكبر مع سوق كبير من المستخدمين. بالإضافة إلى ذلك توفر المنصات الكبيرة عبر الإنترنت التي تستضيف إعلانات عن الخدمات الجنسية للمتجرين بالجنس وسيلة لجذب العملاء وبالتالي لاستغلال الضحايا جنسياً. للاستغلال الجنسي، مع الإعلان عن الأطفال كبالغين فقد سهلت التقنية الرقمية ترويج الأفلام الإباحية وتحميلها وإنتاج المنشورات هذا ما يجعل محل الاستغلال الجنسي سواء كان طفلاً أو امرأة من الوقوع فريسة الاتجار مثلهم مثل السلع التي تخضع لقوة السوق ما يجعلها تجارة مربحة عن طريق ما يعتمد عليه الجناة من وسائل متعددة لترويج موادهم كالمراسلات عبر الشبكات تبادل الملفات ومسيرات البحث الإلكتروني وما وفرته التكنولوجيا الرقمية الحديثة من وسائل اتصال كالمساحات الإلكترونية للصور والنصوص إنتاج الصور الإباحية للأطفال والنساء.

يمكن أن يساعد سوء استخدام بعض التقنيات المتاجرين في السيطرة على الضحايا وإكراههم. على سبيل المثال قد يستخدم المتجرون برامج GPS في الهواتف لتتبع تحركات الضحايا أو في حالة العبودية المنزلية وغيرها من أشكال الاستغلال في العمل ورصد الضحايا ومكافحتهم من خلال المراقبة بالفيديو في سياق الاتجار لأغراض الاستغلال الجنسي يتم استخدام التهديدات لمشاركة الصور الجنسية الصريحة للسيطرة على الضحايا يمكن للمتجرين أيضاً استخدام البث المباشر للوصول إلى سوق أوسع من العملاء الذين قد لا يكون لديهم اتصال جسدي أبداً مع الضحية⁽²¹⁾.
خامساً: استخدام حسابات مزيفة بالإنترنت لتصييد الضحايا واستغلالهم من قبل المتجرين.

يتم تجنيد الضحايا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي المزيفة وحسابات وملفات تعريف وهمية على التطبيقات بالإضافة إلى ذلك تسمح العملة المشفرة للمتجرين بإجراء المعاملات المالية وتحريك العائدات الإجرامية دون الكشف عن هويتهم ويسهل التفاعل عبر الإنترنت استهداف الضحايا المحتملين والوصول إلى البيانات الشخصية وترتيب الخدمات اللوجستية والنقل والتجنيد عبر وسائل التواصل الاجتماعي إذ يتواصل الجناة وشركاؤهم من خلال تلك التطبيقات المشفرة أو يستخدمون شبكة الويب المظلمة للاتصال⁽²²⁾ وقد أظهر تحليل الحالات الواردة في التقرير العالمي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لعام 2018 بشأن الاتجار بالأشخاص كيف يمكن للجناة تسلسل أفعالهم من خلال تحديد الضحايا المحتملين على وسائل التواصل الاجتماعي وإقامة علاقة ثقة وإغراقهم في مواقف استغلال الأطفال وقد تبين أنه يتزايد أعداد الأطفال المعرضون للخطر بشكل خاص بسبب نقاط الضعف الخاصة بهم وتزداد خطورة المتاجرين بالبشر الذين يستغلون الأطفال عبر الإنترنت⁽²³⁾.

المبحث الثاني السياسة العقابية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر عبر الإنترنت

تمهيد وتقسيم

تعد جرائم الاتجار بالبشر بكافة أشكالها وصورها من أخطر القضايا الدولية وأصبحت تمثل ثالث أكبر تجارة إجرامية غير مشروعة في العالم بعد تجارة المخدرات والسلاح، وتحقق أنشطتها أرباحاً تقدر بالمليارات، وذلك على حساب أكثر فئات المجتمع استغلالاً النساء والأطفال، والفقر والجهل وانعدام تكافؤ الفرص للتنمية أدت إلى خلق بيئة مناسبة للاتجار غير المشروع في الأشخاص وجعلتهم أكثر عرضة للوقوع كضحايا للمتاجرين وتعد العقوبة هي عنوان النهج العقابي الذي يأخذ به المشرع الجنائي للتعامل مع جرائم الاتجار بالبشر ويتمثل النهج العقابي الذي أخذ به القانون الإماراتي في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر في

⁽²¹⁾ ماجد حاوي علوان: حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي مقارنة مع التشريعات الوطنية، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون، جامعة بغداد، ط 1، 2014 ص 44.

⁽²²⁾ مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، 2018.

⁽²³⁾ MARK LATOMERS, Human trafficking online the hole of social networking. Sites and online classifieds, USC annenberg School for communication and journalism September 2011 p12

فرض عقوبات رادعة على الفاعلين وشركائهم، سواء كانوا أشخاص طبيعيين أم اعتباريين مع فرض غرامات مالية كبيرة على مرتكبي هذه الجرائم بهدف ردعهم وتضييع غايتهم في الحصول على أرباح هائلة من جرائم الاتجار بالبشر ونوضح ذلك كما يلي

المطلب الأول عناصر جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت

عناصر جريمة الاتجار بالبشر عناصر مقترضة وهي محل الاتجار والقائم بالاتجار والدول المعنية بالاتجار إضافة إلى عنصر مفترض وهو الانترنت كفضاء لممارسة الأعمال التجارية وكوسيلة تسهل ارتكاب الجريمة وتعتمد جريمة الاتجار بالبشر بصفة عامة سواء كانت على أرض الواقع أو عبر الانترنت على مقومات أساسية أو عناصر أساسية

أولاً: عناصر جريمة الاتجار بالبشر وهي

(1) السلعة وهي محل جريمة الاتجار بالبشر فالسلعة كعنصر في جريمة الاتجار بالبشر هي الشخص الذي يتم تجنيده أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله من بلد إلى آخر من أجل استغلاله ويستوي في ذلك أن يكون استغلاله طواعية واختيار منه أو قسراً وكرها عنه وهو الشخص الذي يمكن بيعه أو تجنيده أو نقله أو إيوائه أو استقباله في أي بلد آخر غير موطنه الأصلي وذلك بقصد استغلاله ويتم ذلك الاستغلال إما عن طريق تقديم عمل مشروع ولكن بطريق السخرة دون الحصول على المقابل المادي المناسب ودون التأمين عليه مما يجعله يدخل ضمن الأعمال غير المشروعة عن طريق تقديم عمل غير مشروع مثل الاستغلال الجنسي وممارسة البغاء وغير ذلك ويستوي أن يكون العمل طواعية أو كرها عنه ويتمثل الإكراه في الخطف أو القوة أو غير ذلك عادة تكون الضحايا من النساء أو الأطفال دون التقيد بسن معينة مقابل حصولهم على مقابل مادي ضئيل يكفي احتياجاتهم ويتم إخراج الضحايا من بلادهم إما طواعية أو عن طريق تقديم الوعود الكاذبة بتوفير فرص عمل بمقابل مادي كبير يتم الإعلان عنها بالصحف أو الانترنت أو يتم الاتصال مباشرة بالضحايا ويتم تزويدهم بتذاكر ووثائق للسفر مزورة إلى البلد المضيف مقابل سندات مديونية على الضحايا بمبالغ باهظة ترهق الضحية وذلك حتى تضمن ارتباطها بهؤلاء الوسطاء وأحياناً قد يكون الخروج جبراً عنهم وذلك عن طريق الخطف ويتضمن الإكراه هنا الإيذاء المعنوي والبدني مثل الضرب وهتك العرض والتجويج والإدمان بالإكراه والحبس والعزلة. (24)

(2) الوسيط (التاجر) الوسيط وهو القائم بالاتجار أو التاجر/الوسيط ويقصد به الشخص أو الجماعات والعصابات الإجرامية المنظمة التي تباشر عملية نقل وتنقل الأشخاص والضحايا من أوطانهم إلى البلد المستورد لهم أو تسهل عملية النقل والوساطة ما بين الضحايا والجماعات الأخرى سواء في نفس البلد أو في بلد آخر مقابل مبالغ مالية ضخمة ويتبع الوسيط جماعات إجرامية منظمة ويكون الوسيط شخص طبيعي أو منظمة محترفة مكونة من عدة أشخاص يعملون في مجالات مختلفة يتعاونون لتجارة الأشخاص باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بتهديد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه كمشروع اقتصادي قريب من المشروعات الاقتصادية متعددة الجنسيات وقد يتخذ الوسطاء الدول العارضة مركز لهم لاختيار الضحايا فهو مشروع اقتصادي متعدد الجنسيات متكامل البنیان قريب من المشروعات الاقتصادية، حيث يقوم باختيار الضحايا محل التجارة بالتعاون مع آخرين يسهلون عملية عبور السلعة من بلد المنشأ إلى بلد المضيف إلى آخرون يقومون بمهمة استلام السلع (الأشخاص) وتوزيعها وهناك وسطاء مسهلين لضمان نقل الضحايا من الدول العارضة للدول الطالبة، وهناك وسطاء في الدول الطالبة يقومون باستلام هذه السلع وتوزيعها للعمل بأنشطة مختلف (ممارسة دعارة، الممارسة الجنسية عبر شبكة الإنترنت، القيام بالأفعال الدعائية الإغرائية عبر شبكة الإنترنت وغيرها من الأفعال). (25)

(24) سرين عبد الحميد نبيه: كتاب نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، 2018، ص 75

(25) عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم، جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية، مقال نشر في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة

(3) السوق (حركة السلع) تقوم حركة السلع على نقل الضحايا من موطنهم الأصلي إلى عدة دول أخرى حيث قد يتم نقلهم مباشرة إلى الدول الطالبة وقد يتم نقلهم أولاً إلى دول المعبر وهي دول تقع ما بين الدول العارضة والطالبة ثم بعد ذلك يتم نقلهم إلى الدول الطالبة ودول العرض هي التي تقوم بتصدير السلعة وهي دول فقيرة بها أزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية تساهم في عملية الطرد لهذه الفئات وهي عادة دول الاقتصاد المغلق، بينما الدول الطالبة تكون مستوردة للضحايا وهي دول غنية وهي دول جذب لهؤلاء لتحسين المستوى المعيشي دون النظر لشرعية الطرق المستخدم، بينما دول المعبر هي الوسيط بين نوعي الدول السابقة وهي مركز التجمع لهؤلاء الضحايا تمهيدا لنقلهم للدول المستوردة وهي غالباً دول فقيرة يتم اختيارها في حال بعد المسافات بين الدول المصدرة والدول الطالبة. (26)

ثانياً: صور جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت

تعددت الممارسات الشبيهة بالرق على مر العصور بشكل أصبحت تدخل تحت مفهوم الرق بالاتفاقيات الدولية الموجودة مما خلق الكثير من الاتفاقيات لتجرم تلك الأفعال ومن الصور المختلفة للرق الحديث ما يلي

(1) الاستغلال الجنسي ينقسم الاستغلال الجنسي إلى البغاء والاستغلال الجنسي للأطفال، والاستغلال الإلكتروني ويدخل البغاء والدعارة ضمن أعمال الاستغلال الجنسي والذي يشمل النساء والأطفال والذكور، والاستغلال الجنسي بمعناه العام يقصد به أن يمارس مرتكب الجريمة سلطة أو أكثر متصلة بالحق في ملكية الشخص أو أكثر كالبيع أو الشراء أو الإعارة أو المقايضة أو غيرها من المعاملات السالبة للحرية وأن يرغم ذلك الشخص على ممارسة أفعال جنسية. (27)

ويعرف الاستغلال الجنسي للأطفال بأنه اتصال جنسي بين طفل وشخص بالغ من أجل إرضاء رغبات جنسية عند الأخير مستخدماً القوة والسيطرة كما يمثل البغاء أهم وأخطر صور الاتجار بالبشر وما يجعل الاستغلال الجنسي من أكثر الأنواع انتشاراً هو إنه يدر أموال ضخمة جعلت من المجرمين وتجار المخدرات والسلاح يتوجهون إليه فالسلعة هنا هي الإنسان فهي لا تستهلك بمرور الزمن بل هي سلعة دائمة مما يضمن استمرارية الربح ولأن هذه الجريمة أقل خطورة وعقوبة والفئات المستهدفة هنا يقل عمرها عن 25 عاماً وذلك حتى تكون أجسامهم قادرة على مقاومة الأمراض (28) أما عن الاستغلال الجنسي الإلكتروني والذي يدخل ضمن فئات الاستغلال الجنسي تحقيقاً لجريمة الاتجار في البشر فهو طريقة لتوسيع الاتجار بالبشر عبر العالم وعلى ذلك تم استخدام الانترنت لنشر المواد الإباحية والإجرامية وإغواء الأفراد عن طريق الاتصال بهم عبر الشبكة بهدف توريثهم في سلوكيات جنسية وتشجيعهم على تبادل الصور الإباحية (29) إذ يعد الاستغلال الجنسي للأطفال في السفر والسياحة أحد الأشكال الأخرى للاستغلال، وهو ظاهرة سفر شخص ما إلى الخارج بنية ممارسة النشاط الجنسي مع الأطفال وجرى اتخاذ خطوات لتجريم السياح الذين يسافرون إلى الخارج بنية ممارسة النشاط الجنسي مع الأطفال في دول يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال الجنسي تضعف فيها تدابير الحماية القانونية على المستوى الدولي والمحلي وتشمل تلك الخطوات على (أ) التعاون متعدد الأطراف والإقليمي والثنائي بين وكالات إنفاذ القانون في بلد إقامة المجرمين وبلد المقصد التي تقع فيها الجرائم؛ و(ب) تجريم الدول للجرائم الجنسية بحق الأطفال التي يرتكبها مواطنها بالخارج بدلاً من الاعتماد على بلد المقصد لتوقيفهم ومقاضاتهم (30)

(26) محمد صلاح الدين محمد محروس، كتاب نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم، جامعة عين شمس، 2019، ص 132

(27) مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية أبريل 2015.

(28) خالد بن محمد سليمان المرزوق: جريمة الإتجار بالنساء والاطفال وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مقدمة لإستكمال الحصول على درجة الماجستير، جامعه نايف للعلوم الأمنية، الرياض، 2015، ص 91-122

(29) خالد بن محمد سليمان المرزوق: جريمة الإتجار بالنساء والاطفال وعقوبتها مرجع سابق ص 125 وما بعدها

(30) الاتفاق الدولي المعقود في 18 أيار/مايو 1904 حول تجريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1948، والاتفاقية الدولية المعقودة في 4 أيار/مايو 1910 حول تجريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول الاتفاقي الدولية المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 1921 حول تجريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1947، والاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 حول تجريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول

وقد يعتبر تجنيد طفل أو نقله أو تنقيله أو إيواؤه أو استقباله لغرض الاستغلال اتجار بالأشخاص الاتجار هو جريمة بقصد محدد أي يلزم أن يتصرف المجرم لغرض الاستغلال ولا يعتبر الاتجار العابر الحدود الوطنية عبر الحدود الدولية أو جماعة إجرامية منظمة ركن جريمة ولكن لا يعني ذلك أن الجماعات الإجرامية المنظمة لا تضلع عادة في الجريمة الاستغلال عند تجنيد الشخص أو نقله أو ترحيله أو استقباله بوسيلة من الوسائل المحددة قانوناً فإذا انتفى عند إتيان النشاط وتوافر عند تحقيق النتيجة وهي الاستغلال فلا تقوم به جريمة الاتجار بالبشر كما في حالة قيام شخص بنقل خادمة لصديق له دون توافر نية استغلالها وبعد ذلك قام باستخدامها بإجبارها على العمل مع حجز وثائقها ودون دفع يحدث الاعتداء الجنسي وأشكال الاستغلال الأخرى بشكل افتراضي⁽³¹⁾

وقد يتم بيع الصور ومقاطع الفيديو على منصات مختلفة للعملاء في جميع أنحاء العالم، مما يزيد من أرباح المتاجرين بدون أي تكلفة إضافية فأن المتاجرين يسارعون إلى تكييف نموذج أعمالهم ليناسب احتياجاتهم وزيادة أرباحهم لذا فهم يواكبون الاتجاهات عبر الإنترنت ويمكن استغلال الضحايا بشكل متكرر من خلال البث المباشر على مواقع متعددة ولا يوجد حد لعدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بإساءة معاملتهم⁽³²⁾.

ويرى الباحثان أن ما نشاهده حالياً في جميع مواقع التواصل الاجتماعي من دعايات وإغراءات جنسية تظهر في صورة إعلانات في المواقع وكذلك تظهر في مواقع كثيرة من مواقع الجوجل، ولا يوجد حل لإيقافها حتى الآن لأنها تحقق دخل كبير جداً للمعلن وتحقق أرقام قياسية في الاتصالات على الأرقام التي يتم وضعها في الإعلان وبصفة إنة لا يوجد رقابة على شبكة الجوجل العالمية وهو ما يؤكد الخطورة التي تلحق بأطفالنا وأخواتنا وأبنائنا وأزواجنا وجميع أخواننا وأهلنا بل العالم بأكمله إذ أن النفس آمرة بالسوء وقد يمكن أن يستغل أي شخص مهما كان عمره

وقد يصعب على سلطات إنفاذ القانون التصدي لهذه الجريمة بسبب الطبيعة العالمية للاتجار بالبشر وإساءة استخدام التكنولوجيا عندما يتم التخطيط لجريمة ما في بلد ما، وضحايا في بلد آخر، وعميل في بلد ثالث، تواجه سلطات إنفاذ القانون تحديات عملية مثل العثور على الأدلة وتأمينها، لأن أي تحقيق يتطلب التعاون عبر الحدود ومستويات معينة من الخبرة الرقمية ويتم تبييض العائدات غير المشروعة من هذه الجريمة المربحة عبر الإنترنت من خلال العملات المشفرة، مما يسهل على المتاجرين استلام وإخفاء ونقل مبالغ كبيرة من المال، مع تقليل مخاطر اكتشافهم.

(2) العمل القسري المقصود بالعمل القسري هو حالة شخص في وضع التبعية تم إجباره أو إرغامه من قبل الغير كي يؤدي أي خدمة سواء لفائدة ذلك الشخص أو غيره وانعدمت أمامه أي بدائل معقولة أخرى سوى أن يؤدي هذه الخدمة والتي قد تشمل خدمات منزلية أو تسديد دين ومن أشكال العمل القسري الخدمة في المنازل أو استخدامهم في التسول والذي يعد جريمة بحد ذاته كما يدخل موضوع عمالة الأطفال ضمن هذه الفئة سواء كان في قطاعات مشروعة من حيث طبيعتها أو غير مشروعة من حيث السن القانوني لهؤلاء الأطفال فالقصد بها من الجانب السلبي هو العمل الذي يضع أعباء ثقيلة على الطفل أي العمل الذي يهدد رفاهية وسلامه وصحة الطفل مستفيداً من ضعف الطفل وعدم قدرته عن الدفاع عن حقوقه مستغلاً الطفل كعمالة رخيصة بديلة عن عمل الكبار⁽³³⁾.

(3) التجنيد في مناطق النزاعات المسلحة لا يختلف الأمر في التجنيد في مناطق النزاعات المسلحة عن العمل القسري فكلاهما يعملان على استغلال وفئات البالغين والأطفال تحت التهديد ففي البداية كان التجنيد يقتصر على الفئات البالغة لخوض الحروب واستخدام السلاح إلا أنه حالياً أصبح التركيز يقع على المدنيين وخاصة الأطفال والنساء للمشاركة في القتال أو زرع الألغام أو الأعمال المساعدة مثل النقل وتجهيز الطعام وأعمال التجسس أو استعمال النساء في الاستغلال الجنسي للمقاتلين⁽³⁴⁾

⁽³¹⁾ خالد بن محمد سليمان المرزوق: جريمة الاتجار بالنساء والاطفال مرجع سابق ص 134 وما بعدها

⁽³²⁾ أكرم عمر دهام: جريمة الاتجار بالبشر، دراسة مقارنة، دار الكتب القانونية، ط 1، 2019، ص 87

⁽³³⁾ محمد صلاح الدين محمد محروس، كتاب نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم، مرجع سابق ص 133

⁽³⁴⁾ عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم، جريمة الاتجار بالبشر: مرجع سابق العدد 38، 2021

(4) تجارة الاعضاء البشرية : تجارة الأعضاء البشرية عملية إجرامية بكل ما تحملها الكلمة من معنى مستغلين بذلك آلام الناس ومعاناتهم الاجتماعية وأمراضهم لتحقيق الأرباح غير المشروعة أبشع صور الاتجار التي تهبز لها النفوس حيث يقوم الجناة بعمليات الاتجار بالأعضاء بحثاً عن المنافع المادية بشتى الطرق بانتزاع العضو البشري من صاحبه سواء كان حياً أو ميتاً والتصرف فيه بالمبادلات التجارية حسب العرض والطلب مع تحديد سعر مسبق لقيمة العضو البشري المراد بيعه مقابل ذلك فأصبح الانترنت فضاء لممارسة عمليات البيع من خلال شركات ومزادات الأعضاء البشرية ويقصد بعملية الاتجار بالأعضاء البشرية كافة أعمال النقل والبيع والشراء للأعضاء البشرية كالأنسجة والكلى والعظام والمخ وغيرها من الأعضاء دون موافقة ورضا المتبرع أو تعريض حياته أو صحته للخطر وأن لا يترتب على الاستئصال عاهة أو عجز أو تشويه ظاهر في جسم الإنسان وألا يؤثر العضو في صحة الإنسان، فضلاً عن عدم وجود مقابل مقابل عملية التبرع بهذه الأعضاء⁽³⁵⁾.

المطلب الثاني أركان جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت

بشكل عام أن الجريمة الجنائية فعل أو امتناع يقع اعتداء على مصلحة محمية جنائياً وقد جرم المشرع السلوك مسبقاً وقرر له الجزاء الجنائي الخاص به وأقر بأن السلوك يصدر عن إرادة واعية مدركة مميزة حرة ومختارة وتستوجب جريمة الاتجار بالبشر لقيامها ضرورة وجود الركن المادي والركن المعنوي⁽³⁶⁾ وتقوم الجريمة على أركان أساسية هي:

أولاً: الركن الشرعي أو القانوني

تتمثل شرعية الجريمة في التكييف القانوني الذي يسبغه المشرع على الفعل ليوصم بعدم الشرعية، فالفعل يظل مشروعاً من الناحية الجنائية حتى يقدر المشرع أنه يهدر حقاً قانونياً أو يهدده بالخطر، يعرف الركن الشرعي بأنه المادة القانونية التي تأتي بتحديد أبعاد الجريمة وما يترتب على الإتيان بها من عقاب ويكون ذلك مدرجاً في قانون العقوبات، ويعتبر وجوده إلزامياً إلى جانب كل جريمة ففي حال وقوع الجريمة يتم التوصل مباشرة إلى الجرم أو العقاب المترتب عليها فوراً وذلك وفقاً للقاعدة لا جريمة ولا عقوبة دون نص وتقتضي جريمة الاتجار بالبشر وجود السلعة محل الاتجار وهو الشخص الذي يباع ويشترى بالرضا للحاجة أو بالقسر أو بالاحتياج والسمسار (الوسيط) وهو العارض أو البائع للسلعة، مع إمكان النقل لها إلى المشتري في الأماكن المحددة والسوق هو محل العرض للسلعة، و المكان الذي تدور به عملية الاتجار عن طريق شبكة الانترنت أو الكترونياً او مادياً والمستقبل وهو الشخص أو الجماعة المستقبلية للشخص (السلعة المباع أو المخطوف، ويقوم باستغلال السلعة في السلوك الإجرامي وتحقيق الأرباح المادية أو بنزع الأعضاء البشرية

ثانياً: الركن المادي

يعرف الركن المادي بأنه كافة الاعتداءات المادية والانتهاكات التي تكون بحق شيئاً ما محمي قانوناً، ويعتبر هذا الجانب موضوعياً ويعتمد على ثلاثة عناصر أساسية الفعل هو عبارة عن نشاط أو سلوك إجرامي، النتيجة هي كل ما يترتب من مضار على الأفعال الإجرامية والعلاقة السببية هي تلك الرابطة التي دفعت إلى الإتيان بهذا الفعل وما يترتب عليه من نتيجة ويتمثل الركن المادي لجريمة الاتجار بالبشر بالسلوك الإجرامي والوسيلة المستخدمة⁽³⁷⁾

(1) السلوك المادي: حيث يمكن أن تتم جريمة الاتجار بالبشر بأنماط مختلفة من السلوك و يكون سلوكاً مادي إيجابي يتمثل تجنيد أو نقل أو إيواء أو استقبال أو بيعاً للشخص الطبيعي محل الجريمة.

(2) الوسيلة المستخدمة في العملية: تختلف الوسيلة المستخدمة في جريمة الاتجار بالبشر من جريمة إلى أخرى فقد تتم عن طريق الضغط على إرادة واختيار الضحية بالإكراه المادي أو الحسي أو الاختطاف أو بالضغط على الإرادة بالوسائل الأخرى غير الإكراه كالتهديد أو الاختطاف أو الاحتياج أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة ضعف الضحية وحاجتها أو الوعد لمنح ميزة أو

⁽³⁵⁾ سميرة عايد الديات: كتاب عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2014، ص 99

⁽³⁶⁾ أحمد فتحي سرور: الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية، القاهرة، ط6، 2018، دار النهضة، ص 216

⁽³⁷⁾ محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 2018، ص 653

عطية أو مبالغ نقدية مقابل الحصول على موافقتها شخصياً أو موافقة من هو تحت سيطرته أو إيهامه بتوفير مجالات عمل شريفة خلاف الواقع وتحدث جريمة الإتجار بالأشخاص بأفعال متعددة، ولكن يكفي ارتكاب فعل واحد ليكون جريمة مستقلة بذاتها وبالرجوع إلى البروتوكول المتعلق بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة، فإننا نجد المادة الثالثة فقرة "أ" التي تحصر الأفعال الإجرامية للسلوك المكون للركن المادي لهذه الجريمة، ومن خلال ذلك تتم صياغة المفهوم القانوني لمصطلح الاتجار بالأشخاص وتنص المادة 3 من نفس البروتوكول على تعداد الأفعال المكونة للركن المادي للجريمة، وهي التجنيد النقل، التنقل، والإيواء والاستقبال التي يعتبرها ركناً مادياً لجريمة الاتجار بالأشخاص ويقصد بالتجنيد تطويع الأشخاص داخل الحدود الوطنية أو خارجها سواء تم ذلك عن طريق استخدام وسائل قسرية أو غير قسرية بقصد الاتجار.

٢٠٤

ثالثاً: الركن المعنوي

يعد الركن المعنوي الجانب الذاتي الخاص بالجريمة مباشرة وهو بمثابة التعبير العميق للصلة ما بين النشاط الذهني الذي يُمارسه الفاعل والنشاط المادي الذي أتى به، ويتوفر الركن المعنوي موجوداً فور صدور الفعل الإجرامي عن إرادة الفرد؛ ويؤدي هذا الركن دوراً هاماً بالتعبير عن دراسة طبيعة العلاقة القائمة بين إرادة الفاعل من جهة وما ارتكبه الفاعل من فعل من جهة أخرى، وما ترتب على ذلك من نتيجة فأن جريمة الاتجار بالأشخاص هي من الجرائم القصدية التي تستوجب توفر القصد الجنائي العام والقصد الجنائي الخاص⁽³⁸⁾ ففي القصد الجنائي العام، كونه إرادة ارتكاب الجريمة مع العلم بالعناصر المكونة لها وهذا القصد هو العلم بكافة عناصر الجريمة مع اتجاه الإرادة إلى السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية وتتم هذه الأفعال في جريمة الاتجار بالبشر عبر الإنترنت بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكراه أو الاحتيال أو الخداع أو إساءة استعمال السلطة أو حالة استغلال حالة استضعاف⁽³⁹⁾

يعرف الركن المعنوي لجرائم الاتجار بالبشر عبر الإنترنت بأنه "العلم بالفعل المجرم وإرادة النتيجة وقد أفصحت المادة 2/1 من البروتوكول الدولي لمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالبشر وخاصة النساء والأطفال على الجانب المعنوي في الاتجار بالبشر إذ يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 23 من البروتوكول في حال ارتكابه عمداً وأضاف القانون الاتحادي رقم (24) بشأن مكافحة الاتجار بالبشر 2023 قصداً خاصاً وهو الاستغلال أي أن تكون غاية الجاني من تجنيد المجني عليه ونقله وإيواءه أو استقباله استخدامه من أجل إكمال مشروعه الإجرامي من خلال استغلاله والقصد الخاص ضرورة لازمة لوجود الجريمة⁽⁴⁰⁾

رابعاً: القصد الجنائي في جرائم الاتجار بالبشر

يقصد بالقصد الجنائي انصراف إرادة الجاني إلى السلوك وإحاطة علمه بعناصر الجريمة أو قبولها، والإرادة في القصد الجنائي يجب أن تنصب على السلوك والنتيجة المعاقب عليها وهو يتوافر باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب فعل أو امتناع عن فعل متى كان ذلك مجرماً قانوناً، وذلك بقصد إحداث نتيجة إجرامية مباشرة أو أية نتيجة أخرى مجرمة قانوناً يكون الجاني قد توقعها فالقصد الجنائي من أركان الجريمة ويجب ثبوته فعلياً، ولا يصح القول بالمسؤولية المفترضة إلا إذا نص عليها المشرع صراحة أو كان استخلاصها سائغاً عن طريق استقراء نصوص القانون والأصول المقررة وبعد القصد الجنائي من الأمور غير الظاهرة التي يخفيها الجاني وتدل عليها الأعمال المادية المحسوسة التي تصدر عنه سواء كان ذلك بطريق مباشر أم غير مباشر عناصر

⁽³⁸⁾ أحمد فتحي سرور: الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية، مرجع سابق ص 245

⁽³⁹⁾ محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، مرجع سابق ص 653

⁽⁴⁰⁾ القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

القصد الجنائي يتكون القصد الجنائي من عنصرين أساسيين هما العلم والإرادة⁽⁴¹⁾ ويقسم الفقه الجنائي الجرائم من حيث توافر القصد إلى جرائم ذات قصد عام وجرائم ذات قصد خاص، ويقصد بالقصد الجنائي العام اتجاه إرادة الجاني نحو تحقيق واقعة إجرامية مع العلم بكافة عناصرها القانونية دون سعي إلى تحقيق غاية محددة أو باعث معين ولا يكفي لوقوع الجريمة أي إرادة، ولكن يجب أن تكون إرادة أئمة، تبغى ارتكاب جريمة وعلم من يرتكبها بأن سلوكه سيؤدي للجريمة. أما القصد الجنائي الخاص، فهو يتطلب اتجاه إرادة الجاني إلى تحقيق غرض أو باعث خاص، ويوجه هذا الباعث لنتيجة بعينها يريد بها أجر لها، فلا يسأل الناقل في هذه الحالة عن جريمة الاتجار بالبشر⁽⁴²⁾

وقد أوضحت المادة 1/5 من بروتوكول باليرمو عن ضرورة توافر القصد الجنائي في جرائم الاتجار بالبشر من خلال النص على أن: «يتعين على كل دولة طرف أن تعتمد ما قد يلزم من تدابير تشريعية وتدابير أخرى لتجريم السلوك المبين في المادة 3 من هذا البروتوكول في حال ارتكابه عمداً والواضح من هذا النص أن الركن المعنوي في جريمة الاتجار بالبشر يتخذ صورة القصد الجنائي أو العمد فهي جريمة عمدية تستلزم لقيامها انصراف إرادة الجاني إلى إتيان السلوك مع إحاطة علمه بالعناصر الجوهرية الأخرى للجريمة، وإن كان لا يكفي وفقاً لنص المادة (3/أ) من البروتوكول مجرد توافر القصد الجنائي العام أي مجرد اتجاه إرادة الجاني إلى مباشرة أي صورة من صور السلوك الذي يقوم به الركن المادي مع علمه بذلك، وإنما يجب فضلاً عن ذلك توافر (قصد جنائي خاص) يتمثل في أن يتبغى الجاني من وراء سلوكه الإجرامي تحقيق غرض نهائي غير مشروع يتمثل هنا في « استغلال الضحية وقد أوضح البروتوكول في المادة (3/أ) منه مدلول الاستغلال بقوله ويشمل الاستغلال كحد أدنى استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء.

وقد اعتبر المشرع جرائم الاتجار بالبشر بأنها تجنيد أشخاص لغرض الاستغلال ويشمل الاستغلال جميع أشكال الاستغلال الجنسي أو استغلال دعارة الغير أو السخرة أو الخدمة قسراً أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد أو نزع الأعضاء، وعليه فإن القانون الإماراتي يتطلب أن يكون الاتجار بالبشر بقصد تحقيق غرض معين هو استغلال المجني عليه في أعمال الدعارة أو الاستغلال الجنسي أو الخدمة قسراً أو غير ذلك من صور الاستغلال الواردة بالقانون⁽⁴³⁾.

خامساً: العقوبات المقررة لجرائم الاتجار بالبشر

رغم التعديلات التي طرأت على قانون مكافحة الاتجار بالبشر بإلغاء القانون رقم 51 لسنة 2006 واصدار مرسوم رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والتشديد على العقوبات في المرسوم الجديد إلا أنه لا يزال لا يوجد نص عقابي عن جريمة الاتجار بالبشر عبر الإنترنت في نص القانون الخاص بالاتجار بالبشر ولا يزال يتم تجريم العقوبة لجريمة الاتجار بالبشر التي تتم عبر الإنترنت وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بتطبيق العقوبة المقررة بالمرسوم والذي تضمن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في المواد (32) والمادة (33) والمادة (34) وقد حدد المشرع الإماراتي العقوبات الأصلية المقررة لجرائم الاتجار بالبشر في المرسوم رقم (24) لسنة 2023 لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر بعقوبة السجن المؤبد كعقوبة مشددة لجريمة الاتجار بالبشر لكل من ارتكب أياً من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها بالمادة (1/قانون مكافحة الاتجار بالبشر) وتتمثل حالات التشديد في هذه التشريعات الجنائية في اقتران هذه الجرائم بظروف شخصية أو عينية تقتضي ضرورة التشديد في العقاب، إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار بالبشر، أو تولى قيادة فيها، أو كان أحد أعضائها أو منضماً إليها، فالمشرع الإماراتي شدد العقوبة على فاعل جريمة الاتجار بالبشر إذا تم ارتكاب الجريمة في إطار جماعة إجرامية منظمة أيا كانت صورة مساهمته في هذه الجماعة المنظمة سواء

⁽⁴¹⁾ حسنين صالح عبيد: القصد الجنائي الخاص، دراسة تحليلية تطبيقية، القاهرة، دار النهضة العربية ط1، 1981 ص 11

⁽⁴²⁾ عبد العظيم مرسي وزير: الشروط المفترضة في الجريمة، دراسة تحليلية تأصيلية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1983 ص 76 وما بعدها

⁽⁴³⁾ القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

أكان قد تولى قيادتها أو كان عضواً فيها، وفقاً لنص المادة (2/قانون مكافحة الاتجار بالبشر) كما شدد المشرع الإماراتي العقاب في جرائم الاتجار بالبشر إذا توافرت ظروف ترتبط بصفة الجاني كما إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة وترجع الحكمة في تشديد العقاب إلى معاقبة الموظف العام على استغلاله لوظيفته العامة في ارتكاب الجريمة والتي قد تسهل له ارتكاب جريمته وفي حالة امتداد الجريمة بين أكثر من دولة يشدد العقاب في جرائم الاتجار بالبشر إذا كانت الجريمة ذات طابع عابر للحدود الوطنية، بعقوبة السجن المؤبد إذا كانت الجريمة ذات طابع عابر وطني⁽⁴⁴⁾

لقد تضمن قانون الجرائم والعقوبات وتعديلاته رقم (36) لسنة 2022 عقوبات بعض المواضيع التي قد لا ترتقي إلى درجة الاتجار بالبشر كحرمان الحرية والجرائم المتعلقة بالزواج والاعتصاب ومواقعة القاصر واللواط وهتك العرض والخطف وإيذاء الأشخاص والبيغاء وغيرها فقد تناول بالمادة (418) بعقوبة السجن المؤقت مدة لا تزيد على 10 عشر سنوات كل من حرض ذكراً أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة عن طريق الإكراه أو التهديد أو الحيلة وبالمادة (414) التحريض على الفسق بالقول أو الإشارة بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على 100,000 مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وفرض عقوبات على مرتكب جريمة تهريب الأشخاص وذلك لضمان الردع في مجال تهريب الأشخاص وسلامة أراضي الدولة من حالات الدخول أو الخروج غير الشرعي منها والهيا وكل من جهر علانية ببناء أو أغان أو صدر عنه صياح أو خطاب مخالف للأداب وكل من أغرى غيره علانية بالفجور بأي وسيلة كانت وهناك نصوص قانونية أخرى وردت في قانون العقوبات مثل المادة (415) والمادة (416) والمادة (417) المادة (420) المادة (421) المادة (422) المادة (423) المادة (424) والمتعلقة بتحريض أو اجبار أنثى على ممارسة البيغاء بالإضافة إلى نصوص الاستغلال والنصوص الخاصة بالخطف حيث أنها تتقاطع مع عدد من الافعال الموصوفة في تعريف جريمة الاتجار بالبشر، كذلك النصوص التي تجرم أفعال تندرج ضمن الاتجار بالبشر مثل الخطف والحرمان من الحرية من المادة (395) والتسخير للتسول لكل من ارتكب جريمة التسول من خلال الاستجداء بهدف الحصول على منفعة مادية أو عينية بأية صورة أو وسيلة كل من أدار جريمة التسول المنظم الذي يرتكب من مجموعة منظمة من شخصين أو أكثر وعقوبة كل من يستقدم شخصاً للدولة ليستخدمهم في جريمة التسول المنظم في المادة (475) والمادة (476) والمادة (477) والمادة (478) والمادة (479)⁽⁴⁵⁾

لقد تضمن قانون الجرائم والشائعات بعقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيًا أو أشرف عليه أو نشر معلومات على شبكة معلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، بقصد الاتجار في البشر أو الأعضاء البشرية، أو التعامل فيها بصورة غير مشروعة بالمادة (32) ، كما جرم التحريض على الفجور والدعارة بالمادة (33) بعقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، كل من حرض أو أغوى آخر على ارتكاب الدعارة أو الفجور أو ساعد على ذلك، باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وعقوبة السجن المؤقت مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات والغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم إذا كان المجني عليه طفلاً وفرض عقوبة على نشر مواد إباحية والمساس بالأداب العامة بالمادة (34) والمحددة بعقوبة الحبس والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونيًا أو أشرف عليه أو بث أو أرسل أو نشر أو أعاد نشر أو عرض عن طريق الشبكة المعلوماتية مواد إباحية وكل ما من شأنه المساس بالأداب العامة وذات العقوبة لكل من أنتج أو أعد أو هيا أو أرسل أو خزن بقصد الاستغلال أو التوزيع أو العرض على الغير، عن طريق شبكة معلوماتية، مواد إباحية، وكل ما من شأنه المساس بالأداب العامة فإذا كان موضوع المحتوى الإباحي طفلاً، أو كان المحتوى مصمماً لإغراء الأطفال فيعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة والغرامة التي لا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

⁽⁴⁴⁾ القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر

⁽⁴⁵⁾ مرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2022

استخدام الأطفال في إعداد مواد إباحية بالمادة (35) بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن (2) سنتين والغرامة التي لا تقل عن (250.000) مائتين وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بتحريض أو بإغواء أو بمساعدة طفل على بث أو إعداد أو إرسال مواد إباحية باستخدام شبكة معلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات وعقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تزيد على (1.000.000) مليون درهم إذا كانت المواد الإباحية المعدة أو المرسله موضوعها هذا الطفل ولا يسأل جزائياً الطفل الضحية عما يرتكبه من أفعال نتيجة التحريض والإغواء وعقوبة حيازة مواد إباحية للأطفال بالمادة (36) المحددة بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (150.000) مائة وخمسين ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم كل من حاز عمداً مواد إباحية للأطفال باستخدام نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلوماتية، أو موقع إلكتروني، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات⁽⁴⁶⁾

الخاتمة

تناولت الدراسة جريمة الاتجار بالبشر عبر الفضاء الإلكتروني إذ أوضحت أن الإنسان أصبح سلعة تباع وتشتري وتتداول للاتجار باستخدام شبكة الانترنت إذ تستخدم منظمات مكافحة الاتجار منصات التواصل الاجتماعي مثل فيسبوك وتويتر لنقل المعلومات عن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين ونشر معلومات عن حالات الاتجار والتهريب عبر روابط خاصة بها وقصص إخبارية وكذلك عبر التواصل مع المنظمات المماثلة بنشر الفرص لمشاركة المجتمع المدني في حملات مكافحة الاتجار والتهريب كما تستخدم منصات مشاركة الفيديو (مثل يوتيوب) لتوعية الجمهور بشأن الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين فقد أصبح المتاجرون بالبشر بارعين في استخدام منصات الإنترنت ، بما في ذلك مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الأسواق عبر الإنترنت وصفحات الويب القائمة بذاتها لتجنيد الضحايا وجذب العملاء ولذلك سعت المنظمات والقوانين الدولية للبحث والتعرف على جريمة الاتجار بالبشر الفضاء الإلكتروني وتحديد مفهوم لها.

رغم تعديل القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر إلا أنه لا يوجد نص عقابي عن جريمة الاتجار بالبشر عبر الإنترنت في نص القانون الخاص بالاتجار بالبشر ولا يزال يتم تجريم العقوبة لجريمة الاتجار بالبشر التي تتم عبر الإنترنت وفقاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية بتطبيق العقوبة المقررة بالمرسوم والذي تضمن عقوبة جريمة الاتجار بالبشر في المواد (32) والمادة (33) والمادة (34)

النتائج

توصلت الدراسة للنتائج التالية:

1. إن جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت تمثل مخالفة للمبادئ الأساسية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان وصون كرامته التي كفلتها التشريعات الوطنية بدولة الامارات العربية المتحدة بما تضمنته من أحكام مؤيدة لتلك الحقوق ومنسجمة مع الاتفاقيات والمعايير الدولية بهذا الشأن
2. يتم استغلال الضحايا بشكل متكرر من خلال البث المباشر على مواقع إنترنت متعددة ولا يوجد حد لعدد مرات مشاهدة مقاطع الفيديو الخاصة بإساءة معاملتهم.
3. تمتد جريمة الاتجار بالبشر عبر الفضاء الإلكتروني لتشمل العديد من الدول المختلفة وتختلف صورها وأنماطها من دولة إلى أخرى طبقاً لنظرة الدولة لمفهوم الاتجار بالبشر ومدى احترامها لحقوق الإنسان، ووفقاً لعاداتها وتقاليدها وثقافتها والتشريعات الجنائية ونظامها السياسي المتبع بها، فمنها الاتجار بالنساء والأطفال لأغراض الدعارة والاستغلال الجنسي، وبيع الأعضاء البشرية واستغلال خدم المنازل، وبيع الأطفال لأغراض التبني، والسياحة الجنسية، والاستغلال الجنسي للأطفال لأغراض تجارية.
4. يصعب على سلطات إنفاذ القانون التصدي لجريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت بسبب الطبيعة العالمية للاتجار بالبشر وإساءة استخدام التكنولوجيا.

⁽⁴⁶⁾ القانون الاتحادي رقم (34) لسنة 2021 مكافحة الجرائم والشائعات

5. تشترك جرائم الاتجار بالبشر عبر الانترنت مع جرائم أخرى كجرائم البغاء الاختطاف وتهريب المهاجرين، إلا أن لها من الخصائص ما يجعلها تنفرد وتتميز عنها ومن ذلك خاصية التنظيم، طابع عبر الوطنية، استخدام وسائل العنف والفساد لتنفيذها... وغيرها
 6. يتم التخطيط لجريمة الاتجار بالبشر عبر الفضاء الإلكتروني في بلد ما، وضحايا في بلد آخر، وعميل في بلد ثالث، تواجه سلطات إنفاذ القانون تحديات عملية مثل العثور على الأدلة وتأمينها، لأن أي تحقيق يتطلب التعاون عبر الحدود ومستويات معينة من الخبرة الرقمية.
 7. يتم تبييض العائدات غير المشروعة من جريمة الاتجار بالبشر عبر الفضاء الإلكتروني المربحة عبر الإنترنت من خلال العملات المشفرة، مما يسهل على المتاجرين استلام وإخفاء ونقل مبالغ كبيرة من المال، مع تقليل مخاطر اكتشافهم.
- التوصيات**
- توصي الباحثان بما يلي:**

1. ضرورة وجود نص عقابي عن جريمة الإتجار بالبشر عبر الإنترنت في نص القانون الخاص بالاتجار بالبشر
2. ضرورة مواكبة تطور ذلك النمط الإجرامي؛ لضبط القواعد الإجرائية، لحماية أفراد المجتمع من خطورة الإتجار بالبشر عبر الإنترنت.
3. رسم سياسات شاملة لمنع الاتجار بالبشر عبر الانترنت لضمان حماية المجني عليهم (الضحايا) والمتضررين من جرائم الاتجار بالبشر.
4. تأهيل وتدريب جميع العاملين في جهات إنفاذ قانون منع الاتجار بالبشر عبر الانترنت والقضاة والمدعين العامين واعتماد برامج التوعية والتعليم والتثقيف والتدريب المناسبة لكل فئة من الفئات المعنية بهذه الجريمة والعمل على تنفيذها.
5. تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات غير الحكومية لنشر الوعي ومنع الاتجار بالبشر بأشكاله المختلفة.
6. تضمين أحكام قانون منع الاتجار بالبشر عبر الانترنت والتشريعات ذات الصلة في مساقات كليات القانون والمعاهد الوطنية المتخصصة و البرامج التدريبية ذات العلاقة.
7. ضرورة مواءمة التشريعات المتعلقة بمنع الاتجار بالبشر والتشريعات الأخرى ذات الصلة مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في منع الاتجار بالبشر.
8. العمل على تكثيف الحملات التوعوية بخطورة جرائم الاتجار بالبشر عبر الانترنت خاصة في ظل العولمة والانترنت وما تتيحه من تسهيلات للجناة.
9. تعزيز التعاون بين أجهزة ومؤسسات الدولة في مجال جرائم الاتجار بالبشر عن طريق تبادل المعلومات والخبرات بين مختلف أجهزة الشرطة والنيابة والقانون.
10. العمل على رفع المستوى المعيشي للأفراد للقضاء على الظروف الاجتماعية القاهرة التي تدفع الضحايا لان يكونوا فرائس للجناة لاستغلالهم بكل الصور على شبكات الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي
11. ضرورة مراجعة الحد الأدنى المقرر لجرائم الاتجار بالبشر التقليدية وجريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت نظرا لخطورتها وجعل جريمة الاتجار بالبشر عبر الانترنت ضمن الجرائم التي لا تنقضي فيها الدعوى بالتقادم كجريمة الرشوة، اختلاس الأموال العمومية والجنايات والجنگ الموصوفة بأفعال إرهابية وتخريبية

أولاً: المراجع

1. أكرم عمر دهام : جريمة الاتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ، دار الكتب القانونية ، ط1 ، 2019
2. أحمد فتحي سرور: الوسيط في شرح قانون الإجراءات الجزائية ، القاهرة، ط16، 2018
3. حجازي محمد كمال: جرائم السوشال ميديا، عصر الجرائم الناعمة، مركز المحمود لتوزيع الكتب القانونية، ط1، 2023

4. حسنين صالح عبيد: القصد الجنائي الخاص، دراسة تحليلية تطبيقية، القاهرة، دار النهضة العربية ط1، 1981
5. خالد بن محمد سليمان المرزوق: جريمة الإتجار بالنساء والاطفال وعقوبتها في الشريعة الإسلامية والقانون الدولي، مقدمة لإستكمال الحصول على درجة الماجستير ، جامعه نايف للعلوم الأمنية ، الرياض، 2015
6. سرين عبد الحميد نبيه: كتاب نقل وبيع الأعضاء البشرية بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية، دار الوفاء لنديا الطباعة والنشر، 2018
7. سميرة عايد الديات: كتاب عمليات نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الشرع والقانون، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2014
8. عبد الرحمن علي إبراهيم غنيم، جريمة الاتجار بالبشر: دراسة تحليلية نقدية على ضوء بعض التشريعات الدولية والعربية، مقال نشر في مجلة جيل الأبحاث القانونية المعمقة العدد 38. 2021
9. عبد العظيم مرسي وزير: الشروط المفترضة في الجريمة، دراسة تحليلية تأصيلية في قانون العقوبات، دار النهضة العربية، القاهرة، ط1، 1983
10. ماجد حاوي علوان: حظر الاتجار بالبشر في القانون الدولي مقارنة مع التشريعات الوطنية ، رسالة ماجستير مقدمة لمجلس كلية القانون ، جامعة بغداد ، ط1، 2014
11. محمد صلاح الدين محمد محروس، كتاب نقل وزرع الأعضاء البشرية بين الإباحة والتجريم ، جامعة عين شمس، 2019
12. محمد صادق إسماعيل ، عبد العال الديربي ، الجرائم الإلكترونية ، دراسة قانونية قضائية مقارنة، ط ، 1 المركز القومي للإصدارات القانونية ، 2021
13. محمود نجيب حسني: شرح قانون العقوبات، القسم العام، النظرية العامة للجريمة، القاهرة، دار النهضة العربية، ط 2018
14. منير محمد الجنبهي، ممدوح محمد الجنبهي: جرائم الإنترنت والحاسب الآلي، ط1، الإسكندرية، دار الفكر الجامعي، 2004
15. زكي أمين حسونة: جرائم الكمبيوتر والجرائم الأخرى في مجال التكنيك المعلوماتي، القاهرة، دار النهضة العربية، ط1، 2000
16. وجدان سليمان أرتيمة: الأحكام العامة لجرائم الاتجار بالبشر ، دراسة مقارنة ، دار الثقافة للنشر والتوزيع ، الأردن ط1، 2014،
17. MARK LATOMERS, Human trafficking online the hole of social networking. Sites and online classifieds, USC annenberg School for Communication and journalism September 2011 p12

ثانياً: الاتفاقيات والقوانين

1. القانون الاتحادي رقم (24) لسنة 2023 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمنشور بالعدد (759) بالجريدة الرسمية السنة (53) بتاريخ 15/ سبتمبر/ 2023
2. المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية
3. القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر والمنشور بالعدد (457) بالجريدة الرسمية بتاريخ 11/11/2006 المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2015 الصادر في قصر الرئاسة بتاريخ 24 ربيع الأول 1436 هـ الموافق 15 يناير 2015م
4. بروتوكول مكافحة الاتجار بالأشخاص بموجب القرار رقم 25/55 المؤرخ في 15 تشرين الثاني/ نوفمبر 2000، وبدء نفاذ البروتوكول بتاريخ 25 كانون الأول/ديسمبر 2003
5. اتفاقية مجلس أوروبا لسان إجراءات مكافحة الاتجار بالبشر ، مجموعة معاهدات مجلس أوروبا رقم 197 التي اعتمدها اللجنة الوزارية في 3 أيار 2005 وفتح باب التوقيع عليها في وارسو 16 ايار 2005 ،

6. قرار المجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 19 يوليو/تموز 2002 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر
 7. قرار المجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 15 مارس/آذار 2001 بشأن وضع الضحايا في إطار الإجراءات الجنائية
 8. الأمر التوجيهي لمجلس الاتحاد الأوروبي الصادر في 29 أبريل/نيسان 2004 بشأن بطاقة الإقامة المسلمة إلى مواطني دول ثالثة الذين وقعوا ضحايا الاتجار بالبشر أو حصلوا على مساعدة للهجرة السرية، والذين يتعاونون مع السلطات المختصة
 9. الاتفاقية العربية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2010م الموقعه بالقاهرة في 21 ديسمبر 2010
 10. اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000 والمعروفة باتفاقية باليرمو اعتمدت وعرضت للتوقيع والانضمام والتصديق باليرمو بإيطاليا بتاريخ 15/11/2000 دخلت حيز النفاذ بتاريخ 23/09/2003
 11. الاتفاق الدولي المعقود في 18 أيار/مايو 1904 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض والمعدل بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 3 كانون الأول/ديسمبر 1948،
 12. الاتفاقية الدولية المعقودة في 4 أيار/مايو 1910 حول تحريم الاتجار بالرقيق الأبيض، والمعدلة بالبروتوكول الاتفاقية الدولية المعقودة في 30 أيلول/سبتمبر 1921 حول تحريم الاتجار بالنساء والأطفال، والمعدلة بالبروتوكول الذي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 تشرين الأول/أكتوبر 1947،
 13. الاتفاقية الدولية المعقودة في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1933 حول تحريم الاتجار بالنساء البالغات، والمعدلة بالبروتوكول،
 14. اتفاقية حظر الاتجار بالأشخاص واستغلال دعارة الغير اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 317 (د-4) ، يوم 2 كانون الأول/ديسمبر 1949 تاريخ بدء النفاذ: 25 تموز/يوليه 1951، وفقا لأحكام المادة 24 حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيع 1 A.94.XIV-Vol.1، ص 323.
- مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الاجتماعية أبريل 2015.

ضوابط إسناد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية

Controls for assigning judicial jurisdiction in e-commerce contract disputes.

الدكتور : محمد برهان الدين

أستاذ باحث بجامعة القاضي عياض

MOHAMAED Borhaneddine

Research Professor, Cadi Ayyad University.

الملخص

يهدف هذا البحث، إلى دراسة الإشكالات العملية والواقعية التي تثيرها المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية، ومعالجة الإشكالية التي يطرحها هذا البحث، تم الاعتماد على المنهج التحليلي؛ لتفسير نصوص القانون المغربي ومقارنتها بما نصت عليه بعض التشريعات الدولية. وقد خلصنا إلى أن عقود التجارة الإلكترونية تمتاز بخصوصية، تجعلها عابرة للحدود ولا تعرف مجالاً جغرافياً للقوانين، وتشتت احترام مجموعة من الضوابط الشخصية والمكانية، لتحديد الجهة القضائية المختصة في حالة نشوب نزاع.

الكلمات المفتاحية:

الاختصاص القضائي، المنازعات، عقود التجارة الإلكترونية، ضوابط الاختصاص.

Abstract:

This research aims to study the practical and realistic issues by disputes arising from electronic commerce contracts. To achieve this goal, we conducted an analytical approach to interpret the Moroccan texts law and compare them with some international legislation. Our results suggest that electronic commerce contracts are characterized by their privacy, which makes them borderless and not subject to geographical jurisdiction. They require the respect of a set of personal and territorial controls to determine the competent judicial authority in the event of a dispute.

Key words:

Jurisdiction, Disputes, E-commerce contracts, Jurisdiction controls.

مقدمة

تعتبر العقود المبرمة عن بعد من المتغيرات العالمية الجديدة التي فرضت نفسها بقوة داخل نظام التعاقد، نظراً لما توفره من ميزات وخصائص تتجاوز الأنظمة التقليدية لإبرام العقود، ساعدها في ذلك، التقدم الحاصل في تقنيات الاتصال الإلكترونية، وانتشار التعامل بها.

ونتيجة للتوسع الكبير في إبرام هذه العقود والمعاملات التجارية الإلكترونية، فإنه من الطبيعي أن تظهر منازعات مرتبطة بهذه المعاملات، كما هو الحال في العالم الواقعي، ولعل أهم هذه المنازعات تلك المتعلقة بالجهة القضائية المختصة، خصوصاً عندما لا يتم تحديد هذه الجهة باتفاق الأطراف، ما دامت هذه المعاملات تتصف بالعالمية ولا تعترف بجغرافيا القوانين، كما أن معظم العلاقات القانونية التي تتم عبر شبكة الانترنت، تبرم بين أطراف مختلفي الجنسيات، ولا يمكن حتى الجزم بالمكان الذي تجري فيه

تلك العلاقات، لذلك، فتحديد المحكمة المختصة عند النزاع، يتطلب إسناد اختصاصها بمجموعة من الضوابط، التي تصلح للتطبيق على المعاملات التقليدية ذات الطابع الدولي، لكنها قد لا تتناسب مع خصوصية المعاملات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية.

لقد أثار موضوع التجارة الإلكترونية جدلا فقهيا وقضائيا واسعا، فانهار الحدود الجغرافية واكته ولادة ونمو التقنية العالمية للاتصالات، بحيث أصبحت عملية إبرام العقود تتم عبر هذه التقنية، فتطورت نظرية العقد بما يجعلها تستوعب هذا التحول الرقمي في إبرام العقود، وكان لهذا التطور اثر بالغ على اقتصاديات الدول، فانتشار التكنولوجيا الجديدة للإعلام والاتصال، ساعد على ظهور اقتصاد جديد يعرف باسم الاقتصاد الرقمي، يعتمد أساسا على المعلومات وتقنيات الاتصال مما خلق طفرة نوعية في مجال التجارة الإلكترونية.

فالقعد المبرم في إطار التجارة الإلكترونية، عقد ذو طبيعة خاصة؛ لكونه عقدا لا يعترف بالحدود الجغرافية، وتتجاوزه أنظمة قانونية مختلفة، نظرا لتوفر العنصر الأجنبي في الرابطة العقدية، الأمر الذي يؤثر على طبيعة العلاقات التعاقدية من حيث القانون الواجب التطبيق، وإشكالية تحديد مكان وزمان إبرام العقد، فقد ذهب جانب من الفقه⁴⁷ إلى القول بأن مجتمع الانترنت، هو مجتمع افتراضي مصطنع، ينقسم إلى مناطق شبكية للاتصالات وليس إلى أقاليم ذات ركائز جغرافية أرضية، كما هو الحال في العالم الحقيقي، ومن ثم فإن ضوابط الإسناد المتعارف عليها في القانون الدولي الخاص التي تقوم على ركائز مكانية، ليس لها أي دور في شأن التنظيم الدولي لعمليات الانترنت⁴⁸.

لذلك، أوجد الفقه مجموعة من المعايير تعتمد كضوابط لتحديد الجهة القضائية المختصة لفض النزاع الحاصل عن العقد⁴⁹.

أهمية البحث

تكمن أهمية هذا البحث في بيان الضوابط المعتمدة لتحديد الاختصاص القضائي الدولي، بما يتناسب مع خصوصية العقود المبرمة عن بعد، للوقوف على مدى وجود حماية قضائية لعقود التجارة الإلكترونية، خصوصا مع الانتشار الواسع لهذه العقود، والتطرق إلى التوجهات الحديثة في مجال الاختصاص القضائي المرتبط بهذه العقود، خاصة الحلول الواردة في الاتفاقيات الدولية والتوجهات الأوروبية.

إشكالية البحث

تتعدد ضوابط تحديد الجهة القضائية المختصة بين الضوابط العامة المحددة في ضوابط شخصية؛ ترتبط بموطن أو جنسية أحد طرفي العقد، أو مكانية؛ تتحدد بمحكمة مكان إبرام العقد أو محل تنفيذه. وبين الضوابط الخاصة، التي يتحكم فيها قانون الإرادة. فهل ساهم تعدد هذه الضوابط في إيجاد حل لإشكالية تحديد الجهة القضائية المختصة البت في منازعات عقود المعاملات ذات الطبيعة الإلكترونية؟

منهج البحث

يندرج موضوع هذا البحث ضمن قواعد القانون الدولي الخاص وتتجاوزه الأحكام المتعلقة بتحديد الاختصاص القضائي، مع تلك الواردة في القانون المتعلق بالمعاملات الإلكترونية، ولما كان هذا البحث يحتاج إلى تعميق الدراسة واستجلاء الغموض الحاصل حول

47 - محمد أحمد علي المجاسنة، تنازع القوانين في العقود الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 2006، ص 118.

- بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى مكتبة بدران الحقوقية، لبنان 2017، ص 86.

48 - إن الاعتماد على عوامل الارتباط التقليدية التي تقوم على تركيز العقد تركيزا مكانيا ما لم يرتبط هذا التركيز بضوابط مادية يختار القانون من بينها، ما يجعل المسألة المطروحة أكثر اتصالا بمكان محدد، مثل تسجيل الموقع أو مكان تنفيذ الأعمال تنفيذًا ماديا؛ لأن هناك تناقضا بين طبيعة الشبكة الحركية والقوانين القائمة على المكان، وهو ما يجعل مسألة تطبيق القوانين التي تشير إلى مكان محدد أمرا صعبا.

- ينظر، عبد المجيد تيجاني، المسؤولية المدنية الناتجة عن التفاوض في العقود الإلكترونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2012-2012، ص 428.

49 - صالح جاد المنزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2006، ص 266.

- حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة 1997، ص 102.

الضابط المعتمد كأساس لحل مسألة تنازع الاختصاص القضائي، فإن دراسة هذا البحث، تقتضي الاعتماد على المنهج الوصفي عبر إيراد الشرح والتفسير للنصوص التشريعية المتصلة بالبحث، مع توظيف المنهج التحليلي لرصد النصوص القانونية المنظمة لتحديد الاختصاص القضائي، وما دام موضوع البحث تتجاذبه مجموعة من التشريعات، فإن الاعتماد على المنهج المقارن لا محيد عنه للتفصيل في هذا البحث.

تقسيم البحث:

لمعالجة الإشكالية التي يثيرها هذا البحث، سنحاول تقسيمه وفق الآتي:

المبحث الأول: الضوابط العامة لتحديد المحكمة المختصة في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني: الضوابط الخاصة لتحديد المحكمة المختصة في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.

المبحث الأول:

الضوابط العامة في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.

إن قواعد الاختصاص القضائي في المنازعات ذات الطابع الدولي تنفرد كل دولة بتنظيمه، وذلك نظرا لمسألة السيادة، وعدم وجود سلطة لدولة على دولة أخرى، وكذلك عدم قدرة الدولة بمنح الاختصاص لمحاكمها بالنظر في كل النزاعات التي يسودها العنصر الأجنبي؛ لأن في ذلك تطاول على اختصاص محاكم دول أخرى، ولعدم وجود قانون موحد يطبق على مثل هذه المنازعات، لذلك أوجد الفقه 50 مجموعة من الضوابط لتحديد المحكمة المختصة التي يجب الاستعانة بها، وهي تنقسم إلى ضوابط شخصية (المطلب الأول)، وأخرى مكانية (المطلب الثاني).

المطلب الأول:

الضوابط الشخصية لتحديد الاختصاص القضائي

من المتفق عليه أن عقود التجارة الإلكترونية يغلب عليها الطابع الدولي، ويرجع ذلك إلى أنها عقود تتلاقى فيها السلع والخدمات عن طريق شبكة الأنترنت من قبل أشخاص متواجدين في دول مختلفة، وعند نشوء النزاع بشأن هذه المعاملات، يتعين على الأطراف تحديد الجهة القضائية المؤهلة للنظر فيه، ويتم ذلك بالاستناد على مجموعة من الضوابط القائمة على الاعتبار الشخصي، القائمة على جنسية المدعى عليه (الفقرة الأولى)، أو موطن المدعى عليه (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:

ضابط الجنسية

يقصد بضابط جنسية المدعى عليه⁵¹، هو أن يقوم المدعي برفع دعواه أمام محكمة البلد الذي يتمتع المدعى عليه بجنسيته، فتوفر جنسيته الوطنية كاف للقول بانعقاد اختصاص محكمة الدولة التي ينتمي إليها، دون حاجة لاشتراط أي رابطة أخرى بين النزاع ودولة هذه المحكمة⁵²، ودونما حاجة لتوفر عنصر أو رابطة أخرى بين النزاع وتلك الدولة التي يحمل جنسيتها المدعى عليه، بحيث أن هذا الضابط له عدة اعتبارات أو مبررات، فالاعتبار الأول سياسي والثاني واقعي والثالث قانوني.

50 - عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الإلكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية 2005، ص 72.

- ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الإلكتروني بالبطائق البنكية، دراسة مقارنة، الجزء الثاني، المطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، مراكش، 2010، ص 373.

51 - تعتبر الجنسية بالمفهوم العام رابطة سياسية وقانونية تربط الفرد بالدولة التي ينتمي لها؛ أي أنها رابطة تحدد انتماء الأشخاص إلى بلدانهم، وبناء عليها تسري على الأفراد الأحكام القانونية للدولة التي تتبع لها تلك الجنسية التي تفرض على الأشخاص المتمتعين بها مجموعة من الالتزامات، مقابل تمتعهم بمجموعة من الحقوق، وقد نظم المشرع المغربي الجنسية، بموجب الظهير الشريف رقم 1.58.250 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 2395 بتاريخ ربيع الأول 1378 (19 شتنبر 1998)، ص 2190 المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 62-06 والقانون رقم 38-11.

52 - أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الأنترنت، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة 2000، ص 39.

فالنسبة للاعتبار السياسي، يعني أن الشخص يجب أن يختصم أمام محاكمه؛ لأن ذلك مظهر من مظاهر سيادة الدولة على مواطنيها، أما الاعتبار الواقعي⁵³، فيعني أن منح الاختصاص على أساس جنسية المدعى عليه، يحقق مصلحة هذا الأخير لكونه لا يعد أجنبياً، في حين يقصد بالاعتبار القانوني، أن الحكم الذي سيصدر عن هذه المحاكم سيكون من السهل تنفيذه في مواجهته، ما دام صادراً عن محاكم دولته⁵⁴.

وعليه، فهل يمكن الاحتكام إلى هذا الضابط وإسباغ مضامينه على المنازعات ذات الطبيعة الإلكترونية؟ لقد دعا جانب من الفقه إلى عدم ملائمة هذا الضابط لمعطيات العالم الافتراضي الإلكتروني⁵⁵؛ لأن الجنسية من الصعوبة تحديدها في هذا المجال، خصوصاً على نطاق المواقع الإلكترونية التي تمثل بعض المؤسسات أو الأفراد، والتي نشأت لأول مرة على شبكة الانترنت دون أن يكون لها وجود مادي سابق، ثم أن معظم عقود التجارة الإلكترونية النموذجية تتضمن وثيقة بيانات شخصية يملئها الطرف المتعاقد قبل التعاقد، لكنها تخلو من بيان خاص بالجنسية⁵⁶، لذلك اتجه بعض الفقه إلى التأكيد على عدم إمكانية تطبيق المفاهيم الموجودة في العالم الحقيقي على العالم الإلكتروني⁵⁷، ومن ثم تنشأ الصعوبة في تحديد جنسية الأطراف في هذا النوع من العقود.

مما تقدم يمكننا القول بعدم الركون إلى ضابط الجنسية فيما يتعلق بمنازعات العقود الإلكترونية، لأنه لا يعبر عن أية رابطة بين النزاع وبين الدولة التي تنظر محاكمها هذا النزاع، ولكون فكرة الجنسية تشهد تراجعاً واضحاً في معاملات التجارة الدولية التي تبرم عبر شبكة الأنترنت، مما يفسح المجال لضابط آخر ذو طابع مكاني وهو ضابط موطن المدعى عليه.

الفقرة الثانية :

ضابط موطن المدعى عليه

يعتبر ضابط موطن أو محل إقامة المدعى عليه، من بين الضوابط التي لها أهمية في نطاق الاختصاص القضائي الدولي، باعتبار أن محكمة موطن المدعى عليه، هي الأكثر قدرة على إلزامه بالحكم الصادر عنها، لذلك ظهر ضابط موطن المدعى عليه⁵⁸، كحل لتحديد الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، والذي يعني بأن الاختصاص ينعقد لمحاكم الدولة التي يوجد

53- مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني لتعاقد عبر الانترنت، دار الكتب القانونية الطبعة الثانية، مصر 2010، ص 134

54- عبد الفتاح بيومي حجازي، مرجع سابق، ص 419.

55- صالح جاد المنزلاوي، الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية، مطبعة دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية، الإسكندرية 2004، ص 47.

56- J.C.P, N°12 mars 2004, p.464 Frogé (D.), Les contraintes du formalisme de l'acte notarié établi sur support dématérialisé, -56

57- عادل أبو هشيمة محمود حوته، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية 2005، ص 331.

58- Article 42 procédure civile français dispose que :

La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur.

S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux.

Si le défendeur n'a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s'il demeure à l'étranger.

بها موطن أو محل إقامة المدعى عليه⁵⁹، وهو ما أكدته محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2021⁶⁰، والحكمة من هذا الضابط هي مراعاة لقواعد العدالة التي تقضي بأن المدعي يسعى إلى المدعى عليه ويجب مقاضاته أمام محكمة موطنه⁶¹. ثم انه لكي يكون الحكم الذي سيصدر عن محكمة موطن المدعى عليه ساريا في مواجهته، يجب أن يصدر عن محكمة يكون من رعاياها أو مستوطنا فيها أو موجودا فوق ترابها⁶².

لكن الإشكال المطروح في هذا الصدد، هو ما مدى ملائمة هذا الضابط لمنازعات المعاملات الإلكترونية؟ يرى جانب من الفقه⁶³ أن ممارسة التجارة الالكترونية، أصبحت تقلل من فرص إعمال قواعد الاختصاص ذات الطابع الإقليمي، والتي من بينها قاعدة موطن المدعى عليه، فلا موطن المشتري ولا موطن البائع يسهل معرفته في العقود المبرمة الكترونيا، خصوصا تلك التي تبرم وتنفذ بشكل إلكتروني⁶⁴، كما ذهب جانب آخر من الفقه إلى القول بأن إعمال ضابط موطن المدعى عليه على منازعات عقود التجارة الإلكترونية يثير العديد من الإشكاليات، أولها صعوبة الكشف عن مكان أطراف المعاملة، لأن البيئة الإلكترونية لا تتناسب مع الضوابط ذات الطبيعة المكانية لصعوبة تحديد الموطن الحقيقي للأطراف⁶⁵. هذا الرأي الفقهي أيدته اتفاقية الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، إذ نجدها نصت في مادتها السادسة على أن مجرد استخدام شخص اسم حقل أو عنوان بريد الكتروني ببلد معين، لا ينشئ قرينة على أن مكان عمله يوجد في ذلك البلد⁶⁶. ولتجاوز هذه الصعوبة، اقترح جانب من الفقه تبني فكرة الموطن الافتراضي الذي يقوم على فكرة منح الاختصاص للمحاكم التي يوجد بها مركز أعمال المورد⁶⁷، لكن هذه الفكرة لا تخلو أيضا من الصعوبات، لكونها تفتح الباب لجعل ضابط موطن المدعى عليه، أمرا مصطنعا يمكن للمورد إن استخدمه أو يخفيه كيفما شاء⁶⁸، وهو الأمر الذي فطن له قانون اليونوسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية الصادر عام 1996، حيث بن أن مكان الأطراف في عقد التجارة الإلكترونية هو مكان الطرف المعني سواء المنشئ أو المرسل إليه، وإذا تعدد مقر العمل، فيعتمد بالمقر الأوثق علاقة بالمعاملة المعنية، أو بمقر العمل الرئيسي حسب الحال، وفي حال عدم وجود مقر العمل، يعتمد بمحل الإقامة المعتاد⁶⁹.

59 - تناول المشرع المغربي الشروط القانونية للموطن أو محل الإقامة في الفصول من 518 إلى 526 من قانون المسطرة المدنية إذ جاء في الفصل 519 ما يلي :
يكون موطن كل شخص ذاتي هو محل سكنه العادي ومركز أعماله ومصالحه.

إذا كان للشخص موطن بمحل ومركز أعماله بمحل آخر اعتبر مستوطنا بالنسبة لحقوقه العائلية وأمواله الشخصية بمحل سكنه العادي وبالنسبة لحقوقه الراجعة لنشاطه المهني بالمحل الذي يوجد به مركز أعماله ومصالحه دون أن يتعرض للبطلان أي إجراء سلم لهذا العنوان أو ذلك.

ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1-74-447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، الجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر بتاريخ 13 رمضان 1394 (30 شتنبر 1974)، ص 2711.

60 - لما كان الأمر يتعلق بالاختصاص المكاني في التجارة الدولية، فإن غياب أي شرط اتفائي بشأن إسناد الاختصاص إلى محكمة معينة مكاني، تبقى محكمة موطن المدعى عليه هي المختصة مكانيا بنظر النزاع الناشئ عنه.

قرار محكمة النقض عدد 52 الصادر بتاريخ 7 أكتوبر 2021، في الملف التجاري عدد 2019/1/3/2041.

61 - أخذت مجموعة من التشريعات بهذا الضابط كالمشرع الإيطالي وتشريع بروكسيل رقم 2001/44 بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المواد المدنية والتجارية، أما المشرع المصري فقد تبني هذا الضابط في المادة 29 من قانون المرافعات المصري التي أسندت الاختصاص لمحاكم الجمهورية إذا أقيمت دعوى على أجنبي له موطن أو محل إقامة بدولة مصر.

- ضياء علي نعمان، مرجع سابق، ص 62.376

15- هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية 2001، ص 41.

- صالح جاد المنزلاوي، مرجع سابق، ص 64.64

65 - عبد الرسول عبد الرضا الأسدي وعلي عبد الستار أبو كطيفه، الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل المجلد 22، العدد 4 ديسمبر 2005، ص 1592.

66 - اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، نيويورك 2005 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2013، وتهدف إلى تسهيل استخدام الخطابات الإلكترونية في التجارة الدولية عن طريق التأكد من أن العقود المبرمة وغيرها من الخطابات المتبادلة إلكترونيا صحيحة وقابلة للتنفيذ بقدر مثيلاتها من العقود والخطابات الورقية التقليدية.

67 - سليمان أحمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية في إطار القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 2011، ص 255.

- Gillies, L, A review of the new jurisdiction rules for electronic consumer contracts within the European union, JILT, Issue 1, 2001, p 98.68

69 - تنص الفقرة الرابعة من المادة 15 من قانون اليونوسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية على ما يلي:

يتضح مما سبق أن الاعتماد على ضابط الموطن أو محل الإقامة، يكتنفه العديد من الصعوبات التي من الممكن أن تعيق عمل القاضي لفض المنازعات، كما أن القواعد المتعلقة بالضوابط الشخصية كالجنسية وموطن المدعى عليه أو محل إقامته، ينحصر دورها فقط في العقود التقليدية، وتقل أهميتها في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، لذلك نؤيد الرأي القائل بأن الضوابط الشخصية لا تتناسب مع العقد المبرم بطريقة إلكترونية، لذلك أصبح من الضروري البحث عن آليات أخرى أكثر ملائمة مع البيئة الرقمية، تتجلى في الضوابط المكانية.

المطلب الثاني:

الضوابط المكانية لتحديد الاختصاص القضائي

ترتبط الضوابط المكانية أساساً بمصدر الالتزام، وتمنح الاختصاص القضائي لمحاكم مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه، وبذلك إذا كانت دولة معينة قد نشأ الالتزام أو الواقعة المنشأة له داخل ترابها، فتكون محاكمها هي المختصة. أو كانت هي بلد تنفيذ الالتزام، كما لو تعلق الأمر بعقد نفذ أو كان مشروط بالتنفيذ في ذلك البلد⁷⁰.

فالضوابط المكانية في تحديد المحكمة المختصة، ترتبط أساساً بمحل نشأة الالتزام؛ أي محكمة مكان إبرام العقد (الفقرة الأولى)، ثم بالموطن الذي تحققت فيه آثاره؛ أي محكمة مكان تنفيذ العقد (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:

ضابط مكان إبرام العقد

أثارت محاولة توطين العقد من أجل تحديد مكان إبرامه في العقود التقليدية، والعديد من الصعوبات، وازدادت هذه الأخيرة تعقيداً فيما يتعلق بمكان إبرامه في النطاق الرقمي، ويعد العقد المبرم بطريقة إلكترونية من العقود التي تطبق عليها أحكام التعاقد بين غائبين⁷¹، ويختلف موقف التشريعات بشأن تحديد المكان الحقيقي لإبرام العقد بناء على نظريات حاولت التطرق على وجه التقريب للمكان الحقيقي الذي أبرم فيه العقد، ومدى إمكانية النظر لها من زاوية التعاقد الإلكتروني⁷². وبالرجوع إلى قانون اليونسترال النموذجي للتجارة الإلكترونية، نجده قد عالج بمنهج افتراضي مكان إبرام العقد، بحيث نص على أن الرسالة يفترض أنها قد سلمت في مقر عمل المرسل إليه، وبالتالي يكون هذا القانون قد أخذ بنظرية تسلم القبول؛ أي مكان

... ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك، يعتبر أن رسالة البيانات أرسلت من المكان الذي يقع فيه مقر عمل المنشئ، ويعتبر أنها استلمت في المكان الذي يقع فيه مقر عمل المرسل إليه. ولأغراض هذه الفقرة:

أ- إذا كان للمنشئ أو المرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد، كان مقر العمل هو المقر الذي له أوفق علاقة بالمعاملة المعنية، أو مقر العمل الرئيسي إذا لم توجد مثل تلك المعاملة؛

ب- إذا لم يكن للمنشئ أو المرسل إليه مقر عمل، يشار من ثم إلى محل إقامته المعتاد.

70 - يجب الإشارة إلى أن الضوابط المكانية يعمل بها حتى في إطار المسؤولية التقصيرية بحيث يتم الحديث عن المسؤولية عن الفعل الضار ودعوى الإثراء بلا سبب التي تحققت واقعتها المنشأة للالتزام في مكان معين، فذلك المكان تكون محاكمه هي المختصة مع الأخذ بعين الاعتبار الخلاف الموجود حول المقصود بالواقعة المنشأة للالتزام، فيما لو تفرقت عناصر الواقعة في أكثر من دولة كما إذا حصل الخطأ في مكان وتحقق الضرر في مكان آخر أو كما لو تم الإثراء في دولة وتحقق الافتقار في أخرى لذلك فإن المحاكم التي وقع في دائرة نفوذها الترابي الخطأ أو تلك التي حصل فيها الضرر هي المختصة استناداً إلى الضابط المكاني الذي يعتمد على مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه كأساس لتحديد الاختصاص القضائي الدولي.

- ينظر، هشام علي صادق، تنازع الاختصاص القضائي الدولي، م.س، ص 92.

71 - هشام موفق عوض وسهام خلف السلمي، ضوابط الاختصاص القضائي الدولي في نظر منازعات العقود الإلكترونية في النظام السعودي، دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد الثاني والأربعين، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بدمهور 2023، ص 2382.

72 - تعتبر حالة التعاقد بين غائبين وتحديد لحظة القبول وانعقاد العقد، محل خلاف فقهي وقانوني في مختلف التشريعات الوضعية، وهذا بسبب اختلافها حول الأخذ بنظرية من النظريات الأربع الخاصة بتحديد زمان ومكان العقد انعقاد العقد، وهذه النظريات تلخص في نظرية إعلان القبول، ونظرية تصدير القبول، ونظرية تسلم القبول، ثم نظرية العلم بالقبول.

- ينظر، الصادق عبد القادر وبالعبيدي رافع أحمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد السادس، العدد الثالث، سبتمبر 2021، ص 999.

انعقاد العقد المبرم بطريقة إلكترونية⁷³، فمكان إبرام العقد بطريقة إلكترونية، هو المكان الذي يوجد فيه موطن القابل، وبالتالي يجب الرجوع إلى هذا المكان من أجل تحديد الاختصاص القضائي بناء على مكان نشأة الالتزام⁷⁴.
ولصعوبة تحديد مكان إبرام العقد بالدقة اللازمة، حاولت قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الإلكتروني لعام 2004، تدليل هذه الصعوبة عندما أخذت بكل من نظرية تسلم القبول، ونظرية العلم به، مقيمة هذا الاختلاف على أساس التفرقة بين حالة إرسال رسالة البيانات إلى مقدم خدمات المعلومات الذي عينه المرسل إليه، وبين إرسالها إلى مقدم خدمات غير الذي عينه المرسل إليه⁷⁵.
أما المشرع المغربي، فقد أخذ بنظرية تسلم القبول، وذلك في الفصل 65-5 من القانون رقم 53-05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية في الفصل 65-765.

من خلال ما سبق ذكره، يتضح أن دور هذا الضابط في تحديد قواعد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية محدود، فرغم المحاولات التشريعية التي حاولت تحديد مكان إبرام العقد بدقة، ورغم تبني معظم التشريعات سواء الوطنية أو الدولية نظرية تسلم القبول، إلا أنه لا توجد لحد الآن من الناحية الواقعية والعملية وسيلة تقنية يمكن التعويل عليها بصورة قاطعة للجزم بأن ضابط مكان إبرام العقد، محدد رئيسي لقواعد الاختصاص القضائي؛ لأن خصوصية العقود المبرمة إلكترونياً تجعلها تتم على نطاق دولي، فذلك يؤدي إلى تداخل القوانين الوطنية، وبالتالي يصعب إيجاد حل واحد، هذا الوضع يمكن حله مسبقاً بالاتفاق بين الأطراف على المكان الذي يعتبر مكاناً لإبرام عقدهم وبالتالي تلافي اللجوء إلى المنهج الافتراضي⁷⁷، هذا الحل، أيده جانب من الفقه، إذ اعتبر أن الاتفاق صراحة على مكان إبرام العقد من خلال وضع شروط تعاقدية تفيد أن العقد أبرم في مكان محدد⁷⁸.

وإذا كانت تفسيرات ضابط مكان إبرام العقد لا تصلح كحل لتحديد الجهة القضائية المختصة، فإن ضابط مكان تنفيذ العقد قد يكون أيسر في تحديد المحكمة المختصة.

الفقرة الثانية:

ضابط مكان تنفيذ العقد

جدير بالذكر أن هناك العديد من النظم القانونية المقارنة التي اعتمدت على ضابط مكان تنفيذ العقد، لإسناد الاختصاص القضائي لمحاكم دولة معينة، ومن جملتها نجد المشرع الفرنسي الذي نص على ذلك صراحة في المادة 46 من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي⁷⁹.

73- تنص الفقرة 4 من المادة 15 من قانون اليونسفال النموذجي للتجارة الإلكترونية على ما يلي:

مكان إرسال الرسالة الإلكترونية يتحدد بالمكان الذي يقع فيه عمل المنشئ، وأن مكان استلامها هو المكان الذي وقع فيه مقرر عمل المرسل إليه، ما لم يتفق المنشئ والمرسل إليه على غير ذلك.

74- عباس العبودي، تحديثات الإثبات في السندات الإلكترونية ومتطلبات النظام القانوني، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2010، ص 149.

75 - قواعد غرفة التجارة الدولية بشأن التعاقد الإلكتروني لعام 2004، الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، الدورة الرابعة والأربعون، فيينا 11-22 تشرين الأول/أكتوبر 2004.

76 - ظهير شريف رقم 01.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1428 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 05.53 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، الجريدة الرسمية عدد 5584 بتاريخ 25 ذو القعدة 1428 (6 ديسمبر 2007) ص 3879.

77- أحمد شرف الدين، جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الإلكترونية، النسر الذهبي لطباعة مصر 2003، ص 14.

78- حسام أسامة محمد، الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الإلكترونية دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، القاهرة 2004، ص 12.

79: L'article 46 de code de procédure civile français dispose que

Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :

- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l'immeuble ;
- en matière d'aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier.

كما نصت اتفاقية بروكسيل لسنة 1968 بشأن الاختصاص القضائي الدولي، على اختصاص محكمة المكان الذي نشأ فيه الالتزام أو اختصاص محكمة المكان الواجب تنفيذ الالتزام فيه⁸⁰.

يقوم هذا الضابط على منح الاختصاص لمحكمة دولة تنفيذ العقد، بحيث أن هذا الضابط يمنح الاختصاص لمحكمة دولة تنفيذ العقد دون الالتفات إلى مكان إبرام العقد⁸¹، وتتمثل الاعتبارات التي على ضوءها يتم اختيار محكمة مكان تنفيذ العقد، في كونه يعبر عن وجود صلة قوية وقرائن جادة بين المحكمة التي سينفذ العقد داخل نفوذها، والعقد محل التنازع؛ لأنه يضمن لطرفيه العلم المسبق بالجهة القضائية التي ستنظر في النزاع حال نشوءه، وهذا الضابط يضمن حلولاً موحدة يخضع لها المتعاقدين في حالة التنازع⁸².

إذا كان تنفيذ المعاملات المبرمة إلكترونياً بطريقة مادية، فإن مكان التنفيذ هو مكان تحقق النتيجة من إبرام العقد، لكن الإشكال يطرح بالنسبة للمعاملات التي يكون تنفيذها معنوياً⁸³، أو إلكترونياً⁸⁴.

بالرجوع إلى التوجيه رقم 2001/44، الصادر عن الاتحاد الأوروبي في 22 شبر 2000، نجده قد اعتمد معيار مكان التنفيذ، وميز بين المعاملات التي يكون موضوعها خدمات و تلك المرتبطة بالبضائع، فالبضائع يكون مكان تنفيذها هو مكان التسليم. أما الخدمات، فيكون مكان التنفيذ فيها هو مكان إنجاز هذه الخدمة أو المكان المفترض إنجازها فيه⁸⁵.

خلاصة القول، إن الاعتماد على ضابط مكان تنفيذ العقد لا يخلو من الصعوبات خصوصاً وأن العقود المبرمة عبر شبكة الانترنت لا يمكن حصر النطاق الجغرافي الذي سيتم تنفيذها فيه، لذلك دعا جانب من الفقه الأطراف إلى الاتفاق بشكل صريح بين الأطراف على تحديد المكان الذي يتم فيه التنفيذ الإلكتروني للعقد⁸⁶.

على العموم، تتعدد الضوابط العامة في تحديد المحكمة المختصة بنظر منازعات عقود التجارة الإلكترونية، والتي تتأرجح بين الضوابط الشخصية والضوابط المكانية، هذا التعدد لم يستطع إيجاد حل فعال لإشكالية التنازع، خاصة أن المعاملات المرتبطة بالتجارة الإلكترونية، في تطور مستمر، ويتدخل فيها مجموعة من الفاعلين، إضافة إلى كون البيئة الافتراضية لهذه المعاملات،

80 - يعتبر تحديد مكان نشأة الالتزام مسألة متعلقة بتفسير قاعدة الاختصاص الوطنية مما يستوجب الرجوع بشأنها إلى قانون القاضي المعروض أمامه النزاع ويختلف موقف التشريعات بشأن تحديد هذا المكان وبالتالي ترتب الآثار القانونية عليه خاصة إذا تطلب أمر تحديد الاختصاص القضائي أو كان هذا الاختصاص مرتبطاً بمكان إبرام العقد. لذلك عمل المشرع المغربي من خلال ظ.ع.ع على تحديد مكان إبرام العقد بدقة حتى يستطيع الأطراف بذلك تحديد الاختصاص القضائي من خلال الفصل 24 من ظ.ع.ع الذي اعتمد فيه على نظرية إعلان القبول أي أن العقد يكون تاماً في المكان الذي يوجد فيه القابل، بخصوص عقود التجارة الإلكترونية فقد أخذ القانون النموذجي للتجارة الإلكترونية Unistrat بنظرية تسلم القبول إذ تعتبر العقد منعقد لحظة دخول رسالة القبول إلى بريد الموجب الإلكتروني.

ينظر، المختار أحمد عطار، العقد الإلكتروني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2010، ص 37.

-أحمد عبد الكريم سلامة، مرجع سابق، ص 4281

82 - قد يثير الاعتماد على مكان إبرام العقد كضابط تحديد القانون الواجب التطبيق على المنازعة بعض الإشكالات العملية، حيث إن مكان إبرام العقد الخاص بالتفاوض مثلاً ليس هو مكان العقد الأصلي، وأن إخضاع العقد الأصلي لقانون مكان إبرام عقد التفاوض يعبر عن تطبيق غير سليم لقاعدة الإسناد، فيصبح القاضي ملزماً بالبحث عن القانون الواجب التطبيق وإبعاد قانون مكان إبرام عقد التفاوض، كما أن المعاملات القانونية عرفت تطورات مهمة لم تقتصر فقط على النظام القانوني المطبق على الرابطة التعاقدية، بل تجاوزت ذلك إلى طرق إبرام هذه الروابط. ففي إطار المعاملات الإلكترونية فإن إسناد العلاقة إلى قانون مكان إبرام العقد يتناقض والعدالة، خاصة وأن هذه المعاملات قد تجاوزت مجلس العقد التقليدي وأصبحت تنشط في بيئة رقمية افتراضية، يتصور فيها خضوع طرفي المعاملة لنظامين قانونيين مختلفين، وهنا سيقف ضابط قانون مكان الإبرام عاجزاً عن إيجاد حل للتنازع.

G.P. nov. dec 1999, p 1773., défense des intérêts des entreprises et consommateurs européens, Marc, Pays d'origine et commerce électronique. Voir, L

83-حسن الهدوي، مرجع سابق، ص 101.

-عباس العبودي، مرجع سابق، ص 1484

85 - ينص البند الثاني من الفقرة الأولى من المادة الخامسة من التوجيه الأوروبي رقم 44/ الصادر 2001 بتاريخ 22 دجنبر 2000 بشأن الاختصاص القضائي، الاعتراف وتنفيذ القرارات في المسائل المدنية والتجارية على ما يلي:

لأغراض تطبيق هذا الحكم، وما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك، فإن مكان أداء الالتزام الذي يشكل أساساً للتطبيق هو:

- لبيع البضائع، المكان الموجود في دولة عضو، بموجب العقد، تم أو كان ينبغي تسليم البضائع،

- لتوريد الخدمات، مكان الدولة العضو حيث، بموجب العقد، تم تقديم الخدمات أو كان ينبغي تقديمها؛

RÈGLEMENT(CE) No 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale (JOL12 du 16.1.2001, p 1.

86 - عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2014، ص 318.

صعبت أمر إخضاعها مكانيا لجهة قضائية معينة، وأمام عجز الضوابط العامة عن تحديد الاختصاص القضائي، فإن الحث عن ضوابط أخرى بموجبها يمكن حل إشكالية التنازع، أمر لا محيد عند، لذلك سنتناول الضباط الخاصة المحددة للاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.

المبحث الثاني:

الضوابط الخاصة في تحديد الاختصاص القضائي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية.

تلعب الإرادة دورا أساسيا في تحديد المحكمة المختصة بنظر النزاع ذو العنصر الأجنبي، فصعوبة احتكام الأفراد إلى المحكمة المختصة، وما ساهم في ذلك من تشعب وخصوصية المعاملات ذات الطبيعة الإلكترونية، يجعلهم في تنازع حول تحديد الجهة القضائية المختصة، خاصة وأن الضوابط العامة للتنازع غير فعالة في العديد من المناسبات. ولتجاوز هذا الإشكال الواقعي، يحتكم الأطراف إلى الإرادة باعتبارها عنصرا مؤثرا في العلاقات الدولية الخاصة (المطلب الأول)، بحيث يمكنهم بإعمال قانون الإرادة، عرض نزاعاتهم على الوسائل الودية لتسوية النزاعات، التي تراعي خصوصية المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية (المطلب الثاني)،

المطلب الأول:

حرية الأطراف في تحديد المحكمة المختصة

من الثابت في النظم القانونية، أن كل دولة تنفرد في تحديد ضوابط الاختصاص القضائي لمحاكمها، وتعتبر ذلك من صميم اختصاصها، لكن هذا الوضع لا يمنع الأطراف من تحديد المحكمة المختصة مكانيا، وذلك استنادا على مبدأ سلطان الإرادة، وإعطاء الأولوية لحرية الأطراف، في اختيار المحكمة التي تثار أمامها المنازعة (الفقرة الأولى) دون إمكانية تحديد المحكمة المختصة نوعيا 87، التي يستعصي أمر تحديدها اتفاقيا (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى:

التكريس التشريعي والاتفاقي لقانون الإرادة

إن البحث عن نية أطراف العلاقة القانونية فيما يتعلق بتحديد الجهة القضائية المختصة، لا يثير إشكالا عندما يكون التعبير عن الإرادة صريحا؛ أي عند اتفاق الأطراف صراحة على محكمة معينة للنظر في النزاع، وبالرجوع إلى الفصل 13 من ظهير الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب، نجد أنه تضمن هذا الحكم، حيث أعطى الأولوية لضابط الإرادة واتفاقات الأطراف 88. من الثابت في المعاملات الإلكترونية، أن للأطراف حرية تحديد الجهة القضائية المختصة بالنظر في المنازعة القائمة أو المحتملة بينهم، تطبيقا لمبدأ سلطان الإرادة.

وقد أقرت مختلف النصوص القانونية، حرية الأطراف في تحديد المحكمة المختصة، سواء على المستوى الدولي عن طريق الاتفاقيات الدولية أو على المستوى الداخلي.

87- عمر خالد زريقات، عقد التجارة الإلكترونية عقد مبرم عبر الأنترنت، دراسة تحليلية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن 2007، ص 41.

88 - ينص الفصل 13 من ظهير 12 غشت 1913 بشأن الوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب في المغرب على ما يلي:

تعين الشروط الجوهرية للعقود وأثارها بمقتضى القانون الذي قصد الأطراف صراحة أو ضمنا الخضوع له.

وفي حالة سكوت الطرفين إذا لم يتبين القانون الواجب التطبيق لا من طبيعة العقد ولا من وضعية المتعاقدين ولا من موضع الأموال، تمسك القاضي بقانون موطنهما المشترك، فإذا لم يكن لهما موطن مشترك فيقانونهما الوطني المشترك، وإن لم يكن لهما موطن مشترك ولا قانون وطني مشترك، فيقانون مكان إبرام العقد.

فقد اعترفت الاتفاقيات الدولية لإرادة الأطراف⁸⁹، بالاتفاق على تحديد المحكمة المختصة؛ كاتفاقية بروكسل المبرمة في 27 سبتمبر 1968 بشأن الاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام الأجنبية في المواد المدنية والتجارية، التي نصت في المادة 17 منها على شروط قبول القاضي الفصل في المنازعة بأن يكون الاتفاق الذي يتم من خلاله تعيين المحكمة المختصة، مكتوباً سواء بإدراج بند في العقد يمنح الاختصاص لمحاكم معينة أو بإدراج بند تحكيمي⁹⁰.

وتكمن أهمية إدراج اتفاقية بروكسل التي تم تعديلها وتحولها إلى التنظيم الأوروبي 2001/44 من أجل مواكبة أحكامها للثورة المعلوماتية، خاصة منها التعاقد الإلكتروني، حيث أكدت على مبدأ حرية الأطراف في تحديد جهة قضائية، سواء من قبل أو بعد نشوء المنازعة⁹¹.

خلاصة القول، إن التحديد المسبق للمحكمة المختصة، يلعب دوراً مهماً بالنسبة للأطراف، لأنهم يمكنهم من معرفة الجهة القضائية المؤهلة قبل الدخول في الرابطة التعاقدية، فتجديدها يمثل أهم الوسائل لحل النزاعات التي قد تثار مستقبلاً بينهم، إذ لا يمكن بعهدتها لأحدهم أن يحتج بكون المحكمة المختصة تخدم مصلحة الآخر⁹². لكن هذه الإرادة ليست مطلقة بل تخضع لقواعد وقيود تحد من سلطانها، وتجعلها خاضعة لسلطان القانون.

الفقرة الثانية:

القيود الواردة على حرية الأطراف

إن حرية الأطراف في اختيار المحكمة المختصة ليست مطلقة، بل تتقيد بضرورة وجود صلة بين النزاع والمحكمة المختارة، أو تتوفر مصلحة مشروعة في اختيارها⁹³.

ويصعب في مجال عقود التجارة الإلكترونية التي تتم عبر شبكة الانترنت، الاعتداد بتلك الصلة بين المحكمة المختارة من طرف الأطراف، وبين العقد، قياساً على عقود التجارة الدولية التقليدية، بحيث أن التعاقد من خلال شبكة الاتصال الإلكترونية، يفترض فيه اتصال العقد وقت إبرامه بجميع الدول في آن واحد، نتيجة انفتاح الشبكة على العالم بأسره، وبذلك يصعب تحديد تلك الرابطة المزعومة بين المحكمة المختصة والعقود الإلكترونية.

فإرادة الأطراف في تحديد الجهة القضائية المختصة تصطدم بقواعد النظام العام، بحيث تفرض هذه القواعد على الأطراف التقيد بمضمونها، وتبعاً لذلك، لا يمكنهم عرض نزاعهم على محكمة غير مختصة نوعياً، فإذا كان بإمكانهم تحديد المحكمة المختصة باتفاقهم فإن ذلك لا يتجاوز الاختصاص المكاني للمحاكم دون الاختصاص النوعي لازتباط هذا الأخير بالنظام العام⁹⁴. كما يكون للاختصاص القضائي تأثير كبير في عقد الاختصاص لقانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع، وذلك في الحالات التي يستبعد فيها تطبيق القانون الأجنبي لمخالفته النظام العام؛ لأن مخالفة القانون الأجنبي للنظام العام المقرر في قانون المحكمة المرفوع أمامها النزاع، يؤدي إلى استبعادها ذلك القانون وتطبيق قانونها الوطني، وكذلك الحال إذا تعذر معرفة أحكام القانون الأجنبي المختص، فإنها تضطر إلى العمل بقانونها⁹⁵.

89- محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون الأوربي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2005، ص 75.

90 - اتفاقية 27 أيلول/سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية.

91- محمد فواز المطالفة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن 2006، ص 74.

92 - عبد المجيد تيجاني، المسؤولية المدنية الناتجة عن التفاوض في العقود الإلكترونية، م، ص، 422.

عمر خالد زريقات، مرجع سابق، ص 93.56

94- عبد الكريم الطالب، توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد الأول 2009، ص 83.

95 - يعتبر الدفع بالنظام العام، وسيلة استثنائية واحتياطية، يتمكن القاضي من خلالها من استبعاد القانون الأجنبي الذي عينته قاعدة الإسناد الوطنية أو إرادة الأطراف المتفاوضة لحكم النزاع، وذلك للاصطدام بالأسس الجوهرية لنظام المجتمع، فلا يتم اللجوء له إلا في حدود ضيقة، ولا يجب أن يتخذ من أجل تعطيل تطبيق أحكام قاعدة الإسناد وقانون الإرادة التي تكون قد حددت القانون الواجب التطبيق على العقد موضوع التفاوض.

- ينظر، عبد الفتاح الزيتوني، تنازع الاختصاص في العقد الإلكتروني، دراسة مقارنة، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010، ص 41.

فالقانون إذن يعتبر محمدا أساسيا للمحكمة المختصة في حالة وجود نزاع يتضمن عنصرا أجنبيا، لكن هل يمكن للخصوم الاتفاق على عقد الاختصاص الدولي لمحاكم أخرى وتنحية القضاء الوطني؟

للإجابة على هذا الوضع، يتعين علينا تحديد طبيعة قواعد الاختصاص القضائي الدولي، وما إذا كانت قواعد مكملة أو قواعد مرتبطة بالنظام العام، ففي الفرضية الأولى يكون من الجائز لأطراف الخصومة الاتفاق على ما يخالف هذه القواعد، ويجوز لهم أن يسندوا النظر في الخصومة إلى أي محكمة، سواء كانت تدخل في نطاق الاختصاص الوطني، أو الاختصاص الدولي للمحاكم، ويتربط عن ذلك اعتبار الشرط الاتفاقي السالب للاختصاص القضائي للمحكمة الوطنية شرطا صحيحا. وبالمقابل، فلو تم اعتبار قواعد الاختصاص القضائي الدولي قواعد نظامية، فإن الشرط السالب للاختصاص يعد باطلا ولا أثر له⁹⁶.

وبخصوص القانون المغربي، فالمشرع لم يتناول مسألة سلب الاختصاص، وعليه لا يعتد بكل شرط من شأنه أن يسلب اختصاص محاكم المملكة⁹⁷، متى كانت مختصة بالنظر في المنازعة، كما أعطى للمحاكم الوطنية رقابة بعدية على الحكم الأجنبي الذي يصدر خرقا لقواعد الاختصاص، بأن لا تستجيب للطلب، متى كان يرمي إلى تذييل حكم أجنبي قد صدر عن محكمة غير مختصة⁹⁸.

96 - انقسم فقهاء القانون الدولي الخاص حول هذه النقطة إلى ثلاثة اتجاهات، بحيث اعتبر أنصار الاتجاه الأول أن قواعد الاختصاص القضائي الدولي: هي قواعد أمرة ذات صلة بالنظام العام، وحجية هؤلاء أن أداء العدالة هو وظيفة الدولة، تباشرها بواسطة سلطة من سلطاتها هي محاكمها، وإذا كانت الدولة تترك بيد الأفراد وسيلة تحريك هذه السلطة لمباشرة الدعوى، فإنها لم تعط للفرد أن يذهب إلى أبعد من هذا، فيمتنع عن تحريك هذه السلطة ويحركها بدله سلطة قضائية في دولة أجنبية، وأن أسباب الاختصاص الدولي للمحاكم الوطنية إنما يقوم على أسباب إقليمية، ومن تم فإذا كانت قواعد الاختصاص النوعي التي تحدد ولاية كل محكمة داخل الدولة تنسب بالصفة الأمرة، فإن القواعد التي تحدد اختصاص القضاء الوطني في مواجهة المحاكم الأجنبية تتعلق هي الأخرى بالنظام العام، ومن باب أولى فالشرط السالب لاختصاص المحاكم الوطنية يصبح باطلا ويتربط عنه إذا رفع أحد الطرفين دعواه أمام المحاكم الوطنية رغم وجود الشرط، فإن الدعوى تكون مرفوعة أمام محكمة مختصة، وبالمقابل فلو بادر الطرف الآخر إلى رفع دعواه أمام المحكمة الأجنبية وقضت هذه الأخيرة في النزاع معتبرة نفسها مختصة للبت فيه، فإنه لا يمكن بعد ذلك قبول طلب تذييل هذا الحكم الصادر عنها بالصيغة التنفيذية لصدوره مخالفا للنظام العام. أما الاتجاه الثاني، فذهب أنصاره إلى تقسيم الاختصاص القضائي الدولي إلى قسمين، قسم يشمل حالات الاختصاص الأصلي، وقسم يشمل حالات الاختصاص الجوازي، فحالات الاختصاص الأصلي أو الوجوبي تتصل بالنظام العام دون حالات الاختصاص الجوازي، هذه الأخيرة تجيز لهم سلب الاختصاص القضائي عن المحاكم الوطنية، ولتحديد حالات الاختصاص الوجوبي من الاختصاص الجوازي، فإن أنصار هذا الرأي وضعوا معيارا لذلك يتعلق بمدى تعلق قواعد الاختصاص الدولي بالنظام العام، معتمدين في ذلك على أن النظام العام يجب أن ينبع من طبيعة الاختصاص الدولي ذاته ومقتضيات العلاقة القانونية الدولية محل النزاع، لا من الدلالة اللغوية أو الاصطلاحية للنصوص، ويؤكد أنصار هذا الرأي أن قولهم يحقق الملائمة اللازمة لظروف ومصالح التجارة الدولية، طالما أنه لا يتعارض مع قاعدة من قواعد الاختصاص متعلقة مباشرة بالنظام العام.

- في حين ذهب الاتجاه الثالث إلى القول بصحة الشرط الاتفاقي السالب للاختصاص في جميع الحالات متى كان صحيحا، ويكون كذلك إذا لم يتضمن إزعان الطرف الضعيف في العلاقة ولا يكيف بالتعسف، وأن يكون النزاع عديم الصلة بالإقليم الوطني، وأن تكون المحكمة الأجنبية قادرة على الفصل في النزاع.

- ينظر، عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة التاسعة 1986، ص 741.

- أحمد عبد الكريم سلامة، أصول المرافعات المدنية الدولية، مكتبة العالمية المنصورة 1984، ص 212.

- هشام خالد، الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2000، ص 151.

97 - تعتبر القواعد المتعلقة بالاختصاص النوعي من قبيل النظام العام، تثيره المحكمة تلقائيا.

قرار محكمة النقض عدد 328 الصادر بتاريخ 23 يناير 2008، في الملف المدني عدد 1523/2006/1.

98 - ينص الفصل 430 من ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 (28 شتنبر 1974) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، على ما يلي:

لا تنفذ في المغرب الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية إلا بعد تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عند عدم وجودها.

يجب على المحكمة التي يقدم إليها الطلب أن تتأكد من صحة الحكم واختصاص المحكمة الأجنبية التي أصدرته، وأن تتحقق أيضا من عدم مساس أي محتوى من محتوياته بالنظام العام المغربي.

غير أنه بالنسبة للأحكام الصادرة عن المحاكم الأجنبية بالطلاق أو بالتطليق أو بالخلع أو بالفسخ، يتم تذييلها بالصيغة التنفيذية من طرف رئيس المحكمة الابتدائية لموطن أو محل إقامة المدعى عليه أو لمكان تنفيذ الحكم أو لمحل إبرام عقد الزواج.

يستدعي رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، المدعى عليه عند الاقتضاء.

يبت رئيس المحكمة، أو من ينوب عنه، في الطلب داخل أجل أسبوع من إيداعه.

الأمر الصادر بمنح الصيغة التنفيذية للحكم الأجنبي، في هذه الحالة، يكون غير قابل لأي طعن في الجزء المتعلق بإنهاء العلاقة الزوجية، ما عدا من طرف النيابة العامة.

مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة، يكون الأمر قابلا للاستئناف داخل أجل خمسة عشر (15) يوما أمام الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف.

يجب على كتابة الضبط أن توجه مقال الاستئناف، مع المستندات المرفقة، إلى كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف داخل أجل ثلاثة أيام من تاريخ إيداع مقال الاستئناف.

يبت الرئيس الأول، أو من ينوب عنه، داخل أجل عشرة أيام من تاريخ توصل كتابة الضبط بالملف.

لا يقبل القرار الصادر الطعن بالتعرض.

ومن وجهة نظرنا نرى بأن قانون الإرادة يلعب دورا إيجابيا في إطار العلاقات الدولية الخاصة؛ لأنه يجنب الأطراف الوقوع في العديد من الإشكالات القانونية والواقعية المرتبطة بتحديد المحكمة المختصة للنظر في النزاع، خصوصا أن الضوابط التقليدية لتحديد الاختصاص القضائي عجزت عن حل مسألة التنازع، عندما تتعلق المعاملة بعقود التجارة الإلكترونية، وبالموازاة فإذا كانت الإرادة تقوم بأدوار إيجابية فهي غير مطلقة وتخضع لمجموعة من الضوابط والقيود، وفي مقدمتها قواعد النظام العام والأداب العامة، لذلك قد يفضل الأطراف اللجوء إلى الوسائل الودية لحل المنازعات إلكترونيا، بعيد عن إجراءات القضاء العادي⁹⁹.

المطلب الثاني:

حرية الأطراف باللجوء إلى الوسائل الودية لحل المنازعات إلكترونيا.

تلعب الوسائل الودية، دورا هاما وفعالاً في فض النزاعات الناشئة بين الأطراف، خاصة في الروابط ذات العنصر الأجنبي، فتجنبنا للبحث عن المحكمة المختصة وطنيا، أو تحديد المحكمة المختصة في إطار الاختصاص القضائي الدولي، فإن إرادة الأطراف تلعب دورا رياديا في هذا الباب، و من خلال الاتفاق على إسناد النظر إلى الوسائل الودية، بناء على اتفاق أو شرط التحكيم، وعرض المنازعة على التحكيم الإلكتروني، ما دام النزاع قد نشأ بمناسبة عقد من عقود التجارة الإلكترونية (الفقرة الثانية)، كما يمكن للأطراف في حالة غياب اتفاق للتحكيم، أن يبقوا في نطاق اختصاص الوسائل الودية وذلك بالاحتكام إلى الوساطة الإلكترونية (الفقرة الأولى).

الفقرة الأولى:

الوساطة الإلكترونية

تعد الوساطة من الوسائل الودية لحل النزاعات التي يلجا إليها الأطراف بكل حرية، والتي تعرف بصفة عامة: أنها تدخل طرف ثالث محايد بين طرفي النزاع، من أجل الوصول إلى صيغة نهائية لتسوية النزاع القائم، وعرفتها المادة 03/01 من قانون اليونسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي، بأنها عملية يتم من خلالها حل النزاع وديا، سواء بالوساطة أو التوفيق، مع محاولة الوسيط الوصول لحل ودي للنزاع العقدي أو القانوني، دون أن يملك سلطة إجبار المتنازعين على قبول الحل¹⁰⁰، أما المشرع المغربي، فقد أجاز للأطراف لأجل تجنب نزاع أو تسويته، الاتفاق على تعيين وسيط يكلف بتسهيل إبرام صلح ينهي نزاع نشأ أو قد ينشأ فيما بعد¹⁰¹.

فبعد موافقة طرفي المنازعة على الوسيط والإجراءات، يتم الانتقال إلى المرحلة الموالية من الوساطة؛ وهي مناقشة موضوع المنازعة وإثارة نقاط الخلاف الجوهرية، وذلك بعد أن يقوم الوسيط بإرسال بريد إلكتروني لكل من طرفي النزاع، يتضمن اسم المستخدم وكلمة المرور الخاص بكل منهما، والذي يخولهما الدخول لصفحة المنازعة المعدة على الموقع الإلكتروني، بالإضافة إلى تحديد ميعاد جلسات الوساطة¹⁰².

بعد ذلك تنعقد جلسات الوساطة، التي يتم خلالها تبادل دفع الأطراف ودفاعاتهم، وفي الأخير يقوم الوسيط بصياغة اتفاق التسوية النهائية وعرضه على المتنازعين للتوقيع عليه.

- إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر، 2009، ص. 31. 99.

100- قانون اليونسترال النموذجي للتوفيق التجاري الدولي مع دليل إشتراعه واستعماله، الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السابعة والخمسون، الملحق رقم 18 (A/57/17) 2002، المرفق الأول.

101 - المادة 86 و 87 من الظهير الشريف رقم 1.22.34 صادر في 23 من شوال 1443 (24 ماي 2022) بتنفيذ القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، الجريدة الرسمية عدد 7099-13 ذو القعدة 1443 (13 يونيو 2022) ص 7098.

- محمد حسين منصور، الوساطة والتحكيم الإلكتروني، دار النشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن 2001، ص 56102.

من وجهة نظرنا، إن الوساطة الاتفاقية بصفة عامة، والإلكترونية خاصة، تعتبر وسيلة للوصول لحلّ مرضية لطرفي النزاع خاصة في النزاعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية، نظرا للخصائص والمزايا العديدة التي توفرها هذه الآلية؛ وأهمها تجاوز البحث والخوض في إشكالية الاختصاص القضائي، والصعوبات المرتبطة بتطبيق ضوابط تحديد المحكمة المختصة، والتي أبانت بالملحوس عجزها عن حل مسألة تنازع الاختصاص القضائي، فالوساطة الإلكترونية رغم مميزاتها الكثيرة، فقد تفشل في حل النزاع، فيعمد الأطراف إلى عرضه على التحكيم الإلكتروني.

الفقرة الثانية:

التحكيم الإلكتروني

إن التطور الكبير في وسائل الاتصالات، واستعمال التكنولوجيا الحديثة، أدى إلى بروز نوع جديد من المعاملات التي تتم عبر شبكة الأنترنت، حيث أصبح بالإمكان التفاوض على العقود وإبرامها إلكترونيا، خاصة بعدما اعترف المشرع المغربي بحجية الدعامة الإلكترونية في الإثبات، إذ نجده في الفصل 1-417 من ظهير الالتزامات والعقود، ساوى ما بين الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية والوثيقة المحررة على الورق¹⁰³، ولعرض النزاع على التحكيم، لا بد من وجود اتفاق للتحكيم الذي يأخذ شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم¹⁰⁴، فقد عرفه بعض الفقه بأنه قلب التحكيم وقالبه، وأنه والتحكيم وجهان لشيء واحد، والأساس لوجود عملية التحكيم بين الأطراف، إذ يعتبر هو أساس التجاء الأطراف للتحكيم، كما أنه المحدد لنطاق التحكيم، وتحديد ما تختص هيئة التحكيم بنظره وما لا تختص به¹⁰⁵، كما أنه شرط لصحة حكم المحكمين، إذ يترتب على وجوده صحة التحكيم¹⁰⁶، كما يقوم اتفاق التحكيم بسلب الاختصاص من القضاء الرسمي وعرضه على المحكمين، وهو ما ذهبت إليه محكمة النقض في قرارها الصادر بتاريخ 27 يونيو 2013¹⁰⁷.

إن فكرة التحكيم الإلكتروني، ظهرت كأسلوب حصري لحل المنازعات التي تنشأ نتيجة استخدام شبكة الأنترنت في المعاملات الإلكترونية، دونما حاجة إلى انتقال الأطراف أو تواجدهم في مجلس المحكمين، خاصة وأن القضاء قد عجز عن اللحاق بالطرفة الإلكترونية وتوفير وسائل سريعة لفض منازعات التجارة الإلكترونية¹⁰⁸.

103 - ينص الفصل 1-417 من ظهير الالتزامات والعقود على ما يلي:

تتمتع الوثيقة المحررة على دعامة إلكترونية بنفس قوة الإثبات التي تتمتع بها الوثيقة المحررة على الورق.

تقبل الوثيقة المحررة بشكل إلكتروني للإثبات، شأنها في ذلك شأن الوثيقة المحررة على الورق، شريطة أن يكون بالإمكان التعرف، بصفة قانونية، على الشخص الذي صدرت عنه وأن تكون معدة ومحفوظة وفق شروط من شأنها ضمان تماميتها.

قانون الالتزامات والعقود، ظهير 9 رمضان 1331 (12 أغسطس 1913).

104 - يكتسي اتفاق تحكيم شكل عقد تحكيم أو شرط تحكيم، فالأول هو الذي يبرم بعد وقوع النزاع، يلتزم بموجبه الأطراف عرض نزاع معين قائم بينهم على محكم أو محكمين، بينما الثاني هو الذي يبرم قبل وقوع النزاع يرد عامة كبنود العقد، يلتزم أطرافه بعرض ما قد ينشأ بينهم من منازعات بخصوص هذا العقد على محكم أو أكثر.

قرار محكمة النقض عدد 1/211 الصادر بتاريخ 2018/04/26 في الملف التجاري عدد 2017/1/3/1227.

105 - أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن للقانون المصري والانجليزي والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة 2004، ص 233.

106 - أحمد إبراهيم عبد الثواب، اتفاق التحكيم، مفهومه، أركانه وشروطه، نطاقه، دراسة في ضوء الفقه والقضاء في قانون التحكيم المصري والقانون الفرنسي الجديد الصادر بالمرسوم رقم 2011-48، بتاريخ 13 يناير 2011، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقوانين وأنظمة التحكيم المقارنة، دار النهضة العربية القاهرة 2013، ص 34.

107 - لما كانت مقتضيات الفصل 327 من الباب الثامن من ق. م. م، كما وقع نسخه وتعويضه بمقتضى القانون 08.05 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 169.07.1 بتاريخ 2007/11/30، تقتضي حسب فقرته الثالثة أن يقع الدفع بعدم قبول الدعوى لوجود شرط أو اتفاق تحكيمي قبل الدخول في الجهر، وكان الثابت لقضاة الموضوع، أن الطالبة

تقدمت أمام محكمة أول درجة بمذكرة جواب مع مقال ناقشت بمقتضاها جوهر النزاع بخصوص الطرفين الأصلي والمقابل، دون أن تثير أو تتمسك بما ورد بالعقد موضوع النزاع الذي وقع تجديده بعد دخول القانون 08.05 حيز التنفيذ، من إمكانية اللجوء إلى التحكيم، ولم تثر ذلك إلا في المرحلة الإستئنافية، فإن المحكمة كانت على صواب لما ردت دفع الطالبة

بعلّة عدم التقدم به قبل كل دفع أو دفاع، فجاء قرارها مرتكزا على أساس ومعللا تعليلا كافيا.

قرار محكمة النقض عدد 277 الصادر بتاريخ 27 يونيو 2013 في الملف التجاري عدد 2012/1/3/1261.

108 - يعد التحكيم الإلكتروني وسيلة من وسائل تسوية المنازعات المتعلقة بعقود التجارة الإلكترونية والمفاوضات التي تجري بشأنها، فهو قد بنى النزاع نظرا لسهولة إجراءاته التي تجري عبر شبكة الأنترنت دونما حاجة إلى التواجد المادي لأطراف النزاع في مكان واحد، إذ ظهر هذا النوع من التحكيم لتجاوز صعوبات عدم التوحيد المكاني التي يكون عليها المتفاوضين،

حيث أن عمليات البيع والشراء عبر شبكات الأنترنت لا تعترف بالحدود الجغرافية، الشيء الذي يؤثر أولا على القانون الواجب التطبيق على النزاع نظرا لصعوبة توحيد أطراف النزاع، مما ينعكس أيضا على تحديد الجهة القضائية المختصة بالبت في النزاع خاصة وأن ضوابط تحديد المحكمة المختصة وطنيا أو ذات الاختصاص القضائي الدولي تعجز في مثل هذه

الحالات عن إيجاد حل فعال لإنهاء الخصومة، وبالتالي يبقى التحكيم عبر الخط هو الحل الفعال لتسوية النزاعات الناشئة عن مفاوضات العقود الإلكترونية.

فالتحكيم الإلكتروني يعد من أبرز مظاهر الثورة المعلوماتية¹⁰⁹ في الوقت الحاضر، إذ خرج كآلية لفض المنازعات عن نمطه التقليدي، فمع ازدياد حجم العقود المبرمة عن طريق الأنترنت والتجارة الإلكترونية، ازداد بالطبع حجم النزاعات الناجمة عن ذلك، ولما يمثلها اللجوء للقضاء من عبء كبير على المتعاقدين بواسطة شبكة الأنترنت، باعتبارها عقودا عن بعد تثير إشكالية القانون الواجب التطبيق عند حدوث النزاع والخشية من فقدان التجارة الإلكترونية لموقعها البارز الذي احتلته أخيرا في التبادل التجاري الدولي¹¹⁰، إذ لقيت فكرة حل المنازعات الإلكترونية قبولا من طرف العديد من الدول، منها دول الاتحاد الأوروبي عبر توجيه رقم 31 لعام 2000 في مادته الأولى، التي حثت الدول الأعضاء، بالسماح لموردي خدمات المعلومات والمتعاملين معهم، بتسوية منازعاتهم بعيدا عن المحاكم، وذلك عن طريق استخدام الوسائل التكنولوجية لتسوية وفض المنازعات¹¹¹ ولتفعيل دور التحكيم الإلكتروني في تسوية المنازعات بين الأفراد، تم إنشاء عدة مراكز تختص بذلك، أهما تلك التابعة للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (مركز الويبو Wipo)، حيث أنشأت هذه المنظمة مركزا للوساطة والتحكيم من أجل تسوية النزاعات الناشئة عن المعاملات الإلكترونية¹¹².

وعموما، يعتبر التحكيم الإلكتروني، أسلوب حصري لحل المنازعات التي تنشأ نتيجة استخدام شبكة الأنترنت في المعاملات الإلكترونية، دونما حاجة إلى انتقال الأطراف أو تواجدهم في مجلس المحكمين، خاصة وأن القضاء قد عجز عن اللحاق بالطرفة الإلكترونية وتوفير وسائل سريعة لفض منازعات التجارة الإلكترونية، فأصبحت متطلبات التجارة الإلكترونية تقتضي البحث عن سبيل أكثر نجاحا لفض هذه النزاعات، يتلاءم والآلية التي أدت إلى نشوء الخلاف بين المتعاقدين، والحفاظ على متطلبات التجارة الإلكترونية.

خاتمة

إن المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية تثير مجموعة من الإشكالات العملية والواقعية، تبدأ من تحديد القانون الواجب التطبيق على النزاع، لتصل بعدها إلى الجهة القضائية المختصة بنظر النزاع، وتمتاز هذه العقود بخصوصية تجعل منها عابرة للحدود ولا تعرف مجالا لجغرافيا القوانين، مما يجعل مهمة تحديد الجهة المؤهلة لفض النزاع أمرا صعبا، خصوصا مع تنوع ضوابط تحديد الاختصاص القضائي وتنوعها، إضافة إلى الخصوصية التي تعرفها التجارة الإلكترونية.

وقد توصلنا من خلال هذا البحث للنتائج والتوصيات الآتية:

أولا: النتائج

- إن عقود التجارة الإلكترونية، لا تختلف في مفهومها عن العقود التقليدية، إنما تتميز بالوسيلة التي تنعقد بها.
- إن عقود التجارة الإلكترونية، عقود دولية لا تعرف مجالا جغرافيا معين، لكون وسيلة إبرامها تتم عن بعد.
- إن دولية هذه العقود تجعل من الصعب إخضاعها لنظام قانوني معين، نظرا لاختلاف جنسيات أو موطن إقامة طرفيها.
- إن الإشكالية الأساسية التي تواجهها عقود التجارة الإلكترونية، ترتبط أساسا بتحديد الجهة المختصة قضائيا للبت في منازعات هذه العقود، ولتجاوز إشكالية تحديد المحكمة المختصة، يتم الاهتمام إلى مجموعة من الضوابط، منها ما هو مرتبط بالضوابط

- ينظر، أبو جعفر عمر المنصوري، خصوصية التحكيم الإلكتروني على ضوء القواعد العامة للتحكيم، مجلة الفجر، العدد 26، مايو 2010، ص 11.

- عبد الكريم غالي، المعلومات ودورها في التأهيل القضائي، مجلة المحقق القضائي، عدد 33، يناير 1998، ص 109-158.

111- relation à certains aspects juridique des services de la société de la formation, Directive 2000/31/CE du parlement Européen et du conseil du 8 juin 2000
dans le marché intérieur J.O. N° L178/1 du 17/07/2000, www.eur-lex-europa.eu/fr, et notamment du commerce électronique

112 - المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO) TheWorld Intellectual Property Organization. منظمة دولية تابعة للأمم المتحدة، تعمل من أجل تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، ظهرت في سنة 1967 وتأسست سنة 1970، انطلقت بعد انعقاد مؤتمر باريس للملكية الصناعية في بيرن 1833، ومؤتمر حماية المصنفات الأدبية والفنية الموقع سنة 1886. مهمتها فرض الاحترام للخصوصية الفكرية في العالم وحماية حقوق الفرد، وتتمثل أهدافها حسب المادة الثالثة من اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية: في دعم حماية الملكية الفكرية وضمان التعاون بين الاتحادات، ودعم حماية الملكية الفكرية في كل أنحاء العالم.

اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم في 14 يوليوز (تموز) 1967، والمعدلة في 28 سبتمبر (أيلول) 1979، منشور الويبو رقم (A) 250.

التقليدية الشخصية؛ القائمة أساسا على جنسية وموطن إقامة المدعي، أو المكانية التي تعتمد بالأساس على مكان نشأة الالتزام أو تنفيذه، وما هو مرتبط بالضوابط الخاصة القائمة على إرادة الأطراف ودورها في تحديد الجهة القضائية المختصة، وإيجابيات هذا الضابط في الاعتماد على الوسائل الودية لحل المنازعات إلكترونيا.

- رغم تعدد ضوابط تحديد المحكمة المختصة للنظر في نزاعات عقود التجارة الإلكترونية، فإنها لا تسعف الأطراف في الأخذ بها، خصوصا وأن قوانين اليونسترال المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، لم تحسم في اختيار الضابط الأنسب في التطبيق على منازعات التجارة الإلكترونية.

- تلعب الإرادة دورا محوريا في العلاقات الدولية الخاصة، خصوصا المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية؛ لأنها تجنب الأطراف الوقوع في إشكالية الخضوع لضوابط تحديد الاختصاص القضائي، وتمنحهم إمكانية التحديد المسبق للمحكمة المختصة بين القضاء الرسمي، أو الوسائل الودية لحل المنازعات إلكترونيا.

- إن الوسائل الودية لحل النزاعات إلكترونيا، تعتبر ملائمة لخصوصية عقود التجارة الإلكترونية، لكونها تدار عن بعد وتراعي خصوصية المنازعات الناشئة عن هذه العقود.

- خلو التشريع المغربي من قواعد خاصة تنظم التقاضي في مجال الاختصاص الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مع تبنيه بعض القواعد الخاصة بالعقود المبرمة بشكل إلكتروني في القانون رقم 53.05، كتلك المتعلقة بزمان ومكان إبرام العقد.

ثانيا: التوصيات

- ضرورة سن اتفاقية دولية توحد قواعد الاختصاص القضائي بخصوص المنازعات الناتجة عن عقود التجارة الإلكترونية.

- إنشاء محاكم إلكترونية التي ستشكل قفزة نوعية لما توفره من حلول سريعة تتلاءم مع البيئة الرقمية.

- ندعو المنظمات الدولية إلى توحيد الحلول فيما يتعلق بضوابط الاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، للوصول إلى اتفاقيات دولية منسجمة مع أغلب التشريعات المختلفة، لخلق الثقة في المعاملات الإلكترونية، والرفع من وثيرة استعمالها.

- ندعو المشرع المغربي إلى وضع ضوابط للاختصاص القضائي الدولي تتناسب مع طبيعة العقود الإلكترونية، خاصة وإن القانون الدولي الخاص المغربي لا زال يعتمد على نص قديم سنه المشرع الفرنسي إبان الحماية؛ وهو ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالوضعية المدنية للفرنسيين والأجانب بالمغرب.

- ندعو الباحثين إلى تناول موضوع تنازع الاختصاص في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، سواء القانوني أو القضائي، لاقتراح حلول متجددة تتناسب والطبيعة المعاصرة للعقود المبرمة بشكل إلكتروني.

لائحة المراجع

أولا: باللغة العربية

- أبو جعفر عمر المنصوري، خصوصية التحكيم الإلكتروني على ضوء القواعد العامة للتحكيم، مجلة القصر، العدد 26، مايو 2010.
- اتفاقية 27 أيلول/سبتمبر 1968 المتعلقة بالاختصاص القضائي وتنفيذ الأحكام في المسائل المدنية والتجارية.
- اتفاقية الأمم المتحدة، المتعلقة باستخدام الخطابات الإلكترونية في العقود الدولية، الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، نيويورك 2005 والتي دخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2013.
- اتفاقية إنشاء المنظمة العالمية للملكية الفكرية الموقعة في استوكهولم في 14 يوليو (تموز) 1967، والمعدلة في 28 سبتمبر (أيلول) 1979، منشور الويبو رقم (A) 250.

- أحمد إبراهيم عبد الثواب، اتفاق التحكيم، مفهومه، أركانه وشروطه، نطاقه، دراسة في ضوء الفقه والقضاء في قانون التحكيم المصري والقانون الفرنسي الجديد الصادر بالمرسوم رقم 48-2011، بتاريخ 13 يناير 2011، وقانون الإجراءات المدنية الإماراتي وقوانين وأنظمة التحكيم المقارنة، دار النهضة العربية القاهرة 2013.
- أحمد شرف الدين، جهات الاختصاص القضائي بمنازعات التجارة الالكترونية، النسر الذهبي لطباعة مصر 2003.
- أحمد عبد الكريم سلامة، أصول المرافعات المدنية الدولية، مكتبة العالمية المنصورة 1984.
- أحمد عبد الكريم سلامة، القانون الدولي الخاص النوعي، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان، الطبعة الأولى 2010.
- أحمد عبد الكريم سلامة، قانون التحكيم التجاري الدولي والداخلي، تنظير وتطبيق مقارن للقانون المصري والانجليزي والفرنسي، دار النهضة العربية القاهرة 2004، ص 233.
- أسامة أبو الحسن مجاهد، خصوصية التعاقد عبر الانترنت، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة 2000.
- إيناس الخالدي، التحكيم الإلكتروني، دار النهضة العربية، الطبعة الأولى، مصر، 2009.
- بلال عدنان بدر، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى مكتبة بدران الحقوقية، لبنان 2017.
- حسام أسامة محمد، الاختصاص الدولي للمحاكم وهيئات التحكيم في منازعات التجارة الالكترونية دار الجامعة الجديدة، الطبعة الأولى، القاهرة 2004.
- حسن الهداوي، القانون الدولي الخاص، تنازع القوانين، المبادئ العامة والحلول الوضعية في القانون الأردني، دراسة مقارنة، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، 1997.
- سليمان أحمد فضل، المنازعات الناشئة عن عقود التجارة الإلكترونية في إطار القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة 2011.
- الصادق عبد القادر وبالعبيدي رافع أحمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في منازعات عقود التجارة الإلكترونية، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية، المجلد السادس، العدد الثالث، سبتمبر 2001.
- صالح جاد المتزلاوي، الاختصاص القضائي بالمنازعات الخاصة الدولية، مطبعة دار الفكر الجامعي، الطبعة الثانية، الإسكندرية 2004.
- صالح جاد المتزلاوي، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة الإسكندرية 2006.
- ضياء علي أحمد نعمان، المسؤولية المدنية الناتجة عن الوفاء الالكتروني بالبطائق البنكية، دراسة مقارنة، الجزء الثاني. المطبعة الوراقة الوطنية، الطبعة الأولى، مراكش، 2010.
- عادل أبو هشيمة محمود حوته، عقود خدمات المعلومات الإلكترونية في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية القاهرة، الطبعة الثانية 2005.
- عباس العبودي، تحديات الإثبات في السندات الالكترونية ومتطلبات النظام القانوني، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت لبنان 2010.
- عبد الباسط جاسم محمد، تنازع الاختصاص القضائي الدولي في التعاملات التجارية الإلكترونية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت لبنان 2014
- عبد الرسول عبد الرضا الأسدي وعلي عبد الستار أبو كطيفه، الضوابط العامة للاختصاص القضائي الدولي في منازعات التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة بابل المجلد 22، العدد 4 ديسمبر 2005.

- عبد الفتاح الزيتوني، تنازع الاختصاص في العقد الالكتروني، دراسة مقارنة، المطبعة والوراقة الوطنية، الطبعة الأولى 2010.
 - عبد الفتاح بيومي حجازي، التوقيع الالكتروني في النظم القانونية المقارنة، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية 2005، ص 72.
 - عبد الكريم الطالب، توزيع الاختصاص بين المحاكم الابتدائية والمحاكم التجارية، منشورات مجلة الحقوق، سلسلة الأعداد الخاصة، العدد الأول 2009.
 - عبد الكريم غالي، المعلومات ودورها في التأهيل القضائي، مجلة الملحق القضائي، عدد 33، يناير 1998.
 - عبد الكريم غالي، المعلومات ودورها في التأهيل القضائي، مجلة الملحق القضائي، عدد 33، يناير 1998، ص 158.
 - عبد المجيد تيجاني، المسؤولية المدنية الناتجة عن التفاوض في العقود الإلكترونية، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة محمد الأول، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية وجدة، السنة الجامعية 2012-2012، ص 428.
 - عز الدين عبد الله، القانون الدولي الخاص، الجزء الثاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الطبعة التاسعة 1986.
 - عمر خالد زريقات، عقد التجارة الإلكترونية عقد مبرم عبر الأنترنت، دراسة تحليلية، دار الحامد للنشر والتوزيع، الأردن 2007.
 - محمد أحمد علي المحاسنة، تنازع القوانين في العقود الإلكترونية، دار الجامعة الجديدة للنشر، طبعة 2006.
 - محمد حسن قاسم، التعاقد عن بعد، قراءة تحليلية في التجربة الفرنسية مع إشارة لقواعد القانون الأوربي، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية 2005.
 - محمد حسين منصور، الوساطة والتحكيم الالكتروني، دار النشر والتوزيع، الطبعة الأولى، الأردن 2001.
 - محمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الطبعة الثانية، الأردن 2006.
 - المختار أحمد عطار، العقد الالكتروني، مطبعة النجاح الجديدة، الدار البيضاء 2010.
 - مصطفى موسى العجارمة، التنظيم القانوني للتعاقد عبر الانترنت، دار الكتب القانونية الطبعة الثانية، مصر 2010.
 - هشام خالد، الشرط السالب للاختصاص القضائي الدولي للمحاكم الوطنية، دار الجامعة الجديدة للنشر الإسكندرية 2000.
 - هشام علي صادق، القانون الواجب التطبيق على عقود التجارة الدولية، دار الفكر الجامعي، الطبعة الأولى، الإسكندرية 2001.
 - هشام موفق عوض وسهام خلف السلمي، ضوابط الاختصاص القضائي الدولي في نظر منازعات العقود الإلكترونية في النظام السعودي، دراسة مقارنة، مجلة البحوث الفقهية والقانونية، العدد الثاني والأربعين، جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بدمهور 2023.
- ثانياً: باللغات الأجنبية

- **Froger. D**, Les contraintes du formalisme de l'archivage de l'acte notarié établi sur support dématérialisé, JCP, N°12 mars 2004.
- **Gillies. L**, A review of the new jurisdiction rules for electronic consumer contracts within the European union, JILT, Issue 1, 2001.

- **Marc. L**, Pays d'origine et commerce électronique, défense des intérêts des entreprises et consommateurs européens, G.P. nov. dec 1999.
- **RÈGLEMENT(CE)**, No 44/2001 DU CONSEIL du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution de décisions en matière civile et commerciale, (JOL12 du 16.1.2001).
- **Directive 2000/31/CE**, du parlement Européen et du conseil du 8 juin 2000, relation à certains aspects juridique des services de la société de la formation et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur J.O. N° L178/1 du 17/07/2000, www.eur-lex-europa.eu/fr.

التنظيم التشريعي للإرادة التعاقدية للذكاء الاصطناعي: دراسة مقارنة بين التشريعين الأردني والعماني.

Legislative regulation of contractual will for artificial intelligence:

A comparative study between Jordanian and Omani legislation.

الدكتور: محمود محمد عليان الشوابكة

كلية الحقوق، جامعة الإسرائ - الأردن

Dr. Mahmoud Mohammad Al-Shawabkeh

Faculty of Law, Al-Isra University – Jordan

الدكتور: "محمد خير" محمود العدوان

كلية الحقوق، جامعة السلطان قابوس - سلطنة عمان

كلية القانون، جامعة اليرموك - الاردن

Dr. "Mohammed Khair" Mahmoud Aladwan

Faculty of Law, Sultan Qaboos University - Sultanate of Oman

Faculty of Law, Yarmouk University – Jordan

ملخص:

في ظل الثورة التكنولوجية الراهنة التي تقود مسيرتها تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كان لزاماً على التشريعات أن تواكب التسارع الكبير في استخدام هذه التطبيقات، وذلك بتنظيم حسن استعمال هذه التطبيقات، وضمان بقاءها ضمن دائرة المشروعية الإجرائية والموضوعية، فضلاً عن وجوب بناء تنظيم تشريعي يحيط هذه التطبيقات بإطار قانوني يحدد ماهيتها، وضوابط استعمالها، والمسؤولية المترتبة على الأضرار الناجمة عن سوء توظيفها. ولما كان على المشرع - أي مشرع - أن يستبق وقوع المشكلات التي قد تواجه أو تحيط، بفكرة ما؛ تولدت نتيجة التطور المجتمعي، وظهرت مشكلاتها، بفعل الاستخدام المجتمعي لها؛ كما هو حال تطبيقات الذكاء الاصطناعي، فإن تطبيقات الذكاء الاصطناعي تلك، قد سبقت المحاولات التشريعية لنظمها؛ فظهرت العديد من المشكلات لعل أبرزها هو مدى صلاحية هذه التطبيقات للتعبير الذاتي عن الإرادة العقدية، أو قدرتها على أخذ مركز الوكيل الاتفاقي في التصرفات القانونية، وانصراف المركز القانوني لهذا الوكيل إليها، لتأتي هذه الورقة البحثية لتسليط الضوء على مدى كفاية التشريعين الأردني والعماني، والتشريعات المقارنة، على رسم إطار تشريعي ينظم التعاقد عبر تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويحدد صلاحية هذه التطبيقات للتعبير عن الإرادة العقدية. كلمات مفتاحية: ذكاء اصطناعي، نظام قانوني، إرادة عقدية، وكيل اتفاقي.

Abstract:

In light of the technological revolution led by artificial intelligence applications, legislation must keep pace with the speed in the use of these applications, by regulating the use of these applications and ensuring that they remain within the scope of procedural and substantive legitimacy, with the necessity of building a legislative organization that surrounds these applications with a legal framework that defines their nature and the controls for their use. and liability for damages resulting from its use.

The legislator must anticipate the occurrence of problems as a result of societal development, and its problems have emerged due to its use; as is the case with artificial intelligence applications, which preceded legislative attempts to regulate them; many problems have emerged, perhaps the most prominent of which is the extent of the validity of these applications to express the contractual will, or take the position of the contractual agent in legal actions, and the legal position of this agent is devoted to it, so this research paper comes to shed light on the sufficiency of Jordanian and Omani legislation, and comparative legislation, to draw a legislative framework that regulates contracting through artificial intelligence applications, and determines the validity of these applications to express the contractual will.

Keywords: Artificial intelligence, legal system, contractual will, contractual agent.

المقدمة:

مع شيوع استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في الكثير من المجالات الحيوية في المجتمع، كان لزاماً على التشريعات أن تتدخل لرأب الفجوة بين التطبيق وبين تحديد المسؤولية القانونية الناجمة عن الأضرار الناشئة عن استعمال مثل هذه التقنيات. والواقع العملي يشير وبوضوح إلى ان تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد بدأت تفتحم مجال ابرام العقود وصياغتها ومراجعتها، فالكثير من المكاتب القانونية في الدول العربية – وليس في الأردن وسلطنة عمان وحسب – بدأت توظف هذه التطبيقات لأتمتة عملية كتابة العقود وتحليل أصناف معينة من العقود كعقود العمل والبيع العقاري، ومراجعتها وتصحيح الأخطاء فيها، بل إن الأمر تعدى ذلك ليصل إلى مرحلة اقتراح البنود العقدية المناسبة للمتعاقد.

ولعل الهاجس الرئيس الذي يشغل بال الباحثين والمهتمين بالعلاقة بين القانون وبين الذكاء الاصطناعي، يتمثل في مدى اعتراف التشريع – وهما في بحثنا هذا التشريعيين: الأردني والعماني- بالذكاء الاصطناعي؛ من حيث منحه شخصية قانونية من عدمها، وتحديد المسؤولية عن الأضرار الناجمة عن استخدام تطبيقاته، وبالمقابل مدى قدرة الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته على القيام بمهام قانونية رئيسة؛ كالفصل في المنازعات، وإبرام العقود، واعتراف القانون للذكاء الاصطناعي بهذه الصلاحيات، والسؤال المركزي، أو الجوهرى، الذي يطرحه هذا البحث؛ هو: هل يعرف التشريع الأردني والتشريع العماني، والمقارن، تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وهل أن التشريع الذي نظمه؛ نظمه بشكل خاص، فإذا لم يكن كذلك، فهل يمكن تطويع التقنيات الموجودة حالياً لتتكيف مع استعمالات الذكاء الاصطناعي؟ أو بعبارة أكثر دقة: هل توفر التشريعات الأردنية والعمانية إطاراً قانونياً كافياً لتمكين الذكاء الاصطناعي من التعبير عن الإرادة التعاقدية؟".

والحقيقة أن هذا السؤال إنما يتفرع إلى العديد من التساؤلات الفرعية؛ من قبيل: هل يمكن أن تستوعب البيئة التشريعية الراهنة تطبيقات الذكاء الاصطناعي؟، وهل تتعارض اتجاهات المشرع الأردني والمشرع العماني، والمقارن، مع استخدام الذكاء الاصطناعي والاعتراف به؟.

وثمة سؤال قد يكون صادماً؛ ألا وهو: هل هناك داعي، أصلاً، لكي يتدخل المشرع بوضع تنظيم خاص للذكاء الاصطناعي؟

والمشرعين الأردني والعماني، كحال العديد من التشريعات العالمية، لم يفردا تشريعاً خاصاً ناظماً للذكاء الاصطناعي على نحو يتعين معه أن تستند إجابة الأسئلة في هذه البحث على الاتجاهات العامة لها.

ومن باب بيان المدخل الذي يجب أن تنطلق منه الإجابة على تلك التساؤلات، فإن موقف التشريعين الأردني والعماني، من مدى منح تطبيقات الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية قادرة على التعبير عن الإرادة العقدية إنما هو حجر الأساس الذي يمكن أن يبني عليه الاعتراف التشريعي بالذكاء الاصطناعي، وذلك بالرجوع إلى القوانين التي يمكن الاعتماد عليها لاستنباط هذه الشخصية، في حال وجودها والاعتراف بها.

من هنا، فإن الإجابة على التساؤلات أعلاه يجب ان تنطلق - في ظل غياب قانون خاص- من الاسقاطات القانونية الصالحة للتطبيق على الذكاء الاصطناعي، وهو ما يعني أننا لن نطرح افتراضات خارجة عن النصوص، بل سنحاول إظهار رأي المشرع باستنتاج النصوص ذاتها، والبحث عن قدرة المشرع على حل اشكاليات الذكاء الاصطناعي من جهة، ومن الجهة الأخرى قدرته على توظيف تقنيات هذا الذكاء في الجوانب القانونية، وقد اعتمد البحث على المنهج التحليلي والمنهج المقارن للتوصل إلى إجابات للأسئلة السابقة، وتقديم نتائج وتوصيات مفيدة للباحثين والمختصين وأصحاب العلاقة.

وبذلك فإن الأهداف الرئيسية لهذا البحث إنما تتمثل في هدفين رئيسين:

الأول: تحليل مدى اعتراف التشريعات بالإرادة التعاقدية للذكاء الاصطناعي.

الثاني: مقارنة بين التشريعات الأردنية والعمانية لتحديد الفجوات التشريعية،

وسيقوم الباحثان بإجراء المقارنة المستهدفة بين التشريعين المذكورين بالتركيز على التقنيات المدنية في كلا التشريعين وتحديداً القانون المدني الأردني 1976، وقانون المعاملات المدنية العماني 2013، وما يمكن أن يرتبط بالفكرة الرئيسة للبحث من تشريعات مقارنة كقانون المعاملات الالكترونية وقانون حماية المستهلك في كلا البلدين.

ونوجز كل ذلك في عدة أفكار رئيسية عنوان كل منها ينصرف الى التشريع المنبثقة عنه هذه الأفكار، ولا تخرج الأفكار محل النقاش عن فكرتين رئيسيتين؛ أولاهما؛ هي: الاعتراف بقدرة تقنيات الذكاء الاصطناعي على التعاقد المستقل، وثانها؛ هي: مدى الاعتراف بقدرة الذكاء الاصطناعي عن التعبير عن إرادة العاقدين، وذلك على التقسيم التالي:

الفرع الأول: مدى الاعتراف التشريعي بقدرة الذكاء الاصطناعي على التعاقد المستقل:

الفرع الثاني: مدى الاعتراف التشريعي باكتساب الذكاء الاصطناعي لوصف الوكيل الاتفاقي:

الفرع الأول: مدى الاعتراف بقدرة الذكاء الاصطناعي على التعاقد المستقل:

لعله من البديهي القول؛ إن البحث القانوني في مجال الذكاء الاصطناعي ليس بالشيء الجديد، إذ بدأت المحاولات الأولى للتحليل القانوني لمشاكل تطوير واستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي من وقت مبكر، وقد توالى الدراسات القانونية الخاصة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وما تزال مستمرة، وقد لاقت تلك الدراسات صدى تشريعياً في الدول الأكثر إنتاجاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي؛ بدأت على شكل مبادئ توجيهية إرشادية غير ملزمة، سرعان ما تحولت إلى تشريعات وقوانين خاصة ملزمة تنظم استعمالات تقنيات الذكاء الاصطناعي في قطاعات معينة⁽¹¹³⁾.

وتثير مسألة الذكاء الاصطناعي صعوبات كبيرة وإشكاليات متعددة؛ إذ يجد الفقه القانوني صعوبة في تطبيق أحكام المسؤولية المدنية بصورتها التقليدية لمواجهة الأضرار الناجمة عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي، كما أن هذه التطبيقات ما زالت في إطار التطوير⁽¹¹⁴⁾، مما يتطلب البحث في مدى الحاجة إلى إصدار تشريع خاص بتطبيقات الذكاء الاصطناعي.

113 العمالي، محمد علي أحمد (2024) الجوانب القانونية للمسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردني، مجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية، اصدار خاص، ص 118.

114 العجامة، حكم حسن (2023). المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي (دراسة تحليلية في القانون المدني الأردني)، مجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية، المجلد 4، الإصدار 2، ص 142.

لظالما كان الرضا هو ركن العقد الأول، ولعله الوحيد، فركنا السبب والمحل إنما ينضويان تحته ولا يمكن تصورهما دون تمامه، ولما كان القانون المدني - أي قانون مدني - لا يعترف بالرضا ركناً إلا بالتعبير عنه، فإن التعبير عن الرضا يغدو من الجوهرية بمكان بحيث لا يمكن تصور عقد صحيح إلا بسلامة ووضوح التعبير عنه. وحينما يتعلق الأمر بتطبيق ذكاء اصطناعي، فإن سلامة التعبير عن الإرادة العقدية يتعلق بمنح هذا التطبيق شخصية قانونية قادرة على انتاج مثل هذه الإرادة، أما بخصوص وضوح التعبير عن الإرادة، من قبل مثل هذا التطبيق، فإن المسألة تتعلق بقدرته على التعبير عن إرادته بشكل واضح يقبله القانون؛ فالمشرع المدني يشترط لقيام العقد، توافر الرضا، وأن يكون هذا الرضا صحيحاً، فهل يمكن، على فرض تطوره ودخوله لهذا المجال، أن يعبر الذكاء الاصطناعي عن إرادته العقدية الذاتية (فيتفاوض، ويفرض شروطه أو يتنازل عن بعضها، ويتعاقد؟)، بتحليل الإرادة العقدية التي يخاطبها المشرع المدني بالتنظيم، فهي إرادة الشخص الطبيعي أو المعنوي، ولا يمكن - في ظل التنظيم الحالي⁽¹¹⁵⁾ - إدراج الذكاء الاصطناعي تحت أي من طبيعتي الأشخاص في القانون، وبالتالي لا يستطيع الذكاء الاصطناعي - ولو تمكن من ذلك فنياً - من إبرام العقود والتفاوض حولها في ظل القانون العماني، ولعلنا هنا نقول: إن تقنيات الذكاء الاصطناعي ومهما بلغت دقتها، وحرفيتها، واستقلاليتها عن الصانع، أو المزود، أو المستعمل لها، لا يمكن أن تخرج عن أحد وصفين: اعتبارها آلة تحتاج عناية خاصة ولو اتخذ شكل تطبيق إلكتروني أو برمجة تقنية، ويصدق عليها نص المادة (199) من قانون المعاملات المدنية العماني: "على من كان تحت تصرفه أشياء تتطلب عناية خاصة للحماية من ضررها أو آلات ميكانيكية التعويض عما تحدثه من ضرر ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه".⁽¹¹⁶⁾

كما يجب أن يظل في الذهن أن أتمتة المعاملات مسألة مختلفة تماماً عن دخول الذكاء الاصطناعي فيها، وعليه فإن تنظيم المشرع للتعاقد الإلكتروني ليس بالضرورة تنظيمًا يشمل التعاقد بالذكاء الاصطناعي، فالتعاقد الإلكتروني ليس تعاقد بالذكاء الاصطناعي بقدر ما هو تعاقد له وسيلة تختلف عن التعاقد التقليدي، والوفاء بالعملة الرقمية أو التعامل بها ليس ذكاء اصطناعي بقدر ما هو صورة جديدة لعملة الوفاء وبدله، ويجب أن تقرأ هذه الفكرة ربطاً مع نص المادة (13) من قانون المعاملات الإلكترونية العماني: "1- يجوز أن يتم التعاقد بين وسائط إلكترونية آلية متضمنة نظامي معلومات إلكترونية أو أكثر تكون معدة ومبرمجة مسبقاً للقيام بمثل هذه المهام ويكون التعاقد صحيحاً وناظراً على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأي شخص طبيعي في عملية إبرام العقد.

2- يجوز إبرام عقد بين نظام معلومات آلي مملوك لشخص طبيعي أو معنوي وبين شخص طبيعي أو معنوي إذا كان الأخير يعلم أو كان ينبغي عليه أن يعلم أن ذلك النظام سيتولى مهمة إبرام العقد، ويكون للعقود الإلكترونية ذات الآثار القانونية المتعلقة بالعقود التي تبرم بالأساليب العادية من حيث الإثبات والصحة والقابلية للتنفيذ وغير ذلك من الأحكام."، في حين تنص المادة التاسعة من قانون المعاملات الإلكترونية الأردني على: "تعتبر رسالة المعلومات وسيلة من وسائل التعبير عن الإرادة المقبولة قانوناً لإبداء الإيجاب أو القبول بقصد إنشاء التزام تعاقدي"، كما تنص المادة العاشرة من القانون ذاته على: "تعتبر رسالة المعلومات صادرة عن المنشئ سواء صدرت عنه ولحسابه أو بالنيابة عنه أو بوساطة وسيط إلكتروني معد للعمل بشكل تلقائي من المنشئ أو بالنيابة عنه". ويتضح جلياً من النصوص السابقة اتفاق التشريعين على أن التعاقد الإلكتروني مربوط بشخص طبيعي أو معنوي وتابع له ولو كان مستقلاً في عملية الإبرام، وهو ما يعد فرضية إبداع تطبيق الذكاء الاصطناعي لفكرة التعاقد ذاتياً ودونما تدخل بشري مسبق،

وهنا يجب أن يطرح التساؤل البحثي الرئيس بشكل مباشر، في ضوء ما سبق المرور عليه من قواعد عامة، وفي ظل التطور التقني المتسارع، هل يمكن لتقنيات الذكاء الاصطناعي أن تعبر عن إرادتها المستقلة؛ فتتفاوض، وتتعاقد، وتنفذ التزامات عقدية؟.

115 المواد (69-75) من قانون المعاملات المدنية العماني، ويقابلها المواد (90-95) من القانون المدني الأردني.

116 ويقابلها المادة 291 من القانون المدني الأردني.

يجيب البعض على هذه التساؤلات؛ بأن تطبيقات الذكاء الاصطناعي قد تصمم خصيصاً لإبرام العقود الذكية⁽¹¹⁷⁾ التي تأخذ نمطاً رقمياً محدداً وهي أقرب إلى الارشادات المعالجة حاسوبياً والقابلة للتنفيذ من قبل أطراف العقد⁽¹¹⁸⁾، بل إن الأمر تعدى ذلك تقنياً إذ استطاع نموذج ذكاء اصطناعي طورته شركة "لومينانس" البريطانية من أن يتفاوض على بنود عقدية مع نموذج مقابل ودونما تدخل عنصر بشري، وقام هذا النموذج مستقلاً باستكمال الخطوات الفنية اللازمة لبناء العقد وتحديد نطاقه⁽¹¹⁹⁾.

وبالتالي، فإن تقديم المشورة القانونية ومراجعة العقود والتأكد من سلامتها عن طريق تطبيقات الذكاء الاصطناعي لم يعد أمراً مستغرباً، هذا فضلاً عن إعداد اللوائح القضائية أو مراجعتها لضمان دقتها وتوافقها مع المعطيات المقدمة له من قبل صاحب المصلحة⁽¹²⁰⁾، وقد شاع - حتى في دولنا العربية - استخدام تقنية البلوك تشين في إبرام العقود الذكية¹²¹ واستعماله في شتى المجالات بما فيها تنظيم التعاقدات ومراجعة البنود العقدية واقتراح تسوية النزاعات الناشئة عن تنفيذ العقد أو تفسيره. والمتبع لطريقة عمل هذه التطبيقات سيدرك حتماً أنها لا تعمل مستقلة عن التدخل البشري، فهي انعكاس لخوارزميات ومدخلات تستجيب مع برمجيتها التقنية المتفكرة مع وظيفتها المطلوبة منها.

ولنا فيما سبق رأي مختلف بعض الشيء، فصحيح أن العقود الذكية - أو عقود الذكاء الاصطناعي - إنما تعبر عن وسيلة غير تقليدية من وسائل التعاقد؛ وهي التعاقد الإلكتروني، بل إنها تعبر عن صورة متقدمة من التعاقد الإلكتروني، لكن التعاقد، هنا، لا يسبغ على تقنية الذكاء الاصطناعي المستخدمة وصف المتعاقد، ولا حتى صفة الاستقلال في التعبير عن إرادة المتعاقد، فكل ما في الأمر أن إرادة المتعاقدين انصرفت إلى استخدام الذكاء الاصطناعي لإبرام العقد أو تنفيذه، ومن ثم فإن العقد الذكي يحمل مغالطة واضحة في تسميته، فهو ليس ذكياً بذاته وتقنية الذكاء الاصطناعي لم تدع العقد بشكل كامل مستقل عن إرادة المتعاقدين، بل كانت محض تنفيذ لهذه الإرادة التي حددت الذكاء الاصطناعي وسيلة لبناء العقد، وهي وسيلة معدة بحسب طبيعتها التقنية المبنية على المدخلات من طرف المتعاقدين للقيام بهذه المهمة.

ولعل غالب الفقه يرجح نفي الشخصية القانونية عن المتعاقد الذكي (تطبيق الذكاء الاصطناعي) بحسبانه يعبر عن إرادة غيره (المتعاقدين) لا إرادته الذاتية المستقلة، وأن كل ما يقوم به هو نقل إرادة المتعاقدين، وأن الجدل يجب أن يكون بين اعتباره وسيطاً يقوم بعمل مادي بحت، أم يمكن منحه صفة الوكيل القادر على إبرام التصرف نيابة عن موكله⁽¹²²⁾.

على أن هذا التكييف يجب ألا يعدم الاعتراف بخصوصية التعاقد الذكي، واعتباره وسيلة متقدمة في الربط بين المتعاقدين خاصة في تلك الحالات التي يصل فيها تقدم هذا المتعاقد وتطوره لحد مناقشة شروط التعاقد مع الطرف الآخر مثلما ظهر آنفاً في مثال شركة لومينانس، بل إن هذا التقدم دفع البعض لمنح هذه التطبيقات وصف الشخص الافتراضي تمييزاً له عن الوسائل الإلكترونية الأخرى المستعملة لنقل الإرادة العقدية¹²³.

ولعل نفي الشخصية القانونية القادرة على التعاقد المنفرد عن تطبيقات الذكاء الاصطناعي يغدو أكثر بساطة فيما يبدو عليه إذا نظرنا إلى نفعية العقد ذاته ووظيفته التي وجد من أجل تحقيقها؛ فالعقد ليس إلا كياناً معنوياً ابتدعته الجماعة البشرية لتبادل المصالح المالية وتنظيم الذمة المالية، فتطبيق الذكاء الاصطناعي لا ذمة مالية له، ولا نفعية اقتصادية تعود عليه من إبرام العقد، لذا فإن تصور منحه قدرة على التعاقد المنفرد تتعارض مع وظيفة العقد المشار إليها ولا تتصور معها لتغدو غير ذات جدوى.

117 Dory Reiling, Quelle place pour l'intelligence artificielle dans le processus de décision d'un juge ?, Les cahiers de la justice, 29 juin 2019, p. 221.

118 الحديدي، هالة صلاح. (2021). عقود التكنولوجيا المتغيرة، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، المجلد 10، العدد 38، ج. 1، ص 329.

119 <https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1682835>

120 <https://spd.tech/artificial-intelligence/how-artificial-intelligence-transforms-legal-services-in-2024/>

121 انظر تفصيلاً في ذلك لدى عبيدات، إبراهيم (2023) العقد الذكي وانعكاساته على النظرية العامة للعقد-دراسة تحليلية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 39.

122 انظر تفصيلاً في عرض الآراء الفقهية المؤيدة لهذا الرأي لدى: سميح، بشار عصمت (2008)، العقود الإلكترونية: دراسة في القانون الواجب التطبيق، وتسوية المنازعات الناشئة عنها، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، لبنان، ص. 80.

123 27 THOUMYRE Lionel : l'échange des consentements dans le commerce électronique, revue lex electronica, vol5, n°1, 1999, consulté le 26/2/2022, sur : <https://bit.ly/3mjVztS>.

ولعل البحث في قدرة تطبيق الذكاء الاصطناعي على التعاقد الذاتي/المنفرد او المستقل يغدو بحثاً لاحقاً على تحديد طبيعة الذكاء الاصطناعي: هل تقنية الذكاء الاصطناعي شيء، أم شخص: وهل يمكن أن نستند للتشريعات النافذة حالياً لنمنح للذكاء الاصطناعي شخصية قانونية غايتها تحديد المسؤول عن الضمان عن الضرر الناجم عن استعمال تقنيات الذكاء الاصطناعي في نطاق العقود، وكذا تحديد المدين بالتزامات العقد والمسؤول عن تنفيذها؟

لعلنا نسلم هنا – وفقاً للطرح التحليلي أعلاه - بأن المفهوم القانوني للشخصية المخاطبة بالتكليف لا تنطبق على الذكاء الاصطناعي مهما بلغت استقلاليتها؛ ونقول: إن المفهوم الحالي لا يستوعب، وهو ما يثير حالياً ضرورة تدخل المشرع لتحديد موقفه إزاء هذه التطبيقات ومركزها القانوني.

ولعله من المبكر، إذن، في ظل التشريعات الحالية، القول بتصور وجود شخصية قانونية مستقلة للذكاء الاصطناعي قادرة على التعاقد المستقل والذاتي، ومنحها حقوق المؤلف أو المخترع على نتائجها، أو دخول هذه التطبيقات مجال العمل القانوني كصانغ عقود، أو مستشار قانوني أو محام أو وسيط.

إلا أنه من الواجب عدم التقليل من جهود الدول محل المقارنة لضبط الاطار القانوني للذكاء الاصطناعي، فقد اعتمد الأردن الاستراتيجية الأردنية للذكاء الاصطناعي والخطة التنفيذية (2023-2027) والتي تم اعدادها بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي (EU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية (ESCWA) والأمم المتحدة للتنمية الصناعية (UNIDO)، وكان من أبرز أهدافها ضمان البيئة التشريعية الداعمة للتوظيف الآمن للذكاء الاصطناعي¹²⁴، وهو ما قد ينتج عنه – على فرض تنفيذه النموذجي – تأطير تشريعي لقدرة الذكاء الاصطناعي على التعاقد المنفرد وتحديد ضوابطه القانونية.

كما نجد النهج ذاته في سلطنة عمان، والتي أطلقت البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة في العام 2022، والذي كان من أبرز أهدافه المنظورة " ايجاد بيئة تنظيمية وتشريعات مرنة تتماشى مع متطلبات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية المتقدمة من خلال تحديث الأنظمة والقوانين والاستراتيجيات ذات العلاقة."¹²⁵

الفرع الثاني: مدى الاعتراف التشريعي باكتساب الذكاء الاصطناعي لوصف الوكيل الاتفاقي:

إذا سلمنا - بناء على ما سبق - أن وصف المتعاقد الذكي لا يصدق على تقنيات الذكاء الاصطناعي مهما بلغت من تطور وتقدم فإن الذكاء الاصطناعي لن يصدق عليه وصف الوكيل الاتفاقي التقليدي (الشخص العادي أو المعنوي) بحسبانه -أي تطبيق الذكاء الاصطناعي- لا يعبر عن ارادته الخاصة والمستقلة، بل حتى لو استطاع ان يفعل ذلك فإنه سيظل برمجية أو خوارزمية أو تطبيقاً أقرب إلى اعتباره شيئاً أو سلعة من اعتباره شخصاً⁽¹²⁶⁾.

إلا أنه وفي ظل ظهور تقنيات التعاقد الذكي وشيوع استخدامها وبمقابل الوكيل الاتفاقي التقليدي فقد شاع استخدام مصطلح الوسيط/الوكيل الذكي أو الالكتروني باعتباره أن هذه التقنيات يصدق عليها ما يصدق على هذا الوسيط بحسبانه "كيان برنامجي قادر على العمل بصورة مستقلة من أجل إنجاز عدد من المهام التي تتطلب قدراً من الذكاء وذلك باسم مستخدمه ولصالحه"⁽¹²⁷⁾، أو بعبارة أكثر تفصيلاً باعتباره: " برنامج حاسوب أو أية وسيلة إلكترونية يتم برمجتها للقيام بتصرفات معينة، يحددها منشئ أو مالك الوسيط ودونما حاجة لتدخله المباشر، يقوم عبر تفاعله مع وسائط مؤتمتة مشابهة أو مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين

124 بالإمكان الاطلاع على هذه السياسة عبر الرابط التالي: <https://www.itcat.org/LegislationPoliciesStrategies.aspx>

125 https://www.mtcit.gov.om/ITAPortal_AR/Pages/Page.aspx?NID=3162&PID=579841

126 Nathal Nevejans " Le Statut juridique du Droit du Robot doit-il evoluer?" December 2019, <http://lajauneetlarouge.com>.

127 انظر تفصيلاً في عرض المعالجات التشريعية للوسيط الذكي لدى: السعدي، وليد محمد عبد الله. (2017). النظام القانوني للوكيل الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت، 2017، ص 30 وما بعدها.

بإتمام الأعمال أو الأوامر الموجهة إليها متخذاً المركز القانوني للموجب أو القابل دون تدخل أو رقابة من مالكه، ودون أية مراجعة نهائية منه لبنود العقد⁽¹²⁸⁾.

ولا يوجد ما يمنع من الناحية التقنية المحضة أن يقوم برنامج حاسوبي في شكل تطبيق ذكاء اصطناعي بإبرام تصرف قانوني وأياً ما كانت طبيعة هذا التصرف مادام غير قائم على الاعتبار الشخصي، فيكفي لقيامه بتلك المهمة أن تتم برمجته على تنفيذها، إلا أن الأمر يدق عند البحث في الاعتراف القانوني بهذا التعاقد الذكي؛ أيقره القانون على نحو مطلق أم انه لا يعترف به؟ والحقيقة أن محاولة منح تطبيقات الذكاء الاصطناعي وصف الوكيل الذكي إنما يظهر - فقهيًا - كمحاولة للتقريب بين فكرة التعاقد الذكي (استقلال الذكاء الاصطناعي بالتعبير عن الإرادة العقدية) وبين دور الوكيل التقليدي، وهو تقريب غايته منح الذكاء الاصطناعي حداً من الكفاءة القانونية المستقلة والتي لا تصل لحد الاستقلال في التعبير عن الإرادة ولكنها لا تعدم في الوقت ذاته الاعتراف لهذا الذكاء بصلاحيته للقيام بمهام قانونية تتفق وطبيعته والمنظور التشريعي له، بل إن بعض الفقه يميل إلى منح هذا الاعتراف الجزئي للذكاء الاصطناعي بالقدرة على التعاقد قياساً على منح المشروع للشخص المعنوي كامل القدرة على التعاقد، بل إنه - هذا الاتجاه الفقهي - يرى أنه من باب أولى أن يمنح الذكاء الاصطناعي مثل هذه القدرة بالنظر إلى قدراته التفاعلية وتواصله المباشر والمستقل التي تجعله أكثر استحقاقاً لهذه القدرة من الشخص المعنوي الذي يحتاج دوماً إلى شخص طبيعي يعبر عن إرادته⁽¹²⁹⁾.

وبالرجوع إلى المواد (9،10) من قانون المعاملات الالكترونية الأردني، والمادة (13) من قانون المعاملات الالكترونية العماني والمشار إليهما أعلاه، فإن كلا المشرعين وفي معالجتهم للوسيط الالكتروني فإنهما لا يعدمان فرضية إبرام العقد عبر برمجية تقنية قادرة على نقل الإرادة العقدية، فألفاظ النصوص المشار إليها تستوعب قيام أطراف العقد بترك مهمة إنشاء العقد أو نقل الإرادة العقدية لوسيلة الكترونية، فهي واسطة تقنية للإرادة العقدية إنشاءً أو نقلاً، إلا أن كلا التشريعين وإن كانا يعترفان - بشكل مباشر أو غير مباشر - بقدرة تطبيقات الذكاء الاصطناعي على أخذ دور الوكيل الاتفاقي فإنهما لا يزالان ينكران، وربما بعبارة أدق، لا يمنحان صراحة تطبيقات الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية التي تؤهلها لكسب المركز القانوني للوكيل الاتفاقي؛ ولعل هذا الموقف الضبابي بقدر ما يحمل سلبية تشريعية إلا أن له وجهاً محموداً؛ فالقول بمنح هذه التطبيقات ذلك المركز القانوني إنما يعني إكسابه حقوقاً وتحمله التزامات؛ وربما يعني أن المتصرف إليه سيجد نفسه دائماً لتطبيق ذكاء اصطناعي وربما مديناً له!!، وقد يكون منحه هذا ذريعة للأصيل للتهرب من مسؤولياته العقدية قبل الغير المتصرف إليه بحجة الخطأ المنسوب للنائب الذكي، ليغدو الإبقاء على وصف تطبيق الذكاء الاصطناعي بأنه محض واسطة مادية متطورة لنقل الإرادة والتعبير عنها مسكلاً أحوط في ظل عدم وجود تنظيم قانوني خاص يحدد الوضع القانوني للوكيل الذكي.

ولعنا هنا نرجح - وفي سبيل الوصول إلى حل وسط بين غياب التشريع وبين شيوع استعمال الذكاء الاصطناعي - إلى أن الوكيل الذكي واسطة مادية صالحة لنقل الإرادة وإنشاء العقد وبناء الالتزامات التعاقدية على نحو مستقل وذاتي، لكن المسؤولية العقدية الناجمة عن مثل هذا العقد إنما تصيب المتعاقدين ولا تنتقل إلى التطبيق الذكي الوسيط.

وعطفاً على هذه الفكرة وتأييداً لها فلا يجب أن يقرأ التشريع المدني بمعزل عن قوانين حماية المستهلك، فهذه الأخيرة ليست إلا قانوناً تطبيقياً حمائياً لمصالح المستهلك الذي قد يكون مشترياً أو عميلاً أو موكلاً، وبالانتقال إلى قوانين حماية المستهلك نجد قانون حماية المستهلك العماني يعرف السلعة بأنها: "كل منتج صناعي أو زراعي أو حيواني أو تحويلي بما في ذلك العناصر الأولية والمواد والمكونات الداخلة في المنتج"⁽¹³⁰⁾، وهذا قد يصدق على الذكاء الاصطناعي، وهذا النص موجود في قانون حماية المستهلك العماني ولا نجد له نظيراً في قانون حماية المستهلك الأردني والذي يقتصر على تعريف السلعة بأنها: "أي مال منقول يحصل عليه المستهلك

128 الشريفات، محمود عبد الرحيم (2011)، التراضي في تكوين العقد عبر الانترنت: دراسة مقارنة، الطبعة، 2، دار الثقافة، عمان، الأردن، ص 75.

129 السعدي، مرجع سابق، ص 25.

130 المادة الأولى من قانون حماية المستهلك العماني.

من المزمود وإن ألحق بمال غير منقول بما في ذلك القوى غير المحرزة كالكهرباء.⁽¹³¹⁾، وهو تعريف مختلف في بنيته عن سابقه العماني، إذ يتسم بالاتساع دون تفصيل صور السلعة وهو ما يمكن تحويله لينطبق على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتعتبر آنذاك سلعة أو منتجاً.

وتطبيق قوانين حماية المستهلك على تقنيات الذكاء الاصطناعي يوسع نطاق الحماية الممنوحة للمستهلك، إذ رتب المشرع على المحترف أو المزمود عدداً من الاشتراطات التي تأخذ وصف الضمانات من قبيل ضمانات حماية المستهلك: كالالتزام بالتبصير أو الاعلام حول المنتج ومحاذير استعماله⁽¹³²⁾، وكذا اشتراطات تداول السلعة الواردة في المادة (3) من قانون حماية المستهلك العماني والتي تنص على أنه: "يحظر تداول أي سلعة أو تقديم أي خدمة قبل استيفاء كافة الشروط الخاصة بالصحة والسلامة والحصول على التراخيص أو الموافقات من الجهة المعنية، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة"⁽¹³³⁾.

بل إن تصنيف تقنيات الذكاء الاصطناعي باعتبارها أشياء / منتجات يغدو أكثر فائدة بحسابه يحقق حماية أكثر للمستهلكين، ذلك أن منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية مستقلة عن صانعه أو مزوده سيعني ربط المسؤولية الناجمة عن الاضرار به وحده دون الصانع أو المزمود، فيكون هذين الأخيرين غير مسؤولين وسيكون عمل الذكاء الاصطناعي أقل دقة وأكثر خطورة⁽¹³⁴⁾.

الخاتمة:

بناء على كل ما سبق فمن الواضح أن التشريعات العربية – محل الدراسة – لم تعرف تنظيمياً خاصاً لتطبيقات الذكاء الاصطناعي، على الأقل في تحديد المسؤول عن الأضرار الناجمة عن استعمال الذكاء الاصطناعي، ونطاق التعويض الواجب أدائه بسبب هذه الأضرار، وهو ما يلزم الباحثين إلى اللجوء إلى القواعد العامة المرتبطة بالمسؤولية المدنية، ولما كان الأصل في المسؤولية المدنية – العقدية منها والتقصيرية – أنها مسؤولية شخصية فلا يسئل الشخص عن فعل غيره فقد استلزم ذلك البحث عن طبيعة تقنيات الذكاء الاصطناعي وهل يمكن اعتبارها شخصاً قانونياً مستقلاً عن مبتكره أو عن مزوده أو عن مستعمله.

وبإسقاط القواعد القانونية المرتبطة بالشخصية القانونية، وبالإرادة العقدية فقد تبين أن الوضع التشريعي الراهن لا يسمح باستقلال شخصية تقنيات الذكاء الاصطناعي، ولا بانفرادها بالتعبير عن الإرادة العقدية على نحو يستلزم – في التشريعات محل الدراسة – ربطها بشخصية قانونية موجودة، أو منحها تكييفاً قانونياً مستقراً في التشريع وقابلاً لتحمل المسؤولية عن ضمان الأضرار الناجمة عن استخدامه.

والوصول إلى إحدى هاتين النتيجةين: ربط تقنية الذكاء الاصطناعي بشخصية قانونية يعترف بها التشريع الحالي، أو إسقاط تكييف قانوني معين عليها إنما يتحدد بالنظر للتشريعات القابلة للتطبيق عليها والمعنية بمنع الاعتداء على المصالح المشروعة، وتحديد المسؤول عن ضمان الأضرار الناجمة عن مثل هذه الاعتداء، وما يتعلق بذلك هو التقنين المدني الرئيس وفروعه، وتحديد القانون المدني في الدول محل المقارنة، وقانوني المعاملات الالكترونية وحماية المستهلك، وقوانين حماية البيانات الشخصية.

وجماع هذه التشريعات تؤكد على عدم وجود شخصية قانونية مستقلة للذكاء الاصطناعي، وعلى عدم قدرتها على التعبير عن إرادتها القانونية المستقلة في ظل التشريع الموجود، حتى ولو استطاعت ذلك فعلاً، فهي لا تغدو في أحسن التقديرات إلا منتجاً أو آلة أو وسيلة تقنية مرتبطة بمدخلات حاسوبية أو خوارزميات تتعلق بشكل أو بآخر بالمنتج أو المزمود أو المستهلك.

إلا أن ما سبق لا يعدم ضمان الأضرار الناجمة عنها، ولا إيجاد مسؤول عن هذا الضمان وفقاً للقواعد العامة في الضمان كقاعدة (الغرم بالغنم)، أو مسؤولية حارس الأشياء التي تحتاج عناية خاصة، أو حتى مسؤولية المعالج أو المتحكم في تشريعات حماية البيانات الشخصية.

131 المادة الثانية من قانون حماية المستهلك العماني.

132 المادة الخامسة من قانون حماية المستهلك العماني، المادة (3/أ) من قانون حماية المستهلك الأردني.

133 ويقابلها نص المادة الثالثة من قانون حماية المستهلك الأردني.

134 فتح الباب، محمد ربيع. (2021). الطبيعة القانونية للمسؤولية عن أعمال الروبوتات، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، ص 70.

النتائج:

- في ظل التشريعات النافذة فلا يمكن اعتبار تطبيقات الذكاء الاصطناعي متعاقداً ذكياً، ولو استطاعت بالفعل ان تبرم العقد وتتفاوض حول أحكامه.
- في ظل التشريعات النافذة فإن أقصى وصف قانوني يمكن منحه لتطبيق الذكاء الاصطناعي المتعاقد اعتباره وسيطاً.
- إن اعتبار تطبيق الذكاء الاصطناعي المتعاقد وسيطاً لا يصل إلى حد اعتبار وكيلاً اتفاقياً وذلك بالنظر للوضع التشريعي الراهن.
- أن التشريعات محل الدراسة لا يمكن ان تمنح شخصية قانونية لتطبيق الذكاء الاصطناعي المتعاقد، وأن أقرب التكييفات القانونية التي قد تصدق عليه اعتباره وسيطاً مادياً أو منتجاً خاضعاً لاشتراطات قانون حماية المستهلك.

التوصيات (المقترحات):

- قياساً على قانون حماية المستهلك الذي يكرر فيه المشرع بعضاً من الضمانات لحماية المستهلك، وهي ضمانات يمكن ادراج العديد منها تحت القواعد العامة، ولكن درءاً للاجتهاد وتضارب الأحكام فلا بد من إصدار تنظيم او على الأقل توجيه تشريعي ينظم الذكاء الاصطناعي بنياناً، وإطاراً وأثاراً.
- وربما تكون صورة هذا التنظيم هي تعديل في التشريعات القانونية الموجودة بإضافة مفهوم الذكاء الاصطناعي وضوابط استعماله وتحديد المسؤول عن الاثار الناجمة عنه، ولعلنا نقترح بالتحديد أن يشتمل قانون المعاملات الالكترونية على هذا الإطار القانوني التفصيلي بحسبانه التشريع الأقرب لاحتواء هذا المفهوم الحديث.
- على نحو ما ذهب اليه المشرع الأردني حين أنشأ وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، واسند إليها- من بين ما اسند اليها من مهام- تبني سياسية خاصة بالذكاء الاصطناعي ومتابعة ما يلحق به من تطور، لابد فيما يتعلق بسلطنة عمان من إيجاد جهة معينة أو الاسناد لجهة موجود؛ كوزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات أو هيئة حماية المستهلك أو هيئة تنظيم الاتصالات يناط بها التأكد من توافر ضمانات ومباني استعمال الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات.

المراجع:

أولاً: المراجع العربية:

- الحديثي، هالة صلاح. (2021). عقود التكنولوجيا المتغيرة، بحث منشور في مجلة كلية القانون والعلوم السياسية، جامعة كركوك، المجلد 10، العدد 38، الجزء الأول.
- السعدي، وليد محمد عبد الله. (2017). النظام القانوني للوكيل الإلكتروني، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت.
- سميح، عصمت. (2008). العقود الإلكترونية: دراسة في القانون الواجب التطبيق، وتسوية المنازعات الناشئة عنها، أطروحة دكتوراه في القانون، كلية الحقوق، جامعة بيروت العربية، لبنان.
- الشريفات، محمود عبد الرحيم. (2011). التراضي في تكوين العقد عبر الانترنت: دراسة مقارنة، الطبعة 2، دار الثقافة، عمان.
- عبيدات، إبراهيم (2023) العقد الذكي وانعكاساته على النظرية العامة للعقد-دراسة تحليلية، مجلة الحقوق والعلوم السياسية، العدد 39.
- العجارمة، حكم حسن. (2023). المسؤولية المدنية عن أضرار الذكاء الاصطناعي (دراسة تحليلية في القانون المدني الأردني)، مجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية، المجلد 4، الإصدار 2.

- العماوي، محمد علي أحمد (2024) الجوانب القانونية للمسؤولية المدنية لتطبيقات الذكاء الاصطناعي في التشريع الأردني، مجلة جامعة الزيتونة للدراسات القانونية، اصدار خاص.
- فتح الباب، محمد ربيع (2021). الطبيعة القانونية للمسؤولية عن أعمال الروبوتات، دراسة تحليلية مقارنة، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة.

ثانياً: المراجع الأجنبية:

- Dory Reiling. (2019). Quelle place pour l'intelligence artificielle dans le processus de décision d'un juge ? , Les cahiers de la justice , 29 juin.
- Nathal Nevejans .(2019). " Le Statut juridique du Droit du Robot doit-il evoluer?" December, <http://lajauneetlarouge.com>.
- THOUMYRE Lionel.(1999). l'échange des consentements dans le commerce électronique, revue lex electronica, vol5, n°1, consulté le 26/2/2022, sur : <https://bit.ly/3mVztS>
- <https://spd.tech/artificial-intelligence/how-artificial-intelligence-transforms-legal-services-in-2024>
- <https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1682835>
- <https://www.itcat.org/LegislationPoliciesStrategies.aspx>
- https://www.mtcit.gov.om/ITAPortal_AR/Pages/Page.aspx?NID=3162&PID=579841

ثالثاً: القوانين:

- القانون المدني الأردني لسنة 1976.
- قانون المعاملات المدنية العماني لسنة 2013.
- قانون المعاملات الالكترونية الأردني لسنة 2015
- قانون المعاملات الالكترونية العماني لسنة 2008.
- قانون حماية المستهلك الأردني لسنة 2017.
- قانون حماية المستهلك العماني لسنة 2014.

آفاق العدالة الرقمية بالمغرب

" Prospects of Digital Justice in Morocco "

الدكتور عبد الحي الحسني

دكتور في القانون الخاص

Abdelhay EL HASSANI

Prepared by Dr. Researcher in Private Law:

ملخص

لتعزيز 2011 يناقش هذا المقال تطور النظام القضائي المغربي نحو الرقمنة، مستعرضاً الإطار التشريعي الذي بدأ بدستور" موضحة أن العدالة الرقمية تهدف استقلالية القضاء، مع الإشارة إلى قوانين المعاملات الإلكترونية وحماية البيانات الشخصية إلى تحسين كفاءة القضاء من خلال تقليل الكلفة والوقت وتعزيز الشفافية، ورغم التقدم المحرز تواجه العدالة الرقمية تحديات أبرزها نقص البنية التحتية التقنية المتطورة و المؤمنة والأطر المؤهلة، هادفة لضمان سرية البيانات مشددة على أهمية التكيف خاصة المحامين، ويستعرض مقالنا هذا التجارب الدولية كالنماذج الأمريكية والصينية للاستفادة منها مع مراعاة...المهني وفي الختام يشير المقال إلى أن التحول الرقمي يشكل خطوة نحو عدالة أكثر فاعلية وشفافية، لكنه يتطلب. الخصوصية المغربية إصلاحات جذرية لتحقيق نظام قضائي رقمي شامل معززاً ثقة المواطنين

Abstract :

This article examines the evolution of Morocco's judicial system towards digitalization, highlighting the legislative framework established by the 2011 Constitution to strengthen judicial independence. It also references laws governing electronic transactions and data protection. Digital justice aims to enhance judicial efficiency by reducing costs, saving time, and promoting transparency. Despite progress, digital justice faces significant challenges, including the lack of advanced and secure technical infrastructure and qualified personnel, with a focus on ensuring data confidentiality. The article emphasizes the need for professional adaptation, particularly among lawyers, to meet these demands. Drawing on international experiences such as the American and Chinese models, it suggests learning from these examples while preserving Morocco's unique context. In conclusion, the article underscores that digital transformation represents a crucial step toward a more effective and transparent justice system. However, it calls for fundamental reforms to establish a comprehensive digital judiciary that reinforces citizens' trust.

مقدمة:

يعد مرفق القضاء أحد المرافق التقليدية ورمزا لسلطتها وسيادتها، فهو حامي الحقوق والفاصل في المنازعات والضامن لتحقيق العدالة، لذلك أحاطه المشرع بسياسات من الضمانات التي تكفل له قدرا من الاستقلال والاطمئنان يحول دون التسرع والوقوع في الخطأ، إلا أنه ورغم تلك الضمانات قد يقع المرفق القضائي في الخطأ، وهذا الخطأ ليس ككل الأخطاء لأنه يمس الشخص في حريته

وماله وشرفه واحترامه، فقد يقع إنسان بريء ضحيته فتضيع حياته وحياة عائلته، كما أنه بعض الأحيان يفقد حياته في حالة الحكم عليه بالإعدام فيصاب المجتمع في قيمه، وبالتالي فإن مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء ليست بحديثة اليوم، وإنما جاءت نتيجة تطورات كبيرة، حيث أن المبدأ الذي كان سائدا هو عدم مسؤولية الدولة عن أعمالها في جميع الميادين بما في ذلك مسؤوليتها عن أعمال القضاء، وهذا يرجع إلى الفكرة التي كانت سائدة عن سيادة الدولة، وحجية الأمر المقضي به والرغبة في حماية حرية القاضي وعدم عرقلة سير العدالة، فلم تكن الدولة مسؤولة عن أعمال القضاء إلا في حالات استثنائية.

وهذا ما كان معمول به في كل من فرنسا والمغرب، لكن سرعان ما أصبحت القاعدة هي مسؤولية الدولة عن الأعمال القضائية والاستثناء هو عدم المسؤولية، وبعد اليوم تقرير مسؤولية الدولة على أعمالها القضائية استكمالا لمبدأ مسائلة الدولة على أعمال السلطات الثلاث، بعد أن تقررت المسؤولية عن الأعمال الإدارية والتشريعية، وبالتالي كان لا بد من عدم الإبقاء على عدم مسؤولية الدولة عن أعمال القضاء.

ويعتبر القاضي منكرًا للعدالة إذا رفض البث في المقالات أو أهمل إصدار الأحكام في القضايا الجاهزة، بعد حلول دور تعيينها في الجلسة.

ويعرف القضاء 135 في القانون بأنه: الولاية العامة في المنازعات الناشئة عن المعاملات والعقود والضمان، وكل ما يتعلق بالملكية والانتفاع، والأنكحة وروابط الأسرة، والجنايات سواء بين الأفراد وغيرهم، أو بين السلطة العامة والأفراد، ولو في الشؤون الدولية والسياسية والحزبية وغيرها مما يعتبر من أعمال الحكم أو السيادة، أو من أعمال ملائمة السلطة وتقديرها. 136

فإصلاح القضاء بالمغرب مرة بعدة محطات كانت أولها ارتقاء المشرع المغربي من خلال دستور 2011 بالقضاء إلى مصاف السلطة على غرار الجهازين التشريعي والتنفيذي، فضلا عن تكريس ضمانات لتحقيق مبدأ الاستقلالية مؤكدا أن جلالة الملك هو الضامن لذلك، وهو ما نص عليه الفصل 107 من الدستور بقوله: "السلطة القضائية مستقلة عن السلطة التشريعية وعن السلطة التنفيذية. الملك هو الضامن لاستقلال السلطة القضائية".

والمحطة الثانية توجت بإصدار ميثاق لإصلاح منظومة العدالة، وذلك ما أكده خطاب صاحب الجلالة في افتتاح دورة المجلس الأعلى للقضاء بالرباط فاتح مارس 2002 عن إرادته في إصلاح القضاء بقوله "التعبئة الكاملة والقوية للقضاة ولكل الفاعلين في مجال

العدالة للمضي قدما بإصلاح القضاء نحو وجهته الصحيحة و انتهاء زمن العرقلة والتخاذل والتردد والانتظارية"، ولأجل ذلك ارتأى جلالة الملك إحداث هيئة عليا للحوار الوطني حول إصلاح منظومة القضاء بتاريخ 08 ماي 2012، للقيام بمهمة الإشراف.

وبالتالي خلصت هذه الهيئة إلى أن إصلاح القضاء مرتبط بستة أهداف إستراتيجية كبرى، انبثق عنها 36 هدفا فرعيًا. وقد تحققت بعض هذه الأهداف في الوقت الحاضر باستقلال النيابة العامة عن وزارة العدل 137، وما زال العمل قائما لإنجاز أهداف أخرى بعيدة المدى كعصرنة الإدارة القضائية بحيث تمكنها من تسهيل أداء القضاء لمهمته على الوجه الأكمل وتلبية حاجيات المواطنين بناجعة وفعالية كما جاء في الهدف الرئيسي السادس المتعلق بتحديث الإدارة القضائية وتعزيز حكامتها، وخاصة فيما يتعلق بإرساء. بالإضافة إلى توفير الأنظمة المعلوماتية ومشروع المحكمة الرقمية.

ومجال رقمنة المحاكم في ظل جائحة كورونا اقتضت من جميع الدول السير من سرعة إلى سرعة أخرى للحيلولة دون توقف هاته الخدمات لهذا الجهاز المهام والحساس، وبلادنا المغرب في سبيله لمواكبة هذه التطورات قدم خطوات نذكر ما سبق أن ذكرناه ويتعلق الأمر بإصدار الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة في 30 يوليوز 2013، الذي وضع

135 - فالقضاء لغة جمع أفضية، وقضى يقضي قضاء: أي حكم، وفي اصطلاح الفقهاء هو تبين الحكم الشرعي والإلزام به وفصل الخصومات

136 - وداد العبدوني: التنظيم القضائي المغربي، دراسة وفق آخر المستجدات، مرجع سابق، ص 11

137 - ظهير شريف رقم 1.17.45 صادر في ذي الحجة 1438 (30 أغسطس 2017) بتنفيذ القانون رقم 33.17 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة. جريدة رسمية عدد 6605 صادرة في 27 ذي الحجة 1438 (18 سبتمبر 2017) ص 5155.

الإطار والتصورات والأسس وخطط العمل من أجل إرساء محكمة رقمية في أفق سنة 2020، كذلك تم الشروع في حوسبة المحاكم وتكوين التقنيين والمهندسين في المجال الإلكتروني منذ سنة 2014، وتم إحداث مجموعة من البوابات القضائية والقانونية ومجموعة من الخدمات القانونية عن بعد. فيما تم تعزيز البنية التشريعية ذات الصلة بالمجال الإلكتروني من جهة وبالحمية الجنائية لمستخدمي الإنترنت من جهة أخرى، هذه البنية التشريعية ذات الصلة بالمجال الإلكتروني تمثلت في القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومة، والقانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية¹³⁸، والقانون 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي¹³⁹، بالإضافة إلى مجموعة من التعديلات التي طالت مجموعة القانون الجنائي خاصة القانون 07.03 المتعلق بالإخلال بسير نظم المعالجة الآلية للمعطيات، حيث يحتوي هذا القانون على تسعة فصول من الفصل 3-607 إلى 11-607 من مجموعة القانون الجنائي، بالإضافة إلى القانون 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب¹⁴⁰.

على الرغم من كل هذه المجهودات المبذولة يبقى حلم المحكمة الرقمية بعيد المنال إذا ما اتفقنا على أن المحكمة الرقمية تعني نظاما قضائيا معلوماتيا سيتم بموجبه تطبيق كافة

إجراءات التقاضي عن طريق المحكمة الإلكترونية بواسطة تجهيز الحاسوب المرتبطة بشبكة الإنترنت، وعبر البريد الإلكتروني لغرض الفصل بسرعة في الدعاوى، وتسهيل إجراءاتها على المتقاضين، وكذا تنفيذ الأحكام إلكترونيا.

من خلال ما سبق يمكن أن عن آفاق العدالة الرقمية بالمغرب، وهل نحن جاهزون على مستوى البنية التشريعية بدخول هذا الورش؟ وإلى أي حد يمكن القول بأن المحاكمة عن بعد تكفل الحقوق والحريات وتضمن شروط المحاكمة العادلة؟

كل هذه التساؤلات سنحاول الإجابة عليها من التقسيم التالي:

المحور الأول: آفاق العدالة الرقمية بالمغرب

المطلب الأول: آفاق وتحديات العدالة الرقمية

المطلب الثاني: المتطلبات الفنية والقانونية للعدالة الرقمية

المحور الثاني: مكانة المحامي الرقمي في صلب العدالة الرقمية

المطلب الأول: العدالة الرقمية من منظور هيئة الدفاع

المطلب الثاني: ضمانات المحاكمة العادلة في ظل العدالة الرقمية

وبالتالي فإننا ارتأينا أن نتناول مستقبل القضاء من خلال تجربة العدالة الرقمية، وذلك من خلال آفاق العدالة الرقمية بالمغرب وتحدياتها ورهاناتها، وكذلك وباعتبار المحاماة لا مناص

عنها باعتبارها أجنحة العدالة ارتأينا أن نخصص لها محورا كاملا.

المحور الأول: آفاق العدالة الرقمية بالمغرب

سننتظر من خلال هذا المحور إلى آفاق وتحديات العدالة الرقمية (المطلب الأول)، ثم إلى المتطلبات الفنية والقانونية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: آفاق وتحديات العدالة الرقمية

إن المغرب تدخل كثيرا في مجال الإدارة الرقمية بوجه عام وليس فقط على مستوى العدالة الرقمية، فالمغرب لم يكن مفروضا عليه أن ينتظر حتى تأتي مثل هذه الجائحة، هذا الوباء الذي عطل العالم كله، كان عليه أن يستبق وأن تكون لديه السياسة

138 -ظهر شريف رقم 1.07.129 صادر في 19 من ذي القعدة 1448 (30 نوفمبر 2007) بتنفيذ القانون رقم 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

139 -ظهر شريف رقم 1.09.15 صادر في 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع

الشخصي، جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)

140 -ظهر شريف رقم 1.03.140 صادر في 26 من ربيع الأول 1424 (28 ماي 2003) بتنفيذ القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب. جريدة رسمية عدد 5112 بتاريخ 27 ربيع

الأول 1424 (29 ماي 2003) ص 1755.

الإستباقية، وأن يكون منسجما مع التوجهات التي أعلنها منذ تسعينات القرن الماضي 141، فالمغرب باشر في عملية التحول الرقمي منذ نهاية التسعينات، وخاصة منذ سنة 1997 مع تحرير قطاع اتصالات المغرب، كما أن هذا الأمر اتضح بشكل جلي مع الإستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي التي وضعت المحاور الكبرى لسياسة التحول الرقمي في المغرب سنة 2013. المغرب بدء منذ سنة 2007 في رقمنة النصوص التشريعية من خلال إطلاق الأمانة العامة لموقع متميز على مستوى نشر النصوص التشريعية فأصبح بود كثير من الأشخاص بمجرد أن يدخلوا إلى موقع الأمانة العامة أن يطلعوا على النصوص التشريعية التي تم

تبنيها منذ مجيء سلطات الحماية سنة 1913، بل أصبح بالإمكان الإطلاع حتى على مشاريع القوانين، وإن كان هناك إشكالية تتعلق بكثير من القوانين التي لا يتم نشرها.

هناك في نفس السياق المتعلق بالرقمنة، المغرب حاول على مستوى المحاكم رقمنة الكثير من المحاكم لاسيما التجارية منذ العقد الأول من هذا القانون، وهذا ليس بإرادة مغربية بل بإرادة الشركاء الولايات المتحدة الأمريكية والإتحاد الأوروبي، على اعتبار أن رقمنة المحاكم التجارية هي الآلية والأداة المهمة جدا في تطوير التبادل الحر وفي تشجيع المستثمرين الأجانب إلى الدخول إلى المغرب، ليشمل الأمر بعد المحاكم التجارية، المحاكم الابتدائية، ومحاكم الاستئناف، ثم محكمة النقض. 142 فالآليات الإلكترونية التي يمكن من خلالها الأشخاص أن يتبعوا الملفات، قامت بدور كبير لا ينبغي أن ننكره، فإذا عدنا إلى الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة سنجد أنه من المرتكزات الأساسية التي ركز عليها. بعدها أعلنت وزارة العدل والحريات في مسماها القديم عن رهان المحكمة الرقمية للانتقال بالممارسة الإجرائية من مستواها التقليدي المادي إلى مستوى رقمي يهدف تحديث الإدارة القضائية والارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء 143. لكن هذا الأمر مرتبط بتبني النصوص القانونية.

وبالتالي لاحظنا ما مدى مشروعية المحاكمات الجنائية عن بعد، المادة الثالثة من إعلان حالة الطوارئ 144، وغيرها من الإشكالات التي أثارها هذا الموضوع.

فالعدالة الرقمية اليوم تعتبر رهانا كبيرا لا يهم فقط المحاكم، لا يهم فقط القضاة، لا يهم فقط المحامون... فهو يهم بالدرجة الأولى المتقاضين والمواطن بدرجة أساسية، لأن المحكمة الرقمية هي أحد الآليات المهمة التي تؤدي إلى تسيير الإجراءات والمساطر وتسهيلها وتحقيق تخفيف الكلفة وتسريع المسطرة.

فالمحكمة الرقمية اليوم تكرس الشفافية وتساهم في تخليق الحياة العامة، وتساهم كذلك في تجويد الخدمات وفي اقتناع المواطن، وتكريس ثقته بالعدالة.

فالمحاكمة عن بعد في زمن كورونا ساهمت في تحقيق هذا الأمر، ولو على مستوى القضايا التي لا زالت المحاكم تشتغل بشأنها خاصة فيما يتعلق بالاعتقال والتحقيق، وأيضا القضاء الاستعجالي.

المطلب الثاني: المتطلبات الفنية والقانونية للعدالة الرقمية

من أهم المتطلبات الفنية للعدالة الإلكترونية وجود أجهزة حاسوب وشبكة الإنترنت وكذا خوادم لتخزين وحفظ المعلومات والمعطيات القضائية بالإضافة إلى ضرورة توفر برامج معلوماتية متطورة لها القدرة على معالجة البيانات ونقلها وتبادلها بشكل تفاعلي بين

141- عبد الرحمان الشرقاوي: العدالة الرقمية بالمغرب التحديات والأفاق، مداخلة بمناسبة ندوة نظمها جمعية المحامين الشباب بني ملال، يوم الأربعاء 20 ماي 2020

142- عبد الرحمان الشرقاوي: العدالة الرقمية بالمغرب التحديات والأفاق، مرجع سابق

143- يعتبر هذا المبدأ من المبادئ الستة التي جاء بها الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث يتطلب الارتقاء بفعالية ونجاعة القضاء، إلى إرساء نظام قضائي مؤسس على مبدأي الوحدة والتخصص، ودعم فعالية الأداء القضائي، وتقريب القضاء من المواطنين وعقلنة الخريطة القضائية، والبت في القضايا وتنفيذ الأحكام خلال آجال معقولة، والرفع من جودة الأحكام وضمان الأمن القضائي، وتسهيل اللجوء إلى العدالة، وتشجيع اللجوء إلى الوسائل البديلة لحل المنازعات.

144- مشروع المرسوم بمثابة قانون رقم 2.20.292 بتاريخ 23/03/2020 المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، والمرسوم رقم 2.20.293 الصادر بتاريخ 24/03/2020 بإعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء الترتب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا كوفيد 19.

مختلف الفاعلين، بالإضافة إلى ذلك فلتطبيق العدالة الرقمية لا بد من الأطر البشرية التي يجب أن تتوفر فيها الكفاءة العالية في استخدام البرامج الإلكترونية.145

كما يتطلب الأمر كذلك وسائل تقنية للتشفير146، والتي تستهدف حماية سرية المعلومات والمعطيات عن طريق استخدام رموز خاصة تعرف باسم المفاتيح، وتشفير البيانات يستهدف المحافظة على سلامتها وتأمين خصوصيتها ولا يستخدمها إلا من وجهت إليه، وكذا لا بد من استخدام الكلمات السرية وأنظمة تأمين المعلومات من أجل حماية بيانات المتقاضين من أجل حماية بيانات المتقاضين وحقوقهم وأسرارهم.

وتمتاز العدالة الرقمية بما يسمى الأرشيف الإلكتروني عن طريق تسهيل عملية الاستنساخ في عدة أشكال، وبسرعة وبأقل تكاليف من نسخ الورق، كما يمكن تحويله أليا من مكان إلى مكان بفضل الإنترنت يصبح حفظ ملفات المحكمة عبارة عن بنك للمعلومات الإلكترونية على مستوى الدولة، يحفظ الأرشيف على المدى الطويل، كما أنه لا يستغل حيزا مكانيا كبيرا، وهو بديل عن المستودعات الضخمة التي هي بحاجة إلى العنصر البشري واستثمارات إضافية.

ويجد نظام العدالة الرقمية قواعد قانونية في القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، هذا القانون الذي حدد النظام المطبق على المعطيات القانونية التي يتم

تبادلها بطريقة إلكترونية وعلى المعادلة بين الوثائق المحررة على الورق وتلك المعدة على دعامة إلكترونية، وعلى التوقيع المؤمن والمشفر وكيفية المصادقة الإلكترونية147. هذه المقترضات ستساهم لا محالة في تنزيل نظام العدالة الرقمية في بلادنا.

ومن جهة أخرى، فإن العدالة الرقمية باعتبارها نظاما معلوماتيا تخضع للقواعد الحمائية المنصوص عليها في القانون 03.07 المتعلق بالجرائم الواقعة على نظم المعالجة الآلية للمعطيات، إذ عمد المشرع في هذا القانون إلى مواجهة الأفعال الجرمية المنسوبة على المعلومات، وهي جريمة الدخول أو البقاء غير المشروع في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو في جزء منها مع النص على ظرف مشدد إذا نتج عن الدخول أو البقاء حذف أو تغيير أو اضطراب في سيره، وجريمة عرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات والإخلال به، وجريمة إدخال معطيات في نظام المعالجة الآلية للمعطيات أو إتلافها أو حذفها أو تغيير المعطيات أو طريقة معالجتها أو طريقة إرسالها وجريمة التزوير أو التزييف148.

وما دامت المحكمة الرقمية تتضمن معطيات وبيانات خاصة، فهي بذلك تخضع للقانون رقم 08.09 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات طابع شخصي مسؤولية السهر عليها، مما يتطلب العمل على تحصين الأنظمة المعلوماتية وتأمين الخوادم بهدف تحقيق الحماية للمتعاملين في ميدان العدالة.

المحور الثاني: مكانة المحامي الرقمي في صلب العدالة الرقمية

سنتطرق من خلال هذا المحور إلى العدالة الرقمية من منظور هيئة الدفاع (المطلب الأول)، وبالنظر إلى الإشكالات التي تطرحها ضمانات المحاكمة العادلة في هذا المجال ارتأينا أن نخصص لها مطلقا مستقلا (المطلب الثاني).

المطلب الأول: العدالة الرقمية من منظور هيئة الدفاع

العدالة الرقمية تعني قيام الإدارة القضائية باعتماد التقنية في مجموع إجراءات المحاكمة القضائية، وذلك باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة في إدارة المحاكم والتواصل مع مساعدي القضاء وعلى رأسهم السادة المحامون والسادة المفوضون

145- الخامس فضيلي: العدالة الرقمية من النظرية إلى التطبيق، مقال منشور على موقع Juris.ma بتاريخ 24 يناير 2018، تاريخ ولوجنا إليه الجمعة 29 ماي 2020.

146- أنظر (ي) الباب الأول من القسم الثاني من القانون 53.05 المتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية.

147- أنظر (ي) الفصل 1-417 وما يليه من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

148- الخامس فضيلي: العدالة الرقمية من النظرية إلى التطبيق، مرجع سابق

القضائيون والسادة الموثقون، بما يمكن أن يسهم في توفير الوقت والجهد وليس فقط اعتماد شبكة إنترنت في حفظ الملفات وفي الإطلاع على مآلاتها وفي إعلان الأحكام وغيرها من الإجراءات المعمول بها حاليا. 149

وقد أثار إقرار المحاكمة عن بعد في القضايا الجزية في ظل حالة الطوارئ الصحية وأمام انتشار وباء كوفيد 19، وذلك بعدم إحصار المتهم إلى المحاكم العديد من التساؤلات من طرف هيئة الدفاع، فمنهم من يطالب بالمحاكمة الحضورية وإحصار المتهم ليجيب عن أسئلة المحكمة وأسئلة الدفاع، وبمن ينتصر لإجراءات المحاكمة عن بعد شريطة نقل مرافعة الدفاع صوت وصورة حتى يتابعها المتهم من السجن والتأكد من ذلك ومن الدفع المثارة من قبل الدفاع، وهنا يطرح إشكال فيما يتعلق بالقضايا التي يوجد فيها شهود يقيمون بدوائر قضائية مختلفة، هل يمكن للسيد قاضي التحقيق أو قاضي الحكم أن ينبس عنه قاضي تحقيق أو قاضي حكم آخر للاستماع إلى شاهد مثلا موجود بمدينة طنجة في قضية مدرجة أمام الدوائر القضائية لمدينة مراكش وذلك باستعمال تقنية Vision Conférence وإن كان ذلك يدعي تعديل المادة 150117 من قانون المسطرة الجنائية وما يليها.

فالحضورية لا تعني حضور المتهم بعظمه ولحمه بل يمكن أن تتم كذلك باستعمال التقنية كما هو الشأن بالنسبة للمساطر الكتابية، حيث يدلي المحامي بمذكرات ومن غير ضرورة للحضور، فتقضي المحكمة في النازلة وتصدر حكمها بهذا الوصف حضوريا وعلنيا.

أما الوقوف في قفص الاتهام ففيه ملاحظة حسب ما تابعناه من خلال هذه المحاكمات الرقمية التي تمت خلال فترة الحجر الصحي، ذلك أن الكاميرا حسب تقنية Vision Conférence تظهر المتهم جالسا في طاولة لا يظهر منه إلا الجزء العلوي، والحال أن يتم استنطاقه وهو واقف في قفص الاتهام إلا إذا كان هناك مانع صحي احتراماً لهيبة القضاء ومحراب العدالة.

فواقع العدالة الرقمية مرده إلى نقص الإمكانيات البشرية كما سبق وذكرناه، وكذلك اللوجيستكية والمعرفية للدخول في عالم العدالة الرقمية الحقيقية، لأن الرقمنة منظومة متكاملة تأسس لاقتصاد المعرفة واستغلال الثورة الرقمية في خدمة المعنيين بالعمل القضائي من بدايته إلى نهايته، وليس فقط الاقتصار على بعض الإجراءات التي تستخدم فيها التكنولوجيا أو شبكة الإنترنت. 151

السؤال الذي يطرح هنا هو آفاق العدالة الرقمية وانعكاساتها على مهنة المحاماة؟

قد تبنت العديد من التنظيمات الاقتصادية الإقليمية والاتحادات المهنية الأساليب الإلكترونية في تسوية منازعات التجارة الدولية، فجمعية المحكمين الأمريكيين طورت نظام القاضي الافتراضي الذي يتيح جريان التحكيم أو بعض أجزائه على شبكات الحواسيب الآلية، وأيضا تنتمي إليه المحاكم الإلكترونية الخاصة بالمنظمة الدولية لحماية الملكية الفكرية WIPO، ونستخلص من هذا النوع من التحكيم الإلكتروني أنه صورة من صور التحكيم في مجالات التجارة الإلكترونية والملكية الفكرية المتعلقة بالإنترنت.

فاختيار المحامي الآن سيرتبط بمدى تكوينه القانوني ومدى تجهيز مكتبه بالوسائل الإلكترونية ومدى إتقانه للغات الحية، وبالتالي وجب على هيئات المحامين بمختلف ربوع المملكة بفرض تكوين على المحامين في هذا المجال.

المطلب الثاني: ضمانات المحاكمة العادلة في ظل العدالة الرقمية

حسب الفصل 120 من دستور 2011 الذي نص على أنه: "لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم".

149- العربي بوعودة: العدالة الرقمية بالمغرب التحديات والآفاق، مداخلة ألقاها بمناسبة ندوة نظمها جمعية المحامين الشباب يوم الأربعاء 20 ماي 2020.

150- تنص المادة 117 من قانون المسطرة الجنائية بأن: "يوجه قاضي التحقيق بواسطة أحد أعوان القوة العمومية استدعاء لأي شخص يرى فائدة لسماع شهادته قصد الحضور أمامه، وتسلم له نسخة من الحكم.

يمكن استدعاء الشهود أيضا بواسطة الأعوان القضائيين أو برسالة مضمونة أو بالطريقة الإدارية، كما يمكنهم الحضور بمحض إرادتهم".

151 - العربي بوعودة: العدالة الرقمية بالمغرب التحديات والآفاق، مرجع سابق

لا جدال أن ضمانات إقامة العدالة تشكل ركنا أساسيا لازما لحماية كافة حقوق الإنسان، لذلك كفل المشرع الدستوري لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، والتي تتطلب توافر العديد من الضمانات التي تجعل القضاء في خدمة العدالة عامة وفي خدمة المواطن خاصة، ومن هذه المقتضيات نجد حق كل متهم بارتكاب جريمة أن يتمتع أثناء النظر في قضيته بضمانات دنيا منها: 152

- أن يناقش شهود الاتهام بنفسه أو من قبل غيره.
- أن لا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب.
- إذا كانت إمكانية الخطأ واردا في العمل القضائي، فإن المحاكمة العادلة تقر تمتع الشخص الذي أنزل به عقاب نتيجة ذلك بتعويض وفقا للقانون.

كما يرتبط الحق في المحاكمة العادلة بحق جوهرى متعلق بضمان الدستور المغربي الجديد لحقوق الدفاع أمام جميع المحاكم، والذي يعطي للشخص من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه، وأن يخطر بحقه في وجود من يدافع عنه إذا لم يكن له من يدافع عنه، والإعداد للدفاع، يقتضي توفر الضمانات التي تسمح للمحامي بأن يمارس دوره في الدفاع عن موكله وفق ظروف قانونية مقبولة، ذلك أنه تعيين هذا المحامي لا ينبغي أن يقتصر على الحضور الشكلي، وأن أي عرقلة لمهمته تحول دون المساهمة في تحقيق المحاكمة العادلة. 153

وفي ظل هذه الجائحة أصدر السيد المنتدب للسلطة القضائية الكتاب عدد 151/3، والذي أشار بموجبه إلى ضرورة تأخير الملفات والقضايا المدنية والتجارية والإدارية، والاقتصار على عقد الجلسات المتعلقة بالمسائل الجنحية والجنائية. كما أن المعاهدات والاتفاقيات الدولية كالعهد المدني حول الحقوق المدنية والسياسية ينادي بضمانات المحاكمة العادلة، وللشخص الحق في محاكمة عادلة وفق أيسر السبل وأسهلها، وبالتالي فمسألة المحكمة الرقمية لا بد منها إذا كنا نتطلع إلى السرعة والنجاعة والشفافية والمصداقية والتطور.

وبالتالي فشروط المحاكمة العادلة يجب أن تتوفر في المحاكمة الرقمية، ومن هذه الشروط، مبدأ الشرعية والمشروعية، ومبدأ العلانية ومبدأ الحضورية 154، وحرية الشخص في اختيار محاميه، لكن هل باستطاعة دفاع الشخص أن يتواصل معه وأن يمكنه من حقوق الدفاع؟

وهل يمكن للقاضي الجنائي، وهو قاضي يبني قناعته على الصميم الوجداني أن يحصل على هذه القناعة من خلال شخص يتحدث معه عبر شاشة؟

وقبل أن نختم لا بد أن نشير إلى نقطة تقييم هذه التجربة، تجربة العدالة الرقمية التي ستنعكس إيجابا على مستقبل القضاء ببلادنا.

حتى نقيم تجربة كيفما كانت لا بد لنا من اعتماد منهج المقارنة والمقاربة ومقارنتها بتجارب سابقة حتى تكون الدراسة موضوعية ونخرج بخلاصات تكون دقيقة. فالمحكمة الرقمية صناعة أمريكية بدأت في أمريكا منذ سنة 1991 الذي نادى بهذا المشروع هو نائب الرئيس الأمريكي Belle Clinton هدفه في ذلك هو أن تحاول الإدارة الفدرالية أن تقدم خدمات وتسهل ولوج المرتفقين إلى الإدارة الأمريكية في مجملها وخصوصا قطاع العدالة.

فخصوصية هذا النظام في أمريكا، فالذي يسير هذا النظام المعلوماتي ليست هي وزارة العدل، ولكن هي شركة خاصة مقرها الاجتماعي في مدينة سانتا بربرا في ولاية كاليفورنيا وهي التي تشتغل على مدار 24 ساعة لها مسؤولية تلقي المستندات ومسؤولية

152-كريم الحرش: الدستور المغربي الجديد للملكة المغربية، بدون دار نشر، طبعة 2012، ص 146

بخصوص هذا المبدأ أنظر (ي) محمد بنحساين: التنظيم القضائي المغربي، مطبعة تطوان، طبعة 2015، ص 36

153-كريم الحرش: الدستور الجديد للمملكة المغربية، مرجع سابق، ص 147

154-أنظر(ي) الفصل 123 من الدستور المغربي لسنة 2011.

حفظها، وهي التي تسهل العلاقة ما بين المحامون والمحاكم وكذلك المرتفقين، والمحكمة في أمريكا مسؤوليتها بطبيعة الحال تبقى في الحفاظ على سرية الوثائق والمستندات التي تتسلمها.155

لكن الوضع في المغرب يختلف، إذ أن وزارة العدل هي القائمة على المشروع وهي التي تتحمل مسؤولية تسلم الوثائق وتلعب هذا الدور الذي هو أكبر من أن تسيّر وتدبر هذا المشروع.

بالإضافة إلى التجربة الأمريكية هناك التجربة الصينية، فالصين وصلت إلى درجة تغيير قاضي الموضوع، فخاضت تجربة القاضي الآلي، حيث أن نظام الروبوت يتم شحنه بمجموعة من القوانين الجزرية، وعلى العموم التجربة بدأتها في المخالفات وبعض القضايا الجنحية البسيطة، وكذلك شحنت النظام بظروف التخفيف بالنسبة للمخالفين والمتهمين، فيتم اقتياد الشخص الضنين إلى أمام هذا الكومبيوتر من طرف ما يسمونه معاون ويتم إدخال هاته المعطيات المنسوبة إليه، فيصدر النظام الحكم مقروء ومكتوبا.156 لكن وجهت لهذا النظام العديد من الانتقادات منها، أنه لا يمكن لهذا النظام الآلي أن يتفاعل ولا أن ينفعل مع المعطيات الواقعية للنازلة، على اعتبار أنه مجرد آلة يتم شحنها وحقتها بمجموعة من النصوص، وبالتالي لا يمكن أن تراعي ظروف كل نازلة على حدى، عكس قاضي الموضوع على اعتبار أن السلطة التقديرية الموكولة للسادة القضاة لها مساحة كبيرة وقد تضاهي في ذلك أكثر مما تقرره النصوص التشريعية، لأن ملائمة النصوص التشريعية، لأن ملائمة النصوص مع أحوال الناس، أي ملائمة النص مع الظروف التي ارتكبت فيها مع طبيعة الشخص، وذلك ما أسست له مجموعة من نظريات علم الإجرام مثلا والتي تأخذ بعين الاعتبار شخصية المجرم.157

خاتمة:

إن آفاق العدالة الرقمية بالمغرب رهين بمدى تكريس المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، هذا الأخير هو تكريس لحقوق الإنسان التي لا ينازع المغرب فيها رسميا، والذي بدل مجهودات على مستوى تحديث قطاع العدالة، وعلى صعيد الانفتاح على العهود والمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، لكنه بالموازاة مع ما أنجزه، وأخذا بعين الاعتبار لانتظارات المجتمع وفعالياته الحقوقية، تظل العدالة في المغرب مطبوعة باختلالات تتطلب إصلاحات عميقة. ومن أهداف هذه الإصلاحات بل وفي صلبها ينبغي أن تكون قضية تمتع الأشخاص بحقوقهم وحررياتهم حاضرة بقوة، وفي انسجام كامل مع أمن واستقرار المجتمع.

لائحة المراجع:

الكتب:

- وداد العيادوني: التنظيم القضائي المغربي، دراسة وفق آخر المستجدات، بدون دار نشر الطبعة الأولى 2016.
- عبد الرحمان الشرقاوي: التنظيم القضائي بين العدالة المؤسساتية والعدالة المكتملة أو البديلة، مطبعة المعارف الجديدة- الرباط- الطبعة الرابعة 2018.
- كريم الحرش: الدستور المغربي الجديد للملكة المغربية، بدون دار نشر، طبعة 2012.
- محمد بنحسين: التنظيم القضائي المغربي، مطبعة تطوان، طبعة 2015
- سعاد حميدي: محاضرات في علم الإجرام، بدون دار نشر، طبعة 2017.

المقالات:

- الخامس فضيلي: العدالة الرقمية من النظرية إلى التطبيق، مقال منشور على موقع Juris.ma نشر بتاريخ 24 يناير 2018.

155 -المصطفى مداني: العدالة الرقمية بالمغرب التحديات والآفاق، مداخلة ألقاها بمناسبة ندوة نظمها جمعية المحامين الشباب يوم الأربعاء 20 ماي 2020.

156 -المصطفى مداني: العدالة الرقمية بالمغرب التحديات والآفاق، مرجع سابق

157 -للتوسع أكثر في هذه النقطة أنظر (ي) سعاد حميدي: محاضرات في علم الإجرام، بدون دار نشر، طبعة 2017.

التحديات القانونية لحماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي

Legal Challenges of Intellectual Property Protection in the Age of Artificial Intelligence

الدكتور : محمد إدريسي حسني

-دكتور في القانون الخاص جامعة الحسن الثاني الدار البيضاء- كلية الحقوق المحمدية

Mohammed Idrissi Hassani

Docteur en Droit Privé

Université Hassan II Casablanca - Faculté des Sciences Juridiques, Économiques et Sociales de Mohammédia

ملخص الدراسة :

تناقش هذه الدراسة التحديات القانونية المرتبطة بحماية الملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي، مع التركيز على التأثيرات التي تطرأ على الأنظمة القانونية نتيجة لهذه التكنولوجيا المتقدمة. تهدف الدراسة إلى تحليل كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية مثل حقوق المؤلف وبراءات الاختراع، ومناقشة التحديات المرتبطة بتطبيق القوانين الحالية على الأعمال المنتجة باستخدام هذه التقنيات.

تشمل الدراسة تعريف الملكية الفكرية والذكاء الاصطناعي، والعلاقة بينهما، بالإضافة إلى استعراض الإشكاليات القانونية المتعلقة بتحديد صاحب الحق في الأعمال التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي. كما تُعنى بمسؤولية الانتهاك الذي قد يحدث حقوق الملكية الفكرية في هذا السياق.

تتناول الدراسة أيضاً بعض الاتفاقيات الدولية مثل اتفاقية برن وتريبس، ودور منظمة الويبو في صياغة إطار قانوني عالمي لمواجهة هذه القضايا. وفي الختام، تقدم الدراسة توصيات بتطوير تشريعات جديدة لضمان حماية حقوق المبدعين في ظل التحولات التكنولوجية.

الكلمات المفتاحية: الذكاء الاصطناعي، الملكية الفكرية، المسؤولية القانونية، الابتكار التكنولوجي، التشريعات الرقمية.

Summary :

This study addresses the legal challenges related to intellectual property protection in the age of artificial intelligence, focusing on the impact of this advanced technology on legal systems. The study aims to analyze how artificial intelligence affects intellectual property rights such as copyright and patents, and discuss the challenges associated with applying current laws to works produced using these technologies.

The study includes definitions of intellectual property and artificial intelligence, their relationship, as well as an exploration of the legal issues related to identifying the rights holder for works generated by AI. It also addresses the responsibility for violations of intellectual property rights in this context.

The study also examines international agreements such as the Berne Convention and TRIPS, and the role of WIPO in formulating a global legal framework to address these issues. Finally, the study provides recommendations for developing new legislation to ensure the protection of creators' rights in light of technological transformations.

Keywords : Artificial Intelligence, Intellectual Property, Legal Responsibility, Technological Innovation, Digital Legislation.

مقدمة :

يعتبر الذكاء الاصطناعي (AI) من أبرز التطورات التكنولوجية التي غيرت طريقة عمل العديد من القطاعات، بما في ذلك صناعة الابتكار والإبداع. إلا أن هذا التطور السريع أثار العديد من القضايا القانونية المتعلقة بحماية الملكية الفكرية، حيث أن الأنظمة القانونية التقليدية التي كانت تنظم حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، قد تواجه صعوبة في التكيف مع الأعمال التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي.

تهدف حقوق الملكية الفكرية إلى حماية الإبداعات والابتكارات الإنسانية، إلا أن هذه الحقوق أصبحت تواجه تحديات غير مسبوقة بسبب ظهور الذكاء الاصطناعي، ويعرف الذكاء الاصطناعي بأنه قدرة الأجهزة والآلات على القيام بأعمال تحتاج إلى ذكاء إذا قام بها الإنسان the ability of machines to do things that people would say require intelligence ، 158 إلا أن تقنيات الذكاء الاصطناعي تتيح للأنظمة الذكية أن تحل محل البشر في العديد من المجالات، بدءاً من تحليل البيانات وصولاً إلى تأليف الأعمال الإبداعية.

ومع تطور هذه التقنيات، أصبح من الضروري وضع نوع من الحماية القانونية وفقاً لما تركزه حقوق الملكية الفكرية. وتشمل الملكية الفكرية مجموعة من الحقوق القانونية التي تُمنح للمبدعين لحماية منتجات إبداعهم في مجالات متنوعة مثل الأدب والفنون والاختراعات والتصميمات. تهدف هذه الحقوق إلى ضمان حصول المبدعين على تعويضات عادلة وحماية أعمالهم من التعدي أو التقليد. تشمل حقوق الملكية الفكرية حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والحقوق المجاورة، مما يعزز من تشجيع الابتكار والإبداع.159

كما أدى ظهور الذكاء الاصطناعي إلى إثارة مجموعة من التساؤلات حول كيفية تطبيق قوانين الملكية الفكرية على الأعمال التي يُنتجها هذا الذكاء. ففي ظل الفراغ التشريعي القائم، تواجه القوانين التقليدية صعوبة في مواكبة هذه التطورات. فالقوانين الحالية غالباً ما تشترط أن يكون المؤلف شخصاً طبيعياً لكي يتمتع بحقوق المؤلف، مما يخلق صعوبة في تحديد صاحب الحق في العمل الذي يتم إنتاجه بواسطة الذكاء الاصطناعي. فهل يجب أن يكون صاحب الحق هو المبرمج الذي صمم الخوارزميات التي يعتمد عليها النظام؟ أم أن النظام نفسه، باعتباره الكيان الذي أنشأ العمل، يجب أن يُعترف به كمالك للحقوق؟ أم ربما يكون مالك النظام أو المؤسسة التي تستخدم الذكاء الاصطناعي هو من يمتلك الحقوق القانونية؟ هذه الأسئلة تفتح المجال لتحديات قانونية كبيرة تتطلب تعديلات وتشريعات جديدة لتحديد المسؤوليات وتوفير الحماية المناسبة للأعمال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي. على هذا الأساس، كرست عدد من القوانين والاتفاقيات الدولية مبدأ حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل ظهور الذكاء الاصطناعي، رغم أن معظمها لا تتطرق بشكل دقيق إلى التعامل مع الإبداعات التي يتم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي. وتتضمن هذه القوانين والاتفاقيات: "اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية160" ، اتفاقية تريبس (TRIPS)161" ، إضافة إلى التوجهات التي تعمل عليها منظمة (WIPO) 162، إلى جانب ذلك يبقى الفراغ التشريعي في القوانين المغربية من أبرز التحديات

Mizuki Hashiguchi, The Global Artificial Intelligence Revolution Challenges Patent Eligibility Laws, p. 6- 158

159 - أنظر موقع المنظمة الدولية للملكية الفكرية (WIPO) [/https://www.wipo.int/portal/ar](https://www.wipo.int/portal/ar)

160 - اتفاقية برن لحماية الأعمال الأدبية والفنية هي معاهدة دولية تهدف إلى حماية حقوق المؤلفين في أعمالهم الأدبية والفنية، وتهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية على المستوى الدولي. تم اعتماد الاتفاقية في مدينة برن بسويسرا عام 1886، أنظر www.wipo.int

161 - اتفاقية تريبس (TRIPS) هي اختصار لـ "الاتفاقية المتعلقة بالتجارة المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية" (Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights). تم الاتفاق عليها في إطار منظمة التجارة العالمية (WTO) في عام 1994 خلال مفاوضات جولة أوروغواي. تهدف الاتفاقية إلى وضع قواعد دولية موحدة لحماية حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالتجارة وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. <https://www.wipo.int/wipolex/ar/treaties/details/231>

162 - منظمة الويبو (WIPO)، وهي اختصار لـ "منظمة الملكية الفكرية العالمية" (World Intellectual Property Organization)، هي وكالة تابعة للأمم المتحدة تهدف إلى تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية في جميع أنحاء العالم. تأسست منظمة الويبو في عام 1967، ومقرها في جنيف، سويسرا. تقوم المنظمة بتنسيق الجهود الدولية للحفاظ على حقوق الملكية الفكرية في مجالات متعددة مثل حقوق المؤلف، وبراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والتصاميم الصناعية، والأسرار التجارية، وغيرها من حقوق الملكية الفكرية. www.wipo.int

التي تتطلب من المشرعين والمهنيين في مجال الملكية الفكرية إعادة النظر في القوانين الحالية وتكييفها مع التقنيات الحديثة، لضمان حماية الحقوق الفكرية وتعزيز الابتكار في عصر الذكاء الاصطناعي.

و علي فإن حماية حقوق الملكية الفكرية تواجه تحديات في ظل التطور السريع للتكنولوجيا على الصعيد الدولي، هذه التحديات التي تجعل من الصعب فرض الحماية اللازمة لهذه الحقوق بناء على القوانين المسطرة لحماية هذه الحقوق، لذا فالإشكالية الممكن طرحها هي:

إلى أي مدى يمكن لقوانين الملكية الفكرية الحالية أن تتكيف مع التحديات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مجالات الإبداع والابتكار، وضمان حماية لحقوق المبدعين في ظل تطور هذه التكنولوجيا ؟

كما يتفرع عن هذا الدراسة مجموعة من التساؤلات من خلال :

كيف يمكن تطبيق قوانين الملكية الفكرية الحالية على الأعمال التي يُنتجها الذكاء الاصطناعي ؟

ما هي التحديات القانونية المرتبطة بالمسؤولية القانونية عند حدوث انتهاك لحقوق الملكية الفكرية الناتجة عن الذكاء الاصطناعي؟ كيف يمكن حماية حقوق الملكية الفكرية في سياق الذكاء الاصطناعي دون إعاقة الابتكار؟

لإجابة على الإشكالية والتساؤلات المطروحة، ارتأينا دراسة هذا الموضوع وفق منهجية بحثية علمية دقيقة. تعتمد الدراسة على عدة مناهج بحثية منها:

المنهج التحليلي المقارن من خلال تحليل التشريعات المتعلقة بالملكية الفكرية في ظل الذكاء الاصطناعي إضافة، الى ، المنهج النقدي من خلال نقد التشريعات الحالية وتقييم مدى فعاليتها في حماية الملكية الفكرية، ثم العمل على وصف الواقع القانوني للملكية الفكرية في عصر الذكاء الاصطناعي و استنباط حلول قانونية تتماشى مع التطورات التكنولوجية، بما في ذلك اقتراح تعديلات تشريعية لمواكبة التغيرات.

من خلال هذه المنهجية، تسعى الدراسة إلى تقديم رؤية قانونية متكاملة حول كيفية تعديل القوانين الحالية لضمان حماية الملكية الفكرية في ظل تطور الذكاء الاصطناعي وذلك من خلال تحديد الأعمال التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ظل حقوق الملكية الفكرية (المبحث الأول) ثم ، العمل على بيان تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية (المطلب الثاني).

المطلب الأول : مآل تحديد الأعمال التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي في ظل حقوق الملكية الفكرية

مع تقدم الذكاء الاصطناعي 163 ، ، أصبحت الأنظمة الذكية قادرة على إنشاء أعمال إبداعية في مجالات متعددة، ما يطرح تساؤلات قانونية حول حقوق الملكية الفكرية للأعمال المولدة بواسطة الذكاء الاصطناعي. تكمن التحديات الرئيسية في تحديد من يمتلك هذه الحقوق: هل هي للمطورين الذين أنشأوا النظام، أم للنظام ذاته باعتباره منتجاً للإبداع؟ هذا التحدي يتطلب تحديث التشريعات الحالية لتشمل الإبداعات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وضمان التوازن بين حماية الإبداع البشري وتطور التكنولوجيا.

الفقرة الأولى : مدى اعتبار أنظمة الذكاء الاصطناعي مصنفا و اخترعا في القانون المغربي

يعتبر التشريع المغربي في مجال حقوق المؤلف، مثل معظم التشريعات الدولية، على أن مفهوم المؤلف والمصنف ينتمي إلى زاوية تقليدية لا تعترف بما ينشأ عن الذكاء الاصطناعي. ففيما يتعلق بتعريف المؤلف، تنص المادة الأولى من القانون رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة على أن "المؤلف هو الشخص الطبيعي الذي أبدع المصنف". من خلال هذه المادة، يتضح أن المؤلف، بحسب القانون، هو بالضرورة شخص طبيعي (إنسان)، وبالتالي لا يمكن تصور إنتاج مصنفات إبداعية من قبل شخص اعتباري أو آلة أو برنامج، باستثناء حالات المصنفات الجماعية.

163 - يعد الذكاء الاصطناعي أحد العلوم التي نتجت عن الثورة التكنولوجية المعاصرة، ويعتبر أحد فروع علم الحاسب التي يعتمد عليها في صناعة الحواسيب في عصرنا الحالي. رغم ذلك، يلاحظ أن تصنيفه كعلم معرفي وليس كعلم تقني يعود إلى بداياته التي كانت بأعمال بحثية المجموعة من باحثي علم الأعصاب الحسائي والمنطق الرياضي قبل أن يصبح فرعاً من علوم الحاسب. ومع ذلك، تم تصنيفه كعلم تقني لأن التطور التكنولوجي أصبح مرتبطاً بأنظمة الحاسب والخوارزميات التي تهدف إلى محاكاة القدرات البشرية الذهنية وأنماط عملها ، خالد مصطفى فهي، الحماية القانونية لبرامج الحاسب الآلي في ضوء قانون الملكية الفكرية المصري دراسة مقارنة، دار الجامعة الجديدة، 2005، ص 22.

أما بخصوص تعريف المصنف، فقد نصت المادة الثالثة من نفس التشريع على أن "هذا القانون يسري على المصنفات الأدبية والفنية، التي هي إبداعات فكرية أصيلة في مجالات الأدب والفن...". ولذلك، تشترط المادة الثالثة لحماية المصنف أن يكون أصيلاً في مجالي الأدب والفن. وتعني الأصالة، وفقاً للمدرسة اللاتينية، أن يعكس المصنف شخصية المؤلف، بحيث يصبح المصنف امتداداً لهذه الشخصية. وبناء على ذلك، فإن المصنف لا يمكن أن يكون إلا من صنع هذا المؤلف. وتتبنى معظم التشريعات، بما في ذلك التشريع المغربي والفرنسي والمصري، هذه النظرة الشخصية لمفهوم الأصالة.

وفيما يخص الاختراعات والمصنفات الحديثة التي يجب حمايتها بمقتضى قانون الملكية الفكرية، يجب أن تتوافر فيها الشروط التي ينص عليها القانون لتتمتع بالحماية القانونية. ولحماية أي اختراع أو مصنف، يجب أن يكون مصنفًا. ولتعتبر المصنفات محمية، ينبغي أن تتوفر فيها شرطان أساسيان: الأول هو شرط الابتكار، والثاني هو شرط الجودة. هذان الشرطان ضروريان لتوفير الحماية القانونية للمصنف. فمن خلال الابتكار، يجب أن يتسم المصنف بفكرة مبتكرة تعكس نوعاً من الإبداع وخلق جديد، بحيث يكون تكوينه فريداً من نوعه. كما يجب أن يكون المصنف حديثاً ولم يسبق لأحد طرحه، مما يضمن تميزه عن الأعمال الأخرى أولاً - شرط الابتكار.

رغم أن الابتكار هو شرط أساسي لحماية الاختراعات والمصنفات، إلا أن تطبيق هذا المفهوم في الواقع يمكن أن يثير بعض التحديات. على سبيل المثال، قد يكون من الصعب تحديد مدى "جدة" و"ابتكار" بعض المصنفات أو الاختراعات في بعض المجالات. قد تزداد هذه التحديات عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا الحديثة، مثل الذكاء الاصطناعي، الذي يمكن أن يُنتج أعمالاً قد يُصعب تصنيفها على أنها مبتكرة من شخص طبيعي.

1- الابتكار في قانون حقوق المؤلف : 164 في إطار قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي (القانون رقم 02.00)، يُعتبر الابتكار أحد العوامل التي تُميز المصنفات المحمية. في هذا السياق، يشير الابتكار إلى الإبداع الذي يتسم بالجدة والتفرد في معالجة الأفكار. وفقاً للمادة 3 من قانون حقوق المؤلف، يشترط أن يكون المصنف "إبداعاً فكرياً أصيلاً" ليحظى بالحماية القانونية. وبناءً على ذلك، فإن الابتكار في هذا المجال لا يتطلب أن يكون هناك اختراع مادي أو اختراع تقني، بل يكفي أن يكون المصنف فكرة جديدة ومبتكرة في مجال الأدب أو الفن أو أي مجال آخر يشمل القانون. وبذلك، يعتبر المصنف الذي يعكس رؤية فنية أو فكرية جديدة، حتى وإن كان في إطار الأدب أو الفنون التشكيلية، مبتكراً طالما أنه لم يُسبق إليه. 165

2- الابتكار في قانون البراءات (الاختراعات) : أما في سياق قانون البراءات المغربي 166 (القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية)، فإن الابتكار يُعد شرطاً أساسياً للحصول على البراءة. يشترط أن يكون الاختراع مبتكراً لكي يُحصل على الحماية القانونية. وفقاً للمادة 22 من قانون 17.97، يُعرّف الاختراع بأنه "حل جديد لمشكلة تقنية"، وهذا يقتضي أن يكون الاختراع جديداً في مجاله، وأن يقدم شيئاً غير موجود مسبقاً في الفن المعروف.

بالتالي، يشترط في الابتكار الذي يؤدي إلى اختراع أن يكون جديداً، غير متوقع، وقادراً على حل مشكلة معينة بطريقة مبدعة وغير تقليدية. كما يجب أن يكون هذا الاختراع قابلاً للتطبيق الصناعي.

3- الابتكار في مجال التصميمات والنماذج الصناعية : كذلك، في مجال تصميم النماذج الصناعية، ينص القانون المغربي على أن يكون التصميم أو النموذج الجديد مبتكراً كي يحظى بالحماية القانونية. وفقاً للقانون 17.97، يشترط أن يكون التصميم أو

164 - انظر المادة 3 من قانون رقم 00-2 تعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ظهير شريف رقم 1.00.20 صادر في 9 ذي القعدة 1420 (15 فبراير 2000).

165 - راجع في هذا الأمر، وليد محمد هبة، حماية الملكية الفكرية لأنظمة الذكاء الاصطناعي دراسة مقارنة، مجلة القانون والدراسات الاجتماعية، تصدرها كلية القانون، جامعة القاهرة، المجلد 2، العدد 3، يونيو 2023، ص 168.

166 - القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، الجريدة الرسمية عدد 4776 بتاريخ 2 ذي الحجة 1420 (9 مارس 2000)، ص 366.

167 - بحيث نصت المادة 22 من قانون 17.97: "يعتبر قابلاً للاستصدار البراءة، في جميع الميادين التكنولوجية، كل اختراع جديد يستلزم نشاطاً إبداعياً ويكون قابلاً للتطبيق الصناعي".

النموذج "جديدًا ومبتكرًا" حتى يُعترف به ويُحصل على حقوق الحماية القانونية وهو يفهم من خلال المادة 108 من نفس القانون 168.

4- الابتكار في المجال الأدبي والفني: في مجال المصنفات الأدبية والفنية، يشير الابتكار إلى تميز العمل عن الأعمال السابقة في نفس المجال. يمكن أن يكون الابتكار في طريقة التعبير، أو في الأسلوب الفني، أو في فكرة العمل ذاته. على سبيل المثال، قد يتم الاعتراف بمصنف أدبي أو فني كعمل مبتكر إذا قدم معالجة جديدة لموضوع معين أو استخدم أسلوبًا مبتكرًا في الكتابة أو الرسم وهو ما نصت له المادة 3 من قانون المتعلق بحقوق المؤلف .

ثانيا - شرط الجدية .

يعد شرط الجدة من الشروط الأساسية التي يجب أن تتوافر في المصنفات أو الاختراعات حتى تتمتع بالحماية القانونية في إطار قانون الملكية الفكرية المغربي. ويشمل هذا الشرط أنواعًا متعددة من الحماية القانونية مثل حقوق المؤلف، البراءات، التصميم والنماذج الصناعية، وغيرها. سنتناول في هذا الموضوع كيف يتم تفسير وتطبيق شرط الجدة في قانون الملكية الفكرية المغربي. ورجوعًا لقانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة المغربي (القانون رقم 02.00)، يُشترط أن يكون المصنف "أصيلًا"، أي مبتكرًا وجديدًا، لكي يحصل على الحماية القانونية. لكن مفهوم الجدة في هذا السياق ليس مطابقًا لمفهوم الجدة في القانون المدني أو في قانون البراءات، حيث لا يشترط أن يكون المصنف "حلًا جديدًا" لمشكلة معينة.

كما أن مجال حماية البراءات، يُعد شرط الجدة من أهم المتطلبات للحصول على براءة اختراع. وفقًا للقانون المغربي رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، يشترط أن يكون الاختراع "جديدًا" ليتم منحه البراءة. وطبقًا للمادة 5 من هذا القانون، يعتبر الاختراع جديدًا إذا لم يكن قد تم نشره أو استعماله من قبل في أي مكان في العالم قبل تاريخ تقديم طلب البراءة. بمعنى آخر، يجب أن يقدم الاختراع حلًا تقنيًا جديدًا لمشكلة معينة لم يتم الإعلان عنه أو استخدامه سابقًا من قبل أي شخص أو جهة. يشمل ذلك الأدوات أو العمليات أو الأجهزة التي تُقدم حلولًا مبتكرة لمشاكل صناعية أو تقنية. كما يشترط أن يكون هذا الاختراع مفيدًا وقابلًا للتطبيق الصناعي.

قد تظهر بعض التحديات في تطبيق شرط الجدة في بعض المجالات. على سبيل المثال، قد يصعب تحديد ما إذا كانت فكرة معينة "جديدة" في مجالات مثل الفن الأدبي أو السينمائي، حيث قد تكون هنالك أفكار مشابهة بالفعل لكن بتعبير مختلف. كذلك، في مجال التكنولوجيا الحديثة، مثل البرمجيات والذكاء الاصطناعي، قد يكون من الصعب تحديد ما إذا كان الاختراع أو التصميم يحتوي على درجة كافية من الجدة للتمتع بالحماية القانونية.

وبالتالي فالمفاهيم السابقة التي أدرجها سلفًا تجعل من الصعب تقبل فكرة اعتبار الذكاء الاصطناعي مؤلفًا من جهة و الإبداعات التي تفرزها برمجيات الذكاء الاصطناعي مصنفا قابلًا للحماية من جهة أخرى، لأن الذكاء الاصطناعي ليس شخص ذاتي وإبداعاته تفتقر لشرط الأصالة بمفهومه الشخصي، لكن هل يمكن في ظل المعطيات السابقة رفع كل هذه التصورات التقليدية و اعتماد معايير جديدة تساعد برمجيات الذكاء الاصطناعي التوليدي على الاستفادة من مقتضيات حقوق المؤلف 169 ، و هو ما سيتم التفصيل فيه فيما يلي .

الفقرة الثانية : آثار منح أنظمة الذكاء الاصطناعي لشخصية القانونية على حقوق الملكية الفكرية .

168 - نصت المادة 108 من قانون 17.97 على أن: "إذا أمكن اعتبار شيء واحد في نفس الوقت اختراعًا قابلاً للاستصدار البراءة ورسمًا أو نموذجًا صناعيًا جديدًا وكانت العناصر التي تقوم عليها جدة الرسم أو النموذج الصناعي ال تنفصل عن عناصر الاختراع نفسه فإن الشيء المذكور ال تمكن حمايته إلا وفقًا للأحكام المطبقة على براءات الاختراع".

169 - وهو ما أبرزته المنظمة العالمية للملكية الفكرية WIPO شيرة إلى أن استبعاد مثل هذه الأعمال من شأنها أ، يعزز كرامة الإبداع لبشري عل الإبداع الآلي على حساب إتاحة المزيد من الأعمال الإبداعية لمستهلكين ، كما أنه لا يمكن أن تتمتع أنظمة وآليات الذكاء الاصطناعي بحقوق أي من كونها مخترعا .

International Conference of the referral and usage of science fiction in HCI literature. In Jordan, P., Mubin, O., Obaid, M., & Silva, P. A. (2018, July). Exploring 19-38). Springer, Cham. Design, User Experience, and Usability (pp.

إن منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية أثار جدلاً كبيراً في الأوساط الفقهية والتشريعية بين مؤيد ومعارض. يعود هذا الجدل إلى الخصائص التي يتمتع بها الذكاء الاصطناعي¹⁷⁰، مما دفع البعض إلى المطالبة بتعديل التنظيم القانوني لمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، كما هو الحال مع الأشخاص الاعتبارية. ومع ذلك، ليس من السهل منح هذه الأنظمة الشخصية القانونية نظراً للصعوبات المتعلقة بالاعتراف بحقوقها وتحملها للالتزامات، وكذلك مسؤوليتها عن الأضرار التي قد تنجم عنها. وعليه، يمكننا أن نلاحظ وجود اتجاهين رئيسيين في هذا الشأن: الاتجاه المؤيد لمنح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، والاتجاه الرافض لذلك. سنعرض هذين الاتجاهين بالتفصيل على النحو التالي:

أولاً-الاتجاه المؤيد لمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية .

ظهرت العديد من الدعوات التي تؤيد منح الشخصية القانونية للذكاء الاصطناعي بشكل صريح أو ضمني، مما يسمح له باكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات. يفترض هذا الاتجاه أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتمتع بصفات مشابهة للبشر من حيث التعلم الذاتي، والقدرة على حل المشكلات، واتخاذ القرارات بشكل مستقل دون الرجوع إلى المستخدم، مما يجعلها متميزة عن غيرها من الآلات والأشياء، وبالتالي، مؤهلة لتحمل الالتزامات والتمتع بالحقوق.

استند مؤيدو هذا الاتجاه إلى أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يقارن بالأشخاص الاعتباريين مثل الشركات والجمعيات، حيث تتمتع هذه الكيانات بالشخصية القانونية ولكنها لا تمارس الحقوق بشكل مباشر، بل من خلال ممثلين قانونيين. إذا كان الأمر كذلك بالنسبة للأشخاص الاعتباريين، يمكن القياس على الذكاء الاصطناعي ككيان يمكن تمثيله قانونياً بواسطة ممثل له، خاصة مع تزايد قدرة الأنظمة الذكية على اتخاذ قرارات مستقلة.

كذلك، يرى مؤيدو هذا الاتجاه أنه من الضروري منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية لضمان وجود شخص يتحمل المسؤولية عن الأضرار التي قد تسببها هذه الأنظمة. وأوضح البرلمان الأوروبي في قرار صدر في 16 فبراير 2017 دعوته إلى الاعتراف بالشخصية القانونية للروبوتات، خاصة تلك التي تتمتع بقدرة على اتخاذ قرارات مستقلة والتفاعل مع الآخرين بشكل مستقل. كما اعتبروا أن الاعتراف بالذكاء الاصطناعي كـ "مخترع" قد يعزز من حقوق الملكية الفكرية للأعمال التي يبدعها¹⁷¹.

ثانياً-الاتجاه الرفض لمنح أنظمة الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية .

يرى بعض الفقهاء أنه من الصعب منح الذكاء الاصطناعي الشخصية القانونية، مستندين إلى عدة أسباب، أهمها¹⁷²:

- 1-النظام القانوني السائد: لا يعترف القانون المدني في معظم الدول إلا بنوعين من الشخصية القانونية: الشخصية القانونية الطبيعية، التي تمنح للبشر فقط عند ولادتهم، والشخصية القانونية الاعتبارية، التي تمنح للكيانات مثل الشركات والدولة. لذا، لا يمكن تصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي ضمن هذين النوعين من الشخصيات القانونية.
- 2-افتقار الذكاء الاصطناعي للإرادة والاستقلالية: ما زال يصعب إثبات استقلالية أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث تظل هذه الأنظمة تعتمد على البيانات المدخلة من قبل البشر. من هنا، يعتبر هؤلاء أن المسؤولية القانونية عن تصرفات الذكاء الاصطناعي يجب أن تبقى تقع على عاتق البشر الذين يستخدمونه، سواء كان ذلك المطور أو المستخدم.
- 3-عدم الحاجة إلى منح شخصية قانونية مستقلة: يصعب تصور ضرورة منح الذكاء الاصطناعي شخصية قانونية مستقلة. يمكن مقارنة الأمر بمسؤولية حراسة الحيوان، حيث لا يتطلب القانون منح الحيوان شخصية قانونية مستقلة لتحميل مالكة المسؤولية

170 - خصائص الذكاء الاصطناعي: التعلم الذاتي (Self-Learning)- القدرة على التكيف (Adaptability)- الاستنتاج واتخاذ القرار (Reasoning and Decision-Making)- الأتمتة الذكية (Intelligent Automation)- الإبداع التوليدي (Generative Creativity) غيرها من الخصائص المرتبطة من هذا النظام .

-Stuart Russell & Peter Norvig ; Artificial Intelligence: A Modern Approach ; 3rd Edition: 2010 , Pages 1-35

171 - احمد مصطفى الدبوسي السيد- مدى إمكانية منح أنظمة الذكاء الاصطناعي حق براءة الاختراع عن ابتكاراته- هل يمكن ان يكون الذكاء الاصطناعي مخترعا ؟ وفقا لأحكام القانون الإماراتي مجلة معهد دبي القضائي العدد 13 السنة التاسعة أبريل 2021 صفحة 9.

172 - راجع ريهان حمروس السيد إبراهيم الفخراي ، أثر أنظمة الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية ، مجلة روح القوانين – العدد المائة وستة - إصدار إبريل 2024 – الجزء الثاني ، ص 1204 .

عن أفعاله. كذلك، فإن منحه الشخصية القانونية يتطلب منح العديد من الحقوق، مثل الأهلية والذمة المالية، وهو أمر يصعب تقبله بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

4-صعوبة الفصل بين المسؤوليات: يصعب تحديد ما إذا كان الخطأ الذي يحدث نتيجة تصرفات الذكاء الاصطناعي ناتجاً عن خطأ في النظام نفسه أم عن تدخل الإنسان. في هذه الحالة، سيكون من الصعب تحديد المسؤولية القانونية وتحديد من يتحمل تبعات الأضرار التي قد تنتج عن استخدام هذه الأنظمة.

بناءً على هذه الأسباب، يرفض هؤلاء الفقهاء الاعتراف بأنظمة الذكاء الاصطناعي كشخصيات قانونية، ويعتبرون أن المسؤولية يجب أن تظل محصورة في البشر الذين يتحكمون في هذه الأنظمة.

المطلب الثاني: تأثير الذكاء الاصطناعي على حقوق الملكية الفكرية.

أدى التقدم السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي إلى ظهور تحديات قانونية كبيرة في مجال الملكية الفكرية. فبفضل قدراته على إنشاء أعمال إبداعية واختراعات، أصبح من الصعب تحديد المالك الحقيقي لهذه الأعمال، خاصة عندما يكون الذكاء الاصطناعي هو المنتج الرئيسي. هذا يثير قضايا متعلقة بحماية حقوق المؤلف، براءات الاختراع، والعلامات التجارية. في هذا المبحث، سنناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على هذه الحقوق والتحديات القانونية التي يواجهها النظام القانوني في مواكبة هذه التطورات وذلك من خلال:

الفقرة الأولى: صعوبة تحديد ملكية الاختراعات والابتكارات التي ينتجها الذكاء الاصطناعي.

إن التطورات الملحوظة في قدرات الذكاء الاصطناعي على إنتاج اختراعات وابتكارات في مجالات متعددة، من بينها الأعمال الفنية والعلمية والتكنولوجية. إلا أن هذه الظاهرة تثير إشكاليات قانونية معقدة تتعلق بتحديد ملكية هذه الإبداعات وحمايتها بموجب حقوق الملكية الفكرية. ففي ظل غياب إطار قانوني واضح يعترف للذكاء الاصطناعي بالشخصية القانونية اللازمة لمنحه حقوق المؤلف أو المخترع، يواجه المشرع تحدياً كبيراً في تحديد الطرف المسؤول عن ملكية هذه الاختراعات والابتكارات. هل ينبغي اعتبار الشخص الذي صمم النظام الذكي أو الشخص الذي استخدمه كمصدر لهذه الإبداعات هو صاحب الحق؟ أم أن الذكاء الاصطناعي نفسه يجب أن يُمنح حقوقاً قانونية تتيح له احتفاظه بالملكية وحمايتها؟ هذا التساؤل يفتح باباً واسعاً للجدل القانوني والفلسفي، خاصةً مع تزايد دور الذكاء الاصطناعي في مجالات الإنتاج والتصميم، مما يستدعي إعادة النظر في المفاهيم التقليدية للملكية الفكرية في هذا السياق وهو ما يمكن دراسته من خلال ما يلي:

أولاً: تحديد ملكية المخترع الذكي.

فيما يتعلق ملكية الاختراع عند استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي للتوصل إلى اختراعات جديدة، تثار العديد من الأسئلة: من هو المخترع؟ ومن هو صاحب أو مالك الاختراع؟ وهل هناك فرق بين هذين المفهومين؟ وهل يختلف الأمر إذا كان المخترع أو مالك الاختراع شخصاً طبيعياً أو شخصاً اعتبارياً؟ وما هو الوضع إذا كان الاختراع قد تم التوصل إليه باستخدام تقنيات متطورة مثل الذكاء الاصطناعي؟ هل سيؤثر ذلك في تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالاختراع؟

وفقاً للقانون المغربي رقم 17.97 المتعلق بحماية حقوق الملكية الصناعية يتم تحديد "حق البراءة" للمخترع أو لمن انتقلت إليه حقوقه. وبناءً على ذلك، يُعتبر المخترع هو الشخص أو مجموعة الأشخاص الذين تقدموا بطلب البراءة بعد أن توصلوا إلى اختراع جديد. وبالتالي، يحق للمخترع أن يكون صاحب البراءة ويحصل على كافة الحقوق الأدبية والمالية الناشئة عن منح البراءة.

كما أن المادة 18 الفقرة-أ من القانون رقم 17.97 تنص على أنه في حالة ما إذا كان الشخص المخترع أجيراً أو مكلفاً من طرف جهة معينة بالكشف عن اختراع معين، فإن حقوق البراءة تكون لصاحب العمل أو الجهة المكلفة. ومع ذلك، يبقى المخترع هو من يُنسب إليه الاختراع، وله الحق في الحصول على أجر عادل أو تعويض عن اختراعه، وذلك وفقاً لما ينص عليه العقد أو الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ولكن إذا تم التوصل إلى الاختراع عن طريق "الذكاء الاصطناعي" أو باستخدام تقنيات حديثة قابلة للتطور الذاتي، تثار عدة تساؤلات جديدة حول من يمكن اعتباره "المخترع". في حالة استخدام الذكاء الاصطناعي لتوليد اختراع جديد بشكل مستقل، فهل يمكن اعتبار "الذكاء الاصطناعي" هو المخترع؟ أم يُمكن أن يُنسب الاختراع إلى الشخص أو الكيان الذي قام بتطوير النظام أو البرمجيات التي تعتمد عليها هذه التقنيات؟¹⁷³

بمراجعة "القانون المغربي" في هذا السياق، لا يُسمح حالياً أن يكون المخترع شخصاً غير "طبيعي"، حيث يتطلب القانون أن يكون المخترع شخصاً طبيعياً يُظهر "جهداً بشرياً" واضحاً في توصل الاختراع. ولذا، من غير الممكن حالياً تسجيل اختراع تم التوصل إليه بشكل حصري باستخدام الذكاء الاصطناعي أو أن يكون الذكاء الاصطناعي هو المخترع.

ومع ذلك، يمكن أن يكون "المالك" الفعلي للاختراع هو الشخص أو الكيان الذي قام بتطوير النظام أو البرمجيات التي ساعدت الذكاء الاصطناعي في الوصول إلى الاختراع، سواء كان شركة أو مؤسسة أو شخصاً اعتبارياً. لذلك، من الممكن أن تكون الحقوق المالية للأشخاص الذين طوروا الأنظمة والبرمجيات التي أسهمت في الاختراع.

وتتطلب هذه الإشكاليات مراجعة النصوص القانونية مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي. قد يكون من الضروري تحديث القوانين لتمكين الأشخاص أو الكيانات التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في إنشاء اختراعات من تحديد حقوق الملكية الفكرية بشكل أكثر وضوحاً، بحيث يتم تحديد المسؤوليات والحقوق المالية المتعلقة بتلك الاختراعات بوضوح.

ثانياً : تحديد ملكية المبدع الذكي .

رجوعاً إلى الاكتشافات التي ظهرت في الآونة الأخيرة ، شهدنا زيادة غير مسبوقه في عدد المصنفات التي أبداعها الذكاء الاصطناعي، وهو أمر لا يمكن تجاهله أو إنكاره. هذا التطور أثار العديد من التساؤلات والجدل حول كيفية توفير الحماية القانونية لهذه الأعمال الإبداعية. ومن هذا المنطلق، نجد أن هذا الموضوع قد لقي اهتماماً عالمياً، حيث كانت المملكة المتحدة أول دولة تعتمد نظاماً قانونياً لحماية المصنفات التي ابتكرها الذكاء الاصطناعي منذ عام 1988، استناداً إلى قواعد قانون حقوق المؤلف¹⁷⁴.

بناءً على ذلك، فقد تجاوزت تطبيقات الذكاء الاصطناعي الدور التقليدي للإنسان في تأليف الأعمال التي تندرج ضمن حقوق المؤلف، حيث قامت شركة "Alva" الأوروبية، المتخصصة في الذكاء الاصطناعي، باستخدام الأنظمة الذكية في تأليف مقطوعات موسيقية مبتكرة. على سبيل المثال، أنجز الذكاء الاصطناعي ألبوماً موسيقياً أصيلاً في عام 2016 تحت عنوان "جينيسيس¹⁷⁵".

وتتسع هذه الظاهرة لتشمل كافة الأعمال التي أبداع فيها الذكاء الاصطناعي مثل الصور، والرسم التقني، وقواعد البيانات، والتصميمات الافتراضية، وغيرها من المصنفات. وعند التدقيق في هذه الأعمال، نلاحظ أنها تتماشى مع فئة الأعمال المحمية بموجب قانون حقوق المؤلف. لذا، يطرح التساؤل حول ما إذا كانت هذه الأعمال تُنسب إلى الأنظمة الذكية نفسها، وهل يُمكن اعتبارها ملكاً لها؟ ويستدعي هذا التساؤل ضرورة منح الذكاء الاصطناعي **الشخصية القانونية** التي تمكنه من امتلاك هذه الحقوق وحمايتها.

وفقاً للقانون المغربي رقم 02.00 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، "لا يجوز نسبة الأعمال الإبداعية إلى شخص لم يبتكرها" بشكل مباشر، كما أن الذكاء الاصطناعي لا يتمتع بالشخصية القانونية التي تجعله مؤهلاً للحصول على هذه الحقوق. لذلك، لا يمكن منح حماية قانونية للأعمال التي تم إنشاؤها عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي إلا في حال كان هناك تدخل بشري مباشر.

173 - W. Michael Schuster, Artificial Intelligence and Patent Ownership, Washington and Lee Law Review,

Vol.75, 2018, p.2001.

174 - بخت محمد ارشيد العايد الدعجة، الجدل في حقوق الملكية الفكرية للذكاء الاصطناعي ، حقوق المؤلف وبراءة الاختراع أمودجا ، مجلة جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات القانونية، المجلد5، الإصدار رقم 2 السنة 2024 ، ص 103 .

175 - انظر موقع المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)-حقوق المؤلف، www.wipo.int

كما أن وجهة نظر الفقه القانوني 176 تشير إلى أن مفهوم التأليف قد تطور مع مرور الزمن ليشمل التأليف المشترك والأعمال التجارية. إلا أن الإطار القانوني الحالي لا يستطيع استيعاب "المؤلفين غير البشر"، مما يثير التساؤل حول ضرورة توسيع قوانين حقوق المؤلف لتشمل الذكاء الاصطناعي كمبدع. ومع مرور الوقت، قد تصبح حقوق المؤلف جزءًا من المكانة القانونية للذكاء الاصطناعي، باعتبار أن هذه الحقوق ليست حقوقًا تخلقها القوانين، بل هي حقوق موجودة مسبقًا يجب الاعتراف بها وحمايتها. إضافة إلى ذلك، يثير الجدل مسألة مدى تدخل الإنسان في الأعمال التي أنشأها الذكاء الاصطناعي. فالإنسان هو من يوفر للذكاء الاصطناعي الخوارزميات والبيانات التي تسمح له بالإبداع، مما يجعل الدور البشري غير مباشر. ومع أن هذه الإدعاءات قد تظهر على أنها مستقلة من الناحية الفنية، فإن الفصل بين استقلالية الذكاء الاصطناعي ومدى تدخل الإنسان يبقى أمرًا معقدًا وصعب الفصل.

وفي السياق ذاته، يشير مكتب حقوق النشر في الولايات المتحدة إلى أن الحماية القانونية لحقوق المؤلف تقتصر على الأعمال التي أنشأها الإنسان، ولا تشمل الأعمال التي تنتجها الآلات أو العمليات الميكانيكية التي تتم دون أي تدخل إبداعي بشري. وهذا يشكل عائقًا كبيرًا أمام منح حماية قانونية للإبداعات التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي. وفي الواقع، يصعب على الذكاء الاصطناعي إقامة علاقة مع العمل الإبداعي كما يفعل البشر، نظرًا لأنه يفتقر إلى العواطف والنية التي تعتبر جزءًا من العملية الإبداعية. فبينما يستطيع الإنسان التعبير عن اختياراته الإبداعية، يظل الذكاء الاصطناعي فاقداً للإدراك والوعي اللازمين لذلك¹⁷⁷.

وعلى الرغم من أن الإنسان قد لا يبذل دائمًا جهدًا واعيًا للإبداع، إلا أنه في معظم الأحيان يكون قادرًا على شرح عملياته الإبداعية واختياراته. في المقابل، لا يمكن للآلات إدراك عملياتها الإبداعية لأنها تفتقر إلى النية والرغبة. لذلك، يبدو أن الحل يكمن في منح الذكاء الاصطناعي "الشخصية القانونية"، الأمر الذي يمنحه الحق في امتلاك حقوق المؤلف وحمايتها. وهذا سيسمح للمشغلين أو مالكي الأنظمة الذكية بالاستفادة من الحوافز والمكافآت التي تنجم عن حماية حقوق الملكية الفكرية، لكن هذا يعتمد على مدى قدرة الذكاء الاصطناعي على الإبداع المستقل، مما سيؤثر حتمًا على السياسات التشريعية المتعلقة بالحقوق الملكية الفكرية.

الفقرة الثانية : المسؤولية القانونية عن الأفعال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية

في ظل استخدام الذكاء الاصطناعي، قد يكون من الصعب تحديد المسؤولية المباشرة. فهل تكون المسؤولية على المطور الذي أنشأ النظام؟ أم على المستخدم الذي استعمل النظام؟ أم أن المسؤولية يجب أن تتحملها الشركة المالكة للنظام؟ في هذه الحالة، يصبح من الضروري تحديث القوانين لتحديد من يتحمل المسؤولية في حال حدوث انتهاك.

بمحيط تزايد إشكالية المسؤولية القانونية عن الأفعال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي في مجال الملكية الفكرية، خاصة مع التطور السريع للتقنيات الذكية التي أصبحت قادرة على إنشاء أعمال إبداعية واختراعات دون تدخل بشري مباشر. وي طرح هذا الوضع العديد من الأسئلة القانونية التي تحتاج إلى إجابة، خصوصًا فيما يتعلق بتحديد المسؤول عن الأفعال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي والتي قد تشكل انتهاكًا لحقوق الملكية الفكرية.

في ظل غياب تشريع محدد ينظم هذه المسائل، يمكن النظر إلى المسؤولية القانونية عن الأفعال التي يرتكبها الذكاء الاصطناعي من خلال عدة زوايا:

176 - Ana Ramalho, Will robots rule the (artistic) world? A proposed model for the legal status of creations by artificial intelligence systems, Forthcoming in the Journal of Internet Law, July 2017, SSRN, 20 Pages, Posted: 19Jun 2017, p 12. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2987757 login19-12-2024

177 - Simon Chesterman, Artificial Intelligence And The Limits Of Legal Personality, P 19.

<https://www.cambridge.org/core/journals/international-and-comparative-law-quarterly/article/artificial-intelligence-and-the-limits-of-legal-personality> ; - login 10-12-2024 à 20h25

أولاً: المسؤولية القانونية وفقاً لقانون حقوق المؤلف في المغرب (القانون 2.00).

فيما يخص حقوق المؤلف، فإن قانون حقوق المؤلف والحقوق المجاورة (القانون رقم 2.00) في المغرب يحدد أن الأعمال الأدبية والفنية محمية إذا كانت من إبداع بشري. وفي حال كانت الأعمال تُنتج باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن القانون المغربي لا يعترف بالذكاء الاصطناعي كـ "مؤلف" مستقل. وبالتالي، فإن المسؤولية القانونية تقع على الشخص أو الكيان الذي قام بتطوير أو تشغيل الأنظمة الذكية التي أدت إلى إنشاء المصنفات.

إذا تم إنشاء عمل باستخدام الذكاء الاصطناعي، فإن المسؤولية تظل محكومة بنظام حقوق المؤلف، حيث لا يمكن للذكاء الاصطناعي أن يكون مالكاً للحقوق المعنوية أو الاقتصادية للعمل المبدع، وإنما يظل الشخص الذي أدخل الذكاء الاصطناعي إلى العمل هو المسؤول عن حماية حقوق المؤلف، ما لم يثبت أن التدخل البشري كان غير مؤثر أو أن النظام كان مستقلاً تماماً في إبداعاته.

ثانياً: المسؤولية عن انتهاك براءات الاختراع.

بالنسبة للبراءات، تنص قوانين الملكية الصناعية المغربية على أنه يجب أن يكون هناك "مخترع" بشري للحصول على براءة اختراع. وإذا تم استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير اختراع معين، فإن قانون البراءات المغربي يعترف بالحق في براءة الاختراع فقط إذا كان هناك شخص طبيعي كـ "مخترع" قام بتقديم الطلب.

المسؤولية القانونية في هذه الحالة تقع على عاتق الشخص الذي قام بتطوير النظام الذكي أو الذي قام بتقديم الطلب للحصول على البراءة. ومع ذلك، في حال وجود انتهاك لبراءة اختراع، فإن المسؤولية تظل على الشخص الذي يقوم باستخدام أو تطوير التكنولوجيا بشكل غير قانوني، حتى لو تم ذلك من خلال نظام ذكاء اصطناعي.

و على هذا الأساس يمكن القول إذا ارتكب الذكاء الاصطناعي أفعالاً تؤدي إلى أضرار، مثل تقليد أعمال محمية بحقوق الملكية الفكرية أو انتهاك براءات الاختراع، فإن المسؤولية قد تتوزع بين عدة أطراف:

المطورون والمبرمجون: في حال كان الذكاء الاصطناعي يعتمد على خوارزميات تم تصميمها من قبل أشخاص طبيعيين، فإن المسؤولية المدنية قد تقع على عاتقهم، خاصة إذا كان استخدام الذكاء الاصطناعي في انتهاك للحقوق الفكرية يحدث نتيجة للإهمال أو عدم اتباع القوانين واللوائح المتعلقة بحقوق الملكية الفكرية.

المستخدمون: في حالة استخدام الذكاء الاصطناعي في نطاق الأعمال التجارية أو الإنتاجية بشكل غير قانوني، يمكن تحميل المسؤولية للمستخدم النهائي الذي يستغل النظام الذكي في انتهاك حقوق الملكية الفكرية.

الشركات المالكة: في حالة تبني الشركات لأنظمة الذكاء الاصطناعي في مشاريعها أو منتجاتها، يمكن أن تكون مسؤولة عن الأضرار الناتجة عن استخدامها لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تنتهك حقوق الملكية الفكرية، خاصة إذا كان النظام تم تطويره داخلياً أو كان يعكس اختراقات لبراءات الاختراع أو حقوق المؤلف.

خاتمة:

ختماً لهذه الدراسة إن الثورة التكنولوجية المتسارعة التي يشهدها العالم، أصبح الذكاء الاصطناعي جزءاً لا يتجزأ من العديد من المجالات الاقتصادية والاجتماعية، مما يطرح تحديات قانونية هامة على مستوى حماية حقوق الملكية الفكرية. وتتمثل أبرز هذه التحديات في تحديد كيفية حماية الابتكارات والأعمال التي يتم إنشاؤها بواسطة أنظمة الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك الابتكارات التكنولوجية، البرمجيات، التصاميم، والأعمال الإبداعية الأخرى.

على الرغم من التطور السريع الذي تشهده تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإن الأنظمة القانونية الحالية، لم تكن مهيأة تماماً للتعامل مع هذه التحديات. ففي إطار القانون المغربي، تُعنى الحماية القانونية للأعمال الابتكارية بحقوق الملكية الفكرية بموجب قانون الملكية الصناعية (القانون رقم 17.97) وقانون حقوق المؤلف (القانون رقم 2.00). ومع ذلك، فإن هذه القوانين لم تتطرق بشكل

صرح إلى حماية الأعمال التي يتم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي، بل يتم تطبيقها في الغالب على الابتكارات التي تتم بواسطة البشر فقط.

كما أن مسألة تحديد المسؤولية القانونية عن الأفعال الناتجة عن الذكاء الاصطناعي تظل إحدى القضايا المعقدة. فهل يتحمل المبرمج أو المستخدم المسؤولية عن الأعمال الإبداعية التي تولدها أنظمة الذكاء الاصطناعي؟ أم يجب أن تتطور القوانين لتشمل الذكاء الاصطناعي ككيان قانوني مستقل، كما هو الحال مع الشركات والمؤسسات؟ في الوقت الراهن، يظل التعامل مع هذه المسائل غامضاً، ويحتاج إلى تطوير التشريعات لتواكب التقدم التكنولوجي.

وعلى الرغم من هذه التحديات، هناك حاجة ماسة لإحداث تغييرات تشريعية لتوفير الحماية اللازمة للابتكارات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، وضمان التوازن بين حماية حقوق الملكية الفكرية وتشجيع الابتكار. فالقوانين المغربية بحاجة إلى تعديل أو إضافة نصوص صريحة تعترف بالذكاء الاصطناعي كعنصر مشارك في الإبداع، وتحدد معايير واضحة فيما يتعلق بحماية حقوق المبدعين والمخترعين في ظل هذه التقنية الجديدة.

وفي هذا الإطار، يجب على المغرب تعزيز تشريعاته وتطوير آليات واضحة لحساب حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، وتوفير التدريب والموارد القانونية اللازمة لتمكين المتخصصين من التعامل مع هذه القضايا الحديثة. وهذا ما تضمنه "المؤتمر العربي الثالث للملكية الفكرية" الذي عقد تحت شعار "الملكية الفكرية وتحديات الذكاء الاصطناعي" في المغرب تاريخ 01-11-2024 بالدار البيضاء. وقد سلط المؤتمر الضوء على ضرورة تطوير أطر قانونية مرنة تواكب التطور السريع في مجالات الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن أهمية التعاون العربي والدولي في تبادل الخبرات وتنظيم السياسات القانونية التي تضمن حماية الحقوق الفكرية في ظل هذه الثورة التكنولوجية.

ويمكن استخلاص النتائج هذه الدراسة من خلال ما يلي:

- غياب إطار قانوني شامل للذكاء الاصطناعي: رغم أن المغرب قد طور تشريعات خاصة بحقوق الملكية الفكرية، مثل قانون حق المؤلف والحقوق المجاورة (قانون 2.00) وقانون الملكية الصناعية، إلا أنه لا يزال يواجه تحدياً في توفير إطار قانوني متكامل يحدد بوضوح حقوق الذكاء الاصطناعي كإنتاج فكري مستقل. كما أن هناك نقصاً في تحديد الملكية القانونية للمنتجات التي تنتجها الأنظمة الذكية. - الحاجة إلى إطار قانوني للمسؤولية: في حال حدوث انتهاك لحقوق الملكية الفكرية من قبل أنظمة الذكاء الاصطناعي.

- يجب على المغرب تعزيز التعاون الدولي، خاصة مع الدول التي سبقت في تطبيق قوانين الذكاء الاصطناعي وحقوق الملكية الفكرية المتعلقة به، لضمان مواكبة التطور التكنولوجي ومواءمة التشريعات مع المعايير الدولية.

وفي ضوء ما سبق، يمكن أن نقترح بما يلي:

- إصدار قوانين خاصة بالذكاء الاصطناعي: يجب وضع قوانين محددة لضبط استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي، مع مراعاة استشارة المتخصصين لتجنب التناقضات بين النصوص القانونية والواقع العملي.

- تحديد ضوابط مهنية لصناعة الذكاء الاصطناعي: يجب وضع ضوابط قانونية وصناعية لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي، خاصة في المجالات التي لا تمنحه الحماية بموجب حقوق الملكية الفكرية.

- تأهيل القضاة والمحامين في مجال الذكاء الاصطناعي: من الضروري تدريب القضاة والمحامين المتخصصين في قضايا الذكاء الاصطناعي للفصل في القضايا التي تشمل هذا المجال.

- التوعية والتعليم: ينبغي إقامة دورات تدريبية وحملات توعية في الجامعات والكليات لتعريف الطلاب والمهنيين بتطبيقات الذكاء الاصطناعي وأثارها الإيجابية والسلبية.

- تحديث مستمر للقوانين: يجب تحديث القوانين المتعلقة بالملكية الفكرية بانتظام لمواكبة التطورات التكنولوجية السريعة في عصر الذكاء الاصطناعي.

بناءً على هذه المقترحات ، نؤكد على أهمية تطوير الإطار القانوني المتعلق بالملكية الفكرية بما يتلاءم مع التحديات الجديدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي، وبالتالي ضمان حماية حقوق المبدعين والمخترعين في هذا العصر التكنولوجي المتقدم.

التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها

The Security and Social Challenges of Social Media in the Sultanate of Oman and Ways to Address Them

الباحثة: ثرياء بنت أحمد بن علي الكلبانية

سلطنة عمان

ملخص

هدف هذا البحث بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها، وذلك باتباع المنهج الوصفي التحليلي والأسلوب المكتبي في جمع البيانات. من أهم نتائج البحث: أن أبرز التحديات الأمنية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان تتمثل في كل من التوظيف الأيديولوجي والسياسي لوسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطر زعزعة الهوية والوحدة الوطنية، وانتشار الجرائم الالكترونية وجرائم المعلوماتية. وأن أبرز التحديات الاجتماعية تتمثل بكل من خلخلة وتفكيك الكيان الأسري والعلاقات الاجتماعية، ومخاطر الهدم التربوي ونشر الانحلال القيمي والأخلاقي، ونشر ثقافة التطرف والتحريض على العنف والإرهاب.

الكلمات المفتاحية: الأمن الوطني، الأمن الاجتماعي، التحديات الأمنية والاجتماعية، وسائل التواصل الاجتماعي.

Abstract

The main objective of this research is to shed light on the security and social challenges of social media in the Sultanate of Oman and ways to confront them, by following the descriptive analytical approach and the library method in collecting data.

Among the most important findings of the research: The most prominent security challenges for social media in the Sultanate of Oman are represented by the ideological and political employment of social media, the risks of destabilizing identity and national unity, and the spread of electronic and information crimes. And that the most prominent social challenges are represented by the disruption and dismantling of the family entity and social relations, the dangers of educational demolition, the spread of moral and value decay, the spread of a culture of extremism and incitement to violence and terrorism.

keywords:

National Security, Social Security, Security and Social Challenges, Social Media.

مقدمة:

كان للتطور النوعي وغير المسبوق الذي شهده العالم في مجال تقنيات الاتصال والمعلومات تأثيراً كبيراً على أنماط الحياة الإنسانية بأسرها؛ فإذا كانت شبكة الانترنت تمثل أبرز ملامح هذا التغيير والتطور، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تمثل ذروة هذه الطفرة في الوقت الراهن (178).

إزاء ذلك، ظهر اتجاهان متضادان في تقييم وتفسير الدور الذي يمكن أن تقوم به وسائل التواصل الاجتماعي والأثر المترتب عن استخدامها المختلفة: الاتجاه الأول: يرى فيها ميزة وفرص كثيرة لتبادل الاتصال والمعرفة والقضاء على عوائق الزمان والمكان، بما يسهم في تقارب الأفراد وزيادة مستويات تفاعلهم وإنشاء علاقات اجتماعية جديدة، فضلاً عن المزايا التي توفرها وتفيد في تيسير الكثير من الإجراءات والتعاملات التجارية والاقتصادية. أما الاتجاه الثاني: فيرى فيها الكثير من المخاطر والتهديدات الأمنية والاجتماعية والسياسية والفكرية والثقافية، وأنها تشكل مصدراً لخطر حقيقي يهدد العلاقات الاجتماعية من جهة، والأمن الوطني من جهة أخرى (179) وخاصة في مجتمع محافظ كمجتمعنا في سلطنة عمان.

ومع ذلك، فقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أكثر اتساعاً وتأثيراً على الواقع من كافة نواحيه، نظراً للنمو المطرد الذي شهدته السنوات الأخيرة في أعداد مستخدميها، وتعدد وتنوع خصائصهم وسماتهم النوعية والعمرية، وتباين مستوياتهم التعليمية وأوضاعهم المهنية، فضلاً عن الاختلافات والتباينات المتعلقة بالانتماءات الفكرية والسياسية، وغير ذلك من السمات والخصائص، ومع ذلك، تظل القواسم المشتركة بينهم محددة بالاتجاهات والحاجات والميول التي تجمعهم، بالإضافة إلى القضايا والاهتمامات المشتركة التي يلتفون عندها، سواءً أكان ذلك بالوافق والاتفاق أو بالخلاف والاختلاف، وهذا كله جعل من وسائل التواصل الاجتماعي تشكل جانباً مهماً وفعالاً في حياة الملايين من الأفراد، الأمر الذي أكسبها ميزات إعلامية بالغة الأهمية بالنسبة لكل الاتجاهات والقوى الفاعلة، من حيث ساهمت في فتح آفاق واسعة للإعلام وعلى نحو غير مسبوق، ناهيك عن الدور الذي أصبحت تمارسه هذه المواقع والشبكات في مجال صناعة الرأي العام والتأثير عليه بلا قيود رقابية مهنية أو تشريعية (180).

تتبع المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان في ضوء العديد من المصطلحات والمفاهيم الأمنية الحديثة، كمفهوم التهديدات السيبرانية (Cyber Threats) والذي يعكس العلاقة الوطيدة بين الأمن والتكنولوجيا، ولأن أغلب البنى التحتية للدول صارت مرتبطة بشبكة الانترنت (181)، ومنها كذلك مفهوم الحروب السيبرانية (Cyber Wars) التي تستند إلى ثلاثة عناصر رئيسية، هي: المعلومات، الفضاء الإلكتروني، الطابع الرقمي (182).

يدخل ضمن ذلك، ما يعرف اليوم بحروب الجيل الخامس (Fifth Generation Warfare)، والتي تعتمد على وسائل التواصل الاجتماعي في (احتلال العقول)، وإثارة الفتن والصراعات الفكرية والعقائدية والمذهبية لتهديد الأمن والاستقرار القومي (183)؛

(178) عبد المعطي، محمد عبد اللطيف (2020). دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو مجلس الشيوخ والمرشحين لعضويته. مجلة البحوث الإعلامية. جامعة الأزهر. العدد (55). الجزء (6). أكتوبر. صص 3639-3702. ص 3641.

(179) الشهري، حنان بنت شعشوع (2013). أثر استخدام شبكات التواصل الإلكترونية على العلاقات الاجتماعية: الفيس بوك وتويتر نموذجاً- دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة. رسالة ماجستير. جامعة الملك عبد العزيز. الرياض- المملكة العربية السعودية.

(180) السنجرى، بشرى داود وعز الدين، سينهات محمد (2019). دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل المشاركة الانتخابية للشباب العراقي. المجلة المصرية لبحوث الإعلام. العدد (66). صص 707-741. ص 709.

(181) فرحات، علاء الدين (2019). الفضاء السيبراني: تشكيل ساحة المعركة في القرن الحادي والعشرين. مجلة العلوم القانونية والسياسية. المجلد (10). العدد (3). ديسمبر. صص 88-107. ص 89.

(182) خضر، باسل خليل (2014). أثر التحول في مفهوم القوة على العلاقات الدولية- الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة الأزهر- غزة، فلسطين. صص 2، 103.

(183) زايد، غادة عبد الفتاح عبد العزيز (2019): برنامج في التاريخ قائم على أدوات حروب الجيل الخامس لتنمية مهارات مؤتوقية المعلومات والاتصالات الرقمية لدى طلبة كلية التربية ومدى تأثيره على اتجاهاتهم. جامعة عين شمس، القاهرة- مصر. ص 9.

خاصة وأن هذه التقنيات قد فتحت المجال للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود لممارسة أدوار بالغة الخطورة والتهديد على الأمن الوطني والاجتماعي، وهو ما يعد تطوراً غير مسبقاً⁽¹⁸⁴⁾.

لقد أصبح من المسلم به اليوم، أن المخاطر والتحديات الأمنية الناتجة عن استخدام مختلف تقنيات وتطبيقات الاتصال والمعلومات الحديثة، تزداد بالتوازي مع زيادة مستويات نضج تلك التقنيات والتطبيقات، والانتقال بها على مستوى الجمهور من مرحلة النمو السريع إلى مرحلة الاستخدام الكثيف⁽¹⁸⁵⁾، ولهذا أصبحت هذه التحديات تحتل حيزاً مهماً ضمن استراتيجيات الأمن السيبراني للدول ومن بينها سلطنة عمان، في الوقت نفسه الذي باتت تحظى فيه أيضاً باهتمام متصاعد ضمن أولويات الأمن الدولي⁽¹⁸⁶⁾.

وهكذا، فإنه وبالرغم من الميزات الكثيرة والمتنوعة التي توفرها وسائل التواصل الاجتماعي، إلا إن الكثير من الدول المتقدمة والنامية تفتنت للمخاطر والتهديدات التي يمكن أن تنجم عن تعدد وتنوع طرق استخدامها وتوظيفها، والتي يمكن أن تهدد أمن واستقرار الدول والمجتمعات⁽¹⁸⁷⁾، حتى أن بعض الدول بما فيها دول لها تاريخ طويل في مجال تطبيق مبادئ الحكم الديمقراطي واحترام الحقوق والحريات، اضطرت إلى اتخاذ قرارات بحجب بعض مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي، بعد أن تسببت لها بمخاطر وتهديدات حقيقية تمس أمنها الوطني والمجتمعي⁽¹⁸⁸⁾ كما فعلت سلطنة عمان بحجب بعض المواقع ومنها التليجرام وغيره. وعلى هذا الأساس، يأتي هذا البحث للوقوف على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها.

مشكلة البحث وتساؤلاته:

تعد وسائل شبكات التواصل الاجتماعي جزء من الإعلام الإلكتروني الحديث المرتبط بتقنية الانترنت، تساهم بنقل المعلومة والحقيقة والحدث صوتاً وصورة، وهذا بحد ذاته ما يجعل منها تحدياً له الكثير من الأبعاد الفكرية والثقافية والسياسية والقانونية والأمنية، طالما وأن النشر فيها واستخدامها متاح للجميع بدون ضوابط أو رقابة فعلية⁽¹⁸⁹⁾. ونظراً لتعدد وتنوع معطيات هذه الشبكات، فقد تمكنت من تغيير العديد من مظاهر التفكير والسلوك الفردي حول استخدامها، الأمر الذي بات يتطلب قدراً كبيراً من الحيطة والحذر⁽¹⁹⁰⁾؛ خاصة وأن الاستخدام الواسع لهذه الشبكات قد أدى إلى ظهور العديد من التحديات والأخطار التي يجب دراستها والتعامل معها بعناية فائقة.

- (184) عبد الوهاب، شادي (2017): حروب الجيل الخامس: التحولات الرئيسية في المواجهات العنيفة غير التقليدية في العالم. سلسلة دراسات المستقبل. المستقبل للأبحاث والدراسات المتقدمة. أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة. العدد (1). نوفمبر. ص12.
- (185) شلوش، نورة (2018). الفرصة الإلكترونية في الفضاء السيبراني: التهديد المتصاعد لأمن الدول. مجلة مركز بايل للدراسات الإنسانية. المجلد (8). العدد (2). صص 185-206. ص187.
- (186) السعيري، بهاء عدنان والزرقي، عماد عبد خضير (2019). انتقال التهديدات من الواقع الى العالم الافتراضي. مجلة بايل للعلوم الإنسانية. المجلد (27). العدد (4). صص 472-487.
- (187) يوسف، أمير (2017). التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الأمن القومي للدول. مجلة العلوم الإنسانية. العدد (7). الجزء (2). يونيو. صص 789-802. ص790.
- (188) أمين، عبد الواجد رضا (2019). شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالحفاظ على أمن المجتمع: دراسة ميدانية على النخبة الإعلامية بمملكة البحرين. المجلة العربية للدراسات الأمنية. المجلد (35). العدد (2). صص 175-189.
- (189) حميد، عبد الوهاب كريم (2021). التحديات القانونية أمام وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي سلطنة عمان أنموذجاً- دراسة قانونية مقارنة. مجلة القانون والأعمال الدولية. العدد (32). فبراير. صص 320-339. ص323.
- (190) الصوافي، عبد الحكيم بن عبدالله بن راشد (2015). استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلبة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان وعلاقته ببعض المتغيرات. رسالة ماجستير. جامعة نزوى. نزوى- سلطنة عمان. ص2.

في هذا الاتجاه، تؤكد التطورات التقنية المتسارعة على أنه لا يمكن في الوقت الراهن لأي بلد مهما كان حجمه العسكري أو السياسي أو الاقتصادي أو الثقافي، أن يغفل الدور المحوري الذي تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي سواء في تفاعل الأفراد داخل المجتمع الواحد، أو في تفاعل أفراد هذا المجتمع مع مختلف المجتمعات والثقافات الأخرى (191).

تتمثل مشكلة البحث في الحاجة إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها، بحيث يمكن صياغتها على النحو الآتي:

ما التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها؟
تنبثق عن هذا السؤال مجموعة من التساؤلات الفرعية التي يمكن صياغتها على النحو الآتي:

1. ما العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأمن الوطني والاجتماعي؟
 2. ما تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي؟
 3. ما التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان؟
 4. ما السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان؟
- أهداف البحث:

يسعى البحث بشكل رئيسي إلى تسليط الضوء على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها، وذلك من خلال تحقيق الأهداف الفرعية التالية:

1. توضيح العلاقة بين وسائل التواصل الاجتماعي والأمن الوطني والاجتماعي.
 2. الكشف عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي.
 3. إبراز التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان.
 4. بيان السبل الكفيلة بمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان.
- أهمية البحث:

تنبع أهمية البحث في ظل تنامي استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بين مختلف أفراد وفئات المجتمع العماني، والحاجة إلى تسليط الضوء على ما يترتب عن استخدام تلك الشبكات والوسائل من المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية، بالإضافة إلى أهمية إبراز العلاقة بين هذه الوسائل والأمن الوطني والمجتمعي، لاسيما في ظل انفتاحها على الحدود السياسية والثقافية والفكرية للدول والمجتمعات، وضعف مستوى سيطرة الدولة عليها، وضرورة البحث في السبل الناجعة لمواجهة تلك التحديات الأمنية والاجتماعية في سلطنة عمان. كما تأتي أهمية البحث من حيث يسعى إلى تقديم إضافة علمية جديدة، وتوجيه دعوة جادة ومحفزة لكافة الجهات الأكاديمية والبحثية، والدارسين والباحثين للقيام بالمزيد من الدراسات المتصلة بهذا الشأن.

حدود البحث:

الحدود الموضوعية: يقتصر البحث على التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عُمان وسبل مواجهتها.

الحدود المكانية: سلطنة عمان.

الحدود الزمانية: العام 2022م.

الدراسات السابقة:

يمكن الإشارة إلى أهم وأبرز ما اطلعت عليه الباحثة في هذا الشأن على النحو الآتي:

(191) الحازمي، مبارك بن واصل (2021). الإعلام العربي والأمن القومي: الرؤى والتحديات.. نحو أجندة إعلامية مستقبلية. المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري كلية الإعلام جامعة بني سويف. المجلد (2). العدد (1). مايو. ص ص 9-46. ص 11.

1. دراسة (حميد، 2021) (192)؛ هدف هذا البحث إلى التعرف على أهم التحديات القانونية أمام وسائل التواصل الاجتماعي، والتعرف على القواعد القانونية المتعلقة بها في المجتمع العربي عموماً وسلطنة عمان خصوصاً، ومدى إسهامها في الحفاظ على أمن الدولة واستقرارها وحماية حقوق الأفراد وحررياتهم الشخصية، من الممارسات والمخالفات القانونية الناتجة عن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي (الفيس بوك، التويتر، انستجرام، يوتيوب...) وغيرها.
2. دراسة (عبد الحكيم، 2021) (193)؛ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على المخاطر الأمنية والاجتماعية لمواقع التواصل الاجتماعي على الطلاب بجامعة جنوب الوادي بقنا، وأظهرت نتائج الدراسة أن أكثر المخاطر الأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي نشر الأخبار والأحداث دون التأكد من صحتها، وأن أكثر المخاطر الاجتماعية لمواقع التواصل الاجتماعي تتمثل في سيطرة الأوهام على الحقيقة.
3. دراسة (الحازمي، 2021) (194)؛ هدفت هذه الدراسة إلى توضيح وإظهار التحديات الأمنية المتعلقة بوسائل الإعلام عامة والالكتروني الجديد، وتطرق البحث أيضاً إلى شبكات التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي، والرأي العام، وتوضيح أهمية وعي القائمين على الإعلام بالأمن القومي، وتأثير هذه المواقع على البيئة الإعلامية والجمهور العربي، وقدم البحث رؤية استشرافية لواقع العلاقة بين الأمن القومي والإعلام العربي.
4. دراسة (بني صالح، 2021) (195)؛ هدفت هذه الدراسة إلى تحديد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي والوطني في الأردن، باتباع المنهج الوصفي ومراجعة الأدبيات السابقة، وتوصلت الدراسة إلى طبيعة التأثير الذي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والمجتمعي، كما حددت الدراسة المخاطر الناجمة عنها.
5. دراسة (قاسمي وجدادي، 2019) (196)؛ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي للدول الخليجية، باتباع منهج دراسة الحالة، وخلصت الدراسة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي قد أثرت في شتى المجالات السياسية والأمنية والاجتماعية، وأصبحت تشكل سلطة لفرض قوانينها في الوسط الاجتماعي الخليجي مما استوجب وضع استراتيجيات شاملة لمواجهة هذه الظاهرة المعلوماتية التي تعد الفريدة من نوعها.
6. دراسة (أمين، 2019) (197)؛ هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على أبرز التحديات الأمنية والإشكاليات التي تنطوي عليها مواقع التواصل الاجتماعي، وسبل مواجهتها، باتباع منهج المسح الاجتماعي على عينة من النخبة الإعلامية بلغت (250) مفردة. من أهم نتائج الدراسة: أن غالبية المبحوثين من النخبة الإعلامية في مملكة البحرين (81%) ترى أن بعض المحتوى المقدم عبر مواقع التواصل الاجتماعي يضر بحالة الأمنية في البلاد.
7. دراسة (يوسفي، 2017) (198)؛ هدفت هذه الدراسة إلى الوقوف على واقع التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الأمن القومي للدول، وقد بينت الدراسة أن مواقع التواصل الاجتماعي هي نتيجة للتزاوج بين التقنية ووسائل الاتصال والإعلام، الأمر الذي أكسبها مكانة اجتماعية دولية مهمة، وأدى إلى سعي الدول القوية لتوظيف هذه المواقع الاجتماعية لتهديد الأمن القومي والاستقرار الاجتماعي للدول.

- (192) حميد، عبد الوهاب كريم (2021). التحديات القانونية أمام وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي سلطنة عمان نموذجاً- دراسة قانونية مقارنة. مرجع سابق. ص321.
- (193) عبد الحكيم، إيمان سيد (2021). المخاطر الاجتماعية والأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي على عينة من الطلاب بجامعة جنوب الوادي بقنا. مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات. جامعة القاهرة- مصر. المجلد (26). العدد (26). مارس. صص 248-286.
- (194) الحازمي، مبارك بن واصل (2021). الإعلام العربي والأمن القومي: الرؤى والتحديات.. نحو أجندة إعلامية مستقبلية. مرجع سابق. ص10.
- (195) بني صالح، أروى سعيد (2021). أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي والوطني في الأردن. المجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصصات. العدد (36). مايو. صص 1-16.
- (196) قاسمي، أحمد وجدادي، سليم (2019). تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي للدول الخليجية. ط1. المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية. برلين- ألمانيا.
- (197) أمين، عبد الواحد رضا (2019). شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالحفاظ على أمن المجتمع: دراسة ميدانية على النخبة الإعلامية بمملكة البحرين. مرجع سابق. ص175.
- (198) يوسف، أحمد (2017). التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الأمن القومي للدول. مرجع سابق. ص789.

منهج البحث

يعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي والأسلوب المكتبي في جمع البيانات، وذلك من خلال الاستفادة من المؤلفات والكتب والدوريات والأبحاث العلمية التي عنت بشكل مباشر أو غير مباشر بالتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي.

هيكل البحث

يتألف البحث من مقدمة ومبحثين وخاتمة، وذلك وفق التقسيم الآتي:

مقدمة، وتشتمل على مشكلة البحث وتساؤلاته، أهميته وأهدافه... الخ.

المبحث الأول: وسائل التواصل الاجتماعي والأمن الوطني والاجتماعي

المطلب الأول: تعريف وسائل التواصل الاجتماعي

المطلب الثاني: مفهوم الأمن الوطني والاجتماعي

المطلب الثالث: أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي

المبحث الثاني: وسائل التواصل الاجتماعي وتحدياتها الأمنية والاجتماعية في سلطنة عمان وسبل مواجهتها:

المطلب الأول: التحديات الأمنية

المطلب الثاني: التحديات الاجتماعية

المطلب الثالث: سبل المواجهة

خاتمة، تشتمل على أهم النتائج والتوصيات

المبحث الأول

وسائل التواصل الاجتماعي والأمن الوطني والاجتماعي

تعد وسائل التواصل الاجتماعي من أهم وأبرز منتجات الطفرة التقنية لشبكة الانترنت، والتي أصبح لها تأثيراً واضحاً وجلياً في كافة جوانب الحياة الإنسانية على كافة المستويات الفردية والجمعية، إذ أتاحت لجميع الأفراد التحول إلى دائرة المساهمة بدرجات متعددة ومتفاوتة في الشكل والمضمون والتأثير من الممارسة الإعلامية خارج نطاق القواعد المهنية التقليدية، الأمر الذي أسفر عن حدوث تحولات كبيرة في المفاهيم والنظريات والتطبيقات الإعلامية المعاصرة، والتي صارت تدخل جميعاً في إطار ما يعرف بالإعلام الجديد.

تعزز هذا التحول بصورة كبيرة بفضل التطور المتسارع في تقنيات الاتصال ابتداءً بالحاسوب وشبكة الانترنت وانتهاءً بالأجهزة الذكية، وهذا بالتحديد ما يقع عليه مناط التأكيد عند البحث في أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي، وهو الأثر الذي يتطلب إدراكه في المقام الأول تحديد وبيان المفاهيم الرئيسية المتصلة به، وذلك على نحو ما هو آتي:

المطلب الأول: وسائل التواصل الاجتماعي

يعد مصطلح وسائل التواصل الاجتماعي (Social Network Sites) أو شبكات الإعلام الاجتماعي (Social Media) من أهم المفاهيم المرتبطة بالإنترنت والإعلام الإلكتروني والمجتمع الرقمي الافتراضي، بحيث يمكن التعريف بها في عدة محاور على النحو الآتي:

1. تعريف وسائل التواصل الاجتماعي:

تباينت تعريفات وسائل التواصل الاجتماعي والمفاهيم التي وضعت لها تبعاً لتباين وتعدد وجهات نظر الباحثين، والحقول والغايات المرتبطة بدراسة هذه الشبكات منذ بداية نشأتها وعلى طول مسار تطورها، حتى وصلت إلى ما هي عليه في الوقت الراهن. تُعرف وسائل التواصل الاجتماعي على أنها: "خدمات توجد على شبكة الويب تتيح للأفراد بيانات شخصية (Profile) عامة أو شبه عامة خلال نظام محدد يمكنهم من وضع قائمة لمن يرغبون في مشاركتهم الاتصال ورؤية قوائمهم أيضاً وللذين يتصلون بهم وبتلك القوائم التي يصنعها الآخرون خلال النظام" (199).

وفي تعريف آخر، هي: "مواقع تتشكل على شبكة الويب، تتيح للأفراد بناء بيانات شخصية عن حياتهم العامة أو شبه العامة، وإتاحة الفرصة للاتصال بقائمة المسجلين، والتعبير عن وجهات نظر الأفراد أو المجموعات من خلال عملية الاتصال، وتختلف طبيعة التواصل من موقع لآخر" (200).

كما عرفها البعض بأنها: "مجموعة من مواقع التواصل الفعالة على شبكة الانترنت في ظل عالم افتراضي يتخطى فيه الفاعلون حدود الزمان والمكان، ويسمح فيها ببناء علاقات وتقاسم التجارب وتبادل الأخبار والمعارف وتشارك المعلومات والأنشطة التي تستخدم لأغراض عديدة ذات تأثيرات مختلفة إيجابية وسلبية تتوقف على طبيعة الاستخدام" (201).

ومن الباحثين من عرفها بأنها: "منظومة من الشبكات الرقمية التي تسمح للمشارك فيها بإنشاء موقع خاص به، ومن ثم ربطه عن طريق نظام اجتماعي إلكتروني مع أعضاء آخرين لديهم الاهتمامات والهويات نفسها" (202).

علاوة على ذلك، فقد عرفت مواقع التواصل الاجتماعي بأنها: "تلك العمليات التي يتم التواصل من خلالها بين مجموعة من الناس عن طريق مواقع وخدمات إلكترونية، توفر سرعة توصيل المعلومات على نطاق واسع، فهي مواقع لا تعطي المستخدم لها معلومات

(199) هتيجي، حسين محمود (2015). العلاقات العامة وشبكات التواصل الاجتماعي. ط1. دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن. ص82.

(200) Boyd, Danah M. and Ellison, Nicole B. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholarship. Journal of Computer-Mediated Communication. 200(13 (1). pp210–230. p211.

(201) العمري، عبد الرحمن بن عبد الله عبد الرحمن (2018). الأبعاد الاجتماعية لاستخدامات المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي- دراسة وصفية على عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة جدة. مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنسانية. المجلد (26). العدد (3). ص ص 139-171. ص143.

(202) الحسين، أسعد بن ناصر بن سعيد (2016). أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية الإسلامية. مجلة كلية التربية. جامعة الأزهر. العدد (169). الجزء (3). يوليو. ص ص 325-359. ص330.

فقط، بل تترام وتفاعل معه أثناء إمداده بتلك المعلومات، وبذلك تكون أسلوباً لتبادل المعلومات بشكل فوري عن طريق شبكة الانترنت (203).

يتبين في ضوء ما تقدم، أن الأصل في وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي أنها مواقع رقمية تقدم خدماتها عبر شبكة الويب (الانترنت)، وتنطلق فاعليتها من حيث تسمح بإنشاء ملفات شخصية لكل مستخدم لها، يتضمن هذا الملف (بروفایل) بيانات تعريفية به، ومن ثم فإن الموقع يتيح لجميع المستخدمين والمسجلين فيه إمكانية النشر والمشاركة والتواصل مع بعضهم البعض، والتعبير عن وجهة نظرهم وتبادلها مع الآخرين ضمن هذا النظام، ومن الممكن أن تختلف طبيعة وخصائص الاتصالات من موقع لآخر (204).

كما تتسم مواقع التواصل الاجتماعي بمجموعة من السمات الوظيفية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التواصلية، تتمثل بمجموعة من الخدمات التي يتيحها كل موقع منها للمستخدمين فيه، كالمحادثة الفورية، والرسائل الخاصة، ورسائل البريد الإلكتروني، والتدوين، وخدمات الفيديو، ومشاركة الملفات وغيرها من الخدمات، ولعل هذه الخصائص هي التي مكنت تلك المواقع من أن يصبح لها دور فاعل في التجيش الاجتماعي والتفاعل والتأثير بقيادةات غير منظمة، من حيث استطاعت تحويل الأقوال إلى أفعال والتوجهات إلى مشاريع عمل جاهزة للتنفيذ، وهي قد نجحت في التأثير على ملايين المتفاعلين مع أحداث كثيرة ليحصد المؤثرون ما يريدون من تغيير (205).

في ضوء ما تقدم، يمكن تعريف وسائل التواصل الاجتماعي على أنها: "شبكة من المواقع الفعالة جداً في تسهيل عمليات التواصل والتفاعل الاجتماعي بين مجموعة من المعارف والأصدقاء، كما تمكن الأصدقاء القدامى من الاتصال بعضهم البعض وبعد طول سنوات، وتمكنهم أيضاً من التواصل المرئي والصوتي وتبادل الصور وغيرها من الإمكانيات التي توحد العلاقة الاجتماعية بينهم، وهي كذلك علاقات تنشأ لسبب ما أحدثها التطور التقني، وسواء نشأت بواسطة المراسلة متعددة الأوجه أو بواسطة المحادثة صوتاً أو صورة أو كليهما، فإنها تتخذ طابعاً تفاعلياً اجتماعياً قابل للتوسع والانتشار في الفضاء الرقمي (206).

3. تصنيف وسائل التواصل الاجتماعي:

منذ بداية ظهورها وحتى اليوم، أصبحت هناك أعداداً كبيرة من مواقع وشبكات وبرامج وتطبيقات التواصل الاجتماعي، على نحو يصعب معه حصرها أو ضبطها بتصنيف محدد وموحد، نظراً لتباين واختلاف وتعدد الأشكال والأغراض والخدمات والمحتويات فيما بينها، ومع ذلك يمكن تصنيف وسائل التواصل الاجتماعي حسب طبيعة المحتوى الذي يوفره كل منها، على النحو الآتي (207):

1. مواقع للمحادثات غير المتزامنة؛ وهي تلك المواقع التي لا تتيح للمستخدمين إمكانية التواصل المتزامن المباشر، وتعمل بالتواصل بشكل غير متزامن: (Email, Yahoo, Google).
2. مواقع للمحادثات المتزامنة؛ وهي التي تتيح للمستخدمين إمكانية التواصل المتزامن سواء كان هذا التواصل كتابةً أو استماعاً أو مشاهد: (Chat, Skype, Yahoo Messenger).
3. مواقع للنشر والتدوين والمشاركة الاجتماعية؛ وهي تلك المواقع التي تمكن للأفراد المشتركين من إقامة علاقات صداقه وتواصل وتبادل الملفات المكتوبة والمسموعة والمرئية سويماً ومنها: (Facebook, Instagram, Twitter, WordPress Blogger, What's App, Myspace, Ning)، وعن طريق مواقع المشاركة الاجتماعية يمكن للمستخدمين في هذا المواقع مشاركة ملفاتهم بحيث يستفيد منها أكبر عدد ممكن، مثل: (You Tube, Tuktuk, Bookmarks Labrary).

(203) المقدادي، خالد غسان يوسف (2013). ثورة الشبكات الاجتماعية. ط1. دار النفائس للنشر. عمان- الأردن. ص24.

(204) صادق، عباس مصطفى (2008). الإعلام الجديد، المفاهيم والوسائل والتطبيقات. ط1. دار الشروق للنشر. عمان- الأردن. ص21.

(205) المحارب، سعد بن محارب (2011). الإعلام الجديد في السعودية. ط1. دار جداول للنشر. الرياض- المملكة العربية السعودية. ص175.

(206) المنصور، محمد (2012). تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الإلكترونية. رسالة ماجستير. الأكاديمية العربية المفتوحة. الدنمارك. ص15.

(207) الشرفاء، أيمن شافي سمير (2017). أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الاحتجاجات العربية 2010-2014: مدخل نظري. مجلة المنارة. المجلد (23). العدد (1/ب). ص9-43. ص16.

3. خصائص وسمات وسائل التواصل الاجتماعي:

كان الهدف الأساسي من شبكة الانترنت هو تسهيل مشاركة المعلومات وتبادلها ونقلها وإرسالها وتلقيها، بما يخدم مجموعات العمل المتجانسة، ولم يكن بوسع أحد أن يتنبأ حينها بأن الانترنت ستكون بيئة تواصلية وتفاعلية اجتماعية وإعلامية عالمية شاملة على نحو ما هو عليه واقع الحال في العصر الراهن (208)، فقد أدى تطور تكنولوجيا الاتصال والمعلومات إلى تحول صناعة الإعلام من البيئة التماثلية (Analog) الى صناعته في البيئة الرقمية (Digital)؛ وهذا بدوره ما أدى إلى تطوير استخدام الأجهزة والتقنيات الرقمية، ومن ثم، فقد كانت الخصائص والسمات المرتبطة بهذا التحول كفيلة بجعل وسائل التواصل الاجتماعي تحولاً مرغوباً بل وجعلت الإقبال عليها شديداً للغاية (209).

وبمجرد ما إن بدأ التحول الذي قادته الشبكات الاجتماعية يفتح آفاقاً واسعة، بدأ جدل شديد يثار أيضاً بشأن ما إذا كانت هذه الشبكات ستجاوز بشكلها وأدواتها الأشكال والأدوات التقليدية للإعلام، لاسيما فيما يتعلق بقدرتها على التأثير في سلوك الأفراد والجمهير (210).

نظراً لذلك، اتجهت أنظار الباحثين إلى دراسة الخصائص والسمات الجوهرية التي تتسم بها وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمكن التمييز بين نوعين من تلك السمات، وبيانها على النحو الآتي:

(أ). السمات الشكلية لوسائل التواصل الاجتماعي:

وهي مجموعة من السمات التي جعلت وسائل التواصل الاجتماعي متاحة وفي محل إقبال الكثير من الأفراد على نحو مستمر، وتتمثل بكل مما يلي:

1. سهولة الاستخدام (Accessibility)؛ تعد خاصية سهولة الاستخدام من أهم عوامل تفضيل المستخدمين لوسائل التواصل الاجتماعي، وزيادة إقبال الجماهير، إذ لا يتطلب الأمر بذل جهد كبير لفهم أو استيعاب كيفية التسجيل فيها والتعامل معها والاستفادة من ميزاتها، خاصة مع استخدام بعض البرمجيات التي تسهم في تسهيل الوصول إلى الموضوعات المعقدة مثل الوسائط المتعددة وغيرها (211)، إذ تشير الدراسات إلى أن خاصية سهولة الاستخدام تعد أحد أهم عوامل تفضيل مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، بل أن تزايد إقبال الجماهير عليها يرتبط بشكل رئيسي بسهولة الاستخدام (212).

2. التفاعلية (Interactivity)؛ تشير هذه الخاصية إلى أن المستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي لم يعد سلبياً كما كان بل أصبح مشاركاً إيجابياً؛ فالتفاعلية في وسائل التواصل الاجتماعي تمنح المستخدم تأثيراً يمتد إلى السيطرة على المخرجات، ما دامت تتوفر في البرامج الطرق المتعددة للاقترب من المعلومات أو المحتوى والتي أصبحت مطلباً في كل برامج ووسائل التواصل الاجتماعي أو معظمها (213).

لقد مكنت هذه السمة المستخدمين من كسر حاجز السلبية والخوف، والانتقال إلى حالة الفاعلية والمشاركة والقدرة على التعبير عن الرأي، وممارسة النقد والتعليق، والمشاركة في صنع القرار (214).

(208) Campbell, Vincent (2004). Information Age Journalism: Journalism In An International, Arnold. London. p250.

(209) شيخاني، سميرة (2010). الإعلام الجديد في عصر المعلومات. مجلة جامعة دمشق. المجلد (26). العدد (1-2). ص 435-480. ص 445.

(210) Dashti, Ali Abdulsamad (2008). The Effect of Online Journalism on The Freedom of The Press: The Case of Kuwait. A PhD Thesis. University of Stirling. p61.

(211) أمين، رضا عبد الواحد (2007). الصحافة الإلكترونية. ط1. دار الفجر للنشر والتوزيع. القاهرة- مصر. ص 107.

(212) العززي، صالح بن زيد بن صالح (2007). إخراج الصحف السعودية الإلكترونية في ضوء السمات الاتصالية لشبكة الإنترنت- دراسة وصفية تحليلية. رسالة ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض. ص 71.

(213) السيد، معزة مصطفى فضل (2017). الإعلام الرقمي وانعكاساته على التعارف بين الحضارات- دراسة وصفية تحليلية على عينة من الخبراء والمختصين في الإعلام. رسالة دكتوراه. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. السودان. ص 32-33.

(214) كنعان، علي عبد الفتاح (2014). الصحافة الالكترونية في ظل الثورة التكنولوجية. ط1. دار البازوري العلمية للنشر والتوزيع. عمان- الأردن. ص 28.

3. الوسائط المتعددة (Multimedia): تعرف الوسائط المتعددة بأنها عبارة عن برامج تدمج بين الكتابة، والصور الثابتة والمتحركة، والتسجيلات الصوتية، والرسوم الخطية لعرض الرسالة؛ كما تساهم بفضل ما تتوافر عليه من سمات في تحسين الاتصال، وإثراء المواد المقدمة عبرها؛ ومن ثم فهي تستخدم في وسائل التواصل الاجتماعي للمساعدة في إنتاج وتوصيل ونقل الرسائل عن طريق دمج النصوص، والرسوم، والصور الثابتة والمتحركة، بالأصوات، والتأثيرات المختلفة⁽²¹⁵⁾، ولأن عمل الوسائط المتعددة يقوم على مبدأ التكامل بين أكثر من عنصر لتوصيل الأفكار والمعاني، فإنها تعد من أهم سمات تحقيق التفاعلية في عمليات التواصل الاجتماعي⁽²¹⁶⁾.

4. سرعة الحصول على المعلومات (Quick Access to Information): توصف شبكات التواصل الاجتماعي بأنها الطريق السريع للوصول للأخبار والمعلومات نتيجة توفر التقنيات المساعدة على ذلك فيها، وقدرتها على التحديث المستمر للمعلومات والأخبار⁽²¹⁷⁾.

5. الروابط والنصوص التشعبية (Hyperlinks): الرابط أو النص التشعبي هو عبارة عن مسار غير خطي يمنح المستخدم مساحة للتنقل بين مواقع وصفحات متعددة، والقدرة على الاتصال والوصول إلى الموضوعات ذات الصلة داخل وخارج موقع التواصل الاجتماعي⁽²¹⁸⁾.

ساهمت النصوص التشعبية (Hyperlinks) والهاشتاقات في زيادة سرعة الوصول إلى الجديد من الأخبار والمعلومات، ومتابعة القضايا والأحداث على نحو شديد القرب في كل وسائل التواصل الاجتماعي⁽²¹⁹⁾؛ إذ تتوفر ضمن هذه السمة خاصيتان: تتمثل الخاصية الأولى في إمكانية الإشارة إلى الموضوعات ذات الصلة بالموضوع، وذلك بتوفير وصلات إلى نصوص متصلة بالموضوع في الموقع نفسه أو في مواقع أخرى بها يضيف المزيد من المعلومات إلى الموضوع الأصلي؛ أما الخاصية الثانية فتتمثل في إمكانية الإشارة إلى المواقع ذات الصلة بالموضوع، من خلال توفير وصلات إلى المواقع ذات الصلة بالموضوع المطروح؛ كما أنها توفر أيضاً أداة البحث في الموقع لتخدم الباحثين عن المعلومات والموضوعات التي سبق وأن نشرها من قبل⁽²²⁰⁾.

(ب). السمات التقنية وسائل التواصل الاجتماعي:

وهي مجموعة من السمات المتعلقة بفاعلية وسائل التواصل الاجتماعي وقدرتها الانتشارية والتأثيرية في البيئة الرقمية، ويمكن إجمالها بكل مما يلي⁽²²¹⁾:

1. تفتيت الاتصال (Demassification): تشير هذه الخاصية إلى أن الرسالة الاتصالية عبر وسائل التواصل الاجتماعي يمكن توجيهها إلى فرد واحد أو إلى جماعة معينة وليس إلى جماهير ضخمة كما كان في الماضي، وتعني أيضاً درجة تحكم في نظام الاتصال بحيث تصل الرسالة مباشرة من منتج الرسالة إلى مستهلكها.

(215) Domingo, D. (2006). Inventing Online Journalism: Development of the Internet as a news medium in four Catalan online newsrooms, Department de Periodisme i Ciències de la Comunicació. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. p74- 75.

(216) Beyers, H. (2005). Tomorrow's newspapers: online or still made out of paper? A study on perceptions, opinions and attitudes towards online newspapers. IN PERE, M. & JOSEP, R. (Eds.) Digital Utopia in the Media: from Discourses to Facts Barcelona. p349.

(217) أحمد، ست البنات حسن (2015). اتجاهات التحول نحو الصحافة الإلكترونية في العالم العربي- دراسة وصفية تحليلية على عينة من الصحف العربية في الفترة من (2012-2013)، رسالة ماجستير. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. السودان. ص100-101.

(218) Domingo, D. (2006). Inventing online journalism. Op. Cit. p67.

(219) العسكر، فهد (1998). التقنيات الصحفية الحديثة وأثرها على الأداء المهني للصحف المعاصرة. دار عالم الكتب. الرياض- المملكة العربية السعودية. ص13.

(220) حمدي، محمد الفاتح (2010). استخدامات النخبة للصحافة الإلكترونية وانعكاساتها على مقروئية الصحف الورقية: أستاذة جامعة -باتنة أنموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة الحاج لخضر- باتنة. الجزائر. ص164-165.

(221) شبخاني، سميرة (2010). الإعلام الجديد في عصر المعلومات. مرجع سابق. ص ص446-448؛ عطية، جميلة سالم (2014). الثورة المعلوماتية وإشكالية بناء وتداول الخطاب اللغوي والبصري- دراسة تحليلية سيميولوجية على عينة من الخطابات اللغوية والبصرية في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي- الفيسبوك نموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة الجزائر (3). الجزائر. ص ص59-61.

2. اللاتزامن (A Synchronization)؛ تفيد هذه الخاصية في إمكانية إرسال الرسائل واستقبالها في وقت مناسب للفرد المستخدم، ولا تتطلب من المشاركين كلهم أن يستخدموا النظام في الوقت نفسه.
3. الحركة أو قابلية التحرك (Mobility)؛ تتميز وسائل التواصل الاجتماعي بصغر حجمها، مما يكسبها خاصية مميزة وهي إمكانية الاستفادة منها في الاتصال من أي مكان إلى آخر في أثناء تحرك مستخدمها، على غرار الهواتف الذكية، والحواسيب المحمولة وغيرها.
4. قابلية التحويل (Convertibility)؛ تشير هذه الخاصية إلى قدرة وسائل التواصل الاجتماعي على نقل المعلومات من وسيط إلى آخر، كالتقنيات التي يمكنها تحويل الرسالة المسموعة إلى رسالة مطبوعة وبالعكس.
5. قابلية التوصيل (Connectivity)؛ توفر هذه الخاصية إمكانية توصيل الأجهزة الاتصالية بأنواع كثيرة من أجهزة أخرى وبغض النظر عن الشركة الصانعة لها أو البلد الذي تم فيه الصنع،
6. الشبوع والانتشار (Ubiquity)؛ وهي خاصية الانتشار المنهجي لنظام وسائل التواصل الاجتماعي حول العالم وفي داخل كل طبقة من طبقات المجتمع.
7. الكونية (Globalization)؛ أتاحت وسائل الاتصال الاجتماعي إمكانية أن تجري كافة عملياتها التواصلية في بيئة عالمية دولية، تستطيع فيها المعلومات أن تتبع المسارات المعقدة تعقد المسالك التي يتدفق عليها رأس المال إلكترونياً عبر الحدود الدولية جيئة وذهاباً من أقصى مكان في الأرض إلى أدناه في أجزاء على الألف من الثانية، إلى جانب تتبعها مسار الأحداث الدولية في أي مكان في العالم.

علاوة على ذلك، يمكن رصد مجموعة أخرى من السمات التي تتسم بها وسائل التواصل الاجتماعي، كالآتي (222):

1. اللامركزية الاجتماعية؛ إذ تتسم شبكات التواصل الاجتماعي بدرجة عالية من اللامركزية، التي تنتهي بالتدرج إلى تفكيك مفهوم الهوية التقليدية.
 2. المرونة الفردية وانهيار فكرة الجماعة المرجعية، بمعناها التقليدي في المجتمع الرقمي الذي تدور فيه عمليات التواصل الاجتماعي باستخدام هذه الشبكات.
 3. التواصل العابر للحدود والمستمر عبر الزمن؛ حيث لم تعد تلعب حدود الجغرافياً دوراً في تشكيل التجمعات الافتراضية، كما أنها مجتمعات لا تنام حيث يستطيع الفرد أن يجد من يتواصل معه على مدار الساعة.
 4. إمكانية الاختفاء والاختباء؛ تطبق وسائل التواصل الاجتماعي قواعد لضمان الخصوصية والسرية، ويمكن العمل فيها بهويات وأسماء وشخصيات مستعارة.
 5. الخروج عن السيطرة القانونية والأمنية؛ مازالت شبكات التواصل الاجتماعي تشكل فضاءات رحبة ومفتوحة للتمرد على القوانين والأنظمة السياسية.
- المطلب الثاني: مفهوم الأمن الوطني والاجتماعي
- الأمن في اللغة؛ هو نقيض الخوف، والفعل الثلاثي أمن أي حقق الأمان. قال ابن منظور: "أمنت فأنا آمن، وأمنت غيري أي ضد أخفته، فألمن ضد الخوف، والأمانة ضد الخيانة، والإيمان ضد الكفر، والإيمان بمعنى التصديق، وضده التكذيب، فيقال أمن به قوم وكذب به قوم" (223).

قال تعالى: ﴿فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِّنْ جُوعٍ وَأَمَّنَّهُمْ مِّنْ خَوْفٍ﴾ (224).

(222) الشرفات، أيمن شافي سمي (2017). أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الاحتجاجات العربية 2010-2014: مدخل نظري. مرجع سابق. ص 17.

(223) ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (1997). لسان العرب. ط 1. دار صادر. بيروت- لبنان. 21/13.

(224) سورة قريش: الأيتان (4-3).

أما من الناحية الاصطلاحية، فلكي يتبين مفهوم الأمن الوطني والاجتماعي، لابد من التأكيد على أنهما بعدان من أبعاد الأمن الإنساني، والذي عرفته لجنة الأمن الإنساني التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2003، بأنه: "الحماية الحيوية الأساسية لحياة جميع البشر. بطرائق تعزز الحقوق والحريات والوفاء بها"; ويشمل كل صور الأمن التي تتحقق بها سلامة الإنسان، كالأمن الاقتصادي، الأمن الغذائي، الأمن البيئي، الأمن الاجتماعي، الأمن السياسي.. وغيرها⁽²²⁵⁾.

يستند مفهوم الأمن الوطني الى كلمة (وطني) كصفة له. والوطن لغة هو مكان الإنسان ومقره "ويصبح البقاء في المكان هو استيطان له، واتخاذ موطناً، وبذلك، يكون مفهوم الأمن الوطني لغوياً: سلامة المكان، أي أنه المكان الذي يستقر فيه جمع من الناس، في سلام من دون خوف، وبهذا يصبح مفهوم الأمن الوطني معناه هو كل ما يبعد الأخطار عن مكان وسبل العيش"⁽²²⁶⁾.

كما يعرف الأمن الوطني، بأنه: "بعد من أبعاد الأمن الإنساني الذي يقصد به التحرر من الخوف والحاجة الى ضمان الحماية والتمكين من حقوق الإنسان، لجميع المواطنين في ذات الوقت دون استثناء أو تمييز على اعتبارها منظومة حقوقية متكاملة غير قابلة للتجزئة"⁽²²⁷⁾.

وفي تعريف آخر، الأمن الوطني هو "أن يكون البلد ضمن حدوده بعيداً عن أي تهديد يعرض وجوده للخطر بصورة مباشرة أو غير مباشرة، ويتحقق الأمن الوطني في الحالات التالية:
أولاً: غياب التهديد.

ثانياً: امتلاك القوة الكفيلة لمواجهة التهديد.

ثالثاً: الابتعاد بالبلاد عن آثار الخطر حال وقوعه"⁽²²⁸⁾.

كذلك يعرف الأمن الوطني في بعده القومي، بأنه: "ذلك الجزء من سياسة الحكومة الذي يستهدف خلق الظروف المواتية لحماية القيم الحيوية"⁽²²⁹⁾؛ ومن ثم، فهو كل ما تقوم به الدولة من إجراءات في حدود طاقتها للحفاظ على كيائها ومصالحها في الحاضر والمستقبل مع مراعاة المتغيرات المحلية والدولية⁽²³⁰⁾.

ويعرفه هنري كيسنجر بأنه: "أية تصرفات يسعى المجتمع - عن طريقها - إلى حفظ حقه في البقاء"⁽²³¹⁾.

يحيل التعريف السابق الى مفهوم الأمن الاجتماعي، والذي يعرف بأنه: "تلك الحالة التي تتوافر فيها الحماية والأمان والطمأنينة للفرد والجماعة معاً"⁽²³²⁾.

كما يعرف الأمن الاجتماعي بأنه: "قدرة المجتمع على الاستمرار في طابعه الأساسي في ظل الظروف المتغيرة والتهديدات المحتملة أو الفعلية، فهو يتعامل مع الاستدامة في ظل ظروف مقبولة للتطور للأطر التقليدية للغة، الثقافة، الجمعيات، الدين، الهوية والأعراف الوطنية... وغيرها، وينشغل بالحالات التي ترى فيها المجتمعات أنها مهددة من حيث الهوية"⁽²³³⁾.

وعليه، يمكن تعريف الأمن الوطني بصيغة إجرائية، على أنه: "ذلك الأمن الذي يتمتع به الفرد في نطاق الدولة، والقائم على ضمان حقوقه وحرياته العادلة في الحياة والسلامة الجسدية والنفسية والعيش الكريم والمستدام بدون تمييز، بما يساهم في الحفاظ على

(225) مشري، سلمي (2010). الحق في الأمن السياسي. رسالة ماجستير. جامعة فرحات عباس- سطيف-الجزائر. ص16.

(226) طشطوش، هايل عبد المولى (2012). الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد. ط1. دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان-الأردن. ص14-15.

(227) سنو، غسان منير حمزة والطراح، علي أحمد (2002). العولمة والدولة والمجتمع العالمي دراسات في التنمية والاجتماع المدني في ظل الهيمنة الاقتصادية العالمية. دار النهضة العربية، القاهرة- مصر. ص126.

(228) زهرة، عطا محمد صالح (1991). في الأمن القومي. ط1. منشورات جامعة قاريونس. بنغازي- ليبيا. ص121.

(229) Trager, Frank and Kronenberg, Philip (eds.) (1973). National Security and American Society. Kansas University Press. Kansas- USA. p35-36.

(230) طشطوش، هايل عبد المولى (2012). الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد. مرجع سابق. ص22.

(231) Kissinger, Henry (1969). Nuclear Weapons and Foreign Policy. Wild Field and Nicholson. London. p46.

(232) العساسفة، رامي عودة الله (2018). الأمن الاجتماعي في فكر ابن خلدون رؤية لحفظ تماسك المجتمعات العربية في الوقت الحاضر. مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر. العدد (180)، الجزء (1). أكتوبر. ص ص383-411. ص386.

(233) منيغر، سناء (2014). التنوع الثقافي من منظور الأمن المجتمعي. رسالة ماجستير. جامعة سطيف 2. الجزائر. ص19.

استقرار وأمن المجتمع والدولة، والأمن والاستقرار الإنساني بين الدول والشعوب، على أسس من الحرية، العدالة، النزاهة، الشفافية، والشرعية.

كما يمكن تعريف الأمن الاجتماعي إجرائياً، بأنه: تلك الحالة التي يكون فيها المجتمع آمناً وموحداً في نطاق هويته وثوابته الوطنية، وقادراً على الحفاظ على أمنه ومواجهة كل التحديات التي تهدده وتهدد أمنه الوطني من كافة الأبعاد السياسية والاقتصادية والثقافية والأمنية والعسكرية.

بصيغة شاملة، يمكن تعريف الأمن الوطني والاجتماعي بأنه كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الكيان السياسي للدولة، وتوفير الأمن للمجتمع والمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء الوطني لديهم، وحماية الهوية الوطنية والثقافة الاجتماعية، وكافة المبادئ والمعتقدات الدينية واللغوية، والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية.

المطلب الثالث: أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي:

ساهمت التحديات الناشئة عن التطور في تقنيات الاتصال والمعلومات، في ظهور العديد من المصطلحات والمفاهيم الأمنية، وفي مقدمتها مصطلح الأمننة (Securitization)، والذي يشير في أبسط معانيه إلى إضفاء الطابع الأمني، أو إلى تشكيل الفعل الأمني متى ما تطلب ذلك؛ فالأمننة بتعبير آخر هي ذلك المسار الذي يمكن من خلاله للدولة أن تعلن عن مسألة أو فعل ما بأنه يشكل تهديداً أمنياً، يتطلب استخدام وسائل وأدوات استثنائية لمواجهةته (234)، وقد صار لهذا المفهوم صدى كبيراً إزاء القضايا والمشكلات الأمنية الناتجة عن وسائل التواصل الاجتماعي، خاصة بعد أن كشفت موجة الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها المنطقة العربية في مطلع عام 2011 عن حجم المخاطر والتهديدات التي صارت تحدثها هذه الوسائل، وانعكاساتها على كافة الجوانب الأمنية للدولة. لقد نجم عن الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي أن تمكنت هذه الشبكات من فرض سيطرتها على المجتمعات، ما جعلها سلاحاً ذو حدين ولها تأثير خطير جداً وكبير على الدول والمجتمعات، وحينما يتعلق الأمر بالأمن الوطني والاجتماعي، فإن منط التأكيد يقع بلا شك على خطورة العديد من صور الاستخدام الخاطئ لتلك الوسائل من قبل الأفراد والجماعات (235).

وفي ظل غياب المعايير الواضحة لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي، أصبحت هذه الوسائل تشكل مصدراً للعديد من التهديدات الأمنية التي تمس بدرجات متفاوتة كل جوانب الأمن الوطني والاجتماعي، من خلال استخداماتها لأغراض الحشد والتعبئة السياسية للجمهير، نشر الشائعات، التحريض على العنف والإرهاب، التجيش الطائفي والمذهبي، الجرائم الالكترونية (236)، الهدم الثقافي، تفكيك الهويات الاجتماعية والوطنية، الجريمة المنظمة، الابتزاز، التهديدات الأخلاقية والقيمية (237)، وغير ذلك من العناوين العريضة التي أصبحت تدخل في إطار التهديدات الأمنية، وهذا بدوره ما جعل من ضبط تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي ضرورة ملحة لتحقيق الأمن المجتمعي (238).

انعكس تعدد وتنوع وتداخل وتشابك تأثيرات وسائل التواصل الاجتماعي على مفهوم الأمن نفسه، من حيث ساهمت تلك التأثيرات في توسيع نطاق المفهوم التقليدي، فلم يعد يقتصر على النواحي العسكرية والأمنية التقليدية، بل صار يشمل كافة جوانب حياة

(234) قاسمي، أحمد وجدادي، سليم (2019). تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي للدول الخليجية. ط1. المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية. برلين- المانيا. ص33.

(235) عبد الحكيم، إيمان سيد (2021). المخاطر الاجتماعية والأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي على عينة من الطلاب بجامعة جنوب الوادي بقنا. مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات. جامعة القاهرة- مصر. المجلد (26). العدد (26). مارس. ص ص 248-286. ص250.

(236) بني صالح، أروى سعيد (2021). أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي والوطني في الأردن. المجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصصات. العدد (36). مايو. ص ص 1-16. ص3.

(237) قاسمي، أحمد وجدادي، سليم (2019). تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي للدول الخليجية. مرجع سابق. ص35.

(238) المطيري، سلطان خلف (2015). شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بتحقيق الأمن المجتمعي. رسالة ماجستير. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض- المملكة العربية السعودية. ص32.

الأفراد والمجتمع بكل مجالاته، بما في ذلك الأمن السياسي، والأمن الاجتماعي، الأمن الثقافي، الأمن الفكري، الأمن القيمي والأخلاقي، وهذا بدوره ما ساهم في بلورة الاتجاه نحو أمنة وسائل التواصل الاجتماعي(239).

يرتبط أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي بالمخاطر والتحديات الأمنية الناتجة عن استخدام مختلف تقنيات وتطبيقات الاتصال والمعلومات الحديثة، خاصة وأن أغلب البنى التحتية للدول صارت مرتبطة بشبكة الانترنت(240)، في الوقت الذي ازدادت فيه تلك المخاطر نتيجة لتطور المتسارع والمستمر في التقنيات والتطبيقات الذكية، والتي نقلت مستوى التعامل مع وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي إلى مستويات متقدمة من الاقبال الشديد والاستخدام الكثيف(241)، بحيث أصبحت مخاطر وسائل التواصل الاجتماعي تحتل حيزاً مهماً في الاستراتيجيات الأمنية لكافة الدول، فضلاً عن دخولها ضمن أولويات الأمن الدولي(242).

ساهمت العديد من المصطلحات والمفاهيم الأمنية الجديدة، في الكشف عن أثر المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، حيث صار يجري الحديث بكثرة عن التهديدات السيبرانية (Cyber Threats) كمصطلح يكشف عن العلاقة الوثيقة بين الأمن وتقنيات الاتصال والمعلومات، متصلاً ذلك بمفهوم الحرب السيبرانية (Cyber War)، كمنشط تستخدم فيه وسائل التواصل الاجتماعي لأغراض لوجيستية وتنفيذية تسهم في زيادة المخاطر والتهديدات الأمنية المرتبطة بشبكة الانترنت(243). علاوة على ذلك، يبرز أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي من خلال ما يعبر عنه مفهوم حروب الجيل الخامس (Fifth Generation Warfare)، وهو نوع من الحروب الفكرية والثقافية تعتمد بدرجة رئيسية على وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف الوصول إلى مستويات معينة من (احتلال العقول)، على نحو ما يمكن من إثارة الفتن والصراعات الفكرية والعقائدية والمذهبية وغيرها من المظاهر التي تضاعف من المخاطر المترتبة عن استخدام تلك الشبكات وتهدد بشكل مباشر كل جوانب الأمن والاستقرار الوطني والاجتماعي(244).

كما تبرز تلك المخاطر بوجه خاص، من حيث أتاحت وسائل التواصل الاجتماعي للجماعات المتطرفة والتنظيمات الإجرامية العابرة للحدود لممارسة أدوار بالغة الخطورة والتهديد على الأمن الوطني والاجتماعي(245)، على نحو ما تكشف بعد موجة الربيع العربي التي ثبت لاحقاً أنها كانت لعبة قدرة لعبها الكثير من الفاعلين السياسيين والمجتمعيين والهيئات الدولية، تحت شعارات الحرية والتغيير والديمقراطية، وهي الشعارات التي استخدمت في وسائل التواصل الاجتماعي لتجيش الجماهير وتوظيفها بطرق وأشكال مغرضة، انتهت إلى حالة من الفوضى والحروب والصراعات الأهلية المدمرة(246).

يزيد من حدة تلك المخاطر والتأثيرات، أن الواقع الاجتماعي في معظم المجتمعات العربية يشهد بشكل عام بما فيها المجتمع العماني صوراً متعددة من الانحراف الفكري لدى الشباب، خاصة اهتزاز القيم واضطراب المعايير الاجتماعية والأخلاقية، الأمر الذي يتمثل بوضوح في تزايد ألوان الانحراف، وانتشار صور من السلوك لم تكن مألوفة من قبل مما يهدد الأمن والاستقرار الوطني والمجتمعي(247).

(239) أمين، عبد الواجد رضا (2019). شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالحفاظ على أمن المجتمع: دراسة ميدانية على النخبة الإعلامية بمملكة البحرين. المجلة العربية للدراسات الأمنية. المجلد (35). العدد (2). صص 186-202. ص 183.

(240) فرحات، علاء الدين (2019). الفضاء السيبراني: تشكيل ساحة المعركة في القرن الحادي والعشرين. مرجع سابق. ص 89.

(241) شلوش، نورة (2018). القرصنة الالكترونية في الفضاء السيبراني: التهديد المتصاعد لأمن الدول. مرجع سابق. ص 187.

(242) السعوي، بهاء عدنان والزرقي، عماد عبد خضير (2019). انتقال التهديدات من الواقع الى العالم الافتراضي. مرجع سابق. ص 476.

(243) خضر، باسل خليل (2014). أثر التحول في مفهوم القوة على العلاقات الدولية- الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نموذجاً. مرجع سابق. ص 2، 103.

(244) زايد، غادة عبد الفتاح عبد العزيز (2019): برنامج في التاريخ قائم على أدوات حروب الجيل الخامس. مرجع سابق. ص 9.

(245) عبد الوهاب، شادي (2017): حروب الجيل الخامس: التحولات الرئيسية في المواجهات العنيفة غير التقليدية في العالم. مرجع سابق. ص 12.

(246) يوسف، أ عمر (2017). التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الأمن القومي للدول. مجلة العلوم الإنسانية. العدد (7). الجزء (2). يونيو. صص 789-802. ص 790. ص 798.

(247) الشربيني، سامي محمد الديداموني (2020). العلاقة بين الشائعات الالكترونية واستقرار الأمن الفكري للشباب من منظور العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في خدمة الفرد. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الإنسانية. المجلد (2). العدد (50). ابريل. صص 355-396. ص 362.

يتبين من ذلك، أن أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي أصبح يتخذ طابعاً واسعاً ومستمرّاً في التنامي والانتعاش من حيث طبيعته وأشكاله وصوره وأنواع المخاطر والتهديدات الأمنية المترتبة عن تلك الوسائل، ودرجة خطورتها وحدة انعكاساتها على الأمن الوطني بأبعاده السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وعلى الأمن الاجتماعي بأبعاده الثقافية والقيمية والأخلاقية والفكرية والتربوية.

كما يتبين مما تقدم، إلى أي مدى ساهم ذلك الأثر في توسيع نطاق مفهوم الأمن الوطني والاجتماعي، وعن مدى الترابط الوثيق بين الأمن السياسي والأمن المجتمعي، باعتبار أن افتقاد أيّ منهما يؤدي إلى افتقاد الآخر، إذ لا يمكن تصور دولة آمنة ومستقرة بمجتمع مهدد ومنقسم ومتشرد ومتطاحن، كما لا يمكن تصور مجتمع آمن ومستقر بدون دولة ثابتة ونظام حكم قوي ومتناسك، وقانون مطبق، ومؤسسات تعمل بانتظام وما إلى ذلك، وهذا كله ما يفرض أمنة وسائل التواصل الاجتماعي، بمعنى رصدها والتعامل معها من منظور أمني واستراتيجي شامل وفعال.

المبحث الثاني

وسائل التواصل الاجتماعي وتحدياتها الأمنية والاجتماعية

في سلطنة عمان وسبل مواجهتها

أشارت نتائج دراسة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات عام 2019 إلى أن (94%) من العمانيين يستخدمون وسيلة واحدة على الأقل من وسائل التواصل الاجتماعي، وأكثرها انتشاراً الواتساب بنسبة (93%) يليها اليوتيوب بمعدل بلغ (71%)، ثم الانستجرام وصل إليه (50%)، كما يقضي العمانيون ملا لا يقل عن (6) ساعات يومياً في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والأكثر استخداماً منها في المجتمع العماني يوضحها الشكل البياني التالي (248):

شكل (1): وسائل التواصل الاجتماعي الأكثر استخداماً في المجتمع العماني

على هذا الأساس، يعني هذا المبحث باستعراض التحديات الأمنية والاجتماعية الناشئة عن وسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، بالاستناد إلى ما خلصت إليه جهود الباحثين والدارسين، وذلك في ثلاثة مطالب على النحو الآتي:

المطلب الأول: التحديات الأمنية

يمكن إبراز التحديات الأمنية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان في ثلاثة محاور المتشابكة في بعض جوانبها، وتأثيراتها الأمنية، وذلك على النحو الآتي:

(248) مجموعة من الباحثين (2020). أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على تنشئة الطفل في المجتمع العماني (التعليمية، الاجتماعية والنفسية، الصحية). جمعية الاجتماعيين العمانية- وزارة التنمية الاجتماعية. مسقط- سلطنة عمان. ص53.

أولاً: التوظيف الأيديولوجي والسياسي لوسائل التواصل الاجتماعي:

لا تعمل وسائل التواصل الاجتماعي بمعزل عن سياقاتها السياسية والاجتماعية، بل هي في الأساس تركز على طبيعة الاهتمامات الأيديولوجية التي يلتقي عندها أفرادها، والتي تعد محركاً رئيسياً يستمد منه المستخدمين مرجعياتهم الحاكمة، ومن ثم، فإن التحديات الأمنية لوسائل التواصل الاجتماعي تكمن في التغيرات التي تطرأ على أفكار ومعتقدات المستخدمين وتوجهاتهم⁽²⁴⁹⁾. لقد بدا واضحاً منذ بداية عام 2011 كيف تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كأدوات لتعبئة الرأي العام، وإثارة الخلافات والصراعات والانقسامات السياسية التي تستهدف بشكل مباشر العلاقة بين النظم السياسية والمجتمعات، وتعمل على خلق شروخ شديدة فيها، بحيث توظف تلك الشبكات للتحشيد للاحتجاجات السياسية، والتحريض على التظاهرات والاضرابات تحت شعارات المعارضة السياسية وحرية التعبير، والمطالبات المشروعة بالتغيير السياسي والاقتصادي إلا أن الشواهد الواقعية تثبت أن الأمور غالباً ما تكون موظفة لأغراض غير معلنة، قد تصل إلى حد التخريب وإشاعة الفوضى السياسية في الدول⁽²⁵⁰⁾. تعمل شبكات التواصل الاجتماعي على إعادة تكوين مجتمعي للمستخدمين ذي طابع أيديولوجي، يؤدي غالباً إلى خلق تكتلات وجماعات تعمل على نقل فعاليتها من الواقع الافتراضي إلى الواقع الفعلي، وهذا بدوره ما يتجلى في الممارسات السياسية في الفضاء الرقمي، والتي ثبت فعلياً أن مواقع التواصل الاجتماعي تسهم كثيراً في تحويلها إلى نماذج صراعية، من شأنها أن تهدد الأمن الوطني⁽²⁵¹⁾ وهذا ما لمسناه ف بلادنا في عام 2011.

ثانياً: زعزعة الهوية والوحدة الوطنية:

لكل مجتمع هوية تميزه عن غيره من المجتمعات⁽²⁵²⁾؛ وهوية كل مجتمع تمتد على مساحة كاملة من الجغرافيا والثقافة واللغة والتاريخ، وما يتشكل عنها من مظاهر وخصائص وسمات، كالأعياد، والممارسات الدينية، والأزياء والملابس، والعادات والطبائع، والنظم السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية وغير ذلك؛ "وغالباً ما يكون التعليم بمثابة الأداة الأولى والأهم لغرس الهوية وترسيخ الشعور بالانتماء إلى الوطن في ضمائر الصغار والناشئة"⁽²⁵³⁾. والهوية لمجتمع ما لا بد وأن تستند إلى أصول تستمد منها قوتها، وإلى معايير قيمية ومبادئ أخلاقية وضوابط اجتماعية وغايات سامية تجعلها مركزاً للاستقطاب العالمي والإنساني⁽²⁵⁴⁾، لاسيما وأن واقع التعدد والتنوع والتباين بين الهويات الثقافية يفرض دائماً بروز مسألة الهوية، باعتبارها من أكثر المسائل حساسية وتعقيداً بالنسبة لأي بلد ومجتمع، كونها بالأساس تُحدد وجهات النظر المتبادلة بين الثقافات المختلفة، حيث ينصرف الشعور بالانتماء إلى أبعاد معنوية أكثر منها مادية، وهي أبعاد وجدانية وشعورية وتاريخية، لا تنفصل عن أبعادها الوطنية الاجتماعية الثقافية والفكرية والأمنية⁽²⁵⁵⁾. على هذا الأساس، تعد الهوية الوطنية عاملاً رئيسياً من عوامل تحقيق الأمن والاستقرار الوطني والاجتماعي، في الوقت الذي يعنى فيه البعد المجتمعي للأمن الإنساني بخلق توازن فعلي بين الخصوصيات اللغوية أو العرقية أو الدينية وبين الحاجة إلى بناء منطلق الاندماج الوطني للمواطنين في مجتمع تعددي وعادل، تصورا بديلاً وإطاراً جديداً لفهم ودراسة الهوية الوطنية وأدوارها في تحقيق الأمن الوطني والاجتماعي⁽²⁵⁶⁾، ذلك أنها تختزل في طياتها وتوحد كافة الهويات الفرعية داخل المجتمع الواحد، وتحد من كافة أشكال

(249) السويدي، جمال سند (2013). وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك. ط2. مركز الإمارات للدراسات والبحوث. أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة. ص83.

(250) الرعود، عبد الله ممدوح مبارك (2011). دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغيير السياسي في مصر وتونس. رسالة ماجستير. جامعة الشرق الأوسط. عمان- الأردن. ص61.

(251) السويدي، جمال سند (2013). وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة إلى الفيسبوك. مرجع سابق. ص85.

(252) الربيعاني، أحمد (2017). اتجاهات طلبة التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان نحو الهوية الوطنية. مجلة الدراسات التربوية والنفسية. جامعة السلطان قابوس- عمان. المجلد (11). العدد (1). يناير. ص ص1-16. ص2.

(253) عدوان، نار يمين (2008). ملامح الانفتاح الثقافي في الفكر التربوي الإسلامي. رسالة ماجستير. الجامعة الإسلامية- غزة. فلسطين. ص75.

(254) الجابري، محمد عابد (2006). مسألة الهوية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت- لبنان. ص198.

(255) مصطفى، نادية (2015). الدائرة الإسلامية بين انتماء الفرد والدولة. في كتاب: دوائر الانتماء وتأصيل الهوية. مركز الحضارة للدراسات والبحوث. القاهرة- مصر. ص1.

(256) منيغر، سناء (2014). التنوع الثقافي من منظور الأمن المجتمعي. مرجع سابق. ص248.

الصراعات والانقسامات الداخلية؛ وفي المقابل، فإن واقع الأمن الوطني والاجتماعي يعكس مدى تماسك المجتمع والتفاف أفرادها حول هويتهم الوطنية، تتأزر معهم في سبيل ذلك مختلف مؤسسات التعليم والإعلام والعقل الجمعي للشعب وإرادته للانطلاق نحو آفاق المستقبل⁽²⁵⁷⁾.

لقد اصبح سؤال الهوية الوطنية من أكثر الأسئلة التي تطرح بكثافة في مقابل تحديات العولمة والمعلوماتية⁽²⁵⁸⁾، التي اقتحمت كافة المجتمعات بشكل كبير، حتى ظهرت العديد من التحديات التي تمس الهويات الوطنية وتهددها⁽²⁵⁹⁾. وفي ظل الانتشار الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي تضاعفت خطورة هذه المسألة، من حيث أصبحت تلك الوسائل عاملاً من عوامل تهديد الهوية الوطنية، وأدوات فاعلة تستخدم وتوظف لأغراض زعزعة الهويات وتفتيت المجتمعات إلى هويات وثقافات فرعية مذهبية وطائفية وعرقية وقبلية وعشائرية وسياسية وايدولوجية، جعلت الإنسان يعيش صراعاً مزدوجاً، يتمثل في جانب منه في محاولة الحفاظ على هويته الوطنية وتأكيدا وترسيخها، وإعادة ربط حاضره ومستقبله بماضيه وثوابته وسعيه للتوفيق بينهما، ومن جانب آخر يتمثل بصراعه مع الآخر على كافة المستويات⁽²⁶⁰⁾؛ الأمر الذي يتجلى أثره بشكل أو بآخر في الأوضاع المساوية التي أدت إليها الانقسامات والصراعات الداخلية التي شهدتها وتشهدها بعض دول المنطقة العربية، في ظل ما آلت إليه تداعيات الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في العام 2011، والتي مازالت آثارها الكارثية وعواقبها الوخيمة قائمة حتى الوقت الراهن. والمجتمع العماني كغيره من المجتمعات الخليجية والعربية أو العالمية ليس في منأى عن تلك التأثيرات؛ فأفراد المجتمع بكافة فئاتهم العمرية والثقافية يتعرضون لتأثير الإعلام، وشبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها من العوامل التي باتت تفرض الكثير من التحديات على محك الهوية الوطنية⁽²⁶¹⁾.

ثالثاً: انتشار الجرائم الالكترونية وجرائم المعلوماتية:

تعتمد مواقع التواصل الاجتماعي على المحتوى الذي ينشر فيها، ونظراً لعدم وجود معايير ووسائل رقابية تحد من النشر غير المشروع للمحتوى الخادع والمضلل، والمحتوى الذي ينطوي على معلومات وخطابات مغرضة، فقد ظهرت طائفة من الجرائم التي أصبحت ترتكب وتمارس بشكل واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، ويمكن تصنيفها على نحو ما هو آتي⁽²⁶²⁾:

(أ)- جرائم الاعتداء على الخصوصية والسرية؛ وتهدف هذه الجرائم إلى نشر المعلومات بطرق غير مشروعة، عن طريق الاختراقات والقرصنة، وغالباً ما يؤدي نشر هذا النوع من المعلومات إلى تهديد حقوق ومصالح أفراد، وشخصيات عامة مؤثرة وفاعلة، وقد يصل الأمر إلى نشر معلومات الدولة ذات الطابع السري والاستخباراتي.

(ب)- جرائم نشر الأخبار الكاذبة والاشاعات؛ وهي جرائم اثبتت في السنوات الأخيرة إلى أي مدى يمكن أن تصل درجة خطورتها الأمنية، إذ يتم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والمعلومات المغلوطة، والتي قد تتعلق بأشخاص وجماعات/مجتمعات ومعتقدات وأفكار، والهدف منها غالباً تكدير السلم العام، وإثارة النعرات والصراعات والتصادمات الفكرية والمجتمعية والأسرية والقبلية والعشائرية، وإحداث البلبال والفتن العامة في الدول المستقرة.

(ج)- جرائم التزييف والتزوير الالكتروني؛ وفيها تستخدم التقنية في عمليات تزوير وتزييف للوثائق والمستندات الرسمية وغير الرسمية، لأغراض إجرامية متعددة، أهمها الأغراض المالية، والأغراض الانتحالية كتغيير الهويات والشخصيات، ليسهل لها

(257) سليمان، محمد أحمد علي (2013). الأمن التربوي ودوره في الحفاظ على الهوية وتحقيق الأمن الشامل. مركز الدراسات والبحوث. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض. ص4.

(258) زاهر، ضياء الدين (2017). اللغة ومستقبل الهوية: التعليم نموذجاً. سلسلة أوراق. العدد (24). وحدة الدراسات المستقبلية- مكتبة الاسكندرية- الاسكندرية- مصر. ص11.

(259) عزازي، فاتن محمد عبد المنعم (2014). تأثير لغة التعليم على الهوية لدى الطلاب- دراسة ميدانية. المجلة الدولية التربوية المتخصصة. المجلد (3). العدد (10). ص ص 164-191.

(260) خليل، عماد الدين (1999). نظرة الغرب الى حاضر الاسلام ومستقبله. دار النفايس. بيروت- لبنان. ص8.

(261) الربعاني، أحمد (2017). اتجاهات طلبة التعليم ما بعد الأساسى بسلطنة عمان نحو الهوية الوطنية. مرجع سابق. ص5.

(262) قاسمي، أحمد وجدادي، سليم (2019). تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي للدول الخليجية. مرجع سابق. ص40-41.

التحرك والسفر إلى مناطق مختلفة حول العالم، وقد استفادت التنظيمات الإرهابية ومنظمات الجريمة العابرة للحدود من هذه الجرائم، في تمرير وتنفيذ عملياتها الخطيرة والتي تحتل مخاطر أمنية مضاعفة.

(د-) جرائم القرصنة؛ وتهدف إلى الاعتداء على الأصول وحقوق الملكية الفكرية، وسرقة الأعمال والابتداعات والاختراعات والبيانات والمعلومات المختلفة، والاتجار بها بطرق غير مشروعة.

(هـ-) جرائم الإرهاب الإلكتروني؛ وهي من الجرائم التي انتشرت بشكل واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي. المطلب الثاني: التحديات الاجتماعية:

برغم كل إيجابياتها، مازالت وسائل التواصل الاجتماعي تثير الكثير من المخاوف التي تتعلق بدورها السلبي على أمن واستقرار المجتمعات (263)، ذلك أن إيجابياتها مشروطة بالاستخدام الإيجابي والصحيح لها، في حين لا تتوفر بالفعل أي قيود تضمن ذلك، بل أن هذه الوسائل مفتوحة دائماً لكل أشكال وصور الاستخدام السلبي، الأمر الذي أفرز العديد من التحديات الاجتماعية التي لا تنفصل في طابعها ومضمونها عن التحديات الأمنية المباشرة، بحيث يمكن التطرق إليها في عدة محاور على النحو الآتي:

أولاً: خلخلة وتفكيك الكيان الأسري والعلاقات الاجتماعية:

لقد ألقت وسائل التواصل الاجتماعي بظلال تأثيرها السلبي والجارف على الفرد والمنزل، والعائلة، والحياة نفسها، على نحو ما جعل من هذه الوسائل على رأس أخطر القضايا الأمنية وأهم الإشكاليات الاجتماعية والسياسية في القرن الحالي (264)، ولا شك في أن انتشار وسائل التواصل الاجتماعي قد جعل الأسرة تواجه عبئاً جديداً، حيث فرضت عليها أن تتعرف إلى طبيعة هذه الوسائل وكل السمات المتصلة بها من حيث التقنيات الحديثة: وظائفها وخدماتها ومميزاتها ومخاطرها وأثارها المختلفة على أبنائها وعلاقاتهم مع أسرهم، وهذا يُضيف مهمة جديدة إلى مهامها (265).

تؤكد العديد من الدراسات أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل سلبي يؤثر على الفرد من مختلف النواحي التربوية والتعليمية والاجتماعية والنفسية والصحية، خاصة مع صعوبة التحكم المباشر في استخدام الأفراد لهذه الشبكات والمواقع، الأمر الذي اعتبرته منظمة اليونسكو أحد تحديات القرن الحادي والعشرين، التي تتطلب من المجتمعات بالضرورة العمل على تبني التربية الإعلامية على اعتبار أن وسائل التواصل الاجتماعي أحد أشكال الإعلام الجديد (266).

كما تؤكد العديد من الدراسات، أن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم بدور فاعل في نشر أنماط حياتية تؤدي إلى تفكيك الأسرة وخلخلة بنائها وعلاقاتها، وخاصة تلك الأنماط التي تعزز النزعات الفردية لدى الأبناء، وتدفعهم إلى التفوق والانفراد، والتمركز حول الذات (267)، مما يؤدي إلى سيطرة اللامبالاة عليهم، وزيادة إهمالهم لعلاقاتهم الاجتماعية مع بقية أفراد الأسرة، كما تدفعهم إلى الانسحاب من الأنشطة الاجتماعية، والانعزال عن المجتمع وكل الأحداث الجارية، ذلك أنهم يجدون البدائل في إقامة علاقات مع الآخرين عبر الشبكة، والتي تُعتبر أكثر تحرراً من المعايير الاجتماعية وأكثر إثارة وأقل خطورة، فيضعف ارتباطهم بالأسرة التي كان لها دور الرقابة، فتتحرف أخلاقهم وينجرفون وراء القيم والأفكار الغربية، ويقعون في مستنقعات الإباحية والرذيلة (268).

(263) عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح (2016). شبكات التواصل والانترنت والتأثير على الأمن القومي والاجتماعي. ط1. المكتب العربي للمعارف. القاهرة- مصر. ص.100.

(264) سلوم، لوي (2017). وسائل التواصل الحديثة والتنشئة الاجتماعية الأسرية للمراهقين- دراسة ميدانية لأسر في مدينة طرطوس أنموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة تشرين. سوريا. ص.47.

(265) مطالقة، أحلام والعمرى، رانقة علي (2018). أثر مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات. مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون. الجامعة الأردنية. المجلد (45). العدد (4). الملحق (2). صص 263-283. ص.266.

(266) مجموعة من الباحثين (2020). أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على تنشئة الطفل في المجتمع العماني (التعليمية، الاجتماعية والنفسية، الصحية). مرجع سابق. ص.14.

(267) عزي، عبد الرحمن (2001). الانترنت والشباب بعض الافتراضات القيمة. مؤتمر الاتصال والمجتمع الخليجي: الواقع والطموح. كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. جامعة قابوس. مسقط- سلطنة عمان. 22-24 أبريل. ص.335.

(268) مطالقة، أحلام والعمرى، رانقة علي (2018). أثر مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات. مرجع سابق. ص.266.

كما ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في تفكيك الترابط والتلاحم الأسري، نتيجة دفعها الأبناء إلى الانطواء والعزلة، الأمر الذي يتطور مع الوقت إلى تدني مستوى المهارات الاجتماعية لديهم، وضعف مستوى القدرة على التواصل مع الآخرين أو إقامة الصداقات، فضلاً عن تراجع مستوياتهم الدراسية، وانخفاض القدرة على التركيز والانتباه، إضافةً إلى بعض الآثار النفسية، مثل فقدان القدرة في التعبير عن الذات، وضعف مستوى الثقة بها(269).

تتعرض الأسرة اليوم لعملية هدم وتفكيك جارفة لنسيجها الاجتماعي، وذلك نتيجة انخراط معظم أبنائها في دائرة التغيير السلبي الناجم عن الاستخدام الخاطئ وغير المنضبط والمتكرر لمواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي يخلق فجوات في التعامل والتواصل الإيجابي بين الآباء والأبناء، ويؤدي إلى ضعف العلاقات المتبادلة بين أفراد الأسرة الواحدة، وعدم وجود مساحة كافية من الحوار وتبادل الآراء والخبرات فيما بينهم، وهذا كله يعني أن الأسرة قد فقدت تلاحمها ووحدتها وبنيتها المتماسكة التي كانت تتمتع بها قبل انتشار مواقع التواصل الاجتماعي(270).

تشير الدراسات إلى أن الأسرة تتأثر بالأثر الذي تتركه مواقع التواصل الاجتماعي على أفرادها، وإلى أن أغلب الأسر التي يستخدم أفرادها مواقع التواصل الاجتماعي، يعانون ويتأثرون بأضرارها التي تنعكس على الأبناء من مختلف النواحي الدينية والأخلاقية القيمة، والاجتماعية، والنفسية، والصحية، وأن من أبرز أضرارها أنها تبني السلوكيات السلبية، والأخلاق المنحرفة، والعلاقات التي تتعارض مع قيم المجتمع الدينية والتقاليد والعادات الاجتماعية(271).

يتضح من ذلك، أن أكثر من يتعرض اليوم لمخاطر وتهديدات ثورة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في المجتمعات العربية عموماً، والمجتمع العماني على وجه الخصوص هي الأسرة، لاسيما في ظل اتساع مجال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والتفاعل بين الأفراد من مجتمعات مختلفة، وهذا بدوره ما فرض على الأسرة تحدياً جديداً يظهر من خلال دورها في التربية والتوجيه والإرشاد إلى قيم المجتمع والالتزام بقواعده ومعايير الأخلاقية والثقافية، واحترام الثوابت الدينية والاجتماعية(272).

كما تمتد المشكلات الاجتماعية التي يعاني منها الأفراد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي من محيط الأسرة إلى المحيط الاجتماعي ككل، متدرجة من ضعف الترابط الأسري وعدم وجود تواصل مباشر بين الفرد وأفراد أسرته، إلى مشكلات في العلاقات الاجتماعية مع الآخرين، كضعف العلاقات الاجتماعية مع الأصدقاء والزلاء، وتفضيل العلاقات الافتراضية عن العلاقات الواقعية والتأثر بالعادات والتقاليد الغربية(273)، علاوة على ذلك غدت وسائل التواصل الاجتماعي أحد أسباب انتشار الطلاق بين الأزواج، وسبباً رئيساً في انخفاض التفاعل الأسري، فقد أسهمت في تكوين علاقات اجتماعية غير صحيحة بنيت على الكذب والمبالغة غير الحقيقية بين المتحدثين عبر شبكات التواصل، فضلاً عن انتشار ثقافة السحر والشعوذة، ونشر الفاحشة، لاسيما في ظل انتشار الحسابات المشبوهة التي تدار من جهات خارجية وداخلية موجهة للإفساد المجتمعي(274).

ثانياً: الهدم التربوي ونشر الانحلال القيمي والأخلاقي:

(269) السبعواوي، هناء جاسم (2006). الآثار الاجتماعية للهاتف النقال. مجلة دراسات موصلية. جامعة الموصل مركز دراسات الموصل- العراق. العدد (14). السنة (5). ص ص77-105. ص ص81، 84.

(270) الخولي، سناء (2004). الأسرة في عالم متغير. دار المعرفة الجامعية. القاهرة- مصر. ص22.

(271) محمد، رشدي محمد (2003). تقويم فاعلية المؤسسات الاجتماعية في مواجهة مشكلات شبكة الانترنت. الحلقة السادسة للدراسات الاجتماعية للدول العربية: طرابلس. منشورات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. القاهرة- مصر. ص14.

(272) سلمان، محمود محمد (2006). الطفل العراقي بين إشكالية التنشئة الاجتماعية والتغيير الاجتماعي. بحث مقدم ضمن محاضرات الموسم الثقافي الأول لمركز أبحاث الطفولة والأمومة. مطبعة القيس. بغداد- العراق. ص158-159.

(273) أحمد، عبير محمد عبد الصمد (2020). العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمشكلات الاجتماعية لدى الشباب الجامعي. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية. المجلد (3). العدد (52). أكتوبر. ص ص657-696. ص666.

(274) الحسين، أسعد بن ناصر بن سعيد (2016). أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية الإسلامية. مجلة التربية. جامعة الأزهر- مصر. المجلد (3). العدد (169). يوليو. ص ص324-358. ص338.

إن عالم وسائل التواصل الاجتماعي ما هو إلا ساحة مفتوحة لمن شاء عرض أفكاره، وجذب المهتمين بها، أو محاولة إغوائهم بشتى الطرق والوسائل، إذ تنتشر اليوم عبر هذه الوسائل كل الأفكار والتوجهات والمضامين السلبية والمخلة بالقيم والأخلاق، والجميع عرضة لتلقيها والانجذاب إليها(275).

يتضاعف هذا الخطر حينما يتبين أن معظم مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي لا يحرصون على اتباع قواعد الاستخدام الصحيح لها، وربما يجهلون بشكل فعلي، ويجهلون بالتالي كيف يتعاملون مع المحتوى الذي يتعرضون له، وخصوصاً الأطفال والمراهقين، كالتعامل مع نشر الأكاذيب والإشاعات، وآلية الإبلاغ عن الضرر، واحترام خصوصية الآخرين، وغيرها من الجوانب التي بات من الضروري جداً تطوير آليات تعزيزها على كافة المستويات(276).

أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي وفق نظرة ما الى ما يمكن أن يترتب عنها، تشكل مصدراً من مصادر الهدم التربوي، خاصة في ظل توافرها لجميع الفئات والشرائح بصفات جودة متفاوتة تناسب كل طبقات المجتمع، ومن حيث سمحت التكنولوجيا المتطورة اليوم بالجمع بين الأكفا والأعلى قدرة، وبين الأرخص والأكثر سهولة في الاستخدام(277)، في الوقت نفسه الذي تستخدم فيه هذه الوسائل لنشر وترويج مختلف الأفكار والقيم والعادات والممارسات الفاسدة، لاسيما تلك المتعلقة بالجنس، الإباحية، الشذوذ الجنسي (المثلية)، وغيرها من أشكال وصور الانفلات القيمي والأخلاقي الوافدة من المجتمعات الغربية(278).

هناك انتشار لما يسمى بـ (الإباحية الالكترونية) عبر شبكة الانترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والتي تشمل تبادل الوسائط المتعددة التي تتضمن محتوى مغللاً بحرية تامة(279) وأصبح هناك مجموعات خاصة بكل توجه جنسي، لا بل هناك أيضاً ما يسمى بـ (دعارة الأطفال) التي دفعت اليونيسكو في عام 1999 لتنظيم المؤتمر الدولي لمكافحة دعارة الأطفال عبر الانترنت(280).

تنتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الصفحات التابعة للمواقع الإباحية والجنسية الخارجة عن حدود الأدب والأخلاق، والتي تؤثر سلباً على الأفراد من خلال نشر الرذيلة وممارسة الفاحشة ومشاهدة المواد والأفلام الإباحية، كما تساعد على انتشار الكذب، والعلاقات المزيفة والسرقة والنصب والاحتيال على الفتيات السذج(281).

فقد انتشر الجنس كالوباء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وأصبح هناك ما يُعرف بالجنس الجوال (Phonsex) والدردشة الصوتية نتيجة للكبت العاطفي(282)، في الوقت الذي أصبحت فيه هذه الشبكات من أفضل الأدوات التسويقية للجنس والترويج للمواقع الإباحية المنتشرة على شبكة الانترنت، والأفكار المسمومة(283).

هذا يشكّل خطورة على كافة الفئات العمرية، فهي تستغل في الأفراد وخاصة من الأطفال والمراهقين والشباب الغريزة والدوافع والحاجات الجنسية لديهم، خاصة ولأن وسائل التواصل الاجتماعي تعمل على نشر المعلومات الجنسية الفاضحة على شبكة الانترنت، بل أن الجنس والإباحية اتخذت شكل التجارة الالكترونية، التي تغطي طيف الميول الجنسية على اتساعه من الجنس الطبيعي إلى أقصى درجات شذوذه المتمثل في (المثلية)؛ وعليه، فإنّ الجنس يأتي على رأس قائمة الموضوعات الأكثر شيوعاً عبر

(275) سلوم، لؤي (2017). وسائل التواصل الحديثة والتنشئة الاجتماعية الأسرية للمراهقين. مرجع سابق. ص 59.

(276) حسين، هالة حجاجي (2016). التنشئة الأسرية للمراهقين في ضوء تأثير مواقع التواصل الاجتماعي. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. المجلد (75). العدد (75). ص 515-538.

(277) سلوم، لؤي (2017). وسائل التواصل الحديثة والتنشئة الاجتماعية الأسرية للمراهقين. مرجع سابق. ص 36.

(278) مشطري، سهام وسرار، أمينة (2020). التنشئة الأسرية للمراهقين في ظل هيمنة شبكات التواصل الاجتماعي: الفايبروك نموذجاً- دراسة ميدانية في ثانوية الكندي جيجل. رسالة ماجستير. جامعة محمد الصديق بن يحيى. جيجل- الجزائر. ص 99.

(279) مطلقة، أحلام والعمرى، رانقة علي (2018). أثر مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات. مرجع سابق. ص 266.

(280) سلوم، لؤي (2017). وسائل التواصل الحديثة والتنشئة الاجتماعية الأسرية للمراهقين. مرجع سابق. ص 75.

(281) لعازي، فتيحة (2021). أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري لدى الشباب الجامعي دراسة وصفية مسحية لعينة من طلبة السنة الأولى علوم اجتماعية البليدة 2 المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي. مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ. المجلد (17). العدد (1). ص 14-38. ص 22-23.

(282) سلوم، لؤي (2017). وسائل التواصل الحديثة والتنشئة الاجتماعية الأسرية للمراهقين. مرجع سابق. ص 82.

(283) عبد الرحمن، محمد أحمد عبد الله (2015). دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة. رسالة ماجستير. جامعة الأزهر. غزة- فلسطين. ص 29.

وسائل التواصل الاجتماعي، التي ساهمت بدورها في ظهور الجنس الإلكتروني كبديل للجنس الحقيقي، كما تعرض على الانغماس فيه وفي وهم ممارسته عن بعد، وبكافة أشكاله وأساليبه، مما يؤثر على علاقة الإنسان بذاته أولاً، وبالأخرين ثانياً (284).

ثالثاً: نشر ثقافة التطرف والتحريض على العنف والإرهاب:

تعد ظاهرة التطرف (Extremism) من الظواهر التي ارتبطت بشكل كبير بوسائل التواصل الاجتماعي، والتي يُنظر إليها من مختلف العلوم الإنسانية، كعلم الاجتماع، وعلم النفس، والأنثروبولوجيا، حتى اختلفت اتجاهات الباحثين في وضع معايير محددة لمهيتها (285).

وبالنظر إلى ما يشير إليه المعنى اللغوي للتطرف من تجاوز لحد الاعتدال، فإن تأثير العوامل النسبية بين المجتمعات ظل حائلاً دون الاتفاق على تعريف محدد له؛ فما قد يعتبر تطرفاً في مجتمع ما، قد لا يعد كذلك في مجتمع آخر، تبعاً لتأثير المتغيرات البيئية والحضارية والثقافية والدينية والسياسية التي يمر بها كل مجتمع (286)؛ إذ يُعرف التطرف من وجهة نظر سوسيولوجية بأنه: "المغالاة السياسية أو الدينية ويعنى بالحدة الشديدة التي تتصف بها سلوكيات الفرد اتجاه موضوع أو فكر يعتنقه" (287).

بيد أن الوقائع المعاصرة المتصلة بظاهرة التطرف، ودور وسائل التواصل الاجتماعي في نشرها كثقافة وسلوك، وجّهت بعض الباحثين إلى تعريفه بأنه: "كل ما يؤدي إلى خروج الفرد عن القواعد الفكرية والقيم والمعايير والأساليب السلوكية الشائعة في المجتمع، معبراً عنها بالعزلة أو بالسلبية والانسحاب، أو تبني قيم ومعايير مختلفة، قد يصل الدفاع عنها إلى الاتجاه نحو العنف في شكل فردي أو سلوك جماعي منظم، بهدف إحداث التغيير في المجتمع، وفرض الرأس بقوة على الآخرين" (288).

غالباً ما يشيع التطرف في وسائل التواصل الاجتماعي كموقف فكري يرفض معتنقه أي فرصة للحوار، كما يرفضون أي تلميح حول وجود قصور أو خطأ في فهمهم، ويذهبون في جدلهم إلى أبعد مدى ممكن؛ وفي كل مجتمع توجد دائماً شريحة أو فئة متطرفة، والقاسم المشترك بين المتطرفين من جميع الأطياف في نهاية الأمر هو أنهم يرفضون أي تسوية أو حل وسط مع الآخرين الذين لا يشاركونهم آراءهم" (289).

تستند ثقافة التطرف المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى قدر كبير من المبالغة في التمسك فكراً وسلوكاً بجملة من الأفكار التي يشعر معتنقها من خلالها بامتلاك الحقيقة المطلقة، على نحو ما يؤدي إلى خلق فجوة بينه وبين النسيج الاجتماعي الذي يعيش فيه وينتمي إليه، الأمر الذي يؤدي إلى غربته عن ذاته، وعن الجماعة ويعوقه عن ممارسة التفاعلات المجتمعية التي تجعله فرداً منتجاً (290).

اتخذ التطرف عبر وسائل التواصل الاجتماعي صوراً متباينة، منها التطرف السياسي، والتطرف الاجتماعي، والتطرف الفكري، والفني، والتطرف الديني (291)، وجميع هذه الصور يمكن أن تؤول في ذروتها إلى حالات خطيرة من العنف والإرهاب؛ إذ تؤدي ثقافة التطرف والممارسات المتصلة بها إلى تعطيل قوى الإنتاج الاقتصادي، وتهديد أمن واستقرار وسكينة المجتمع من كافة النواحي، الأمر الذي يزيد من حدة تفاقم المشكلات الأساسية التي يعاني منها الفرد والمجتمع، كال فقر والبطالة وتدني مستوى الخدمات الصحية، وشحة المياه، وغيرها؛ فالتطرف يتحول إلى ظاهرة عندما تتحول المعتقدات بجميع أنواعها إلى سلوك يمارس على الواقع،

(284) سلوم، لوي (2017). وسائل التواصل الحديثة والتنشئة الاجتماعية الأسيوية للمراهقين. مرجع سابق. ص 82.

(285) أبو دواية، محمد محمود محمد (2012). الاتجاه نحو التطرف وعلاقته بالحاجات النفسية لدى طلبة جامعة الأزهر بغزة. رسالة ماجستير. جامعة الأزهر بغزة. ص 24.

(286) الخواجة، محمد ياسر (2018). التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية. مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. الرباط- المملكة المغربية. ص 3.

(287) الخزرجي، سرمد جاسم محمد (2018). الأبعاد الاجتماعية والثقافية لظاهرة التطرف الديني في المجتمع العراقي- دراسة انثروبولوجية. مجلة العلوم الاجتماعية. المركز الديمقراطي العربي. ألمانيا- برلين. العدد (6)، أكتوبر. ص ص 11-28. ص 13.

(288) الشهري، فايز عبد الله (2017). ثقافة التطرف والعنف على شبكة الانترنت: الملامح والاتجاهات. أعمال الندوة العلمية "استعمال الانترنت في تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين". القاهرة- مصر، 25-27 أكتوبر. ص 4.

(289) سراج الدين، إسماعيل (2005). التحدي- رؤية ثقافية لمجابهة التطرف والعنف. بدون بيانات الناشر ومكان النشر. مارس. ص 91.

(290) ملك، بدر محمد والكندي، لطيفة حسين (2009). دور المعلم في وقاية الناشئة من التطرف الفكري. مجلة كلية التربية. جامعة الأزهر. القاهرة. العدد (142). الجزء (1)، 2009. ص 15.

(291) أبو دواية، محمد محمود محمد (2012). الاتجاه نحو التطرف وعلاقته بالحاجات النفسية لدى طلبة جامعة الأزهر بغزة. مرجع سابق. ص 29.

بما يهدد السلم الاجتماعي داخل المجتمع، من خلال تنازع جماعات متطرفة تزرع بفكرها وثقافتها الفتنة والانقسام الداخلي، وفتح أبواب للمزيد من الصراعات والمواجهات اللاهائية، الأمر الذي ينتهي بتدمير وطن بأسره⁽²⁹²⁾. يمكن القول، بأن وسائل التواصل الاجتماعي تساهم في نشر ثقافة التطرف وتحويلها إلى ثقافة فرعية ضمن الثقافة الاجتماعية العامة، انطلاقاً من فهم قاصر للدين أو من تبني موقف فكري سياسي متشدد أو نظرة اجتماعية وثقافية متعالية تجاه الآخرين، تدفع الفرد إلى العزلة والانسحاب عن ممارسة الفعاليات الاجتماعية الشائعة، والخروج عليها باعتبارها خاطئة وينبغي تغييرها بمختلف الطرق، ولو كان ذلك باستخدام القوة، وهي ثقافة قائمة على اعتقاد معتنقها امتلاكهم للحقيقة المطلقة، ورفضهم القاطع والبات لأي طعن في قناعاتهم أو تشكيك بمعتقداتهم، باعتبارها النموذج الصحيح الذي ينبغي أن يتحول إليه جميع أفراد المجتمع، الأمر الذي يفتح الباب للكثير من التحديات الأمنية الخطيرة⁽²⁹³⁾، وهذا ما تؤكد كل الشواهد والوقائع الفعلية التي شهدتها المنطقة العربية خصوصاً، والعالم بأسره عموماً على مدى العقدين الماضيين، ورصدته الكثير من البحوث والدراسات الأمنية والاجتماعية.

المطلب الثالث: سبل المواجهة:

من البديهي، أن الأشياء بذاتها لا تنطوي على الخير أو الشر، وإنما يكون ذلك نتيجة للطرق التي تستخدم بها، والأهداف من استخداماتها بطريقة دون أخرى، فالبشر هم من يكسبون الأشياء قيمتها باستخدامهم إياها، ويضفون عليها خصائص معنوية وأخلاقية، والتكنولوجيا ما هي إلا أداة يمكن استخدامها لأغراض متعددة، ومن ثم، فإن سبل المواجهة لكل التحديات الأمنية والاجتماعية التي نجمت عن وسائل التواصل الاجتماعي، يجب أن تنطلق من التركيز على المشكلة لأن المشكلة ناتجة في الأساس عن كيفية استخدام تلك الأدوات والوسائل، وتركيز الاهتمام على جميع القضايا الوطنية والاجتماعية المتعلقة بهذا التغيير، والتي يتعين على المجتمع العماني أن يتوافق معها⁽²⁹⁴⁾.

بشكل عام، لا بد أن تركز المواجهة على عدة منطلقات جوهرية، تتمثل بكل مما يلي:

1. الاعتراف بحقيقة الأثر الشديد الذي تحدثه وسائل التواصل الاجتماعي، وبقدرتها الهائلة على إحداث التغيير والتحول في المجتمع العماني.

2. التأكيد على العائد الإيجابي الذي يمكن تحقيقه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، إمكانية الاستفادة من خصائصها ومميزاتها في معالجة سلبياتها ومخاطرها.

3. التخطيط الاستراتيجي الشامل والدائم للمواجهة المستمرة لكل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تثيرها وسائل التواصل الاجتماعي.

4. تكاتف الجهود على كافة المستويات (الفرد، الأسرة، المؤسسة، المجتمع، الدولة) في مواجهة كل المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي.

5. الاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات الرائدة والناجحة في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، ونقل الخبرات منها وتبادلها معها.

انطلاقاً من ذلك، يمكن تحديد مجموعة من السبل الكفيلة بمواجهة كافة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان، وذلك على النحو الآتي:

أولاً: المواجهة التشريعية والقانونية:

يتطلب هذا السبيل القيام بحزمة من الإجراءات الهادفة التي يمكن بلورتها على النحو الآتي:

(292) الخزرجي، سمرمد جاسم محمد (2018). الأبعاد الاجتماعية والثقافية لظاهرة التطرف الديني في المجتمع العراقي- دراسة انثروبولوجية. مرجع سابق. ص 15-16.

(293) الفقهاء، قيس أمين (2016). دور شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للفكر المتطرف من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية. رسالة ماجستير. جامعة الشرق الأوسط. عمان-الأردن. ص 41-43.

(294) سلوم، لوي (2017). وسائل التواصل الحديثة والتنشئة الاجتماعية الأسرية للمراهقين. مرجع سابق. ص 49.

1. تطوير وتحديث المنظومة التشريعية الوطنية في سلطنة عمان، والتي تتعلق بكل جوانب استخدام الانترنت، من خلال تحديث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولائحته التنفيذية، بحيث يشمل كافة الجرائم والمخالفات والممارسات الخاطئة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي. التي تهدد الأمن الوطني والاجتماعي.

2. تطوير وتفعيل الأدوات اللائحية على مستوى المؤسسات العامة والخاصة، مثل مسودة السياسة الحكومية للمشاركة الالكترونية واستخدام أدوات التواصل الاجتماعي في القطاع الحكومي سلطنة عمان.

3. العمل على إصدار ميثاق شرف إعلامي ذي طابع مجتمعي شامل لتنظيم ومراقبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، على أن يكون ذلك بتوافق جميع القوى الفاعلة الرسمية والإعلامية والمجتمعية، ويتضمن كافة المواد والنصوص التي تعالج أسباب الاستخدام الخاطى لهذه الوسائل، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية لدى كافة الأفراد في هذا الخصوص.

ثانياً: المواجهة التربوية والتعليمية:

لقد تبين أن جانباً كبيراً من التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، يعزى إلى أسباب تربوية وتعليمية، بل أن هذا السبيل يعد جوهرياً لأي مواجهة حاسمة لهذه التحديات.

يمكن أن يتضمن هذا الاتجاه حزمة من الإجراءات المتمثلة بصورة عامة بكل مما يلي:

1. تطوير مناهج التعليم العام، وتضمينها مقررات ومضامين تتعلق بمهارات القرن الحادي والعشرين، وعلى رأسها المهارات التقنية.
2. إدماج شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي ضمن العملية التعليمية كمنطق ومصادر ووسائل وآليات تعليمية وتربوية، مع كل ما يتعلق بطرق استخدامها من قواعد وقوانين. وما إلى ذلك، على أن يكون ذلك بشكل متدرج منذ بداية مراحل التعليم وعلى مداها بشكل مستمر، وبما يتناسب مع المتطلبات الأمنية والاجتماعية لمواجهة تحديات وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية ككل.

3. تعزيز دور مراكز الخدمة الاجتماعية لتقوم بدور مباشر في تطوير وتعزيز قدرات وخبرات أولياء الأمور والأسرة عموماً في مواجهة مخاطر وتحديات وسائل التواصل الاجتماعي.

ثالثاً: المواجهة الإعلامية (التوعوية والثقافية):

يمكن أن تتحقق المواجهة الناجعة في هذا المسار، من خلال الآتي:

1. تضافر جهود جميع المؤسسات الإعلامية وفق سياسة وطنية موحدة لمواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على نشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية والوطنية في ترشيد استخدام هذه الوسائل، من خلال توعية الأفراد بأخلاقيات وقواعد الاستخدام الصحيح.

2. توجيه برامج التوعية والتثقيف عبر كل المؤسسات والكيانات الاجتماعية المؤثرة، بما في ذلك المؤسسات التعليمية والدينية، والثقافية وغيرها، نحو تعريف المجتمع بالإيجابيات المثمرة لوسائل التواصل الاجتماعي والتشجيع على الاستفادة منها، وفق قاعدة أن تعزيز نقاط القوة هو أفضل طريق لتحجيم وتقليل أثر نقاط الضعف.

3. ربط كل فعاليات التنمية والتدريب وتطوير الموارد البشرية بأخلاقيات وقواعد استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وبكل الفعاليات الاستراتيجية والإجرائية المتعلقة بالاستدامة والتنمية الشاملة.

رابعاً: المواجهة الأمنية والقضائية:

وذلك من خلال تطوير الخبرات والقدرات في المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون (أجهزة الشرطة، النيابة، المحاكم)، على مستوى المتابعة والرقابة والتحري والتفتيش واجراءات السير القضائي، مع التركيز على الجوانب العلمية والتقنية، إذ ينبغي أن تتسلح هذه الهيئات بالمعرفة الدقيقة والمواكبة لكل أبعاد استخدامات الانترنت وشبكات التواصل الاجتماعي، مع التأكيد في هذا الجانب على ضرورة الحرص على تحقيق التوازن الخلاق بين ضمان الحقوق والحريات العامة، وتعزز فاعلية القانون وإنفاذه في مواجهة كل أشكال الانحراف والاستخدام السلبي والخاطى لوسائل التواصل الاجتماعي، وضمان تحقيق العدالة.

الخاتمة:

في ضوء ما تقدم، يمكن إجمال أهم وأبرز نتائج البحث وتوصياته على النحو الآتي:

أولاً: النتائج:

1. وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي هي مواقع رقمية تقدم خدماتها عبر شبكة الويب (الانترنت)، تتيح لجميع المستخدمين والمسجلين فيها إمكانية النشر والمشاركة والتواصل مع بعضهم البعض، والتعبير عن وجهة نظرهم وتبادلها مع الآخرين ضمن هذا النظام، ومن الممكن أن تختلف طبيعة وخصائص الاتصالات من موقع لآخر.
2. الأمن الوطني والاجتماعي هو كل الإجراءات التي تقوم بها الدولة لحماية الكيان السياسي للدولة، وتوفير الأمن للمجتمع والمواطنين بالقدر الذي يزيد من تنمية الشعور بالانتماء والولاء الوطني لديهم، وحماية الهوية الوطنية والثقافة الاجتماعية، وكافة المبادئ والمعتقدات الدينية واللغوية، والعادات والتقاليد والقيم الأخلاقية.
3. تبيين المخاطر والتحديات الأمنية الناتجة عن استخدام وسائل وشبكات التواصل الاجتماعي، من خلال مصطلحات متعددة كالتحديات السيبرانية، الأمن السيبراني، حروب الجيل الخامس، الأمن الإلكتروني، الأمن الرقمي، الأمن المعلوماتي، وغيرها من المصطلحات والمفاهيم التي ترتبط في جانب منها بسلوك وممارسات الجماعات المتطرفة والتنظيمات الإجرامية الدولية العابرة للحدود، وممارستها لأدوار بالغة الخطورة والتهديد على الأمن الوطني والاجتماعي
4. تتكشف التحديات الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي من حيث يشهد المجتمع العماني صوراً متعددة من الانحراف الفكري، واهتزاز القيم واضطراب المعايير الاجتماعية والأخلاقية، الأمر الذي يتمثل بوضوح في تزايد ألوان الانحراف، وانتشار صور من السلوك لم تكن مألوفة من قبل مما يهدد الأمن والاستقرار الوطني والمجتمعي.
5. أن أثر وسائل التواصل الاجتماعي على الأمن الوطني والاجتماعي صار يتخذ طابعاً واسعاً ومستمرّاً في التنامي والاتساع من حيث طبيعته وأشكاله وصوره وأنواع المخاطر والتهديدات المترتبة عن تلك الوسائل، ودرجة خطورتها وحدة انعكاساتها على الأمن الوطني بأبعاده السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية، وعلى الأمن الاجتماعي بأبعاده الثقافية والقيمية والأخلاقية والفكرية والتربوية.
6. تؤكد التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان ذلك الترابط الوثيق بين الأمن السياسي والأمن المجتمعي، على نحو ما يعزز الضرورات القائمة والتي تستدعي أمانة وسائل التواصل الاجتماعي، من خلال رصدها والتعامل معها من منظور أمني واستراتيجي شامل وفاعل.
7. تتمثل أبرز التحديات الأمنية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان في كل من التوظيف الأيديولوجي والسياسي لوسائل التواصل الاجتماعي، ومخاطر زعزعة الهوية والوحدة الوطنية، وانتشار الجرائم الإلكترونية وجرائم المعلوماتية.
8. تتمثل أبرز التحديات الاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بكل من خلخلة وتفكيك الكيان الأسري والعلاقات الاجتماعية، ومخاطر الهدم التربوي ونشر الانحلال القيمي والأخلاقي، ونشر ثقافة التطرف والتحرير على العنف والإرهاب.

ثانياً: التوصيات:

1. التخطيط الاستراتيجي الشامل والدائم للمواجهة المستمرة لكل التحديات الأمنية والاجتماعية التي تثيرها وسائل التواصل الاجتماعي، والعمل على توحيد الجهود الوطنية على كافة المستويات (الفرد، الأسرة، المؤسسة، المجتمع، الدولة) في مواجهة كل المخاطر والتحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي.
2. تحديث قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات ولانحته التنفيذية، بحيث يشمل كافة الجرائم والمخالفات والممارسات الخاطئة في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي التي تهدد الأمن الوطني والاجتماعي.

3. إصدار ميثاق شرف إعلامي ذو طابع مجتمعي شامل لتنظيم ومراقبة استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، بتوافق جميع القوى الفاعلة الرسمية والإعلامية والمجتمعية، للحد من أسباب الاستخدام الخاطئ لهذه الوسائل، وتعزيز قيم المسؤولية الاجتماعية لدى كافة الأفراد.
4. إدماج شبكة الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي بشكل رئيسي ضمن العملية التعليمية كمنطقة ومصادر ووسائل وآليات تعليمية وتربوية، وذلك بشكل متدرج منذ بداية مراحل التعليم وعلى مداها بشكل مستمر، وبما يتناسب مع المتطلبات الأمنية والاجتماعية لمواجهة تحديات وسائل التواصل الاجتماعي والشبكة المعلوماتية ككل.
5. تطوير الخبرات والقدرات في المؤسسات المعنية بإنفاذ القانون (جهاز الشرطة، الادعاء العام، المحاكم)، على مستوى المتابعة والرقابة والتحري والتفتيش واجراءات السير القضائي، مع التركيز على الجوانب العلمية والتقنية، وضمان تطبيق القانون بشكل متوازن يكفل الحقوق والحريات العامة، ويعزز فرص تحقيق العدالة.
6. الاستفادة من تجارب الدول والمجتمعات الرائدة والناجحة في مواجهة التحديات الأمنية والاجتماعية لوسائل التواصل الاجتماعي، ونقل الخبرات منها وتبادلها معها.

المصادر والمراجع

أولاً: القرآن الكريم

ثانياً: المصادر والمراجع العربية:

1. أحمد، ست البنات حسن (2015). اتجاهات التحول نحو الصحافة الالكترونية في العالم العربي- دراسة وصفية تحليلية على عينة من الصحف العربية في الفترة من (2012-2013). رسالة ماجستير. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. السودان.
2. أحمد، عبير محمد عبد الصمد (2020). العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والمشكلات الاجتماعية لدى الشباب الجامعي. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية. المجلد (3). العدد (52). أكتوبر. ص ص 657-696.
3. أمين، رضا عبد الواحد (2007). الصحافة الكترونية. ط1. دار الفجر للنشر والتوزيع. القاهرة- مصر.
4. أمين، عبد الواحد رضا (2019). شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بالحفاظ على أمن المجتمع: دراسة ميدانية على النخبة الإعلامية بمملكة البحرين. المجلة العربية للدراسات الأمنية. المجلد (35). العدد (2). ص ص 186-202.
5. بني صالح، أروى سعيد (2021). أهمية وسائل التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن المجتمعي والوطني في الأردن. المجلة الالكترونية الشاملة متعددة التخصصات. العدد (36). مايو. ص ص 1-16.
6. الجابري، محمد عابد (2006). مسألة الهوية. مركز دراسات الوحدة العربية. بيروت- لبنان.
7. الحازمي، مبارك بن واصل (2021). الإعلام العربي والأمن القومي: الرؤى والتحديات.. نحو أجندة إعلامية مستقبلية. المجلة المصرية لبحوث الاتصال الجماهيري كلية الإعلام جامعة بني سويف. المجلد (2). العدد (1). مايو. ص ص 9-46.
8. الحسين، أسعد بن ناصر بن سعيد (2016). أثر وسائل التواصل الاجتماعي على سلوكيات وقيم الشباب من منظور التربية الإسلامية. مجلة كلية التربية. جامعة الأزهر. العدد (169). الجزء (3). يوليو. ص ص 325-359.
9. حسين، هالة حجاجي (2016). التنشئة الأسرية للمراهقين في ضوء تأثير مواقع التواصل الاجتماعي. دراسات عربية في التربية وعلم النفس. المجلد (75). العدد (75). ص ص 515-538.
10. حمدي، محمد الفاتح (2010). استخدامات النخبة للصحافة الإلكترونية وانعكاساتها على مقروئية الصحف الورقية: أستاذة جامعة -باتنة أنموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة الحاج لخضر - باتنة. الجزائر.
11. حميد، عبد الوهاب كريم (2021). التحديات القانونية أمام وسائل التواصل الاجتماعي في المجتمع العربي سلطنة عمان أنموذجاً- دراسة قانونية مقارنة. مجلة القانون والأعمال الدولية. العدد (32). فبراير. ص ص 320-339.
12. الخزرجي، سرمد جاسم محمد (2018). الأبعاد الاجتماعية والثقافية لظاهرة التطرف الديني في المجتمع العراقي- دراسة اثروبولوجية. مجلة العلوم الاجتماعية. المركز الديمقراطي العربي. ألمانيا- برلين. العدد (6)، أكتوبر. ص ص 11-28.
13. خضر، باسل خليل (2014). أثر التحول في مفهوم القوة على العلاقات الدولية- الصراع الفلسطيني الإسرائيلي نموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة الأزهر- غزة، فلسطين.
14. خليل، عماد الدين (1999). نظرة الغرب الى حاضر الاسلام ومستقبله. دار النفائس. بيروت- لبنان.
15. الخواجة، محمد ياسر (2018). التطرف الديني ومظاهره الفكرية والسلوكية. مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث. الرباط- المملكة المغربية.
16. الخولي، سناء (2004). الأسرة في عالم متغير. دار المعرفة الجامعية. القاهرة- مصر.
17. أبو دوابة، محمد محمود محمد (2012). الاتجاه نحو التطرف وعلاقته بالحاجات النفسية لدى طلبة جامعة الأزهر بغزة. رسالة ماجستير. جامعة الأزهر بغزة.
18. الربيعاني، أحمد (2017). اتجاهات طلبة التعليم ما بعد الأساسي بسلطنة عمان نحو الهوية الوطنية. مجلة الدراسات التربوية والنفسية. جامعة السلطان قابوس- عمان. المجلد (11). العدد (1). يناير. ص ص 1-16.

19. الرعود، عبد الله ممدوح مبارك (2011). دور شبكات التواصل الاجتماعي في التغيير السياسي في مصر وتونس. رسالة ماجستير. جامعة الشرق الأوسط. عمان-الأردن.
20. زاهر، ضياء الدين (2017). اللغة ومستقبل الهوية: التعليم نموذجاً. سلسلة أوراق. العدد (24). وحدة الدراسات المستقبلية- مكتبة الاسكندرية. الاسكندرية- مصر.
21. زايد، غادة عبد الفتاح عبد العزيز (2019): برنامج في التاريخ قائم على أدوات حروب الجيل الخامس لتنمية مهارات مثنوقية المعلومات والاتصالات الرقمية لدى طلبة كلية التربية ومدى تأثيره على اتجاهاتهم. جامعة عين شمس، القاهرة- مصر.
22. زهرة، عطا محمد صالح (1991). في الأمن القومي. ط1. منشورات جامعة قاريونس. بنغازي- ليبيا.
23. السبعوي، هناء جاسم (2006). الآثار الاجتماعية للهاتف النقال. مجلة دراسات موصلية. جامعة الموصل مركز دراسات الموصل- العراق. العدد (14). السنة (5). ص ص 77-105.
24. سراج الدين، إسماعيل (2005). التحدي- رؤية ثقافية لمجابهة التطرف والعنف. بدون بيانات الناشر ومكان النشر. مارس.
25. السعيري، بهاء عدنان والزرقي، عماد عبد خضير (2019). انتقال التهديدات من الواقع الى العالم الافتراضي. مجلة بابل للعلوم الإنسانية. المجلد (27). العدد (4). ص ص 472-487.
26. سلمان، محمود محمد (2006). الطفل العراقي بين إشكالية التنشئة الاجتماعية والتغيير الاجتماعي. بحث مقدم ضمن محاضرات الموسم الثقافي الأول لمركز أبحاث الطفولة والأمومة. مطبعة القيس. بغداد- العراق.
27. سلوم، لؤي (2017). وسائل التواصل الحديثة والتنشئة الاجتماعية الأسرية للمراهقين- دراسة ميدانية لأسر في مدينة طرطوس أنموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة تشرين. سوريا.
28. سليمان، محمد أحمد علي (2013). الأمن التربوي ودوره في الحفاظ على الهوية وتحقيق الأمن الشامل. مركز الدراسات والبحوث. أكاديمية نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض.
29. السنجري، بشرى داود وعز الدين، سينهات محمد (2019). دور مواقع التواصل الاجتماعي في تفعيل المشاركة الانتخابية للشباب العراقي. المجلة المصرية لبحوث الإعلام. العدد (66). ص ص 707-741.
30. سنو، غسان منير حمزة والطراح، علي أحمد (2002). العولة والدولة والمجتمع العالمي دراسات في التنمية والاجتماع المدني في ظل الهيمنة الاقتصادية العالمية. دار النهضة العربية، القاهرة- مصر.
31. السويدي، جمال سند (2013). وسائل التواصل الاجتماعي ودورها في التحولات المستقبلية: من القبيلة الى الفايبريوك. ط2. مركز الإمارات للدراسات والبحوث. أبو ظبي- الإمارات العربية المتحدة.
32. السيد، معزة مصطفى فضل (2017). الإعلام الرقمي وانعكاساته على التعارف بين الحضارات- دراسة وصفية تحليلية على عينة من الخبراء والمختصين في الإعلام. رسالة دكتوراه. جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا. السودان.
33. الشربيني، سامي محمد الديداموني (2020). العلاقة بين الشائعات الإلكترونية واستقرار الأمن الفكري للشباب من منظور العلاج العقلاني الانفعالي السلوكي في خدمة الفرد. مجلة دراسات في الخدمة الاجتماعية والعلوم الانسانية. المجلد (2). العدد (50). ابريل. ص ص 355-396.
34. الشرفات، أيمن شافي سمير (2017). أثر مواقع التواصل الاجتماعي على الاحتجاجات العربية 2010- 2014: مدخل نظري. مجلة المنارة. المجلد (23). العدد (1/ب). ص ص 9-43.
35. الشهري، حنان بنت شعشوع (2013). أثر استخدام شبكات التواصل الإلكترونية على العلاقات الاجتماعية: الفيس بوك وتويتر نموذجاً- دراسة ميدانية على عينة من طالبات جامعة الملك عبد العزيز بجدة. رسالة ماجستير. جامعة الملك عبد العزيز. الرياض- المملكة العربية السعودية.

36. الشهري، فايز عبد الله (2017). ثقافة التطرف والعنف على شبكة الانترنت: الملامح والاتجاهات. أعمال الندوة العلمية "استعمال الانترنت في تمويل الإرهاب وتجنيد الإرهابيين". القاهرة- مصر، 25-27 أكتوبر.
37. شلوش، نورة (2018). القرصنة الالكترونية في الفضاء السيبراني: التهديد المتصاعد لأمن الدول. مجلة مركز بابل للدراسات الانسانية. المجلد (8). العدد (2). ص ص 185-206.
38. شيخاني، سميرة (2010). الإعلام الجديد في عصر المعلومات. مجلة جامعة دمشق. المجلد(26). العدد (1- 2). ص ص 435-480.
39. شيخاني، سميرة (2010). الإعلام الجديد في عصر المعلومات. مرجع سابق. ص ص 446-448؛ عطية، جميلة سالم (2014). الثورة المعلوماتية وإشكالية بناء وتداول الخطاب اللغوي والبصري- دراسة تحليلية سيميولوجية على عينة من الخطابات اللغوية والبصرية في مواقع شبكات التواصل الاجتماعي- الفيسبوك نموذجاً. رسالة ماجستير. جامعة الجزائر (3). الجزائر.
40. صادق، عباس مصطفى (2008). الإعلام الجديد، المفاهيم والوسائل والتطبيقات. ط1. دار الشروق للنشر. عمان-الأردن.
41. الصوافي، عبد الحكيم بن عبد الله بن راشد (2015). استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لدى طلبة الحلقة الثانية من التعليم الأساسي في محافظة شمال الشرقية بسلطنة عمان وعلاقته ببعض المتغيرات. رسالة ماجستير. جامعة نزوى. نزوى- سلطنة عمان.
42. طشطوش، هایل عبد المولى (2012). الأمن الوطني وعناصر قوة الدولة في ظل النظام العالمي الجديد. ط1. دار الحامد للنشر والتوزيع. عمان-الأردن.
43. عبد الحكيم، إيمان سيد (2021). المخاطر الاجتماعية والأمنية لمواقع التواصل الاجتماعي على عينة من الطلاب بجامعة جنوب الوادي بقنا. مجلة بحوث في علم المكتبات والمعلومات. جامعة القاهرة- مصر. المجلد (26). العدد (26). مارس. ص ص 248-286.
44. عبد الرحمن، محمد أحمد عبد الله (2015). دور شبكات التواصل الاجتماعي في تعزيز الأمن الفكري لدى طلبة الجامعات الفلسطينية بغزة. رسالة ماجستير. جامعة الأزهر. غزة- فلسطين.
45. عبد الكافي، إسماعيل عبد الفتاح (2016). شبكات التواصل والانترنت والتأثير على الأمن القومي والاجتماعي. ط1. المكتب العربي للمعارف. القاهرة- مصر.
46. عبد المعطي، محمد عبد اللطيف (2020). دور شبكات التواصل الاجتماعي في تشكيل اتجاهات الشباب المصري نحو مجلس الشيوخ والمرشحين لعضويته. مجلة البحوث الإعلامية. جامعة الأزهر. العدد (55). الجزء (6). أكتوبر. ص ص 3639-3702.
47. عدوان، ناريمين (2008). ملامح الانفتاح الثقافي في الفكر التربوي الاسلامي. رسالة ماجستير. الجامعة الاسلامية-غزة. فلسطين.
48. عزازي، فاتن محمد عبد المنعم (2014). تأثير لغة التعليم على الهوية لدى الطلاب- دراسة ميدانية. المجلة الدولية التربوية المتخصصة. المجلد (3). العدد (10). ص ص 164-191.
49. عزي، عبد الرحمن (2001). الانترنت والشباب بعض الافتراضات القيمة. مؤتمر الاتصال والمجتمع الخليجي: الواقع والطموح. كلية الآداب والعلوم الاجتماعية. جامعة قابوس. مسقط- سلطنة عمان. 22-24 ابريل.
50. العساسفة، رامي عودة الله (2018). الأمن الاجتماعي في فكر ابن خلدون رؤية لحفظ تماسك المجتمعات العربية في الوقت الحاضر. مجلة كلية التربية، جامعة الأزهر. العدد (180)، الجزء (1). أكتوبر. ص ص 383-411.
51. العسكر، فهد (1998). التقنيات الصحفية الحديثة وأثرها على الأداء المهني للصحف المعاصرة. دار عالم الكتب. الرياض- المملكة العربية السعودية.

52. العمري، عبد الرحمن بن عبد الله عبدالرحمن (2018). الأبعاد الاجتماعية لاستخدامات المراهقين لوسائل التواصل الاجتماعي- دراسة وصفية على عينة من طلبة المرحلة الثانوية بمدينة جدة. مجلة جامعة الملك عبد العزيز: الآداب والعلوم الإنسانية. المجلد (26). العدد (3). ص ص 139-171.
53. العنزي، صالح بن زيد بن صالح (2007). إخراج الصحف السعودية الإلكترونية في ضوء السمات الاتصالية لشبكة الإنترنت- دراسة وصفية تحليلية. رسالة ماجستير. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. الرياض.
54. الفقهاء، قيس أمين (2016). دور شبكات التواصل الاجتماعي في الترويج للفكر المتطرف من وجهة نظر طلبة الجامعات الأردنية. رسالة ماجستير. جامعة الشرق الأوسط. عمان- الأردن.
55. قاسمي، أحمد وجداي، سليم (2019). تأثير مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن المجتمعي للدول الخليجية. ط1. المركز الديمقراطي العربي للدراسات الاستراتيجية الاقتصادية والسياسية. برلين- ألمانيا.
56. كنعان، علي عبد الفتاح (2014). الصحافة الالكترونية في ظل الثورة التكنولوجية. ط1. دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع. عمان- الأردن.
57. لعزاي، فتيحة (2021). أثر استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الأمن الفكري لدى الشباب الجامعي دراسة وصفية مسحية لعينة من طلبة السنة الأولى علوم اجتماعية البلدة 2 المستخدمين لمواقع التواصل الاجتماعي. مجلة المواقف للبحوث والدراسات في المجتمع والتاريخ. المجلد (17). العدد (1). ص ص 14-38.
58. مجموعة من الباحثين (2020). أثر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي على تنشئة الطفل في المجتمع العماني (التعليمية، الاجتماعية والنفسية، الصحية). جمعية الاجتماعيين العمانية- وزارة التنمية الاجتماعية. مسقط- سلطنة عمان.
59. المحارب، سعد بن محارب (2011). الإعلام الجديد في السعودية. ط1. دار جداول للنشر. الرياض- المملكة العربية السعودية.
60. محمد، رشدي محمد (2003). تقويم فاعلية المؤسسات الاجتماعية في مواجهة مشكلات شبكة الانترنت. الحلقة السادسة للدراسات الاجتماعية للدول العربية: طرابلس. منشورات الأمانة العامة لجامعة الدول العربية. القاهرة- مصر.
61. مشري، سلمى (2010). الحق في الأمن السياسي. رسالة ماجستير. جامعة فرحات عباس- سطيف- الجزائر.
62. مشطري، سهام وسرار، أمينة (2020). التنشئة الأسرية للمراهقين في ظل هيمنة شبكات التواصل الاجتماعي: الفيسبوك نموذجاً- دراسة ميدانية في ثانوية الكندي جيجل. رسالة ماجستير. جامعة محمد الصديق بن يحيى. جيجل- الجزائر.
63. مصطفى، نادية (2015). الدائرة الإسلامية بين انتماء الفرد والدولة. في كتاب: دوائر الانتماء وتأصيل الهوية. مركز الحضارة للدراسات والبحوث. القاهرة- مصر.
64. المطيري، سلطان خلف (2015). شبكات التواصل الاجتماعي وعلاقتها بتحقيق الأمن المجتمعي. رسالة ماجستير. جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية. الرياض- المملكة العربية السعودية.
65. مطالقة، أحلام والعمري، راتقة علي (2018). أثر مواقع التواصل الاجتماعي على العلاقات الأسرية من وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك في ضوء بعض المتغيرات. مجلة دراسات: علوم الشريعة والقانون. الجامعة الأردنية. المجلد (45). العدد (4). الملحق (2). ص ص 263-283.
66. المقدادي، خالد غسان يوسف (2013). ثورة الشبكات الاجتماعية. ط1. دار النفاثس للنشر. عمان- الأردن.
67. ملك، بدر محمد والكندري، لطيفة حسين (2009). دور المعلم في وقاية الناشئة من التطرف الفكري. مجلة كلية التربية. جامعة الأزهر. القاهرة. العدد (142). الجزء (1)، 2009.
68. المنصور، محمد (2012). تأثير شبكات التواصل الاجتماعي على جمهور المتلقين دراسة مقارنة للمواقع الاجتماعية والمواقع الإلكترونية. رسالة ماجستير. الأكاديمية العربية المفتوحة. الدنمارك.

69. ابن منظور، جمال الدين محمد بن مكرم (1997). لسان العرب. ط1. دار صادر. بيروت- لبنان.
70. منيغر، سناء (2014). التنوع الثقافي من منظور الأمن المجتمعي. رسالة ماجستير. جامعة سطيف 2. الجزائر.
71. هتيمي، حسين محمود (2015). العلاقات العامة وشبكات التواصل الاجتماعي. ط1. دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان- الأردن.
72. يوسف، أعمار (2017). التوظيف السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي وأثره على الأمن القومي للدول. مجلة العلوم الإنسانية. العدد (7). الجزء (2). يونيو. ص ص 789-802. ص 790.
- ثالثاً: المراجع الأجنبية:

1. Beyers, H. (2005). Tomorrow's newspapers: online or still made out of paper? A study on perceptions, opinions and attitudes towards online newspapers. IN PERE, M. & JOSEP, R. (Eds.) Digital Utopia in the Media: from Discourses to Facts Barcelona.
2. Boyd, Danah M. and Ellison, Nicole B. (2007). Social Network Sites: Definition, History and Scholar ship. Journal of Computer-Mediated Communication. 13 (1). pp210–230.
3. Campbell, Vincent (2004). Information Age Journalism: Journalism In An International, Arnold. London.
4. Dashti, Ali Abdulsamad (2008). The Effect of Online Journalism on The Freedom of The Press: The Case of Kuwait. A PhD Thesis. University of Stirling.
5. Domingo, D. (2006). Inventing Online Journalism: Development of the Internet as a news medium in four Catalan online newsrooms, Department de Periodisme i Ciències de la Comunicació. Barcelona. Universitat Autònoma de Barcelona. p74- 75.
6. Kissinger, Henry (1969). Nuclear Weapons and Foreign Policy. Wild Field and Nicholson. London.
7. Trager, Frank and Kronenberg, Philip (eds.) (1973). National Security and American Society. Kansas University Press. Kansas- USA. p35-36.

الفضاء الإلكتروني مرتع لتعاطي المخدرات الرقمية - دراسة في الاشكالات العلمية والعملية

“Cyberspace as a Hub for Digital Drug Use: A Study of Scientific and Practical Challenges”

الباحث : سعد العمراني

باحث بسلك الدكتوراه تخصص العلوم الجنائية والتكنولوجيات الحديثة
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة شعيب الدكالي بالجديدة .

الباحث : النوري زعري

باحث بسلك الدكتوراه تخصص العلوم الجنائية والتكنولوجيات الحديثة
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة شعيب الدكالي بالجديدة .

ملخص:

" دعنا دراسة الإشكالات الجنائية المتعلقة بالمخدرات الرقمية والتي جعلت من الفضاء الإلكتروني مرتعا خصبا لها إلى وضع خطة لتحليلها ومناقشتها، تشتمل على مبحثين. بدأنا بالخوض في معرفة ماهية المخدرات الرقمية و سياق بروزها و ما يميزها عن نظيرتها التقليدية في المبحث الأول، ثم تناولنا إشكالية التأطير التشريعي لهذه المخدرات على المستوى الدولي و الوطني و إشكالية تكييفها في المبحث الثاني. توصلت الدراسة إلى عدة توصيات، أبرزها ضرورة تدارك النقص التشريعي في المجموعة الجنائية و كذلك العمل على تكثيف الجهود قصد محاصرة هذه الأفة على المستوى الدولي اعتبارا لكون الفضاء الرقمي لا يعترف بالحدود الجغرافية وذلك من خلال إدراج نصوص تجريم ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية الطبيعية والمصنعة عبر الإنترنت، نظراً لما تشكله هذه المخدرات من خطر على المجتمع، خاصة مع استخدامها كوسيلة للاحتياج والترويج للمخدرات التقليدية."

Abstract

The study of the criminal issues related to digital drugs, which have flourished in the electronic space, led us to develop a plan for their analysis and discussion, consisting of two sections. We began by exploring the nature of digital drugs, their emergence, and what distinguishes them from traditional drugs in the first section. In the second section, we addressed the challenges of their legal framework at both the international and national levels, as well as the issues surrounding their classification.

The study concluded with several recommendations, the most significant of which is the need to address the legislative gap in the criminal code. Additionally, efforts should be intensified to combat this issue internationally, given that the digital space transcends geographical boundaries. This can be achieved by incorporating legal provisions to criminalize the promotion of natural and synthetic drugs through the internet, due to the serious risks these digital drugs pose to society, especially as they are used as tools for fraud and the promotion of traditional drugs.

مقدمة

تعتبر الجرائم السيبرانية مظهرا من مظاهر تطور الظاهرة الإجرامية و إستفادتها من الثورة التكنولوجية خلال العقود الأخيرة مما ساعد في إنتشار أنماط جديدة من الجرائم في مقدمتها جريمة التعاطي و الترويج للمخدرات 295 الرقمية هذه الأخيرة نمط مستحدث من جرائم المخدرات تأثيرها يتجاوز تأثير نظيرتها التقليدية على مستوى الاضرار المادية و المعنوية التي تلحقها بالمتعاطي لها و جعلها للفضاء الرقمي مرتعا خصبا لتنامي الظواهر الإجرامية الشيء الذي يسهم في التطبيع معها و استفحاله 296.

الأمر الذي يجعل من هذه الظاهرة الاجرامية تحدي جديد يؤرق بال المشرع الجنائي 297 ويجعله في سباق مع الزمن من اجل التصدي ومكافحة هذه الجريمة عبر وضع سياسة جنائية واضحة واصدار نصوص زجرية و تعزيز الادوار المؤسساتية لمجابهتها في محاولة منه لتطويقها و كبح الفاعلين فيها تجارا و مروجين و مستهلكين.

وعليه طرحنا من خلال هذه الورقة البحثية إشكالية جوهرية مفادها

- الى أي حد يمكن القول بغياب سياسة جنائية واضحة في مجال تجريم إنتاج و ترويج واستهلاك المخدرات الرقمية عبر الفضاء الالكتروني؟

و طرحنا كذلك بالتبعية عدة إشكالات فرعية منها

- ماهية هذه المخدرات الرقمية او المؤثرات الرقمية ؟

- هل هي فعلا مخدرا ام مجرد ملفات صوتية ؟

- وماهية طريقة عملها؟

- ماهي المخاطر المحتملة لها ؟

- هل هناك بالفعل سياسة جنائية فعالة ؟

- هل هناك نصوص زجرية تنظم هذه الجريمة ؟

- وماهي اوجه القصور هذه النصوص الزجرية في مقارنتها بنظيراتها بالتجارب المقارنة ؟

للإجابة عن كافة الإشكالات الرئيسة والفرعية سنقوم باستثمار التصميم المنهجي التالي حيث سنتناول في المطلب الأول مفهوم المخدرات الرقمية واثارها، على أن نتطرق في المطلب الثاني الى الإشكالات العلمية و العملية المرتبطة بتجريم المخدرات الرقمية وعلاقتها بالسياسة الجنائية.

المطلب الأول : مفهوم المخدرات الرقمية و أثارها

تقتضي ضرورة البحث في موضوع الفضاء الالكتروني مرتع لتعاطي المخدرات الرقمية التطرق أولا الى مفهوم المخدرات الرقمية (الفقرة الأولى) ثم تبيان أثارها (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى : مفهوم المخدرات الرقمية

تجدر الإشارة في بادئ الامر الى ان مصطلح المخدرات الرقمية أطلقته منظمة الصحة العالمية ولجان مكافحة المخدرات العالمية، وهناك من يطلق عليها أيضا اسم المؤثرات الصوتية في حين نجد بعض العلماء المتخصصين يسمونها النقر متباين التردد على الأذنين وهو الاسم العلمي للمخدرات الرقمية 298.

295 نشير في هذا الصدد الى ان اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار فبر المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية المصادق عليها في فيينا بتاريخ 20 دجنبر 1988 تعرفها كما يلي " يقصد بتعبير المخدرات أية مادة طبيعية كانت او صناعية من المواد المدرجة في الجدول الأول والثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961، ومن تلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببروتوكول سنة 1972. مما يجعل من المخدرات الرقمية تدخل في هذه الخانة ويشملها التعريف.

296 تجدر الإشارة الى ان المخدرات الرقمية ظهرت على يد مكتشفها العالم الألماني الفيزيائي هينريش دوف سنة 1839، في حين تم استخدامه لأول مرة لعلاج بعض الحالات النفسية على المستوى بعض دول أوروبا وفي سنة 2012 عرفها العالم العربي حيث يتراوح ثمنها بين 3 و5 دولارات .

297 على المستوى الوطني نجزم القول بغياب نص يجرم هذه الافعال، على المستوى الدولي لازلت المحاولات جد محتشمة للتأطير والتنظيم والتجريم .
298 عمر عبد المجيد مصبح، الإشكالات الجزائية في تكييف المخدرات الرقمية، مقال منشور بمجلة القانون والمجتمع، العدد التاسع 2017، ص 216.217.

تعتبر المخدرات الرقمية من المصطلحات المستحدثة والحديثة للغاية في الفضاء الرقمي، لذلك فإن الخوض في تعريفها يتسم بنوع من الجدة وذلك على اختلاف التعاريف الموضوعية سواء في الحقل العلمي أو اللغوي أو الاصطلاحي أو الفقهي أو التشريعي وسنحاول استطرادها بالتبعية.

في اللغة تعرف المخدرات الرقمية : من خدروا خدرأي جعله خدرا ،والخادر تعني الكسلان، والمخدر جمعه مخدرات أي الضعف والكسل...299

تعرف المخدرات الرقمية اصطلاحا بأنها " موسيقى أو أصوات تبث عبر منصات بالفضاء الرقمي ومتاحة لتحميل من خلال تردد النقر بالأذنين أو نغمة رتيبة معينة، ويهدف هذا التردد إلى مضاعفة دورات موجات دماغية معينة، وعندما تغزف في أذن المستمع إليها عبر السماعات لفترة طويلة تصبح الموجات الدماغية للمستمعين متزامنة مع التسجيل من خلال عملية تسمى استجابة تعقب الموجات300.

وهناك من عرفها بأنها " ملفات صوتية تحتوي على نغمات أحادية أو ثنائية يستمع إليها المستخدم فتجعل المخ البشري يصل الى حالة التخدر تشبه الى حد كبير حالة تأثير المخدرات الحقيقية301.

وعليه يتضح جليا لنا ان المخدرات الرقمية في مجملها مؤثرات صوتية عبارة عن تسجيلات يجري سماعها عبر وسائل رقمية (الهواتف، الحواسيب، آلات التسجيل...) والمصطلح الشائع التي تنعت به هو " جرعة" وتعمل المواقع الإلكترونية على تلك الطريقة في تعاملها مع ذلك المنتج الصوتي، إذا تطلق على تسجيلاتها أسماء من وحي عوالم المخدرات التقليدية، كالماريجوانة والهيروين والكوكايين و العقاقير المهلوسة وحبوب النشوة وغيرها من المواد المخدرة.302

تجدر الإشارة في هذا المقام الى ان تحديد التعريف التشريعي سواء على المستوى الوطني او الدولي للمخدرات والمؤثرات الرقمية يحتم علينا أولا البحث في تعريف المخدرات التقليدية تشريعا ثم البحث في التعريفات المرصودة للمخدرات الرقمية .

باستقراء النصوص التشريعية الوطنية المتعلقة بتجريم زراعة وإنتاج وترويج واستهلاك المخدرات نستنتج كون المشرع المغربي قد تحاشى تعريف المخدرات التقليدية بل اكتفى بسرد أنواع المخدرات و المؤثرات بمقتضى الظهير الشريف المتعلق بالمصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بفيينا بتاريخ 20 شتنبر 1988 و الى تنظيم الجزاءات الجنائية عبر تجريم مختلف الأفعال المرتبط بإنتاج او استيراد او تصدير المخدرات او استهلاكها او ترويجها عبر ظهير 21 ماي 1974 المتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات304 وأشارت في مادتها الأولى على ان المخدرات هي " أية مادة طبيعية كانت او صناعية من المواد المدرجة في الجدول الأول والجدول الثاني من الاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 من ذلك الاتفاقية بصيغتها المعدلة ببرتوكول سنة 1972 المعدل للاتفاقية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961".

299 ابن منظور، معجم لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار احياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة الطبع، ص 232.

300 علياء جسين مبارك، المخدرات الرقمية، منشورات شرطة دبي، مركز دعم اتخاذ القرار، الإمارات العربية المتحدة 2013، ص 8.

301 ليلى محمد الاسدي، القصور التشريعي في مواجهة المخدرات الرقمية، مقال منشور بمجلة الدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية، العدد الثامن عشر 2020، ص 8.

302 ليلى محمد الاسدي، القصور التشريعي في مواجهة المخدرات الرقمية، مرجع سابق، ص 10.

303 الظهير الشريف رقم 1.92.283 الصادر في 15 من ذي القعدة 1422 الموافق 29 يناير 2002 بنشر اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية الموقعة بفيينا بتاريخ 20 شتنبر 1988، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 4999 بتاريخ 15 صفر 1423 الموافق 29 أبريل 2002 ص 1128.

304 ظهير شريف بمثابة قانون رقم 1.73.282 بتاريخ 28 ربيع الثاني 1394 (21 مايو) 1974 يتعلق بزجر الإدمان على المخدرات السامة ووقاية المدمنين على هذه المخدرات وبتغيير الظهير الشريف الصادر في 12 ربيع الثاني 1341 2 دجنبر 1922 بتنظيم استيراد المواد السامة والاتجار فيها و امساكها واستعمالها والظهير الصادر في 20 شعبان 1373 24 أبريل 1954) بمنع قنب الكيف حسبما وقع تميمها او تغييرها، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 3214 بتاريخ 14 جمادى الأولى 1394 الموافق 5 يونيو 1974 ص 1525.

ويقصد بالمؤثرات العقلية حسب ذات المادة في فقرتها (ص) " أي مادة طبيعية كانت او صناعية أو اية منتجات طبيعية مدرجة في الجدول الأول والثاني والثالث والرابع من اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971". يستشف من خلال الاطلاع على مضمون المادة سالفه الذكر و الجدول الأول والثاني والثالث والرابع المرفق بالاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والاتفاقية الدولية لمؤثرات العقلية لسنة 1971 على ان المقصود بالمخدرات "كل مادة طبيعية او صناعية تستهلك عبر شمس او البلع او الحقن ... تجعل من المستهلك في حالة نشوة مما يؤثر سلبا على وظائف الدماغ و سلامته العقلية والجسدية" هذا من جهة ومن جهة أخرى نخلص أيضا لكون المشرع المغربي لم يتطرق أيضا لتعريف المخدرات الرقمية او تبيان احكامها القانونية مما يعكس تأخر سياسته الجنائية في تنظيم الظواهر الاجرامية المستحدثة . وباستقراء التشريعات المقارنة نجدها أيضا لم تتطرق الى تأطير المخدرات الرقمية والخوض في صياغة تعريف لها بل اكتفت بتعداد نظيرتها التقليدية فقط.305

الفقرة الثانية: أثار المخدرات الرقمية

وإذا كانت المخدرات التقليدية (المصنعة) مشكلة تشغل بال العالم أجمع لما لها من أثر تدميري على المتعاطي ولما تحدثه من أضرار بالغة على السمعة العامة للإنسان وخاصة فئة المراهقين، حيث تحول المخدرات المدمن لشخص يصبح عبئا على نفسه وعلى أسرته وعلى المجتمع ككل نتيجة لتلف العقل واضطراب الإدراك الحسي وانخفاض المستوى الذهني والكفاءة العملية، فعلاوة على تلف خلايا المخ بالكامل الأمر الذي يؤدي إلى فقدان الذاكرة والهلوسة السمعية والبصرية وفي أحيان كثيرة، وحدوث اضطرابات شديدة في القلب ينتج عنها تعرض المدمن لذبحة صدرية وانفجار في شرايين القلب، والاضطرابات في الجهاز الهضمي، وتلف في الكبد والتهاب المعدة المزمن والتهاب عدة أعضاء وتوقفها عن العمل، كما يتحول الشخص المدمن لشخص عدواني لديه رغبة شديدة في الحصول على المخدر أو المال اللازم لشراؤها مهما كلفه الأمر.

كما تحول المخدرات متعاطيها لشخص انطوائي يفضل العزلة و يبتعد عن الآخرين. ولعل من أهم الآثار النفسية التي يصاب المدمن بها هي الاكتئاب او ما يعرف بسوداوية الفكر حيث يكون دائم القلق والتوتر والخوف من أبسط الأشياء. ولا يتعرض تأثير المخدرات على المتعاطي فقط، بل يمتد تأثيرها إلى الأسرة التي تتأثر سبب الخلافات الدائمة عن طريق يحصل على كفايته من المواد المخدرة.

والسؤال الذي نطرحه هنا: هل هناك تأثير حقيقي على جسد المستمع ونفسيته لهذه النغمات او الموجات الصوتية تضاهي الأثار التي تخلفها نظيراتها التقليدية ؟

لقد اسلفنا الذكر بكون المخدرات نوع خاص من المؤثرات الصوتية تنتقل عن طريق السمع وهذه الملفات الصوتية تتضمن ترددات ذات تأثير على كهربائية الدماغ، وقد ترافق مع مواد بصرية وأشكال وألوان تتحرك وتتغير على وفق معدل مدروس تمت هندستها بشكل من شأنه أن يخدع الدماغ، مولدة بذلك شعور باللذة والنشوة تصاحبه تشنجات في جسد المستمع لهذه الملفات الصوتية وتكون هذه الملفات ذات استعمال مزدوج، إذ يتم استعمالها في السابق كوسائل للمعالجة النفسية في بعض المصحات والمستشفيات، وفي هذا الصدد قد تضاربة الآراء الطبية في

305 تجمل هذه التشريعات المقارنة في :

- التشريع الاردني الذي أخذ بالمفهوم الواسع لمعنى المخدرات ولم يفرد المخدرات الرقمية بأي معطى قانوني صريح من خلال قانون المخدرات رقم 68 الصادر سنة 1988
- القانون الكويتي رقم 74 الصادر سنة 1983 المتعلق بمحاربة المخدرات والذي لم يتطرق لأي نوع من المخدرات الرقمية هو الآخر
- القانون المصري رقم 182 الصادر سنة 1960 المتعلق جرائم المخدرات نسجل كونه أيضا لم ينظم المخدرات الرقمية
- القانون المتعلق بمكافحة العقاقير والمخدرات لدولة الامارات المتحدة لسنة 1995 برغم مما عرفه من تعديل الا انه لم يستوعب بعد ظاهرة المخدرات الرقمية

تحديد أثر هذه الظاهرة على العقل والجسم وفيما كانت تسبب امراض عضوية ونفسية الى جانب الإدمان عليها.306

تشير دراسة معهد السمع الأمريكي 307 إلى أن المخدرات الرقمية تشكل خطراً خاصاً على الأطفال والمراهقين، وقد تجاوز الأمر إلى تداول المخدرات الرقمية كقضية شديدة التأثير على الأفراد خصوصاً في الفئات العمرية الصغيرة. يشير الدكتور "براين فليغور" إلى أن السبب والتجريب هما ما يدفع المراهقين إلى تجربة هذا النوع من المؤثرات الصوتية، وليس بغرض العنف (إدراك الصوت) فقط، بل للحصول على التأثير النفسي الذي تحدثه هذه المؤثرات.308

وحين يتم الاستماع لهذه الأنواع من النغمات، فإنها قادرة على تحفيز نشاط الدماغ وتأثيره بسبب الذبذبات الصوتية والموجات الصوتية التي تؤدي إلى تغييرات في مستويات الدماغ كزيادتها أو نقصها، وبالتالي تؤدي إلى تأثير يشبه المخدرات التقليدية. كما يمكن أن يصل الدماغ إلى مرحلة خطيرة من التغيير إذا تم التعاطي المكثف لهذه المؤثرات، فتتغير حالته بشكل كبير.

لقد تم ملاحظة بعض الحالات التي شهدت ارتفاعاً في معدل التوتر والقلق واضطراب نبضات القلب، وهذا ما أدى إلى تدخل الجهات الصحية والتنبيه حول خطورة استخدام المخدرات الرقمية وضرورة التوعية حول مخاطرها. من الممكن أن تتسبب في أضرار على المدى الطويل خصوصاً إذا تم استخدامها بشكل متكرر ومكثف.309

المطلب الثاني: الإشكالات المرتبطة بتجريم المخدرات الرقمية وعلاقتها بالسياسة الجنائية

لقد افرزت التطورات التكنولوجية المشار إليها أنفاً مخاطر أضحقت أشد وطأة على استقرار أمن المجتمعات والمغرب ليس بمعزل عن ذلك حيث أصبحت تهدد أمنهم القومي ونخص بالذكر تلك المخاطر المرتبطة انتشار وتفشي المخدرات الرقمية ، وذلك بما بات يمثله ذلك من تحدي حقيقي أمام السياسة الجنائية بالمغرب والعالم ككل، حيث أضحقت الجريمة المنظمة والعبارة للحدود الوطنية تمثل مجموعة متنوعة معقدة من الأنشطة الإجرامية السرية واسعة النطاق مجهولة المصدر في غالب الأحيان تتم إدارتها وتنفيذها من خلال منظمات إجرامية أقرب للطابع المؤسسي في تكوينها ومكاناتها، وجريمة إنتاج وتوزيع واستهلاك المخدرات الرقمية خير مثال لما أسلفنا الحديث فيه.

الشيء الذي وضع التشريع المغربي و المقارن امام رهان تطويع مبدأ الشرعية الجنائية من اجل مكافحة المخدرات الرقمية (الفقرة الأولى) بغية ترتيب المسؤولية الجنائية على الفاعلين الاصلين والمساهمين والمشاركين إحقاقاً للعدالة الجنائية و مكافحتنا لهذه الظاهرة الاجرامية (الفقرة الثانية) .

الفقرة الأولى: المخدرات الرقمية ورهان تطويع مبدأ الشرعية الجنائية

يعتبر القانون الجنائي في شقه الموضوعي أو الاجرائي الدعامة الأساسية وحجر الزاوية في صون حقوق وحرية الافراد والجماعات من أي اعتداء يمسها او يهددها، لذا كان فرض جزاءات جنائية وسيلتنا لتحقيق الردع العام والخاص شراً لا بد منه وضرورة حتمية لمكافحة الظواهر الاجرامية الشاذة عن المجتمع والتي تمثل الجانب السلبي من التفاعلات التي ينتجها هذا الأخير، لذلك فإن القاعدة الجنائية كانت ولا تزال تعبر عن إرادة المشرع والسلطة

306 نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مقال صادر ضمن مؤلف جماعي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بعماد العراق الطبعة الأولى 2019، ص 253/252.

307 نشرتها صحيفة واشنطن بوست سنة 2010 في احدي اعدادها الخاصة، أوردته :

- نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مرجع سابق، ص 253.

308 نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مرجع سابق، ص 254.

309 رأي احد مستشاري اللجنة الطبية في الأمم المتحدة والمتخصص في الاعصاب الدكتور راجي العمدة، أوردته :

- نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مرجع سابق ص 254.

العامة وتمثل تلك الأداة التي تترجم إرادة الدولة في مواجهة الرعايا والمواطنين من خلال تحديد السلوك الذي يعتبر جريمة وجزاءات الموقعة على مرتكبيها. 310

يعتبر مبدأ الشرعية الجنائية ضماناً أساسية في كافة التشريعات الجنائية لحقوق الافراد يعبر عنه بقوله " لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص" على المستوى الموضوعي وعلى المستوى الاجرائي " لا مسطرة ولا إجراء إلا بنص" وذلك لوضع حد بين المجرم والمباح ويستند هذا المبدأ الى أساس دستوري وتشريعي حيث نجد دستور المملكة الجديد لفتاح يوليو 2011 قد خصه بالذكر من خلال الفصل 23 منه والقانون الجنائي أيضاً شرعنه من خلال الفصل الثالث منه، وعلى هذا المنوال سارة كل التشريعات المقارنة حيث خصت هذا المبدأ بمرجعية دستورية وتشريعية. 311

والسؤال الذي يطرح نفسه في هذا المقام، هل جرم المشرع المغربي صناعة وترويج واستهلاك المخدرات الرقمية عبر الفضاء الإلكتروني؟

للإجابة عن هذا السؤال كان لزاماً علينا استقراء كافة النصوص التشريعية التي صدرت عن المشرع المغربي والتي نظمت بطريقة مباشرة او غير مباشرة جرائم المخدرات بشتى اشكالها وانواعها للإجابة عن السؤال لأنف ذكره. وعليه فإن الحال والمشرع المغربي لم ينظم لا من قريب او بعيد جرائم انتاج و ترويج واستهلاك المخدرات الرقمية برغم من الاضطراب المجتمعي الذي تحدثه عكس عدة تشريعات اجنبية وأخرى عربية بادرت الى تنظيم هذه الأفعال الجرمية الخطيرة مما يجعلنا نقر بتأخره عن الركب التشريعي وكونه يعيش أزمة شرعية جنائية ستساهم في إستفحال الظواهر الاجرامية الحديثة مادامت بدون نص يحكمها مما سيسهم في ارتفاع معدلات الجريمة و اضمحلال الشعور المجتمعي بالأمن والأمان.

وبالعودة للتشريع المقارن في هذا الباب ونخص بالذكر التشريعات العربية فقد تناولت بعضها جرائم الكمبيوتر والإنترنت بشكل عام وعلى وجه الخصوص جرائم ترويج المخدرات الرقمية، لكن بشكل محدود ويعود ذلك إلى حداثة هذا النوع من المخدرات، فضلاً عن أن ثورة التكنولوجيا الحديثة في البلدان العربية لم تبدأ إلا منذ ثلاثة عقود تقريباً، حيث بدأت في أواخر العقد الأخير من القرن الماضي. 312

ومع هذه الثورة التكنولوجية، انطلقت أيضاً وتيرة التشريعات الرامية إلى تنظيم المعاملات الإلكترونية ومكافحة الجرائم المرتبطة بها. ففي المملكة العربية السعودية، تم إصدار نظام مكافحة المخدرات للجرائم المعلوماتية، بينما نصت دولة الإمارات العربية المتحدة في قانون المخدرات على معاقبة كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً أو نشر معلومات عبر الشبكة المعلوماتية أو أي وسيلة تقنية أخرى للترويج أو المتاجرة بالمخدرات أو المؤثرات العقلية، أو تيسير استخدامها في غير الحالات المصرح بها قانونياً. وفي الأردن، جرم قانون جرائم أنظمة المعلومات الاحتيال الإلكتروني عبر الإنترنت.

من هنا، تبرز ضرورة التعامل الجاد مع هذه الظاهرة ودراسة آثارها على عقول الشباب قبل أن تتفشى وتصل إلى مرحلة إدمان يصعب علاجها. لذلك، يجب على المشرع المغربي إدراج المخدرات الرقمية ضمن قائمة المواد المخدرة في الجدول الأول والثاني والثالث والرابع المرفق بالاتفاقية الدولية الوحيدة للمخدرات لسنة 1961 والاتفاقية الدولية لمؤثرات العقلية لسنة 1971، أو أن يقوم بإصدار قانون خاص بمكافحة جرائم المخدرات الرقمية، وذلك لما تمثله

310 نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مرجع سابق ص 255.

311 نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مرجع سابق ص 260.

312 خولة موسى، عبدالله الهباس، استغلال وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم المخدرات وخاصة الرقمية في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، مقال منشور بمجلة العلوم الاقتصادية والإدارية والقانونية، العدد التابع المجلد الثاني 2018، ص 171.

هذه الظاهرة من خطورة على المجتمع، خصوصاً بعد انتشار استخدام الملفات الصوتية لترويج المخدرات، مما يشكل تهديداً خاصاً للشباب وكل الفئات العمرية.

الفقرة الثانية: المسؤولية الجنائية لمصنعي ومروجي ومستهلكي المخدرات الرقمية

إن مكافحة المخدرات الرقمية تبدأ بتجريم هذه الملفات، فإذا لم يتم تجريمها، فلن يكون هناك أي حظر على تصنيعها أو تداولها أو حيازتها أو الترويج لها أو تعاطيها. كما سيكون من الصعب اتخاذ إجراءات قانونية ضد المواقع الإلكترونية التي تروج لها، أو حجب هذه المواقع، مما يعيق مكافحة هذا النوع من الجرائم بشكل فعال وهو حال العديد من الدول والمغرب ليس بمعزل عنها. 313

وبالإطلاع على إحدى التجارب المقارنة الرئدة عربياً في مكافحة جرائم المخدرات الرقمية نجد أن المشرع الإماراتي قد نظم هذا النوع من الجرائم بصريح نص المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2012، المعدل بالقانون اتحادي رقم (12) لسنة 2016، في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات في مادته الرابعة على أنه "يعاقب بالسجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن خمسمائة ألف درهم ولا تتجاوز مليون درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أنشأ أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات، للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها، أو كيفية تعاطيها، أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً".

ويتضح بذلك أن المشرع الإماراتي تناول بالتجريم صورتين من الجرائم المتعلقة بالمخدرات عبر وسائل تقنية المعلومات:

1. الصورة الأولى: إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها.
 2. الصورة الثانية: إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسائل تقنية المعلومات لكيفية تعاطي المخدرات أو تسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. 314.
- وتعد وسائل تقنية المعلومات ركناً مفترضاً في كلا الجريمتين، ويتكون الركن المادي للجريمة من عدة عناصر، منها السلوك الإجرامي، والنتيجة، وعلاقة السببية. كما يتطلب الركن المعنوي توافر القصد الجنائي لدى الجاني. أولاً: جريمة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات للاتجار أو الترويج للمخدرات أو المؤثرات العقلية وما في حكمها تُعد جرائم المخدرات التي تُرتكب باستخدام وسائل تقنية المعلومات من الجرائم التي تتميز عن غيرها من الجرائم الجنائية، حيث تتطلب وجود أركان خاصة بجانب الأركان العامة لأي جريمة. وتتمثل هذه الأركان الخاصة في ضرورة وقوع الجريمة بواسطة وسائل وتقنيات المعلومات. وبالتالي، تُعتبر وسائل تقنية المعلومات عنصراً مفترضاً في الجريمة، فإذا لم تتوافر هذه الوسائل، فإن الفعل قد لا يشكل جريمة كما هو منصوص عليه في القانون 315.
- من جانب آخر، تُمثل وسائل تقنية المعلومات جزءاً أساسياً من الأركان المادية للجريمة. إذ تشمل وسائل الاتصال المختلفة مثل الأفلام، مقاطع الفيديو، الشفرات السرية، الرسائل الصوتية، الصور، والرموز. ولكن الأهم في هذه

313 خولة موسى، عبدالله الهيباس، استغلال وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم المخدرات وخاصة الرقمية في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، مرجع سابق، ص 173.

314 خولة موسى، عبدالله الهيباس، استغلال وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم المخدرات وخاصة الرقمية في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، مرجع سابق، ص 174.

315 خولة موسى، عبدالله الهيباس، استغلال وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم المخدرات وخاصة الرقمية في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، مرجع سابق، ص 175.

الجرائم هو أن المادة المعنية يجب أن تكون مادة مخدرة أو مؤثرة على العقل، وذلك وفقاً لما نص عليه المرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2016، الذي عدّل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 1995 بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية. حيث عرفت المواد المخدرة على أنها كل مادة طبيعية أو تركيبية مدرجة في جداول معينة، كما عرفت المؤثرات العقلية بأنها كل مادة مدرجة في جداول خاصة.

- الركن المادي في الجريمة:

يتألف الركن المادي لهذه الجريمة من ثلاثة عناصر أساسية: السلوك الإجرامي، النتيجة الإجرامية، وعلاقة السببية.

1. السلوك الإجرامي: يتحقق السلوك الإجرامي بارتكاب الجاني لأفعال مثل إنشاء الموقع الإلكتروني، إدارته، أو الإشراف عليه، ونشر المعلومات على الشبكة المعلوماتية بغرض الترويج أو الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية. يمكن أن يتم ارتكاب الجريمة من قبل شخص واحد أو من خلال تعاون عدة أشخاص يتقاسمون الأدوار المختلفة، مثل تأسيس الموقع الإلكتروني أو تسهيل الاتصال للمشاركة في الأنشطة غير المشروعة. قد تشمل أفعال المساهمة مثل إمداد الجاني بالمعلومات اللازمة لإنشاء الموقع أو تجهيز الأجهزة أو شبكات الإنترنت لاستضافة الموقع 316.

2. النتيجة الإجرامية: لا تندمج النتيجة الإجرامية مع السلوك الإجرامي في هذه الجريمة. فلا بد من أن يترتب على إنشاء الموقع الإلكتروني أو نشر المعلومات عبر الشبكة المعلوماتية حدوث النتيجة الإجرامية، وهي الترويج أو الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية. يُشترط أن يكون الغرض من الموقع هو الترويج لهذه المواد، وبالتالي لا يكفي فعل التأسيس المجرد للموقع لتحقيق الجريمة. قد يتصور الشرع في الجريمة، أي أن الجاني يشرع في إنشاء الموقع الإلكتروني وتعبئته بالمحتوى دون أن يتم نشره أو تسويقه بعد. في هذه الحالة، يعاقب الجاني بنصف العقوبة المقررة للجريمة التامة 317.

3. علاقة السببية: تتحقق علاقة السببية عندما يؤدي السلوك الإجرامي (أي إنشاء الموقع الإلكتروني) إلى الترويج أو الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية. إذا قام شخص بإنشاء الموقع الإلكتروني، ولكن الأشخاص الذين اشتروا المخدرات استخدموا طرقاً تقليدية للشراء ولم يتأثروا بنشر المعلومات على الموقع، تنقطع علاقة السببية بين السلوك والنتيجة، وبالتالي لا يُعد السلوك جريمة تامة 318.

ويلاحظ أن السلوك الإجرامي في هذه الجرائم يتصف غالباً بالاستمرارية، لأن الأنشطة المتعلقة بإنشاء وإدارة المواقع الإلكترونية تتطلب وقتاً وجهداً مستمراً، وتكون متجددة طالما استمر الشخص في استخدام الشبكة لتحقيق غرض الجريمة.

- الركن المعنوي في الجريمة:

الركن المعنوي للجريمة يتمثل في القصد الجنائي، الذي يتطلب توافر عنصرين: العلم والإرادة.

1. العلم: يجب أن يكون الجاني على علم بعناصر الواقعة الإجرامية، أي أن يكون عارفاً بأن الموقع الإلكتروني الذي ينشئه مخصص للترويج أو الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية.

2. الإرادة: يجب أن تكون إرادة الجاني متجهة لتحقيق النتيجة الإجرامية، وهي الترويج أو الاتجار في المخدرات. وإذا قام الجاني بإنشاء الموقع دون قصد الترويج لهذه المواد، فلا يكون قد تحقق القصد الجنائي.

316 نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مرجع سابق ص 262.

317 خولة موسى، عبدالله الهباس، استغلال وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم المخدرات وخاصة الرقمية في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، مرجع سابق، ص 176.

318 خولة موسى، عبدالله الهباس، استغلال وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم المخدرات وخاصة الرقمية في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، مرجع سابق، ص 177.

وتُعد هذه الجريمة من الجرائم ذات القصد الخاص، حيث يلزم أن يكون الهدف من سلوك الجاني هو الترويج أو الاتجار بالمخدرات أو المؤثرات العقلية. في حال قيام الجاني بإنشاء موقع إلكتروني لأغراض مشروعة، ولكن تم استغلاله من قبل آخرين في أنشطة غير قانونية، فإن الجاني لا يُسأل عن الجريمة إذا لم يكن يعلم بها. ثانياً: جريمة إنشاء أو إدارة موقع إلكتروني أو الإشراف عليه أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات لكيفية تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية أو لتسهيل التعامل فيها في غير الأحوال المصرح بها قانوناً

هذه الجريمة تتشابه في أركانها مع الجريمة السابقة، لكن يختلف الهدف منها؛ إذ لا يتعلق الأمر بالترويج أو الاتجار في المخدرات، بل بنشر معلومات تتعلق بكيفية تعاطي المخدرات أو تسهيل التعامل فيها بشكل غير قانوني. ويُعاقب مرتكب هذه الجريمة بنفس العقوبات المنصوص عليها في الجريمة الأولى. 319

خاتمة

تعدّ جرائم المخدرات الرقمية من أخطر الجرائم التي انتشرت بصورة كبيرة في العالم والوطن العربي، بحيث أنها تلحق تأثير مماثل للمخدرات الحقيقية، وتكون على شكل ملفات صوتية تم اعدادها وتحتوي على ترددات تؤثر على الدماغ والاعصاب، وعملية تعاطيها عن طريق الشبكة المعلوماتية حيث تقوم المواقع بالترويج والبيع بأسعار منخفضة مما يشجع الشباب على الاقبال عليها. وتؤدي الى مخاطر متنوعة على الافراد والمجتمع، دون وجود سياسات محلية أو دولية لمكافحتها وصولاً لتحقيق الأمن المجتمعي، لذلك ينبغي تحديد الثغرات التي تشوب تشريعات مكافحة المخدرات والتي تعيق عملية المكافحة وإيجاد السبل لسد هذه الثغرات ومعالجتها.

أولاً: الاستنتاجات:

1. غياب التعريف الواضح للمخدرات الرقمية: يعيق تطبيق القوانين الخاصة بمكافحة المخدرات الرقمية وتنظيم استخدامها، حيث أن غموض هذا النوع من المخدرات وانتشاره الواسع لا يتلقى نفس الاهتمام الذي تحظى به المخدرات التقليدية.
2. سهولة الوصول إلى المخدرات الرقمية: من السهل البحث و الحصول عليها عبر الإنترنت بتكلفة منخفضة تساهم في انتشارها بسرعة، مما يعزز خطورتها في الترويج والتعاطي.
3. اختلاف المخدرات الرقمية عن التقليدية: من حيث طبيعتها وطرق تداولها، حيث يتم الترويج لها واستخدامها عبر الوسائل الإلكترونية والإنترنت، مما يجعلها أقرب إلى الجرائم الإلكترونية. ويترتب على تطبيق النصوص التقليدية على هذه الجرائم المستحدثة العديد من المشاكل القانونية.

ثانياً: التوصيات:

1. إصدار قانون خاص بالمخدرات الرقمية: يتطلب الوضع إصدار قانون واضح وصريح لتنظيم المخدرات الرقمية، أو تعديل قانون المخدرات ساري النفاذ مع تحيين الجداول الملحق له بشكل يضمن تحصين المجتمع من هذه الأفة.

319 خولة موسى، عبدالله الهباس، استغلال وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم المخدرات وخاصة الرقمية في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، مرجع سابق، ص 178.

2. قانون مكافحة استخدام تقنية المعلومات في الترويج للمخدرات الرقمية: يجب إصدار قانون خاص او معدل للنصوص سارية المفعول وطنيا يجرم استخدام وسائل التقنية الحديثة في الترويج أو تعاطي المخدرات الرقمية باعتبارها مؤثرات عقلية، ويعالج خطورتها على المجتمع.
3. حظروحجب المواقع المروجة للمخدرات الرقمية: ضرورة العمل على حظر المواقع الإلكترونية التي تروج للمخدرات الرقمية، مع فرض رقابة من قبل الدولة والمؤسسات الأمنية على هذه المواقع ضمن إطار مكافحتها محلياً ودولياً.
4. نشر التوعية المجتمعة : يجب نشر حملات توعية تستهدف الشباب حول مخاطر المخدرات الرقمية وأثارها السلبية على مستوى المؤسسات التعليمية بمختلف مستوياتها و على مستوى نقط التجمهر و الفضاءات العامة، مع تعزيز الرقابة الأسرية وحث المؤسسات الحكومية على أداء دورها في نشر الثقافة التوعوية عبر كل الوسائل المتاحة.
5. تشكيل فرق متخصصة لمكافحة المخدرات الرقمية: ينبغي تشكيل فرق متخصصة تضم مختصين في الجوانب التقنية لملاحقة المواقع الإلكترونية المروجة للمخدرات الرقمية، بالإضافة إلى تحديث مهاراتهم من خلال الدورات التطويرية لمواكبة تطور الجرائم الإلكترونية في هذا المجال وذلك على المستوى المؤسسي الأمني و القضائي وطنيا وعربيا.

المراجع المعتمدة:

- عمر عبد المجيد مصبح، الإشكالات الجزائية في تكييف المخدرات الرقمية، مقال منشور بمجلة القانون والمجتمع، العدد التاسع 2017، ص 216.
- ابن منظور، معجم لسان العرب، الطبعة الثالثة، دار احياء التراث العربي، بيروت، بدون سنة الطبع، ص 232.
- علياء حسين مبارك، المخدرات الرقمية، منشورات شرطة دبي، مركز دعم اتخاذ القرار، الإمارات العربية المتحدة 2013، ص 8.
- لينا محمد الاسدي، القصور التشريعي في مواجهة المخدرات الرقمية، مقال منشور بمجلة الدراسات والأبحاث القانونية والاقتصادية، العدد الثامن عشر 2020، ص 8.
- نوال أحمد سارو الخالدي، المسؤولية الجنائية الناشئة عن تعاطي المخدرات الرقمية، مقال صادر ضمن مؤلف جماعي أصدرته وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دائرة البعثات والعلاقات الثقافية بـ بغداد العراق الطبعة الأولى 2019، ص 253/252.
- خولة موسى، عبدالله الهياس، استغلال وسائل تقنية المعلومات في ارتكاب جرائم المخدرات وخاصة الرقمية في ضوء قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي، مقال منشور بمجلة العلوم الاقتصادية والادارية والقانونية، العدد التابع المجلد الثاني 2018، ص 171.

أنظمة لكاء الاصطناعي والحق في النسيان في البيئة الرقمية -علاقة تناغم ام تنافر؟ -

Artificial Intelligence Systems and the Right to be Forgotten in the Digital Environment

- A Relationship of Harmony or Dissonance-

الباحث: عادل حيمدي

طالب باحث في سلك الدكتوراه السنة الثانية الكلية متعددة التخصصات بتازة/جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس

مختبر الأبحاث القانونية والسياسية والاقتصادية

إشرافالدكتور: هشام زمزم

Prepared by: Adil HIMDI

Supervision: Dr. Hicham ZEMZEM

الملخص :

يشهد العالم الرقمي اليوم تطورًا سريعًا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، التي تعتمد على تحليل ومعالجة كميات هائلة من البيانات الشخصية لتطوير قدراتها وتحسين خدماتها، غير أن هذا التقدم يرافقه قلق متزايد بشأن الخصوصية وحقوق الأفراد في التحكم ببياناتهم الشخصية، أحد الحقوق الناشئة في هذا السياق هو "حق النسيان"، الذي يعبر عن رغبة الأفراد في حذف بياناتهم من الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية لمنع استغلالها بشكل غير مشروع أو غير مرغوب فيه. يُعتبر الحق في النسيان على نطاق واسع مبدأً أساسياً من مبادئ الإنسان، فلقد أصبح موضوعاً ذا أهمية قصوى في المجالات التي يتم فيها جمع المعلومات الحساسة من الأفراد، مما يتطلب توفير أدوات المراقبة والحوكمة والتدقيق للتحكم في مكان استخدام هاتهما المعلومات، فنماذج الذكاء الاصطناعي ليست استثناءً طالما أنها تتعلم من البيانات فيجب أن يسمح هذا الحق للأفراد بحذف معلوماتهم الشخصية من الأنظمة القائمة على الذكاء الاصطناعيومع ذلك، فإن تطبيق هذا الحق ليس بالأمر السهل. ماذا يعني الحذف في سياق نموذج تم تعلمه من البيانات؟ هل الأمر مجرد إزالة البيانات المعنية وإعادة تدريب النماذج؟ سأحاول من خلال هاته الدراسة ان اعطي لمحة موجزة عن هاته القضايا. المصطلحات الرئيسية: حق النسيان، الذكاء الاصطناعي، حوكمة البيانات، خصوصية البيانات، الخصوصية.

Abstract:

The digital world today is witnessing a rapid development in artificial intelligence technology, which relies on analyzing and processing huge amounts of personal data to develop its capabilities and improve its services. However, this progress is accompanied by increasing concern about privacy and the rights of individuals to control

their personal data. One of the emerging rights in this context is "The right to be forgotten," which expresses the desire of individuals to have their data deleted from the Internet and digital media to prevent its unlawful or unwanted exploitation.

The Right to Be Forgotten is widely conceived as a fundamental principle of the human being. It has become a subject of capital importance in domains where sensitive information is collected from individuals, requiring the provision of monitoring, governance and audit tools to control where such information is used. Artificial Intelligence models are not an exception: since they are learned from data, this fundamental right should allow individuals to have their personal information erased from AI-based systems. However, the application of this right is not straightforward: what does erase mean in the context of a model learned from data? Is it just a matter of removing the concerned data and retraining the models? This study provides a brief overview of these issues.

Index: Right to be forgotten, AI, data governance, data privacy, Privacy

مقدمة

من طبيعة البشر أنهم يميلون إلى نسيان أفكارهم وإنجازاتهم و لحسن الحظ ينطبق نفس الشيء على إخفاقاتنا. ففي الواقع فالنسيان هو الإعداد الافتراضي للعالم الذي نعرفه والذي نشعر بالراحة فيه ومعرفة أن الزمن هو خصم لا يُهزم تهدئنا وتمنحنا شعورًا باستعادة كرامتنا الذاتية .

ففي القرن الحادي والعشرين وفي عصر البيانات الضخمة، تغير الافتراض الأساسي للنسيان بشكل جذري ، فكمية المعلومات التي يمكن للتكنولوجيا الحالية معالجتها وتخزينها تسمح بتخزين كل قطعة من المعلومات الموجودة تقريبًا، علاوة على ذلك فإن الاستخدام غير المحدود للبيانات يمثل فرصة تجارية رخيصة نسبيًا ، والتي يمكن أن تترجم بسهولة إلى ربح ، لذا فإن الطلب على جمع ومعالجة البيانات الشخصية في تزايد مع ذلك، يأتي هذا التطور بتكلفة باهظة ، فبينما خلقت التكنولوجيا والأسواق وضعًا (التذكر الافتراضي) يتناقض بشكل جذري مع ما يعتبره الناس طبيعيًا (النسيان الافتراضي)، فلا عجب أن المشرعين قد دفعوا ببعض التدابير القانونية للتخفيف من هذا الخلل، في الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال، يُعتبر الحق في النسيان إحدى هذه التدابير (المادة 17 من GDPR)، وبالموازاة مع هذا الأمر بدأت العديد من المبادرات التشريعية في شتى أنحاء العالم بتبني آليات تقويم السيطرة على هاجس الخوف من فقدان التحكم في البيانات الشخصية، وهو ما يأتي كنتيجة ضرورية للإفراط في جمع المعلومات وعدم توازن القوى، وانعدام الأمن المعلوماتي، مما يؤثر لا محالة على خصوصية الأفراد خاصة في ظل التطور التقني الفريد في العصر الحالي وظهور ما يسمى بتقنيات الذكاء الاصطناعي 320.

إننا اليوم نعيش عصرًا تقوم فيه الروبوتات بالأعمال المنزلية، ونقل الأشخاص ونزع فتيل القنابل، وصناعة الأعضاء الاصطناعية، وتساعد الجراحين وتصنع منتجات مختلفة ولذالك الاصطناعي مهارات معرفية ليس بإمكاننا حصرها اليوم كالقدرة على حل مشاكل خطيرة مثل شيخوخة المجتمع والتهديدات البيئية والصراعات العالمية 321.

كما تعد كمية البيانات التي يتم إنشاؤها سنويًا بمعية أنظمة الذكاء الاصطناعي ضخمة وتستمر في النمو بشكل كبير، ومتواجدة في كل مكان تقريبًا، إذ من المهم جدًا الحفاظ على هاته البيانات التي يتم توليدها بكميات هائلة، لذا لا يجب تفويت أي شيء، حيث

320 الذكاء الاصطناعي (Artificial Intelligence) يشير إلى مجموعة واسعة من التقنيات التي تهدف إلى تطوير أنظمة تكنولوجية تظهر سلوكًا يمكن اعتباره ذكاءً بشريًا. يمكن أن يشمل الذكاء الاصطناعي مجموعة من التقنيات والمفاهيم مثل تعلم الآلة، والشبكات العصبية الاصطناعية، والتعرف على النمط، والمنطق الضبابي، والروبوتات، والذكاء الواعي. 321-رسالة اليونيسكو، "الذكاء الاصطناعي، وعودتهديدات"، يوليو-سبتمبر 2018، ص11 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000265211_ara تاريخ الاطلاع

من الصعب للغاية تخزين هذا الكم الهائل من البيانات التي تولدها أي شركة تهتم بجمعها إذ إن التقنيات التقليدية غير قادرة على التعامل مع مجموعة من البيانات الكبيرة و غالبا ما يستخدم الذكاء الاصطناعي للتعامل معها³²².

فمخاطر تقنيات المعلومات وتهديدها للخصوصية، يتطور بفعل الحالات الواقعية للاستخدام غير المشروع للبيانات الشخصية واتساع دائرة الاعتداء على حق الأفراد في الحياة الخاصة، حيث أن المعلومات المتعلقة بجميع جوانب حياة الفرد الشخصية مع الزيادة في تدفق المعلومات التي تحدثها الحواسيب تضعف قدرة الفرد على التحكم فيها، مما شأنه أن يشكل تهديد للحياة الخاصة³²³. ومشكلة يصعب حلها بالقوانين التقليدية ولوعن طريق التعاون الدولي. فيقدر التطور العلمي في هذا المجال و تطور الجريمة المرتكبة بواسطته، بقدر ما يجد المشرع نفسه مضطرا إلى البحث عن وسائل قطع الطريق أمام هذا النوع من الانحراف، فقد باتت الجريمة المعلوماتية وسيلة أساسية وفعالة لتسهيل أنشطة المنظمات الإجرامية، فهذه التقنيات تمكنها من تخفيض حجم خطر متابعتها من طرف المصالح المعنية.

و المغرب كباقي دول العالم سعى من خلال قنواته التشريعية لمواكبة هذا التطور الذي يمس البيانات الشخصية فنجد القانون رقم 132.13 الموافق بموجبه على البروتوكول الإضافي للاتفاقية الأوروبية حول حماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعالجة الآلية للمعطيات ذات الطابع الشخصي والمتعلق بسلطات المراقبة والتبادل الدولي للمعطيات و الموقع بستراسبورغ بتاريخ 7 نوفمبر 2001، و القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي يتضمن مجموعة من الأحكام القانونية المنسجمة مع قانون الأوروبي لحماية البيانات، حيث أشار هذا القانون لآلية الحذف التي تركز ولو بشكل ضمني الحق في النسيان لينخرط المغرب بذلك في مجال حماية المعطيات الشخصية، وأخرها نظام RGPD 324 الذي دخل حيز التنفيذ في 25 ماي 2018 ،

وبالنظر إلى الأهمية التي يطرحها الموضوع قيد الدراسة فإن الإشكالية المحورية التي يمكن طرحها مدى ضمان التوازن بين تكريس حق النسيان الرقمي والإعمال المسموح به في الذكاء الاصطناعي وبصيغة أخرى إلى أي حد تم إقرار توازن من شأنه إعمال حق النسيان الرقمي؟ وما طبيعة الرهانات والتحديات التي تطرحها خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تناغم وتوازن مع طبيعة المهن في هذا المجال؟

تأسيسا لما سبق سأعالج هذا الموضوع عبر محورين أساسيين:

المطلب الأول: حق النسيان الرقمي في بيئة أنظمة الذكاء الاصطناعي

المطلب الثاني: التحديات والرهانات في علاقة الذكاء الاصطناعي وحق النسيان الرقمي

المطلب الأول: حق النسيان الرقمي في بيئة أنظمة الذكاء الاصطناعي

لقد شهد العالم وبشكل غير مسبوق في تاريخ البشرية، تقدما علميا كبيرا في مجال التكنولوجيا الرقمية فقد أصبح من السهل تداول المعلومات بين الأفراد والجماعات، بسرعة كسرت معها القيود، وذلك بفضل الفتوحات العلمية الجبارة التي تم تحقيقها في هذا الميدان، وهذا بفضل الحوسبة السحابية كطريقة جديدة لإدارة المعلومات ذات الصلة بالبيانات ذات الطابع الشخصي ومعالجتها وانتشارها على نطاق واسع في مقابل انحصار وضعف المعالجة اليدوية³²⁵ وقد ازداد الأمر حدة مع تطور الذكاء

322- موسى عبد الله، حبيب " الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر"، ط 1، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر، 2019، ص 115

323 هشام زريوح، "حكمة التدبير العموم بين اللامركزية الترابية واللامركزية الإدارية- الحماية المدنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي"، المجلة المغربية للدراسات القانونية والقضائية- العدد الأول 2020، مكناس، ص 130.

324 النظام الأوروبي العام لحماية البيانات General Data Protection Regulation ، اختصارا GDPR هو نظام في قانون الاتحاد الأوروبي يختص بحماية البيانات والخصوصية لجميع الأفراد داخل الاتحاد الأوروبي. ويتعلق أيضا بتصدير البيانات الشخصية خارج الاتحاد الأوروبي. ويهدف نظام GDPR في المقام الأول لإعطاء المواطنين والمقيمين قدرة على التحكم والسيطرة بالبيانات الشخصية وتبسيط بيئة التنظيمات والقوانين للمشاريع التجارية الدولية من خلال توحيد التنظيم داخل الاتحاد الأوروبي.

325- عبد المجيد كوزي الحماية القانونية للبيانات أو المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي عبد الله فاس، السنة الجامعية 2014/2015 ص 4.

الاصطناعي بفضل الاستعمالات المتعددة التي وفرتها الشبكة العالمية الانترنت خاصة قدرة الذكاء الاصطناعي في الاستعمال المكثف للخوارزميات من خلال التعلم الآلي Machine Learning والقدرة على التنبؤات العالية الدقة، مهما دفع المجتمعات المتقدمة للمضي قدما نحو تطوير المبرمجيات والانتفاع من مزايا الذكاء الاصطناعي في التشخيص والتتبع لمختلف المجالات الحياتية، والتي تتغذى من مجموع المعلومات و المعطيات والبيانات المعالجة والتي يتم تجميعها ومراقبة أدق تفاصيلها من خلال قدرة البشر على تطوير تطبيقات وبرمجيات فعالة تنقل من خلالها الحياة الخاصة مع كل تطور محتمل.

ويشهد العالم حاليا تطورا سريعا في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والتي تعتمد على تحليل ومعالجة كميات هائلة من البيانات الشخصية لتطوير قدراتها وتحسن خدماتها، غير أن التعليم يرافقه قلق متزايد بشأن الخصوصية وحقوق الأفراد في التحكم ببياناتهم الشخصية، فأحد الحقوق الناشئة في هذا السياق هو "حق النسيان الرقمي" الذي يعبر عن رغبة الأفراد في حذف بياناتهم من الإنترنت ووسائل الإعلام الرقمية لمنع استغلالها بشكل غير مشروع أو غير مرغوب فيه.

سأتعرض في هذا المطلب لمساهمة الذكاء الاصطناعي في دعم حق النسيان الرقمي ودوره في تعزيز الخصوصية الرقمية، من خلال تكريس بين التشريعات الوطنية والدولية لهذا الحق، والأساليب المتاحة للذكاء الاصطناعي لتفعيل حق النسيان في البيئة الرقمية.

الفقرة الأولى: الحق في النسيان الرقمي في إطار حماية البيانات ذات الطابع الشخصي

يعد النسيان وضيعة حيوية للنفس البشرية، فهو وإن كان يحمل بعدا سلبيا عندما يشتمت ذكريات الإنسان ويربك مسار حياته، فهو يحمل بعدا إيجابيا أيضا عندما يتيح الإنسان فرصة التكيف والانسجام مع الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه خاصة عندما يتعرض لظروف وأحداث قاسية في حياته، لو ظلت حاضرة في ذاكرته لدرت عليه قسوة حياته فيأتي النسيان ليطوي صفحة الماضي، ومع ظهور شبكة الإنترنت وذاكرتها المطلعة التي لا يمعى ارشيف معلوماتها بسهولة أصبح النسيان امرا صعب المنال على مستخدمي شبكة الانترنت مهما كانت طبيعة وصفة تلك المعلومات، فهي تظل متاحة للجميع في أي وقت وإلى ما لا نهاية، وفي ضوء هاته المعطيات التي فرضتها الرقمنة كان من الضروري البحث عن آلية قانونية تمكن مستخدمي الشبكة من إزالة المحتويات المعلوماتية المنتشرة عبر كافة المواقع الرقمية، سواء تلك التي قاموا بهاهم بأنفسهم أو تلك المتعلقة بهم و تم نشرها من طرف الغير، ولم يجد الفقه والقضاء المقارنين حلا لهذه المعضلة سوى ابتداء فكرة النسيان الرقمي.

على ضوء ما سبق سأحاول في هذه الفقرة تسليط الضوء على فكرة النسيان الرقمي ومدى تكريسها على المستوى التشريعي سواء في المغرب أو في القانون المقارن.

أولا: تجسيد فكرة الحق في النسيان الرقمي

يعد الحق في النسيان الرقمي من الأفكار الحديثة وهو أحد الأسباب التي ساهمت في صعوبة تعريفه، غير أن إننا في مقابل ذلك لو جردناه من عبارة الرقمي التي تلازمه واكتفيننا ب " الحق في النسيان" لوجدنا أن هذا الحق قديم نسبيا قدم الإنسان بكل ما يتميز به من صفات وخصائص بشرية يشترك فيها كل من وصف بالآدمية³²⁶

ويجب الإشارة أن ارتباط فكرة النسيان بالحق بشكل لا لبس فيه إلى الدور الإيجابي الذي يمثله، كونه نعمة ينبغي أن يلجأ إليها الإنسان في كل مرة يشعر فيها بالحاجة لنسيان الأحداث التي تزعجه، ومن ثم فإن الرغبة في تعريف الحق في النسيان الرقمي هي محاولة إعطاء معنى قانوني لمفهوم نفسي وعليه يمكن فهم الحق في النسيان على أنه مصطلح عام يجمع بين الأحكام القانونية القائمة للحق الجوهرية في النسيان والحق الإجرائي إلى حد ما في المحو المستمد من حماية البيانات³²⁷.

وفي محاولة تعريف هذا الحق يمكن القول إنه تم تناوله من قبل الفقه القانوني المقارن من خلال بعدين رئيسيين يشملان اعتبارين حول الحق في النسيان الرقمي وهما:

326- بن عزة حمزة، الحق في النسيان دراسة مقارنة بين القوانين الأوروبية والقانون الجزائري، مركز جيل للبحث العلمي، مجلة الأبحاث القانون المعقدة العدد يناير 2021، ص 65.

327- Aurelia Termoret Domain gerge oblivion, erasure and forgetting in the digital aag, journal of intellectual property, information technology and ecommerce 327 law, 2014-page1.

- الاعتبار الزمني: وهي المدة الزمنية التي لا ينبغي تجاوزها للاحتفاظ بهاته البيانات
- اعتبار النسيان: الذي يمنح الأفراد بداية جديدة عندما تكون الأخبار غير جديرة بالنشر فيكون للشخص سلطة التقرير بنفسه بشأن المعلومات المتعلقة به وإلى مدى يمكن معالجتها ونقلها وتخزينها³²⁸.
- حيث سعى الباحثون إلى وضع تعريف للحق في الحقل الرقمي، فمنهم من ضيق مفهومه حيث عرفوه بأنه الحق الذي يمنح الأشخاص الوسائل القانونية التي تمكنهم من الحصول على حقهم في النسيان عبر الانترنت وذلك من خلال الحد من الاحتفاظ بالبيانات الرقمية الشخصية وإمكانية إغائها³²⁹. وقد وجهت عدة انتقادات إلى هذا التوجه كونه لم يتطرق إلى البيانات القابلة للمحو من الذاكرة ولم يحدد المدة الزمنية التي يتم بعدها محو البيانات بطريقة تلقائية وآلية، وأخيرا لم يحط بالمضمون الشامل للحق، فاقترنت على الاحتفاظ بالبيانات عبر شبكة الانترنت وأهمل الاحتفاظ بالأنظمة الخاصة بالتخزين الالكتروني، وخلافا لما قد يراه أصحاب هذا الاتجاه فإنه لا يتناسب مع بيئة الانترنت اللامتناهية التي يعمل فيها الحق في النسيان الرقمي، لذلك فقد ظهر في الفقه اتجاه آخر لتعريف الحق في النسيان من منظور موسع يسمح بحماية فعالة للشخص المعني.
- فذهب بعضهم³³⁰، إلى تعريفه بأنه " حق الشخص في اتخاذ القرار الخاص بالمعلومات المتعلقة به وتلك التي يجب أن يطوهرها" وهو يعني وفق هذا التعريف إعطاء الشخص نفسه مكنه تقرير المصير المعلوماتي للمعلومات التي تخصه وذلك من خلال تحديد مكان نشرها وكيفية معالجتها وتخزينها، واتجه آخرون إلى التوسع أكثر من ذلك بأن عرفوه بكونه " حق الشخص في السيطرة والتحكم في اية معلومة ذات طابع شخصي تخصه³³¹، أو بمعنى آخر حق الشخص في أن يحتفظ طوال حياته بالسيطرة على ذكرياته الرقمية والتصرف فيها في أي وقتيريده والقيام بمحوها جزئيا أو كليا.
- وفي رأيي أن الاتجاه الموسع للتعريف بالحق في النسيان الرقمي يتفق والطبيعة الفنية والتقنية لشبكة الإنترنت، و التي تعتبر فيها المعلومات والبيانات بمجرد نشرها من موقع لآخر و من موطن لآخر دونما أي اعتراف بوجود أي حدود سياسية أو جغرافية، طبيعية أو صناعية، وقد تصبح هذه البيانات قديمة في هذه الحالة و يمكن للشخص المعني استخدام كافة السلطات والحقوق الممنوحة له على بياناته الشخصية بغية تحقيق أقصى حماية ممكنة لها.
- وعلى هذا الأساس يمكن القول أن الحق في النسيان الرقمي هو حق له ذاتية خاصة تنأى به، لأن لا يتم، اختزاله في زاوية الحقوق المتعارف عليها كالحق في الخصوصية أو الحق في حماية البيانات الشخصية وإن كان شديد الارتباط بها من حيث الأهداف والمرامي. ولا شك في أن الرقمنة قد عقدت الوضع أكثر فأكثر فلم يعد من السهل أن يحق على الأفراد حق اللجوء إلى الحقوق المكرسة كالحق في الحياة الخاصة، لذلك كان الحق في النسيان الرقمي بمثابة المسعف الذي ساعد في ظل الرقمنة وتطبيقاتها في أن تبقى ذكرياته وكل ما يتعلق بماضيه في طي النسيان، لذا أصبح من الضروري أن يعترف بهذا الحق على، الصعيدين القضائي والقانوني بعد أن تعالت أصوات الفقهاء بذلك.

ثانيا: التكريس القضائي والقانوني لحق النسيان الرقمي

يعد قرار محكمة العدل الاتحاد الأوروبي الصادر بتاريخ 13 ماي 2014 في قضية Google Spain من القرارات التي فتحت النقاش الدائر حول الحق في النسيان معبرة وجهة نظرها فيما يخص نشاط محرك البحث google وتتلخص وقائع القضية أنه كلما تمت كتابة اسم السيد M.Costeje.Gonzales على محرك البحث Google ظهر نتائج البحث على صفحة جريدة Vanguardia في أحد أعدادها الصادرة سنة 1998 التي نشرت فيه إعلان خاصا بالبيع بالمزاد العلني لعقار في إطار إجراءات تتعلق بديون السيد

- Etiennequillet, le droit à l'oubli numérique sur les réseaux sociaux; Master de droit de l'homme et droit humanitaire dirigée par 328 Emmanuèledeaux, Université Panthéon Assas, 2011 page 10.

- Marion Barbezieux, le droit à l'oubli numérique bilan et perspective, édition et Universitaires Européennes -2016 Allemagne p1213.329

330-تعريف إتيان كيبى مشار إليه في عادل عبد الصادق، الحق النسيان ما بين المعرفة والخصوصية، مقال منشور في المركز العربي للأبحاث الفضاء الالكتروني، 8 يوليو 2014
www.acccrntine/article detial تاريخ الاطلاع 2024/11/27 على الساعة 20:14.

Azeenalamazani « le droit à l'oublier et l'internet, RDTT n°43-2/2011pp34-49 page 34.-331

Gonzales، وقد طالب هذا الأخير حذف الإعلان بدعوى أنه قد تم حل المشكلة مع الإدارة الحاجزة إلا أنه تم رفض هذا الطلب مما تلا ذلك عدة أحداث وأخذ ورد فخلصت القضية بقرار المحكمة إلى أن مشغل محرك البحث ملزم بإزالة نتائج البحث المتحصل عليها وأيضا روابط الإحالة حتى ولو كان النشر في حد ذاته مشروعاً 332.

وقد كان من بين أهم النتائج المترتبة عقب إصدار قرار محكمة العدل الأوروبية إثارة النقاش عن الحق في إزالة النتائج المرتبطة بالحياة الشخصية للإنسان من على محركات البحث فيما يعرف بـ Le Droit de Référence باعتبار أن ذلك يعد من بين أهم الحقوق المندرجة في صميم الحياة الخاصة بالإنسان، وكان أيضا من بين أهم النتائج إعادة التوجه الأوربي المتعلق بالبيانات الصادر سنة 1995 بموجب التوجه الصادر سنة 2016 المسى باختصار 333 (RGPD)

وفي مواجهة التطورات الرقمية المتسارعة وما خلفته من آثار على كافة الأصعدة، لم تكن التشريعات على اختلافها إزاء ما استجد منها فكان لابد من التحرك عن طريق سن تشريعات تواكبها بالضبط والتنظيم.

وإذا نظرنا إلى الحق في النسيان في البيئة الرقمية على أنه من الحقوق التي لم يتجدد الحديث عنها إلا مع الانتشار الرهيب لمختلف التطبيقات الرقمية، فإن التشريعات والأنظمة الأوروبية خاصة كانت مترددة نوعا ما في الاعتراف الصريح به، وعلى إثر ذلك تتنامى الاهتمام التشريعي بالحق في النسيان الرقمي حيث أنه ومنذ تنفيذ اللائحة العامة لحماية البيانات RPGD تم تعزيزه عبر إرساء الحق في المحو أو المسح من خلال المقتضيات المادة 17 من اللائحة العامة الأوروبية 334، حيث نصت هذه الأخيرة على أنه يجوز لصاحب البيانات المطالبة بالحق في النسيان أو في أن يحجب جميع البيانات الشخصية المتعلقة به بلا تأخير غير مبرر 335. وبهذا يكون المشرع الأوربي له السبق في تنظيم الحق في النسيان الرقمي انتصارا و حماية للحياة الخاصة للأفراد التي ينبغي أن تبقى سرية وفي منأى عن أنظار العموم.

أما فيما يخص المشرع المغربي وبالرغم من كونه لم يؤصل بشكل صريح لهذا الحق إلا أنه أشار إليه ضمنا في دستور 2011 سنة و الذي أكد في الفصل 24 على حماية الحق في الحياة الخاصة للأفراد وعدم انتهاكه وهو في حد ذاته تكريس غير مباشر للحق في النسيان الرقمي للمعطيات الشخصية كما لا ننسى القانون رقم 53.05 والمتعلق بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية 336 و الذي أشار إلى بعض الشروط التقنية والتي تهم بالأساس الحق موضوع الدراسة في المواد 21 و 24 من نفس القانون.

وبالرغم من أن المشرع المغربي لم يستعمل مصطلح الحق في النسيان الرقمي بصريح العبارة. إلا أنه نظم مضمون هذا الحق في المادة الثالثة من القانون 08.09 حيث نصت على: انه يجب أن تكون المعطيات ذات الطابع الشخصي محفوظة وفق شكل يمكن من التعرف على الأشخاص طوال مدة لا تتجاوز المدة الضرورية لإنجاز الغايات التي تم جمعها ومعالجتها لاحقا من أجلها.

وبالتالي فلا يجوز جمع أو تخزين البيانات الشخصية إلا لمدة مؤقتة تتناسب مع الغرض المشروع من جمع هذه البيانات 337. تأسيسا لما سبق، فإن الحق في النسيان الرقمي بات حقا مستقلا بذاته، أعطى للأفراد مساحة خاصة للسيطرة على بياناتهم الشخصية، لكن ورغم كل هذا فإن هذه البيانات ليست في معزل من المخاطر التي تفرضها التطورات التكنولوجية الحديثة والحديث هنا عن أدوات الذكاء الاصطناعي التي تساهم وبلا شك في تطوير الولوج إلى البيانات، مما يؤدي بالضرورة إلى سهولة حذفها. وهذا ما سوف نناقش في الفقرة الثانية.

الفقرة الثانية: تعزيز الحق في النسيان الرقمي في ظل الذكاء الاصطناعي

332- CJUE 13 Mai 2014 SPAIN SL GOOGLE/ Agencia Espanole de protection de datas (AEPD).

333- بن عزة محمد حمزة م.س ص 73.

334- اللائحة العامة الأوروبية عدد (RCPB2018 /679) متاحة على الموقع التالي mdrconter.com

335- للاطلاع أكثر أنظر الفقرة الأولى المادة 17 من اللائحة العامة الأوروبية لحماية المعطيات الشخصية RGPD

336- المنفذ بظهير رقم 129-17 صادر من ذي القعدة 1428 (30 نونبر 2007)

337- أمين الخنتوري، معالم تنظيم في النسيان في التشريع المغربي، مجلة الصدى- العدد 2020-6 ص 40.

أصبح الذكاء الاصطناعي في الوقت الحالي يشغل مكانة مهمة في حياة الإنسان، وذلك بفضل مساهمته في تطوير الدراسات والأبحاث والاختراعات، بالإضافة إلى تقديمه لحلول فعالة وجدية للعديد من المشاكل والتحديات، إذ أنه قد تغلغل في مختلف القطاعات والمجالات، وبدأت تطبيقاته تتجسد في عدة أشكال، ومع ذلك أثار الذكاء الاصطناعي عدة قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، وبشكل خاص القضايا المتعلقة بخصوصية الأفراد. ومنها حق الفرد في الدخول في طي النسيان الرقمي، إذن أين تتجلى مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز هذا الحق على أرضية التطور الرقمي؟

أولاً: أهمية دراسة الحق في النسيان في سياق الذكاء الاصطناعي

إن تطبيق حق النسيان على أنظمة الذكاء الاصطناعي يقدم تحديات فريدة ومعقدة، على عكس أنظمة معالجة البيانات التقليدية، والتي غالباً ما تكون أنظمة ذكاء اصطناعي لامركزية، حيث تتم معالجة البيانات عبر منصات ومواقع متعددة، هاته اللامركزية تعقد الية تحديد وحذف البيانات، خاصة عندما تكون هاته الاخيرة استعملت كقاعدة بيانات للذكاء الاصطناعي، حيث تعتبر البيانات المغذي الرئيسي لأنظمة الذكاء الاصطناعي مما يجعل من الصعب إن لم نقل من المستحيل محوها دون المساس بوظائف النموذج المعتمد على الذكاء الاصطناعي 338، علاوة على ذلك فإن الطبيعة العالمية لأنظمة الذكاء الاصطناعي تعني أن البيانات غالباً ما تعبر الحدود الدولية، مما يثير تساؤلات حول الاختصاص القضائي وقابلية تطبيق قوانين حماية البيانات و نظراً لهذه التحديات فمن الضروري و إن لم يكن من الواجب دراسة كيفية تطبيق حق النسيان الرقمي بشكل فعال في سياق الذكاء الاصطناعي وفهم التقاطع بينهما من خلال تحليل التحديات التي يطرحها الذكاء الاصطناعي على تنفيذ الحق في النسيان ومقارنة الأطر القانونية للائحة العامة لحماية البيانات GDPR والتي تعتبر عراب الحق في النسيان الرقمي في نظري، حيث أصبح الذكاء الاصطناعي AI كأداة محاكية للذكاء البشري حيث تقوم هذه الأنظمة بأداء مهام تتطلب عادة ذكاء بشري، كالتعرف على الكلام و اتخاذ القرارات و الترجمة 339 إذ تعتمد أنظمة الذكاء الاصطناعي بشكل كبير على مجموع البيانات الكبيرة BIG DATA التي غالباً ما تحتوي على بيانات شخصية، هذا الاعتماد يمكن الذكاء الاصطناعي من تحليل كميات هائلة من المعلومات بسرعة ودقة فائقة، مما يؤدي إلى تقدم كبير في مجالات شتى كالتطبيقات، ولقد جلب هذا الانتشار الواسع لهذه الأنظمة العديد من الفوائد لكنه أثار أيضاً مخاوف كبيرة بشأن الخصوصية.

إذ تعمل أنظمة الذكاء الاصطناعي التي توصف غالباً بأنها "صناديق سوداء" 340 بطرق ليست شفافة تماماً، وهذا النقص في الشفافية جنباً إلى جنب مع الاستخدام الواسع للبيانات الشخصية يخلق تحديات كبيرة لحماية البيانات، لاسيما في حماية حقوق الأفراد مثل الحق في النسيان الرقمي، ومع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي واندماجه بشكل أكبر في الحياة اليومية، أصبح من الضروري معالجة هاته المخاوف المتعلقة بالخصوصية.

إن فهم أهمية الحق في النسيان في بيئة الذكاء الاصطناعي أوجب منا توضيح العلاقة بين أنظمة الذكاء الاصطناعي والبيانات ذات الطابع الشخصي لفهم مدى أهمية الحق في النسيان حيث تعتبر البيانات حجر الزاوية في أنظمة الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة 341 Machine Learning حيث تعتمد فعالية نموذج الذكاء الاصطناعي إلى حد كبير على جودة وكمية وتنوع البيانات التي يتم تدريبه عليها في تعلم الآلة، وذلك للتعرف على الأنماط المختلفة واتخاذ القرارات والتحسين مع الوقت، حيث تمر أنظمة الذكاء الاصطناعي بدورة من جمع البيانات، خلال هذه الدورة يتم إدخال البيانات الشخصية باستمرار في النظام لتحسين الدقة والأداء، ومع ذلك فإن الاعتماد على البيانات وخاصة الشخصية منها يطرح تحديات كبيرة أمام تكريس حق النسيان الرقمي الذي يضرب

Seeing Without Knowing Limitation of the transparency ideal and application toolgorithmic accountability-New medias soc 2018 -- Anammy M Grawfrd K 338 p 973 – 989.

- Russells , norvig, Artificial Intelligence Amodern Approach 4 the Personal 2021.339

-BachiratAtata –AI and to Right to be Forgotten-News express negiria -Oxford- 2023- p 15340

341- تعلم الآلة (Machine Learning) يمثل فرعاً من الذكاء الاصطناعي يركز على تطوير تقنيات تسمح للأنظمة الحاسوبية بالتعلم والتحسين من تجاربها بشكل تلقائي دون الحاجة إلى برمجة صريحة. يعتمد تعلم الآلة على البيانات والخوارزميات لتطوير نماذج تنبؤية أو تصنيفية أو تجميعية تسمح باتخاذ القرارات أو إجراء العمليات بفعالية أكبر.

صلب مكونات أنظمة الذكاء الاصطناعي، لذا تصبح الحاجة إلى الموازنة بين هذا الحق والحاجة للبيانات الرقمية المغذية لأنظمة الذكاء الاصطناعي 342.

ثانيا: دور الذكاء الاصطناعي في تفعيل حق النسيان الرقمي

تعتمد تطبيقات الذكاء الاصطناعي بشكل أساسي على تجميع البيانات والمعلومات ومعالجتها إذ يمكن تجميع البيانات عبر تصفح المواقع الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، مواقع التواصل الاجتماعي، اعتراض المراسلات والتقاط الصور، تحليل البصمات على اختلافها، وملفات الكوكيز، وما إلى ذلك، ثم يمكن استغلالها فيما بعد في إدارة مهامها 343، وفي هذا الإطار تثار العديد من المخاوف بشأن قدرة الذكاء الاصطناعي على انتهاك خصوصية الأفراد، والتي تعرض أهم الحقوق الأساسية للإنسان وحقه في النسيان إلى الانهك.

ومع زيادة الوعي بأهمية الخصوصية، أصبحت هناك مطالب بتطبيق حق النسيان بفعالية، وهو ما يتطلب دعم الذكاء الاصطناعي لتحقيقه، حيث يعتمد على الذكاء الاصطناعي لتعزيز حماية البيانات عبر أساليب مثل التشفير المتجانس 344 Homomorphie Energytion وإخفاء الهوية 345 Anonymization وأيضا التعلم الفيدرالي 346 Federated Learning حيث إن استخدام الذكاء الاصطناعي في حماية البيانات قد ازداد بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث الأخيرة وفقا لتقرير صادر عن International Data Corporation لعام 2023 347 مما ساهم في تقليل التسريبات وانتهاك الخصوصية، خاصة مع التطورات السريعة في تقنيات التعلم الآلي وتعلم الآلة العميق، وهذا فيما يخص حماية البيانات التي هي جزء لا يتجزأ من النسيان الرقمي الذي كان للذكاء الاصطناعي دور في تعزيره وإخراجه إلى أرض الواقع في ظل التطور التكنولوجي العالمي، فيمكن للذكاء الاصطناعي تحسين عمليات الحذف الرقمي من خلال تطوير أنظمة قادرة على تتبع وإزالة المحتوى المرتبط بالأفراد بشكل تلقائي وهو ما يعزز الامتثال للائحة GDPR فعلى سبيل المثال تقدم شركات مثل Google و Facebook أدوات مدعومة بالذكاء الاصطناعي تساعد المستخدمين على التحكم في ظهور بياناتهم القديمة أو حذفها، حيث تقوم Google بواسطة أداة Google my Activity من تمكين المستخدمين من مكنة الاطلاع على الأنشطة بشكل فردي أو عبر الفترات الزمنية، وأيضا أداة Auto Delete التي تتيح تحديد فترات زمنية لحذف البيانات تلقائيا بعد فترة زمنية معينة يمكن ضبطها على مستوى التاريخ أو النشاط. إضافة إلى مساعد جوجل الذي يحذف البيانات الصوتية أو تصفية البحث الصوتي الذي تم تخزينه عبر أوامر مساعد جوجل، أما بالنسبة ل Facebook Motor فتتيح آلية Activitylag من الوصول إلى سجل الأنشطة الخاص بالمستخدم وحذف أي نشاط قديم يرغب فيه، كما يتيح أيضا فيسبوك إمكانية إيقاف تتبع الأنشطة عبر التطبيقات والمواقع باستخدام خيار "أدوات إلغاء جميع البيانات Off-Facebook-Activity حيث يمكن للمستخدم إلغاء ربط الأنشطة مع حساباته الشخصية على فيسبوك.

وهناك أدوات أخرى مدعومة بالذكاء الاصطناعي مثل خدمة DeleteMe وهي خدمة مدفوعة تستخدم الذكاء الاصطناعي لمسح معلومات الأشخاص من مواقع الانترنت العامة، حيث يتم الإزالة من أكثر من 300 مصدر رقمي إضافة إلى أدوات Reclaim وهي

BachiratAtata –op.cit p16-342

343- مارغيت أنه يودين الذكاء الاصطناعي على مقدمة قصيرة جدا مؤسسة الهنداوي المملكة المتحدة 2027. ص 27.

344- التشفير المتجانس: يتيح التشفير المتجانس الكامل إجراء العمليات الحسابية الآمنة على البيانات المشفرة، مما يحمي خصوصية المستخدم ويلغي الحاجة إلى أطراف ثالثة موثوقة، مما يعزز المبدأ الأساسي للمعاملات غير الموثوقة في العملات المشفرة.

345- إخفاء الهوية: إخفاء الهوية" هو تقنية لمعالجة البيانات تُزيل أو تُعَدّل معلومات تحديد الهوية الشخصية، فتفسر هذه التقنية عن بيانات مخفية الهوية لا يمكن نسبتها لأي فرد من الأفراد. وهذا عنصر بالغ الأهمية ضمن عناصر التزام Google بالخصوصية.

346- التعلم الفيدرالي: هو نهج تعلم آلي موزع يسمح بتدريب النماذج بشكل تعاوني دون تبادل أو مركزية البيانات الخام بشكل مباشر. تحمي هذه الآلية خصوصية المستخدم بشكل فعال من خلال إجراء تدريب نموذجي محلي على كل عقدة مشاركة.

347- <https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=PRUSS1776424> تم الاطلاع في 2024/11/28 على الساعة 12: 46.

تطبيق لمساعدة المستخدمين في إدارة ومراجعة البيانات الشخصية عبر الانترنت وتتيح لهم التحكم في البيانات مع خيارات الحذف وإخفاء المعلومات الشخصية وأدوات أخرى مثل ، Privacy Bee Jumbo348 ، Clear View AI ، PimEyes ، كما تتيح تقنيات الذكاء الاصطناعي التعلم العميق والتحليل النصي للأجهزة و أن تفهم السياق القانوني والشخصي لكل طالب نسيان رقمي، فيمكن لهذه التقنيات معالجة النصوص ، وتقييم محتوى البيانات في الوقت الفعلي لتحديد مدى حساسيتها، مما يساعد في اتخاذ قرارات بشأن حذف البيانات، كما تساهم خوارزميات الذكاء الاصطناعي في تفعيل الحذف النهائي للبيانات بشكل آمن ودقيق، و تقوم بتحليل شفرات البيانات للتحقق من حذفها بالكامل وعدم إمكانية استرجاعها 349. تشير هذه التجارب إلى أن الذكاء الاصطناعي يعد عنصرا محوريا في تطبيق حق النسيان الرقمي على نطاق عالمي بشكل يتماشى مع المتطلبات القانونية والثقافية لكل دولة.

تأسيسا لما سبق ذكره في هذا الجزء الأول تبرز لنا أهمية الذكاء الاصطناعي في منظومة حماية البيانات الشخصية وبالأخص في تكريس حق النسيان الرقمي كأداة للموازنة بين التطور التكنولوجي وحماية المعطيات الشخصية للأفراد، إلا أنه لا بد من لفت الانتباه في الجزء الموالي للتحديات التي تقف أمام تحقيق حق الطي وراء النسيان الرقمي بالشكل الذي يطمح له الفرد.

المطلب الثاني: التحديات والرهنات في علاقة الذكاء الاصطناعي وحق النسيان الرقمي

يتفاعل حق النسيان الرقمي عادة مع عدة قيم أساسية ترتكز على حماية شخصية الأفراد، هذه الخصوصية تستمد قوتها من حماية البيانات، والاستقلالية وحفظ كرامة الإنسان، مما يؤدي في الغالب إلى مبدأ كون الفرد لديه القدرة على التحكم بشكل أساسي في حماية بياناته في سياق الاقتصاد العالمي القائم على جمع البيانات، إضافة إلى أداة أخرى و هي الموافقة، حيث تمنح للفرد القدرة على قول نعم أو لا لمعالجة بياناته. والجدير بالذكر أن الحق في النسيان يوفر خيار إعادة النظر وتغيير قرار معالجة البيانات الشخصية، حتى في الحالات التي بدأت فيها المعالجة دون موافقة الشخص المعني، هذا ما يعزز مفهوم تقرير المصير للمعلوماتي 350

إلا أن في ظل انتشار الذكاء الاصطناعي في المجال المعلوماتي القائم على جمع البيانات فإن تحدي تكريس الحق في النسيان الرقمي بشكل جدي يصطدم بعدة إشكالات سواء تقنية أو قانونية أو أخلاقية وحتى سياسية، مما يصعب طموح الموازنة بين الذكاء الاصطناعي والحق في النسيان الرقمي وهذا ما سيتم مناقشته في هذا الجزء من المقالة.

الفقرة الأولى: تطبيق حق النسيان الرقمي أكثر تعقيدا في ظل تطور الذكاء الاصطناعي

أصبح الجميع يتحدث عن الذكاء الاصطناعي ومآلات يطرحه من نقاش عمومي في مختلف المحافل الوطنية والدولية بشكل مقلق لمختلف المتدخلين في المجال من فاعلين سياسيين أو مجتمع مدني أمام التحديات التي يعرفها التطور المفرط للتكنولوجيا من خلال مسارات وتجليات استعمال هذا الذكاء بشكل يهدد استمرارية العنصر البشري. 351

Google right forgotter : Google.(n.d) request to remove content : <https://support.google.com/websonde348>

تاريخ الاطلاع 24/11/28 على الساعة 15:00

- California. Legislature (2018) California consumer privacy act (ccpa) California state government.349

على الموقع <https://oag.la.gov/privacy/ccpa> تاريخ الاطلاع 24/11/28 على الساعة 15:11

data subject rights under the GDPR(2021,oxford) university press libyen li p 240.- - Helemaj.vabec350

351 عبد المجيد كوزي حماية الحياة الخاصة في زمن المعلوماتي وتحديات الذكاء الاصطناعي مجلة الاتحاد في القانون عدد9-57 ص 2023

فالذكاء الاصطناعي يوظف التكنولوجيا الجديدة كآلية جديدة ومبتكرة لتطوير المجتمعات الإنسانية لكنها تضرب عرض الحائط بكل القوانين الضامنة لعدم المس بالحقوق والحريات وفي مقدمتها حماية الحياة الخاصة وتعزيز النسيان الرقمي في الحياة المعلوماتية، انطلاقاً منعملية جمع المعطيات الوقود الأساسي لإنعاش الذكاء الاصطناعي عبر خوارزميات وتطبيقات ذكية، مما يعني أن حياتنا الخاصة أصبحت مهددة بشكل كبير وفي كل وقت وحين من خلال الاستعمال المكثف لهذا الذكاء. وتشير عدة دراسات إلى أن الذكاء الاصطناعي باعتماده على قواعد ضخمة لا تحتاج إلى كميات هائلة من البيانات للتعلم والتطور، أصبح معه حذف البيانات أكثر تعقيداً، مما يجعل النسيان عملية مشابهة لجراحة دماغية دقيقة في البيانات التي تشكل ذاكرة الأنظمة الاصطناعية.

سأعرض في هذه الفقرة لتعقيدات تطبيق النسيان الرقمي في ظل الذكاء الاصطناعي والتحديات المرتبطة بهذا التطبيق مع استغلال الحلول الناجمة لتعزيز دور النسيان الرقمي في بيئة الذكاء الاصطناعي.

أولاً: التحديات التقنية والعملية

إن أكثر التعقيدات المطروحة في قدرة النسيان الرقمي في بيئة الذكاء الاصطناعي هي القدرة على حذف أو مسح البيانات الشخصية من نماذج الذكاء الاصطناعي حيث تبرز هذه المشكلة مدى قابلية أنظمة الذكاء الاصطناعي على الاسترجاع نظراً لكون نماذجه تتعلم من البيانات المجمعة، بما في ذلك البيانات الشخصية التي تتم معالجتها لأن نماذج الذكاء الاصطناعي لا تنسى بالطريقة التي ينسى بها البشر نظراً لوجود علاقة تكافلية بين نماذج الذكاء الاصطناعي وأنظمة قواعد البيانات 352.

ومن بين التحديات التقنية أيضاً هي تكرار البيانات في الذكاء الاصطناعي، حيث غالباً ما يتم التكرار والتخزين عبر أنظمة متعددة، وبما في ذلك خوادم النسخ الاحتياطي والتخزين السحابي 353 مما يجعل من الصعب ضمان الحذف الكامل، إضافة إلى الطبيعة اللامركزية للأنظمة الذكاء الاصطناعي خاصة تلك التي تستخدم البلوكشين blockchain 354 حيث يتم تخزين البيانات عبر شبكة عالمية مما يجعل منه شبه مستحيل إزالة جميع آثار البيانات الشخصية عند الطلب.

أذكر كذلك آلية إخفاء الهوية وهو أسلوب شائع الاستخدام لحماية البيانات الشخصية في أنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث أنه بموجب اللائحة العامة لحماية البيانات GDPR (الفصل 19) فإن البيانات المخفية الهوية لا تخضع لحق النسيان الرقمي، حيث أحرزت تطورات الذكاء الاصطناعي تقدماً جعل من الممكن إعادة تحديد الأفراد لمجموعات البيانات المجهولة، وهذا الخطر من إعادة التعرف يقلل من فعالية إخفاء الهوية كوسيلة لحماية الخصوصية ويعقد من الحق في النسيان 355.

وإذا اعتبرنا أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تعتمد بالأساس على البيانات الشخصية التي تزيد من سرعة البحث والجودة في النتائج، فإن الخوارزميات التي تعتمد عليها هذه الأنظمة تقوم بالتعلم الذاتي إذ أن المعلومات المسوَّحة والمحدوفة ليست بالضرورة مسحها بالكامل، بل يمكن إعادة نشرها باستعمال أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة 356 مما يجعل مكنة الحذف شبه منعدمة.

ANNA Popwiczpozdej why the generative AI models do not like the right be forgotten university of low oxford vol 15-2023 p 3.-352

8Bachiratata –op.cit p353

354-تقنية البلوكشين هي آلية قاعدة بيانات متقدمة تسمح بمشاركة المعلومات بشكل شفاف داخل شبكة الأعمال حيث تقوم بتخزين البيانات في كتل مرتبطة ببعضها البعض في سلسلة خوارزميات معقدة

-narayanan A Shmatikov- « personally identifiable uniformities communhvard university press 2015 P 300355

356- الذكاء الاصطناعي التوليدي وتعلم الآلة : الذكاء الاصطناعي (AI) مصطلح شامل للإستراتيجيات والتقنيات المختلفة التي يمكنك استخدامها لجعل الآلات أكثر شهياً بالبشر. ويتضمن الذكاء الاصطناعي أي شيء بدءاً من أدوات المساعدة الذكية، مثل Alexa، إلى المكائن الكهربائية الآلية والسيارات ذاتية القيادة. تعلم الآلة (ML) واحد من بين العديد من فروع الذكاء الاصطناعي الأخرى. تعلم الآلة هو علم تطوير الخوارزميات والنماذج الإحصائية التي تستخدمها أنظمة الكمبيوتر لأداء مهام معقدة بدون تعليمات صريحة. تعتمد الأنظمة على الأنماط والاستدلال بدلاً من ذلك. وتستخدم أنظمة الكمبيوتر خوارزميات تعلم الآلة لمعالجة كميات كبيرة من البيانات القديمة وتحديد أنماط البيانات. في حين أن تعلم الآلة عبارة عن ذكاء اصطناعي، ليست كل أنشطة الذكاء الاصطناعي عبارة عن تعلم آلة.

إن تطبيق حق النسيان الرقمي على أنظمة الذكاء الاصطناعي يطرح أيضا تحديات مفاهيمية، لاسيما في تحديد ما يشكل البيانات الشخصية في سياق الذكاء الاصطناعي، حيث تعرف GDPR البيانات الشخصية، بشكل واسع على أنها معلومات تتعلق بشخص طبيعي محدد أو يمكن تحديده، ومع ذلك و في أنظمة الذكاء الاصطناعي يمكن أن يصبح التمييز بين البيانات الشخصية وغير الشخصية غير واضح، خاصة عندما تولد نماذج الذكاء الاصطناعي رؤى وتوقعات بناء على بيانات المجموعة حيث يمكن أن تؤثر على الخصوصية وتتطلب اعتبارات دقيقة بموجب حق النسيان، علاوة على ذلك، فإن الطبيعة الديناميكية لنماذج الذكاء الاصطناعي تعقد تطبيق حق النسيان، حيث أنه و بمجرد استخدام البيانات الخاصة بالأفراد لتدريب أحد الأنظمة الجديدة، تصبح مدمجة في معلومات النموذج مما يجعل من الصعب عكس تأثيرها، حيث أن حذفها يؤثر بالأساس على أنظمة الذكاء الاصطناعي.

ثانيا: التحديات القانونية والأخلاقية

يعتمد مفهوم الحق في النسيان الرقمي على مبدأ أن للأفراد الحق في طلب إزالة معلوماتهم الشخصية من الانترنت وغيرهم من قواعد البيانات، خاصة إذا لم تعد هاتهما الأخيرة ذات صلة أو أصبحت مضرّة لهم، حيث ينظر المشرع بصفة عامة وخاصة في الاتحاد الأوروبي إلى أن هذا الحق وسيلة لضمان حماية خصوصية الأفراد وتجنب الضرر الاجتماعي الذي ينجم عن بقاء معلوماتهم الشخصية في متناول العامة إلى أجل غير مسمى، ومن الأمثلة على ذلك قضية Google Spain كما تم ذكره سابقا وقضية Manni357. وارتباط حق النسيان الرقمي بتطوير الذكاء الاصطناعي أصبح الضغط القانوني المعزز لهذا الحق بالفطور في مواجهة تسارع الدورة التكنولوجية وتأثيرها على القاعدة القانونية وتغير مفهوم الحق في القانون بموازاة ضغط الذكاء الاصطناعي والحاجة إليه في المجال التقني والاقتصادي العالمي.

حيث يركز القانون على حماية الأفراد ولكنه لا يعترف بكيانات جديدة مثل المجموعات الخوارزمية التي تشكلت عبر الذكاء الاصطناعي، مما يعني وجود فئات من البيانات غير محمية قانونا لأن تتبع معالجتها في الذكاء الاصطناعي خطوة لا تتماشى مع التسلسل التقليدي للتشريعات العالمية، مما يطرح تحديات إضافية على تطبيق القوانين، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن أكبر عقبة قانونية أمام تعزيز حق النسيان الرقمي في بيئة الذكاء الاصطناعي هو ارتباطه بالحق في التعبير وحقوق الصحافة والحق في الحصول على المعلومة، حيث إن السماح للأفراد بمسح ماضيهم قد يؤدي إلى إعادة كتابة التاريخ358، مما يحجب الشفافية والمساءلة الضروريتين في المجتمع الديمقراطي، مما يتعارض مع مفهوم حق الجمهور في المعرفة، وقد يؤثر بالخصوص على الأنترنت وجعله أقل انفتاحا وجودة.

ومن بين المشاكل أيضا تباطؤ تغير القوانين ليتناسب مع آلية الذكاء الاصطناعي وذلك بسبب تعقد مسطرة التشريع سواء في المغرب أو في العالم، فالسرعة التي تعاد فيها صياغة التشريعات ليست بشكل موازي لسرعة التطور الذكاء الاصطناعي، مما يؤثر على تقنين تقنية الذكاء الاصطناعي وملاءمته مع حق النسيان.

علاوة على ما سبق فإن الاعتبارات الأخلاقية المحيطة بحق النسيان الرقمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي معقدة، من جهة يتمتع الفرد بحق الخصوصية بكونه قادر على التحكم في كيفية استخدام بياناته الشخصية خاصة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ومن جهة أخرى فإن التطبيق المفرط لحق النسيان الرقمي يعيق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي التي لديها القدرة على تحقيق فوائد اجتماعية كبيرة، مثل تحسين الرعاية الصحية والخدمات359 وهناك أيضا صراع بين الخصوصية والقيم الأخلاقية كالشفافية والمساءلة في أنظمة الذكاء الاصطناعي والفوائد الجماعية لتقدمات الذكاء الاصطناعي إذا تم تطبيق حق النسيان الرقمي بشكل صارم للغاية، فقد يؤدي ذلك إلى عواقب غير مقصودة مثل تقليل قدرات الذكاء الاصطناعي أو زيادة التكاليف على الشركات.

357 Nammi رجل أعمال إيطالي رفع دعوة ضد غرفة التجارة ليتشي لعدم حذف بياناته الشخصية من سجلها التجاري العام، حيث تم ربط اسمه بشركة منحلة وخاف من سمعته حيث تم ربط اسمه بالشركة المذكورة، حيث تم رفض طلبه.

10BachiratAtata –op.cit p-358

TsmadosA.aggarwal.N.Cowls j Morly, the ethics of algorithms-key problems and solutions 2020, p 500.-359

اكتشفنا مما سبق أنه لا يمكن الحديث عن نسيان رقمي بشكل مثالي في ظل وجود أنظمة ذكاء اصطناعي في المجال الرقمي و التي تستخدم البيانات الشخصية بخصوص التعلم والتطور، لهذا كان من اللازم البحث عن حلول ولو نظرية لخلق أرضية للنقاش وإبداع حلول للمستقبل سواء على المستوى القانوني أو التقني أو السياسي لجعل فكرة الحق في النسيان الرقمي أكثر قبولا ووضوح.

الفقرة الثانية: رهانات تعزيز فعالية النسيان الرقمي في ظل الذكاء الاصطناعي

قد يكون هناك شكوك كبيرة فيما يتعلق بالتنفيذ الفني لحق الحذف في سياق تطبيقات الذكاء الاصطناعي حيث أن فكرة الحذف تتعارض مع طبيعة الذكاء الاصطناعي وبيئات التعلم الآلي، ومع ذلك فإن الرغبة الملحة من المشرع والهيئات الحقوقية سواء في المغرب أو العالم بأسره لتعزيز الحق في النسيان في البيئة المعلوماتية، تجعل من جميع المتدخلين في هذا المجال سواء القانونيين ان يكتفوا الجهود سويا لخلق بعض الحلول القانونية أو السياسية أو التقنية لحماية الحق في النسيان الرقمي، وذلك إذا تم تغييرا المنظور لتحقيق ذلك، يمكن إذن فهم النسيان على أنه يشمل مفهوما أوسع من حق المحو بالمعنى الضيق بما في ذلك جميع الحقوق القانونية التي تشمل عملية النسيان سواء كانت دائمة أو مؤقتة ولكن أيضا الآليات غير القانونية التقنية أو المفاهيمية أو التنظيمية.

أولا: الحلول التقنية والتنظيمية

لأن الذكاء الاصطناعي يتذكر وينسى بشكل مختلف عن البشر، فإن معالجة حذف البيانات تتم بطريقته الخاصة، إحدى الحلول المقترحة هي نسيان الخوارزميات وطريقة النسيان الاصطناعي، حيث تخلق هذه الطريقة طبقة إضافية بين خوارزمية التعلم البيانات التي تمالتدريبعليها، مما يسمح للنظام بنسيان البيانات دون الحاجة إلى إعادة بناء النموذج بالكامل والعلاقات المرتبطة بالبيانات360.

ومن بين الحلول أيضا حذف بيانات المستخدم بشكل افتراضي، وهو حل تقني لضمان الحذف باستخدام الحذف الافتراضي حيث يجب تصميم تقنيات الحذف هذا الأخير كالثقب الأسود للبيانات حيث يكون كل جزء من البيانات مقدرا له أن يختفي وهو ما قامت به شركة سنابشات Snapchat لمشاركة الصور، ويمكن أيضا تعزيز فكرة وإنشاء توارخ صلاحية للبيانات الشخصية بمعالجة تحدي الزمن في التذكر الرقمي من خلال تحديد المدة التي يجب الاحتفاظ بالمعلومات خلالها من خوارزميات إدخال البيانات الأنظمة الذكاء الاصطناعي وكان أول من دافع عن هذه الفكرة مايرشونبرغر361، الذي دافع عن هذه الفكرة التي تحاكي النسيان البشري في المجال الرقمي وتعتبر الكاتبة إيلينا Helena V. Vabec، بأن فكرة الحذف تتعارض مع طبيعة الذكاء الاصطناعي لأن الخوارزميات لا تمتلك الميل البشري للنسيان لذا واجب برمجتها بذلك، ومع ذلك من خلال إجبار على إزالة بعض الذاكرة فإن التأثير الأكبر مباشرة هو جذب الانتباه إليها، مما يؤدي إلى تنشيط التذكر، حيث يمكن ملاحظة ذلك عند البحث عن شخص معين تم نسيانه من قبل GOOGLE فمن بين النتائج التبيظهر تحذير بأن بعض المحتويات قد تمت إزالتها باسم حق النسيان، النتيجة الواضحة وهي زيادة الفضول والاهتمام بتلك المحتويات، ولذلك هناك حاجة الى نهج جديد للنسيان، حيث تعتبر إيلينا أن التعقيم بإضافة معلومات غامضة أو مظلمة للنموذج المعتمد على الذكاء الاصطناعي، والهدف هو دفع النظام إلى معالجة البيانات الثانوية ومنع إعادة استخدام البيانات وإخراجها من سياقها، وهذا شكل من أشكال إخفاء الهوية وليس الحذف ومع ذلك فإن أهداف إخفاء الهوية والتعقيم مشابهة لأهداف حذف البيانات لأن الحذف في بعض الحالات لا ينجح ببساطة في بيئة الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك يمكن استخدام تقنية البلوكشين لإنشاء سجلات شفافة وقابلة للتحقق من طلبات حذف البيانات، مما يضمن النسيان عبر أنظمة الذكاء الاصطناعي اللامركزية362.

Helena V. Vabec, op.cit p 250. -360

361- ماير شوغر أستاذ في حوكمة الأنترنت وقوانينها في جامعة أوكسفورد -الماضي في عصر التواصل الاجتماعي ذاكرة لا تمحى www.alqarar.sal3570

تاريخ الاطلاع 2024/12/01 على الساعة 18.50

HelinaV.Vabe , op.citp 260. -362

ومن بين أفضل الطرق هي السعي إلى دعم المطورين ومراقبي البيانات ليكون لهم دور في تنفيذ حق النسيان في أنظمة الذكاء الاصطناعي وذلك بتصميم نماذج للذكاء الاصطناعي مع مراعاة مبادئ تقليل البيانات وضمان استخدام البيانات الشخصية فقط عند الضرورة القصوى وأنه يمكن تحديدها وحذفها بسهولة إذا لزم الأمر 363.

كما أن تقليل البيانات هو الآخر حل لنجاعة النسيان الرقمي إذا لم تجمع الشركات بعض المعلومات فلن تعود هناك معلومات لنسيانها وبعبارة أخرى، عدم الوجود هو أبسط طريقة لئتم نسيانك، وذلك بتمكين السلطات المتخصصة بتشجيع تقليل البيانات من خلال إصدار وثائق إرشادية كما فعلت الهيئة الهولندية لحماية البيانات بإصدار وثيقة إرشادية حول كيفية جمع المعلومات من مستندات الهوية إذ تم نصح مراقبة البيانات بتغطية الصور والرقم الشخصي وذلك باستخدام الشركات خوارزميات لتغطية الاسم والصور عند النسخ وإدخال المعلومات 364.

ثانيا: الحلول القانونية والسياسية

هناك طريق آخر لسد الفجوة بين القانون والتكنولوجيا هو معالجة النواقص في القانون وذلك ببساطة تغيير القانون، لأن الإطارات القانونية الحالية لم تصمم خصيصا مع وضع الذكاء الاصطناعي في الاعتبار مما يخلق تحديات تطبيق حق النسيان على هذه الأنظمة، قد يبدو ذلك صعبا مع وجود أنظمة جامدة على المستوى الدستوري لا تدعم التعديلات القانونية ببساطة، لكن محاولة لفت انتباه هذه الأنظمة لخطورة التعدي على الخصوصية حيث أن معظم الأنظمة القانونية لا تدعم حق النسيان الرقمي، ففي المغرب فيوجد قانون 08.09 بشأن حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي لكنه لا يغطي حق النسيان الرقمي بشكل صريح مما يستدعي وضع أطر قانونية متكاملة لمواكبة التقدم التكنولوجي وإخضاع الذكاء الاصطناعي لدعم الخصوصية، عكس ذلك فإن الاتجاه الأوروبي تبني اتجاه دعم الخصوصية في لائحة GDPR إلا أن هذه اللائحة ظهرت في زمن لم تكن للأنظمة الذكاء الاصطناعي وجودا لذا وجب ملائمة هذه اللائحة مع التطور الملحوظ في المجال الرقمي.

وحتى في غياب اللوائح التي تعالج جميع التقنيات الجديدة بشكل مثالي، قد لا تزال هناك حلول قانونية أو سياسية يمكن للجهات التنظيمية تقديم إرشادات للوائح العامة لحماية البيانات، وتشكل الأنظمة التشريعية المرنة المجال المناسب لملائمة الحق موضوع الدراسة مع تطورات الذكاء الاصطناعي، ورفع اللبس على مفهوم النسيان الرقمي والحقوق الأخرى كالحق في الإعلام والوصول إلى المعلومة وحق التعبير وجعل حق النسيان الرقمي حق مستقل بذاته.

ونظرا للطبيعة العالمية لتطوير الذكاء الاصطناعي، فإن التعاون الدولي ضروري لمعالجة تحديات النسيان الرقمي في أنظمة الذكاء الاصطناعي وذلك يخلق معايير واضحة بشأن القضايا الرئيسية المرتبطة بهذا الحق بالإضافة إلى ذلك يمكن تطوير اتفاقيات و معاهدات دولية لضمان احترام طلبات الحق في النسيان عبر الحدود، مما يمنع مراقبة البيانات من استغلال الفروق في أنظمة التشريع الرقمي للدول 365.

إضافة إلى ما سبق فإن تعزيز الوعي العام لتنفيذ مبدأ الحق في النسيان في أنظمة الذكاء الاصطناعي حيث يمكن أن تساعد الحملات التوعوية في سد هذه الفجوة من خلال إبلاغ الجمهور بكيفية عمل أنظمة الذكاء الاصطناعي مما يضمن تحقيق هذا الحق دون خنق الابتكار.

في الأخير يجب أن أشير في المستقبل القريب أنه من المحتمل أن يتطلب تقاطع الحق في النسيان والذكاء الاصطناعي تعديلات قانونية وتقنية وأخلاقية مستمرة مع استمرار تطور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ويجب أيضا أن تطور الأطر التي يحكمها لضمان احترام الخصوصية مع تعزيز الابتكار في الوقت نفسه و قد تمثل التطورات المستقبلية حلول تقنية أكثر تطورا لإدارة البيانات بالإضافة إلى إصلاحات قانونية تعالج بشكل أفضل التحديات الفريدة التي يطرحها الذكاء الاصطناعي.

Guy Zyskind : using blockchain to protect personal data 2015 IEEE available from <http://ieeexplore.ieee.org/document/7163223> -363

تاريخ الاطلاع 2024/12/02 على الساعة 18.50

Article 29 : data protection working party 2017 recommendation on the application for binding corporate rules for the transfer of personal dat. -364

Helena V.Vabec ,op.cit p 270. -365

خاتمة

في الختام، إحدى النتائج الرئيسية عند النظر في قضية الحق في النسيان في سياق الذكاء الاصطناعي هي الفجوة الكبيرة بين الواقع القانوني والتقني بينما نحن في خضم ثورة يبدو أن التقدم التكنولوجي وتطبيق أنظمة الذكاء الاصطناعي لا يمكن إيقافهما، قد حان الوقت لأن يتعلم القانون والتكنولوجيا التحدث بنفس اللغة التي تشترك في فهم مشترك لمصطلحي الحذف و"النسيان" حيث أن هناك حاجة ماسة إلى مزيد من الأبحاث في ما يتعلق بتطبيق قانون الخصوصية على التقنيات الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي .

إذ يبدو أن كل من الأحكام القضائية العالمية وأحكام اللائحة العامة لحماية البيانات تشير إلى وجود اتجاهات نحو حماية البيانات بشكل قوي إضافة إلى الرسالة السياسية التي يبعث بها نظام حماية البيانات العام (GDPR) هي التي تظهر مدى صرامته وامتداده في موقفه تجاه حماية البيانات .

ومع ذلك، يجب النظر بحذر في الحماية والامتثال المفرطان فيما يتعلق بتدفقات البيانات حيث أن هناك توترات خطيرة بين حماية البيانات والحفاظ على القدرة التنافسية للأنظمة المعلوماتية، لاسيما أن المعايير العالية جداً ستمنع على المدى الطويل القدرة على مواكبة ركب سباق السيادة الرقمية والقوة التكنولوجية .

فينبغي خلق إطار عمل للذكاء الاصطناعي الموثوق، بما في ذلك الحماية الكافية، التي تهدف في جوهرها إلى ضمان حماية البيانات الفردية و يجب أن يثق الافراد في الذكاء الاصطناعي وتطوره، من أجل أن يكونوا مستعدين لقبول هذا التحول واحتضانه و من ناحية أخرى، ينبغي ان تمنح للشركات التي تبتكر وتعمل مع الذكاء الاصطناعي، المزيد من اليقين القانوني، إذ يمكن تحقيق ذلك من خلال معالجة أوجه القصور في القانون.و إدخال تشريعات جديدة ، وذلك بشكل تفضيلي من خلال نهج تعاوني يتمثل في تقديم تدابير قانونية مرنة، مثل الوثائق الإرشادية أو المعايير، التي تعكس وتيرة التكنولوجيا بشكل أفضل، وكذلك من خلال مراجعة وتحديث القوانين التشريعية، حيث إن هذه القوانين ذات طبيعة ملزمة ويمكن الاعتماد عليها بسهولة أكبر .

كما و يجب أن يتضمن هذا الإطار القانوني آليات مرنة، من أجل التكيف ديناميكياً مع تطور التكنولوجيا وظهور حالات جديدة تثير القلق وجدير بالذكر انه في هذه المرحلة ليس من الحكمة إدخال المزيد والمزيد من القواعد، حيث يمكن أن يؤدي ذلك إلى خلق الارتباك والتجزئة

و باختصار شديد، من المهم أن نظل نقديين وحيويين ومرنين في هذا النقاش بأكمله والذي يبدو واسع النطاق وصعب الحل " لا شيء يثبت شيئاً في الذاكرة بشدة مثل الرغبة في نسيانه". يجب أن تذكرنا هذه العبارات بأن نستمر في تذكر أنفسنا لماذا يُعتبر حق النسيان مهماً جداً ويستحق الحماية و ما مقدار التنظيم الذي نحتاجه لحماية الحقوق الفردية بكفاءة ولكن أيضاً لضمان الابتكار ونشر الذكاء الاصطناعي؟

قدمت في هذه الدراسة، إجابة غير محددة على هذا السؤال. ومع ذلك، يجب أن نقدم بعض الدوافع، ونوفر غذاءً للفكر، ونبرز الحاجة إلى المزيد من العمل بين التخصصات في هذا المجال. لا يزال يتعين علينا أن نرى كيف سيتطور الموضوع وأي موقف ستخذه المحاكم في القضايا القادمة .

قائمة المراجع

المراجع العربية:

- ❖ موسى عبد الله، حبيب ، " الذكاء الاصطناعي ثورة في تقنيات العصر"، ط1، القاهرة، المجموعة العربية للتدريب والنشر.
- ❖ هشام زريوح، حكامه التدبير العمومي بين اللامركزية الترابية واللاتركيز الإداري-الحماية المدنية للمعطيات ذات الطابع الشخصي"، المجلة المغربية للرصد القانوني والقضائي-العدد الأول 2020، مكناس.
- ❖ عبد المجيد كوزي الحماية القانونية للبيانات أو المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية جامعة سيدي عبد الله فاس، السنة الجامعية 2014/2015.

- ❖ بن عزة حمزة، الحق في النسيان دراسة مقارنة بين القوانين الأوروبية والقانون الجزائري، مركز جيل للبحث العلمي، مجلة الأبحاث القانون المعمقة العدد يناير 2021.
- ❖ عادل عبد الصادق، الحق النسيان ما بين المعرفة والخصوصية، مقال منشور في المركز العربي للأبحاث الفضاء الالكتروني.
- ❖ محمد أحمد عبد الحميد السيد خطاب، الجوانب القانونية للحق في النسيان في العالم الرقمي، دار الكتب والوثائق القومية يناير 2022.
- ❖ أمين الخنتوري، معالم تنظيم في النسيان في التشريع المغربي، مجلة الصدى- العدد 6-2020.
- ❖ عبد المجيد كوزي حماية الحياة الخاصة في زمن المعلوماتي وتحديات الذكاء الاصطناعي مجلة الاتحاد في القانون عدد 9. المراجع الأجنبية:
- ❖ Guy Zyskind : using blockchain to protect personal data-IEEE Explore.
- ❖ Aurelia Termoret Domain gorge oblivion, erasure and forgetting in the digital age, journal of intellectual property
- ❖ Etiennequillet, le droit à l'oublie numérique sur les réseaux sociaux ; Université Panthéon Assas
- ❖ Marion Barbezieux, le droit à l'oubli numérique bilan et perspective, édition et Universitaires Européennes -2016.
- ❖ Azeenalamazani « le droit à l'oublier et l'internet.
- ❖ Anammy M Grawfrd K -Seeing Without Knowing Limitation of the transparency ideal and application to algorithmic accountability-New media's soc 2018.
- ❖ Russells , norvigl, Artificial Intelligence A modern Approach 4 the Personal 2021.
- ❖ Bachirat Atata –AI and to Right to be Forgotten-News express Nigeria -Oxford-2023.
- ❖ Helemaj.vabec- data subject rights under the GDPR(2021,oxford) university press libyen.
- ❖ ANNA Popwiczpozdej- why the generative AI models do not like the right be forgotten- university of low oxford vol 15-2023.
- ❖ Narayanan A Shmatikov- « personally identifiable uniformities communharvard university press 2015.
- ❖ Guy Zyskind : using blockchain to protect personal data 2015 IEEF available.
- ❖ TsmadosA.aggarwal.N.Cowls j Morly, the ethics of algorithms-key problems and solutions 2020.
- ❖ General Data Protection Regulation.

واقع التحول الرقمي وسبل تحقيق النجاعة القضائية

"The Reality of Digital Transformation and Means to Achieve Judicial Efficiency"

الباحث : محمد الزعارة

طالب باحث بسلك الدكتوراه بكلية العلوم القانونية والسياسية جامعة ابن طفيل القنيطرة / المغرب

ملخص:

يعالج المقال "واقع التحول الرقمي وسبل تحقيق النجاعة القضائية" التحول الرقمي في الإدارة القضائية المغربية وأهميته في تحسين جودة القضاء. يناقش المقال دور التكنولوجيا الحديثة في تسهيل الإجراءات القضائية من خلال رقمنة الأرشيف، تقليل الإجراءات الورقية، وإتاحة خدمات إلكترونية مثل السجل العدلي والتقاضي عن بعد. كما يبرز التحديات التي تواجه تنفيذ هذا التحول، مثل ضعف البنية التحتية الرقمية، نقص الموارد البشرية المؤهلة، والثغرات القانونية. يؤكد المقال أيضا على أهمية التعاون بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية والمؤسسات المساعدة لتحقيق التحول الرقمي. كما يقدم توصيات لتجاوز العقبات، مثل تعزيز التكوين المستمر للموارد البشرية، تطوير التشريعات المتعلقة بالرقمنة، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية. يختتم المقال بالتأكيد على أن التحول الرقمي يعد خطوة أساسية نحو تحقيق قضاء ناجع وشفاف يخدم المواطنين بكفاءة وفعالية.

summary:

The article "The Reality of Digital Transformation and Means to Achieve Judicial Efficiency" addresses the digital transformation in the Moroccan judicial administration and its significance in enhancing the quality of justice. It discusses the role of modern technology in streamlining judicial processes through digitizing archives, reducing paperwork, and providing electronic services such as criminal records and remote litigation. The article also highlights the challenges facing this transformation, including weak digital infrastructure, a lack of qualified human resources, and legal loopholes.

The article emphasizes the importance of collaboration among the Ministry of Justice, the Supreme Judicial Council, and auxiliary institutions to achieve digital transformation. It provides recommendations to overcome these obstacles, such as reinforcing continuous training for human resources, developing legislation related to digitalization, and increasing investments in digital infrastructure. The article concludes by affirming that digital transformation is a critical step toward establishing an efficient and transparent judicial system that serves citizens effectively and reliably.

مقدمة

يمثل استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال مؤشرا للعصرنة والتحديث الإداري لمختلف المؤسسات لاسيما في الدول النامية، إلا أن هاته الأخيرة تتأرجح بين الإسراع في الأخذ بهذه التكنولوجيا قبل فوات الأوان، وبين التأني باعتبارها تقنية دخيلة تتطلب شروط معينة لإنجاحها ويصعب التوفر عليها بسهولة.³⁶⁶ مما يجعلها تشكل رهانا وتحديا كبيرا من أجل تطوير وسائل التقاضي

³⁶⁶ عبد القادر البوفي: تكنولوجيا المعلومات وتأثيرها على العنصر البشري الإدارة المغربية نموذجا أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون العام، جامعة محمد الخامس كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية اكدال، 2002-2003 ص 17.

وأصول المحاكمة، بغية النهوض بالقضاء وكيونته باعتباره ملجأ لكل طالب للعدالة في كل مكان، لذلك يجب بدل الجهود قصد تسخير مكثف لهذه التكنولوجيا والوصول إلى عدالة إلكترونية³⁶⁷.

وعملية التحول الرقمي تقتضي بداية وضع مخطط وفق استراتيجية علمية وعملية محكمة، تنطلق من تشخيص وتحليل الوضع الحالي للجهاز القضائي، ثم وضع الاهداف الكبرى للمخطط ورسم محاوره وابرار البرامج والاجراءات المتعلقة بتنفيذه وكذا الصعوبات التي قد تعترض تنفيذه³⁶⁸.

وفي هذا الإطار عملت وزارة العدل والحريات على وضع مخطط استراتيجي لعملية التحديث يتضمن مجموعة من المشاريع والخدمات العمومية التي تستهدف تعميم المعلومات على جميع المحاكم لتغطية مجمل المساطر القضائية معلوماتيا وتقوية الخدمات القضائية المقدمة على الخط، وتوفير الأطر العليا المختصة في المعلومات والشبكات وتطوير البرامج وتوفير فرص التكوين في هذا المجال.

لهذا فإن ضمان مشاركة فعلية للمواطنين المستفيدين من الخدمات الإدارية الالكترونية يتحقق بالأساس من خلال تقوية الإتصال بين الإدارة والمواطن، عن طريق الإهتمام بميول ورغبات المواطنين وإرضاء حاجاتهم من خلال الاصغاء إليهم، وأخذ اقتراحهم بعين الإعتبار، فالقصد من عصنة الإدارة العمومية يكمن في محاربة أشكال البيروقراطية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك باستعمال التكنولوجيا الحديثة للإعلام والإتصال ومواصلة تكوين الموارد البشرية العاملة بالإدارة العمومية³⁶⁹.

والمشاركة الحقيقية تبدأ بالإنخراط الفعلي في الإصلاح والسير بكل الأدوات المتوفرة على نحو صحيح، وهو الإصلاح الشامل والعميق للقضاء، من خلال الرفع من جودة ونجاعة العمل القضائي عبر اعتماد التقنية الحديثة في تجاوز الصعوبات التي تواجه المنظومة القضائية.

وإذا كانت أهمية أي دراسة بحثية تنبع مما ستعود به من نفع على المجتمع، فإن تلك الأهمية تتعاظم كلما كانت تلك الدراسة تعالج مسألة معينة تندرج فيها الأبحاث والدراسات السابقة، وعندئذ تزيد المنفعة المرجوة من البحث لما يعكسه على المجتمع من نفع، وهذا ينطبق على موضوع دراستنا وبحثنا المتعلق بحماية حقوق المتقاضين في ظل التحول الرقمي للإدارة القضائية، حيث سيتم التركيز من خلاله على أوجه الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة في حماية حقوق المتقاضين وتجويد المنظومة القضائية، وكيفية تطبيقها تطبيقاً عملياً على أرض الواقع.

ومن هذا المنطلق سيتم البحث في هذا الموضوع من خلال القيام بتشخيص واقع رقمنة العمل القضائي بالمغرب وبيان الحصيلة ومختلف التحديات التي تواجهها (الفرع الأول)، ونظراً لما يشكله الموضوع من مقاربة تشاركية في مسار الإصلاح ارتأينا أن نخصص (الفرع الثاني) لسبل تحقيق نجاعة القضائية وحماية حقوق المتقاضين.

الفرع الأول: واقع رقمنة العمل القضائي بالمغرب

الأكد أن التشخيص الحقيقي لأي عمل لا يقاس دائماً بالأرقام وإنما يجب العمل على الخوض في المفاهيم والكشف عن التفاصيل الصغيرة التي تبين مكامن القوة وتكشف الخلل وتبحث عن الحلول، لذلك تم العمل على معالجة هذا الفرع من خلال فقرتين، نتطرق في الفقرة الأولى لحصيلة تفعيل ورش الرقمنة في تجويد المنظومة القضائية، ثم الفقرة الثانية لمختلف التحديات التي تطرحها التقنية على مستوى العمل القضائي بمحاكم المملكة.

الفقرة الأولى: حصيلة تفعيل ورش رقمنة العمل القضائي

367 ولقد أكد صاحب الجلالة الملك محمد السادس في أكثر من مناسبة حيث حث على مواصلة الجهود لعصنة القضاء بعقلنة العمل وتبسيط المساطر وتعميم المعلومات لذلك انخرطت وزارة العدل في هذا التوجه من خلال القيام بمجهودات كبرى من أجل عصنة الإدارة القضائية وتحديد سنة 2020 كأجل أقصى لتحقيق التجسيد المادي للمساطر والإجراءات أما المحاكم والحد من استعمال السجلات الورقية وتجاوز مرحلة ازدواج العمل اليدوي المحسوب.

368 مشروع مخطط الاستراتيجية لعملية التحديث الإدارة القضائية محكمة 2012 من اعداد وزارة العدل مديرية الدراسات والتعاون والتحديث.

369 محمد قارطي: دور الإدارة الالكترونية في تطوير الخدمة العمومية، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام المعقم، جامعة عبد الحميد بن باديس، مستغانم، كلية الحقوق والعلوم السياسية السنة 2016-2017 الصفحة 69 و70.

تقوم الإدارة الالكترونية على توفير الكثير من الخدمات لفائدة المواطنين وتسهيل وتبسيط هذه الخدمات فهي اذن توجه واضح يرتكز على خدمة المواطن، مما يدعم إقبال الأفراد على الدخول إلى الخدمة العامة الالكترونية، كما تسعى حكومات الدول إلى الرفع من معدلات القبول والرضى لدى المستفيدين من خدماتها وتقديمها في أحسن صورة وبجودة عالية³⁷⁰، وتعتبر المواقع الالكترونية المخصصة لتقديم الخدمات إحدى الآليات الهامة في تقريب الإدارة من المواطن وعليه سنتناول هذا المطلب من خلال (أولا) الرفع من جودة خدمات الإدارة القضائية ونحاول التطرق في (ثانيا) المساهمة في تطوير وتجويد العمل القضائي.

أولاً: الرفع من جودة خدمات الإدارة القضائية

يقصد بالجودة بالمرافق العمومية توافر مجموعة من الخصائص الضرورية التي تؤدي في النهاية إلى رضا المرتفق، وذلك يقتضي تحسين مستوى تواصل المرفق العام مع محيطه الخارجي وتطوير كفاءة الموظفين الساهرين على سيره³⁷¹، وعلى هذا الأساس فإن مقارنة الجودة ترتكز على وظيفة شاملة لكل المفاهيم المتعلقة بحسن الإستقبال ولإنصات والإرشاد والتواصل والشفافية والنزاهة والمردودية، فالجودة قبل كل شيء هي مسألة عقلية وثقافة تنبني على السعي الدائم لتحقيق العمل بشكل أفضل وتحسين الأداء وتقييمه، والجودة عموماً تكون رهينة برضى الزبون عن الخدمة وهو ما يسري أيضاً على القضاء حيث تتعدد الحالات التي يكون فيها المواطن راض على عمل القضاء وسرعته في ظل توظيف الرقمنة³⁷².

وعليه فالهدف من الرقمنة هو جعل الجهاز القضائي يتسم بالفعالية في تقديم خدماته المتنوعة للمتعاملين معه، فهذا هو غرض الدولة بالأساس ولكي تتحقق الجودة المطلوبة لابد من توفر بعض المبادئ والعناصر الضرورية من قبيل: النزاهة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة التي كانت تغيب نوعاً ما في قطاع العدل مما عجل بورش الرقمنة للقضاء على كل مظاهر غياب الشفافية وضعف المراقبة والمساءلة والقضاء على مظاهر تراجع أخلاقيات المهن القضائية والحد من الممارسات المهنية المنحرفة التي تؤثر على دور القضاء في تخليق الحياة العامة³⁷³، والتي تعمل الوزارة الوصية على تلافيه عبر الإسراع في توفير البنية الرقمية اللازمة لرصد كل الاختلالات التي تقف أمام جودة القضاء المغربي.

فالجودة القضائية رهينة بتحسين ظروف إشتغال أمام مختلف المهن القضائية والقانونية عبر استفادتها من الوسائل الرقمية وتفعيلها للقضاء على كل أسباب الفساد³⁷⁴.

وهنا تلعب الرقمنة دوراً حيوياً في الإسهام في تحقيق المحاسبة والمساءلة بحيث تمكن من الاطلاع على أعمال المرافق العمومية والرقابة عليها، وبالتالي التحقق من مكامن الخلل والتجاوزات وتحديد المسؤوليات، وذلك بالرجوع إلى أرشيف الإدارة الرقمية مما يساعد على الرفع من مستوى العملية الرقابية، وينتج عن ذلك كله التقليل من الفساد والزيادة من ثقة المرتفقين بالمرافق العمومية³⁷⁵، وعليه فالتعامل مع الآلة أفضل من التعامل مع الإنسان فهي لا تفرق بين متقاضٍ وآخر لا من حيث المظهر ولا من حيث المركز الاجتماعي كما أنه لا يمكنها تلقي الرشوة تتعامل بشفافية ونزاهة وتعامل الجميع نفس المعاملة وتقدم الخدمة للجميع³⁷⁶.

370 محسن الصباحي: الإدارة الالكترونية الرقمية كآلية لمكافحة الفساد الإداري ورافعة للنموذج التنموي الجديد، مجلة قراءات علمية في الأبحاث والدراسات القانونية والإدارية العدد 25 السنة 2023، الصفحة 230.

371- نورالدين وعدود: دور الرقمنة في تجويد الخدمات الإدارية، رسالة لنيل شهادة الماستر في القانون لعام، جامعة محمد الخامس الرباط، كلية العلوم لقانونية والاقتصادية والاجتماعية السوسبي، السنة 2020-2022 الصفحة 22 و 23

372- امال محمود محمد أبو عامر: واقع الجودة الإدارية في الجامعات الفلسطينية من جهة نظر الإداريين وسبل تطويره دراسة لإستكمال الحصول على الماستر في أصول التربية "الإدارة التربوية"، الجامعة الإسلامية غزة، عمادة الدراسات العليا كلية التربية قسم أصول التربية "الإدارة التربوية" السنة 2008 الصفحة 7

373 أنظر في هذا الإطار للتوجهات الكبرى الواردة ضمن ميثاق اصلاح منظومة العدالة.

374-مشروع نجاعة الأداء، وزارة العدل، سنة 2023، الصفحة 9.

375-خليفة ربيع الحسني الادريسي: الانتقال الرقمي دعامة أساسية لاصلاح الإدارة العمومية بالمغرب، مجلة الباحث للدراسات والأبحاث القانونية والقضائية، العدد 54، السنة 2023 الصفحة 14

376-رباب محمود عامر: التفاضل في المحكمة الالكترونية، مجلة كلية التربية، العدد 25 السنة 2019 الصفحة 405.

إضافة إلى أن الجودة المطلوبة تتطلب حسن الإستقبال والإنصات والإرشاد والتواصل عبر التنسيق بين مكونات الإدارة والقدرة على الرقابة والتوجيه³⁷⁷، مما يساهم في إعادة الثقة بين المواطن والإدارة القضائية، وقد ساهم استعمال تكنولوجيا المعلومات في تحسين ظروف التواصل لتحقيق جودة أكثر³⁷⁸.

ونظر الأهمية التوجيه والإستماع والدعم في الرفع من مستوى جودة الخدمات المقدمة تم تعزيز أدوار العديد من الأطر في المنظومة القضائية بما فيها أدوار المساعدات والمساعدين الاجتماعيين لما تقوم به من مهام من قبيل إجراء أبحاث اجتماعية والقيام ببحوث ميدانية وزيارات تفقدية والتنسيق داخل خلايا التكفل وبلورة الأفكار التي تطرح داخل لجان التنسيق الجهوية والمحلية إلى برامج ومشاريع نوعية تهدف إلى الرقي بالفئات الخاصة داخل المجتمع كما هو طبقا للمادة 52 من التنظيم القضائي للمملكة³⁷⁹.

كما نؤكد على أن الجودة رهينة برفع مردودية الجهاز القضائي لتحقيق النجاعة والعدالة الرقمية أثناء تنفيذ القرارات والأحكام إذ لامتعى للقرارات القضائية دون تنفيذها داخل آجال معقولة³⁸⁰، والرفع من تحصيل الغرامات والإدانات النقدية، إذ بلغت نسبة تنفيذ الأحكام القضائية في الميدان المدني سنة 2021 نسبة 97,18 بالمائة بزيادة تتجاوز 10 نقاط بالمقارنة مع سنة 2020 مع الطموح في بلوغ نسبة 100 بالمائة بانتهاء سنة 2024، وقد مكنت الإجراءات المتبعة من الرفع من مداخيل الغرامات والادانات النقدية لسنة 2021 بالارتفاع بنسبة 55,43 بالمائة مقارنة مع سنة 2020 بما مجموعه 254.685.955,7 درهم³⁸¹.

ولعل أبرز معالم الجودة في العمل القضائي نجد التوجه نحو التحول من العمل بالأرشيف الورقي التقليدي إلى العمل بمنطق الأرشيف الإلكتروني في إطار تدبير الأرشيف الخاص بالمحاكم، وفي هذا الشأن عملت الوزارة على تفويض معالجة الأرشيف لشركات متخصصة لتيسير عمل المراكز الجهوية للحفاظ³⁸².

ثانيا: المساهمة في تطوير وتجويد العمل القضائي

يعتبر تحقيق جودة العمل القضائي من المطالب التي يناهزها مختلف الفاعلين والمستفيدين من الخدمات القضائية، والعمل القضائي كي يحقق الجودة والنجاعة المطلوبين لابد أن يتعامل بالحياد ومنطق الحكم الوسط وتحسين أداء الجهات القضائية خاصة هيئات المحاكم في كل اطوار التقاضي خاصة عند اعتماد التقاضي عن بعد لتسهيل ولوج العدالة من جهة، وتجويد الجهاز القضائي بحيث تجاوز العمل التقليدي وأصبح يعتمد على خدمات حديثة تضمن جودته من خلال خدمة تتبع القضايا حيث تمكن هذه الخدمة من الاطلاع على معلومات ولائحة الإجراءات المتخذة في الملفات المدنية والزجرية على مستوى المحاكم الابتدائية ومحاكم الإستئناف، والملفات الإدارية على مستوى المحاكم الإدارية ومحاكم الإستئناف الإدارية والملفات التجارية على مستوى المحاكم التجارية ومحاكم الإستئناف التجارية³⁸³.

وكذلك الاستعانة بالبوابة الإلكترونية للسجل العدلي التي تسهل عمل القضاة من خلال التعرف بسهولة على مسار الشخص العدلي الذي يمكن له أن يستخرجه الكترونيا بعدما كان من الضروري التوجه للقضاء قصد الحصول عليه³⁸⁴، وهو كخطوة مهمة خطاها القضاء المغربي ورغبة جلية منه على الانفتاح نحو المجال الرقمي ومدخل مهم في تحديث الإدارة القضائية وتسهيل المعاملات والخدمات القضائية دون إرهاق المواطن بالتنقل إلى المحاكم التي قد تضيق عليه الوقت والمال.

³⁷⁷-محسن الصباحي: مرجع سابق الصفحة 217

³⁷⁸-نور الدين وعدود: مرجع سابق، الصفحة 29 و30

³⁷⁹-مشروع نجاعة الأداء، مرجع سابق، الصفحة 51

³⁸⁰-محمد حزالك: دور الرقمنة في تيسير الولوج إلى العدالة نظرة استشرافية نحو المحكمة الرقمية، مجلة الباحث وسلسلة الأبحاث، (سلسلة أبحاث قانونية جامعية معمقة)، السنة 2017، الصفحة 14.

³⁸¹-مشروع نجاعة الأداء، مرجع سابق، الصفحة 54

³⁸²-مشروع نجاعة الأداء 2023، مرجع سابق، الصفحة 52

³⁸³-بنار مراد: التقاضي عبر الوسائط الالكترونية في التشريع المغربي والمقارن، مجلة القانون الاعمال العدد 17 السنة 2018، الصفحة 8.

³⁸⁴-للمزيد من المعلومات حول البوابة الالكترونية للسجل العدلي أنظر موقع البوابة بوزارة العدل بالموقع الالكتروني الذي تم الاطلاع عليه في 2024-8-10 الساعة 20:00 على الموقع

التالي: <https://casierjudiciaire.justice.gov.ma>

كذلك تطور العمل القضائي بخصوص طلبات العفو والافراج المقيد بشروط حيث نجد بأن المادة 266 من قانون المسطرة الجنائية³⁸⁵ خولت للمحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية من أجل جنائية أو جنحة الذين برهنوا بما فيه الكفاية على تحسن سلوكهم أن يستفيدوا من الإفراج المقيد بشروط إذا توفرت فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا الفصل³⁸⁶، عبر تقديم الطلب الافراج إلكترونيًا من قبل المؤسسة السجنية التي يقضي بها المحكوم عقوبته إما تلقائياً أو بناء على طلب المعني بالأمر أو عائلته، أو بمبادرة من قاضي تطبيق العقوبات إلى مديرية الشؤون الجنائية والعفو بوزارة العدل.³⁸⁷

ونظراً لأهمية هذه الطلبات والإقبال عليها من العديد من السجناء وعائلاتهم عملت الوزارة على تجاوز الطرق التقليدية في العمل القضائي وإحداث بوابة إيداع طلبات العفو والإفراج المقيد بشروط والتي تهدف إلى تيسير الولوج للإستفادة من هاتين المسطرتين بطريقة إلكترونية لتجاوز الطريقة التقليدية التي تستدعي التنقل لوضع الطلب أمام لجنة العفو التابعة لمديرية الشؤون الجنائية والعفو ورصد الجريمة بوزارة العدل، أو أمام النيابة العامة بمحاكم الإستئناف.³⁸⁸

ونظراً لإرتباط العمل القضائي بالمواطن المغربي سواء كان مقيماً بالمغرب أو خارجه حيث يمكنه التعامل مع القضاء عبر خدمة الأبوستيل كبوابة تخدم الجالية وتسهل ولوجهم القضاء وحصولهم على الوثائق المهمة التي يحتجونها، وبهذا جاءت بوابة الأبوستيل التي تعمل على المصادقة على الوثائق من قبيل (شهادة الأزيداد أو الوفاة أو حكم قضائي،...)، بشرط أن تكون الدولة التي يقيمون بها تندرج ضمن الدول التي صادقت على إتفاقية لاهاي الصادرة بتاريخ 5 أكتوبر 1961-³⁸⁹.

كما عرف العمل القضائي تحولاً في التعامل مع القضايا التجارية في إطار الرقمنة عبر تفعيل السجل التجاري بمختلف المحاكم التجارية والمحاكم الابتدائية الماسكة للسجل التجاري، بواسطة نظام معلوماتي ممرز يمكن من تضمين كل مايتعلق بالوضع القانوني للشركة والأصول التجارية من تسجيلات وتقييدات وتعديلات وتشطيبات وتحملات وغيرها، وهو تطبيق اشتغلت عليه وزارة العدل بتمويل من الوكالة الأمريكية للتعاون الدولي usaid³⁹⁰.

فالعمل القضائي شهد تحولاً جذرياً وأصبح يعتمد على الوسائل الرقمية في إنجاز معظم إجراءاته سواء في المادة المدنية أو الجنائية وهو ما يؤكد المشرع من خلال معظم النصوص التشريعية ذات الصلة بالمنظومة القضائية سعياً للرقمي بها وبعملها الذي يرتبط بالمجتمع المغربي ارتباطاً وثيقاً، لذلك توجه للمجال الرقمي في تدبير قضاياها المتعددة والتي ينظمها عبر منصات ومواقع ذكرنا بعضها أعلاه مما سيساهم في تجويد العمل القضائي بالمغرب.

الفقرة الثانية: التحديات التي تطرحها التكنولوجيا على مستوى العمل القضائي

رغم الحصيلة المهمة الناتجة عن إستخدام التقنية الحديثة في تجويد العمل القضائي إلا أنها لم ترقى للحد المطلوب، نظراً لما تثيره من إشكالات عملية في تطبيقها، حيث تواجهها العديد من العراقيل والتحديات، بدءاً بالتحديات التشريعية، حيث يشكل التشريع اللبنة الأساسية المهمة للعمل بالرقمنة، إذ لا يمكن العمل بدون شرعنة الأسلوب أولاً، في ظل غياب نصوص جديدة تسهل العمل بالرقمنة وتتجاوز التعقيدات والتشتت في المساطر.

فهذا كله يبقى حائلاً بين فعالية الرقمنة القضائية إذ وجب تحصين الميدان الرقمي بنصوص تشريعية إضافية على غرار باقي التشريعات الرائدة في هذا المجال، لتلافي التعثر والتأخر الذي لا زالت تشهدهما المؤسسات القضائية التي لا زالت تعمل بقوانين لم

385 القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.255 صادر في 25 من رجب 1423 (3 أكتوبر 2002)، الجريدة الرسمية عدد 5078 بتاريخ 27 ذي القعدة 1423 (30 يناير 2003)، ص 315.

386- راجع الفصل 622 من قانون المسطرة الجنائية.

387- راجع 625 من قانون المسطرة الجنائية.

388- العرض الذي ألقاه وزير العدل عبد اللطيف وهي يوم 10 أبريل 2023، بالرباط بمناسبة إعطاء الانطلاقة الرسمية لخدمات رقمية جديدة مرجع سابق، من خلال الموقع الإلكتروني: <https://justice.gov.ma/2023/04/10> تاريخ الاطلاع 11-8-2024 على الساعة 12 زوالاً.

389-البوابة الوطنية الخاصة بالتصديق على الوثائق المراد الادلاء بها في الخارج، بالموقع الإلكتروني: تم الاطلاع عليه في 13- سنة 2023 في الساعة 18:5 عبر الموقع التالي <http://www.apostille.ma/faq.aspx> تاريخ الاطلاع 13-8-2023، على الساعة 9.30.

390-أغانيم سعاد: الإدارة القضائية وتحديات التحول الرقمي التجربة المغربية نموذجاً، السنة 2029، الصفحة 165.

تعد تستجيب للتطورات والتحولات الجديدة الرقمية وغيرها من قبيل الظواهر الملكية التي تعود لسنة 1962 المتعلقة بمجموعة القانون الجنائي، وكذا ظهور سنة 1974 المصادق عليه بقانون المسطرة المدنية...³⁹¹.

لذلك ينبغي العمل على تكثيف النصوص القانونية التي تنظم المجال الرقمي وتسهر على تطبيقها تطبيقا سليما، من خلال إعداد مشاريع قوانين تهم المجال الرقمي بصفة عامة وقطاع القضاء بصفة خاصة في انتظار خروجهم لحيز التنفيذ، وهو ما عمل عليه المشرع المغربي من خلال إصداره القانون 27.21 المتعلق برقمنة الإجراءات القضائية لتجاوز مشكل التشتت الحاصل على مستوى النصوص القانونية لما فيها من هدر للوقت والجهد في البحث عن المسطرة من أجل سلوكها لرفع الدعوى، وأيضا تجاوز غياب وضع تنظيم قانوني لمجال رقمنة قطاع العدالة.

وعلى الرغم من هاته الجهود المبذولة لاتزال هناك العديد من الصعوبات التشريعية المتمثلة في التباطؤ التشريعي وعدم مواكبته عصر التحول الرقمي إذ على الرغم من البدء في اتخاذ الخطوات نحو تعديل بعض القوانين إلا أنه تطوير منظومة القضاء الرقمي يستدعي بالضرورة من سن قوانين جديدة لتنظيم العمل في المنظومة القضائية.³⁹²

فالكشف عن وجود قصور في النصوص القانونية المغربية بل والتشريعات العربية الحالية نسبيا عن ملاحقة الجرائم التي تقع عن طريق الحاسب الآلي أو الجريمة المعلوماتية،³⁹³ وكان نتيجة تأخر ظهور تقنيات التواصل في البلدان العربية، الأمر الذي يؤدي إلى صعوبة التكييف القانوني لهذه الواقعة، ويجعل مهمة القاضي صعبة، وعلى العكس من ذلك فإن الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من الدول المتقدمة لديها تشريعات معلوماتية متقدمة تستطيع من خلالها الحكم على الأفعال المجرمة التي تقع عن طريق الحاسب الآلي والأترنت ومنها صور التعدي على بيانات المحكمة الإلكترونية.

كما أن الصعوبات القانونية المتمثلة في عدم وجود تشريعات تنظم أحكام التقاضي الإلكتروني وأخرى تكفل حماية المعلومات والبيانات الإلكترونية المتداولة بين أطراف الدعوى إلى جانب إمكانية مساس إجراءات التقاضي الإلكتروني بضمانات المحاكمة العادلة.³⁹⁴

أما بخصوص التحديات المتعلقة بالموارد البشرية، فهي تتعلق بمسألة الكفاءة، حيث نجد مجموعة من المهنيين لا يحركهم الضمير المهني ولا روح المسؤولية، فمردوديتهم ضعيفة جدا ويفضلون الإكتفاء براتب شهري مضمون بدل الجهد والاجتهاد والارتقاء الاجتماعي والابداع المهني³⁹⁵، وما يزيد الأمر تعقيدا هو أن أغلبهم لا يفقه شيئا في المعلوماتية والثورة الرقمية وهذا بدوره تحدي كبير قد يكون سببا في فشل إنجاز ورش الرقمنة القضائية لعدم الإلمام بالمجال.³⁹⁶

وأمام انتشار الأمية الرقمية لدى البعض نتيجة عدم القدرة على التعامل مع الحواسيب وتقنيات المعلومات الحديثة، فإن هناك من يذهب للقول من المشكل يكمن في افتقار الأفراد إلى المهارات الأساسية والفنية في كيفية التعامل مع مصادر المعلومات وتحقيق الإستثمار الأمثل لها، وهذا يؤثر حتما على قدرة الفرد في فهم التواصل عبر الشبكة أو حتى على التفاعل إيجابيا مع التطبيقات البسيطة³⁹⁷، تجعل رقمنة الإدارة العمومية بشكل عام أمام تحد كبير.

³⁹¹- محمد حزالك: مرجع سابق، الصفحات 39 و40.

³⁹²- محمد فوزي إبراهيم وآخرون: القضاء الرقمي والمحاكم الافتراضية، مجلة بها للعلوم الإنسانية، العدد 1 الجزء 2 السنة 2022 الصفحة 160.

³⁹³- أوتاني صفاء: المحكمة الرقمية المفهوم والتطبيق، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية والقانونية المجلد 28 عدد 1 السنة 2012، الصفحة 184.

³⁹⁴- نبيلة عبد الفتاح قشطن: التقاضي الإلكتروني في النظام القانوني الجزائري بين الواقع والمأمول المحاكمة الإلكترونية، دكتوراه في القانون الدستوري، جامعة بوشعيب بلحاج عين تموشنت، كلية الحقوق، السنة 2021 الصفحة 14.

³⁹⁵- أسامة شنقار: دور الإدارة الرقمية في توطين وتوظيف الحكامة المالية بالجماعات الترابية، بحث لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مراكش، السنة الجامعية 2020-2021 الصفحة 26 و25.

³⁹⁶- المجلس القومي للمرأة برئاسة السفيرة مرفت تلاوي: "محو الأمية" الطبعة الأولى، السنة 2013 "الصفحة 9

³⁹⁷- يوسف بن بزة وآخرون: اسهام البيئة الرقمية في دعم الديمقراطية التشاركية أدوات المشاركة عن بعد نموذجا، مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانية جامعة باتنة، المجلد 21، العدد 1 السنة 2019 الصفحة 272.

علاوة على ذلك فإن عدم التوفر على كفاءات المتخصصة في التدبير المعلوماتي اللامركزي الذي يمكن مختلف الوحدات من تدبير وتنظيم وظيفتها المعلوماتية تبعاً لاختصاصاتها وحاجياتها والمعطيات التي تتوفر عليها، يطرح إشكاليات مرتبطة بالتداخل وغياب التنسيق بين هذه الوحدات رغم ارتباطها بنفس الإدارة الأم، وهو ما يخلق نوعاً من عدم التجانس والازدواجية على مستوى التدبير المعلوماتي داخل نفس الإدارة.³⁹⁸

ولا يفوتنا الإشارة في هذا الصدد إلى أنه وجب العمل على تكريس التكوين المستمر في مختلف الإدارات العمومية داخل الدولة، بشكل مستمر ورسمي لتحقيق الجودة المرجوة من قبل جميع المهن القضائية والمساعدة للقضاء³⁹⁹، فإلى جانب التحديات السالفة الذكر هناك تحديات تتعلق بالمستوى التقني واللوجستيكي⁴⁰⁰، نظراً لعدم التوفر على أحدث الوسائل التقنية وضعف الأجهزة المستعملة وسهولة تعرضها للقرصنة والاختراق والفيروسات، ناهيك عن دخول المتطفلين وتسريب المعلومات القضائية⁴⁰¹، لذلك يجب ضمان توفير حماية خاصة للمجال الرقمي وتأمين المعلومات المتصلة به وبالمتقاضين والأجهزة القضائية.⁴⁰²

كما أن التحدي الأكبر لذي نواجهه اليوم ويقف عائقاً أمام تفعيل ورش الرقمنة ببلادنا يتعلق بالأساس بعدم كفاية الموارد المالية المرصودة لهذا المجال والكفيلة بتوفير السيولة الكافية لإقتناء المعدات والأجهزة والسهر على حسن إستعمالها⁴⁰³، فالجانب المالي من أهم الإكراهات التي تحول دون اعتماد وسائل التكنولوجيا في المؤسسات القضائية بالملكة، لكن لا يمكن أن ننكر مجهودات الدولة في تخصيص ميزانيات مهمة لهذا الورش رغم عدم كفايتها للمتطلبات الكثيرة والأجهزة المتعددة⁴⁰⁴.

فقد عرفت حصيلة وزارة العدل بخصوص الإعتمادات المخصصة لتغطية نفقات المعدات والنفقات المختلفة ارتفاعاً يفوق 18% برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023 بالمقارنة مع قانون المالية لسنة 2022، بزيادة 50 مليون درهم سيتم تخصيصها لتدعيم محاكم الاسرة حيث تم تخصيص مبلغ 322.528.000.00 درهم اجمالي لهذا الفصل في مقابل رصد اعتمادات مالية تفوق 3,7 مليار درهم من الميزانية العامة لفائدة وزارة العدل برسم مشروع قانون المالية لسنة 2023.

إذ خصص صندوق خاص لدعم المحاكم قدره 400 مليون درهم في انتظار مجموع موارد رسم السنة الجارية وتحديد سقف التحويلات بعد ذلك، وكذلك الشأن بالنسبة لصندوق التكافل العائلي الذي سيخصص له تسبيق تبلغ قيمته 160 مليون درهم بالنسبة لمركز النشر والتوثيق فحددت نفقاته في 900.000 مليون درهم متأتية من موارده الخاصة ومن الإعانة المقدمة من طرف وزارة العدل والمقدرة بحوالي 300.000 درهم⁴⁰⁵.

أما الميزانية العامة المتوقعة لبرنامج المحكمة الرقمية يقدر ب 9000.00 درهم من خلال مورد الصندوق الخاص لدعم المحاكم⁴⁰⁶، وانطلاقاً مما سبق يلاحظ بأن التمويل يشكل ضرورة ملحة في سبورة ومواصلة الأشغال الإصلاحية بقطاع العدل، الذي يتطلب ميزانية مهمة في كل سنة، وهذا ينبغي تخصيص هاته الأموال حسب الأولوية وضمان التمويل الكافي لما يتطلبه العمل القضائي من المعدات الرقمية اللازمة للنهوض به.⁴⁰⁷

الفرع الثاني: سبل تحقيق النجاعة القضائية

³⁹⁸-بدرية الطربيق: دور الإدارة الرقمية في تحديث وعصرنة الإدارة العمومية بالمغرب، مجلة استشراف للدراسات والأبحاث القانونية، عدد مزدوج 3 و4، السنة 2019، الصفحة 63.

³⁹⁹-نوال قحموص وآخرون: فعالية العدالة الرقمية كتقنية مجسدة في زمن الأوبئة جائحة كورونا نموذجاً، المجلد 33 العدد 2 السنة 2022 الصفحة 108.

⁴⁰⁰-نوال قحموص وآخرون: مرجع سابق، الصفحة 103.

⁴⁰¹-عبد الله محمد علي سلمان المرزوقي، التقاضي الإلكتروني (التقاضي الرقمي)، والتقاضي الإلكتروني (القضاء الرقمي) دراسة مقارنة، مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية مجلد 18، العدد 12 السنة 2021 الصفحة 256

⁴⁰²-Sarah MUNIER: "La mise en place d'un tribunal numérique au Maroc", Article publié sur le site Institut d'Études sur le Droit et la Justice dans les sociétés

2023 Août14Arabes. <https://iedja.org/la-mise-en-place-dun-tribunal-numerique-au-maroc/&prev=search&pto=aue> Consulté le

⁴⁰³-خالد ممدوح إبراهيم: التقاضي الإلكتروني - الدعوى الإلكترونية وأجرائها أمام المحاكم، دار الفكر الجامعي للنشر، الإسكندرية، الطبعة 1، السنة 2007، الصفحة 43.

⁴⁰⁴-محمد حزالك: مرجع سابق، الصفحة 38.

⁴⁰⁵-مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل مرجع سابق لصفحات 14 و15.

⁴⁰⁶-مشروع نجاعة الأداء وزارة العدل مرجع سابق الصفحة 21.

⁴⁰⁷-فهد بن ناصر بن العيود: الحكومة الإلكترونية بين التخطيط والتنفيذ، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 2003 الصفحة 158.

يمثل العنصر البشري المؤهل الأهمية القصوى بالنسبة للإدارة العمومية لكونه يساعد على استخدام الموارد المعلوماتية بشكل جيد ويزودها بمعلومات توظيف في تحليل ودراسة المشكلات الإدارية والاقتصادية والاجتماعية المختلفة، والاستفادة القصوى من إمكانياتها يتوقف بالدرجة الأولى على القوى البشرية المؤهلة والمدربة في مجال التكنولوجيا الحديثة، لأن الإدارة هي مجموعة من الأشخاص والبنىات البشرية التي أنطت بها مجموعة من الأدوار والوظائف.⁴⁰⁸ لذا لا بد أن ينخرط المجتمع أيضا معها ويتطور بتطورها على عكس ما يحدث عند الإدارة التقليدية التي يكون عملها بطيئا⁴⁰⁹.

تبعاً لما تقدم يجب الاهتمام بإشراك جميع الفاعلين والمتدخلين في الشأن القضائي للاستفادة من الخدمات التقنية للرقمنة (الفقرة الأولى) مع ضرورة تكريس وتفعيل سياسة التكوين المستمر للموارد البشرية (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: المقاربة التشاركية كآلية لتحقيق النجاعة القضائية

إن تكنولوجيا المعلومات والاتصال ليست مجموعة من الآليات والأجهزة فقط، يمكن الحصول عليه في أي وقت وبأي ثمن، بل الأمر يتعلق بالدرجة الأولى، بكيفية استعمالها وترشيدها وصيانتها، الشيء الذي يتطلب تغييرا في السلوكيات والعقليات، لأن ذلك أساس نجاح ورش الإدارة القضائية، ورعاية هاته الأجهزة وتوفير كافة السبل والوسائل والحوافز والمكافأة لخدمة الرقمنة، وخلق ثقافة رقمية لإنجاح الإدارة الإلكترونية⁴¹⁰، وعياله يمكن البوح بأن من لم يعرف الرقمنة لن يعرف أهميتها في تحسين أداء الإدارة عامة والقضاء خاصة، لذلك سنعمل على معالجة هذا المطلب من خلال التطرق لدور وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية في بلورة الرقمنة (أولا) على أن نتعرف على دور المهن القانونية والقضائية المساعدة للقضاء في تفعيل ورش رقمنة العمل القضائي من خلال (ثانيا).

أولا: دور وزارة العدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية

يؤكد القطاع الحكومي المسؤول عن القضاء والمتمثل في وزارة العدل ومعه المجلس الأعلى للسلطة القضائية⁴¹¹ على ضرورة تسريع والنهوض بالبنية الرقمية للقضاء المغربي وإبداء الإهتمام بالبنية التحتية للمحاكم لتوفير ظروف ملائمة للعمل والاستقبال وكذا تحديث أساليب الإدارة القضائية بما يكفل عقلنة تدبير الموارد البشرية والمادية، والإرتقاء بأدائها، مع آرتكازها على استخدام التكنولوجيا الحديثة والحوسبة الشاملة للإجراءات والمساطر القضائية، في أفق تحقيق المحكمة الرقمية، فقد عملت وزارة العدل منذ إحداثها سنة 1955 على إعداد وتنفيذ سياسة وبرامج الحكومة في مجال العدالة، ومع سن دستور 2011 تم تغيير مهامها باستقلالها عن السلطة التنفيذية (الحكومة)، حيث تعمل بشكل مستقل في تعاون وفق التوجيهات الملكية السامية وتماشيا مع المرجعية الدستورية والدولية بهدف الرفع من الفعالية والنجاعة القضائية⁴¹².

فالوزارة تعمل على تفعيل الرقمنة في إطار التعاون الدولي والوطني بالبحث الدائم على آفاق جديدة لعقد إتفاقيات وإعداد برامج التعاون بهدف تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات والتجارب والإرتقاء بالقضاء نحو المكانة المنتظرة من المسؤولين والمواطنين⁴¹³، وفي هذا الصدد تم تعزيز التعاون والتنسيق في مختلف المجالات المرتبطة بالعدالة بين العديد من المؤسسات الدستورية المحلية والجهوية مع نظيرتها الدولية من قبيل مجلس أوروبا واللجنة الأوروبية لفعالية العدالة⁴¹⁴.

حيث تم عقد اتفاقية تعاون لتقوية المجال التقني الرقمي للإدارة القضائية من خلال التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة العدل ووزارة الإنتقال الرقمي وإصلاح الإدارة سنة 2022 تهدف بالأساس إلى تقديم المساعدة التقنية لوزارة العدل في إعداد وتصميم

⁴⁰⁸-عبد الحق عقلة: مدخل لدراسة القانون الإداري وعلم الإدارة، دار القلم للنشر، الرباط الطبعة 2002، الصفحة 75.

⁴⁰⁹-أسامة شنفر: مرجع سابق الصفحة 90.

⁴¹⁰-العنصري عبد السلام، الإدارة الإلكترونية وهران التنمية الإدارية القضائية نموذجاً، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد 2 السنة 2016، الصفحة 517.

⁴¹¹-عمر رحيم، الخدمات الإلكترونية للإدارة القضائية، مخرجات التحول الرقمي، عرض قدم بتكوين القضاة بالمعهد العالي للقضاء.

⁴¹²- تاريخ وزارة العدل بموقع الوزارة: <https://justice.gov.ma> والخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018 – 2021، نجاعة إدارية في خدمة المواطن والتنمية مقال منشور في الموقع التالي.

2018 <http://www.mmsf.gov.ma/uploads/documents/pnra>

⁴¹³-تقرير حول أنشطة المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2013، الجزء الأول، منشور في الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات

⁴¹⁴-مشروع نجاعة الأداء، مرجع سابق، 2023 الصفحة 9

وتنفيذ المشاريع الرقمية وتعزيز الإصلاحات القائمة في مجال اصلاح منظومة العدالة⁴¹⁵، ولم تكتفي وزارة العدل فقط بالدعم المادي بل تعمل على توفير البنية الرقمية اللازمة بالعديد من المحاكم المغربية كما أشرنا أعلاه، وتعمل في سبيل رقمنة القضاء على تنظيم دورات تكوينية وتنظيم أيام تحسيسة لفائدة رؤساء الأقسام والمصالح بالإدارة المركزية لتأهيلهم وإعدادهم لإمتلاك المقومات الأساسية في مجال التكنولوجيا الرقمية والأمن السيبراني⁴¹⁶، وغيرها من البرامج التي تقوم بها وتبرز المجهودات الجبارة التي تبذلها الوزارة في تفعيل الرقمنة بالعمل القضائي بالمغرب.⁴¹⁷

وعليه فالوزارة تعمل في إطار التشاور مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية كمؤسسة دستورية هامة ولها دور أساسي في اصلاح منظومة القضاء ببلادنا فبي تسهر مع باقي المؤسسات على تحقيق العدالة وحماية الحقوق والحريات، وتجويد علاقة المجلس مع محيطه خصوصا مع القضاة والمسؤولين القضائيين وقد وضع المجلس مدونة الأخلاقيات القضائية لتحديد القيم والضوابط الأخلاقية للقضاة انطلاقا من المرجعية الدستورية والتوجهات الملكية والقوانين التنظيمية للمجلس الاعلى والنظام الأساسي للقضاة⁴¹⁸.

بالإضافة إلى السهر على تكوين وتأهيل القضاة ومختلف الموارد البشرية للمجلس وفق برامج تتضمن مختلف أنواع التكوين القانوني والتقني والإداري والتخصصي ذو الصلة بالمجال الرقمي وغيره، وفي سبيل ذلك تم خلال سنة 2022 توقيع مذكرة تفاهم الواقعة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية والمحكمة العليا بجمهورية النمسا نصت على تعزيز التعاون وتبادل التجارب والخبرات، وتنظيم أنشطة مشتركة في كل ما يهم الشأن القضائي والحقوق بين البلدين⁴¹⁹.

وتفعيلا لما قيل أكد السيد "محمد عبد النباوي" قائلا: "فإننا نتطلع إلى الإشتغال مع أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية على تطوير أداء المجلس نحو القيام بدور طلائعي في تنزيل برامج الإصلاح بتعاون مع رئاسة النيابة العامة ووزارة العدل والمهن القضائية، وبطبيعة الحال فإن قضاة المملكة سيكونون فاعلين أساسيين في هذه البرامج سواء في إطار جمعياتهم القضائية أو ضمن المحاكم والهيئات القضائية التي ينتمون إليها..."⁴²⁰.

ثم توقيع مذكرة تفاهم سنة 2023 بين محكمة النقض بالمملكة المغربية ونظيرتها بجمهورية بوركينا فاسو⁴²¹، وغيرها من اللقاءات والزيارات التي تهتم مصلحة المغرب في تسيير شؤونه القضائية في مجال رقمنة العمل القضائي.

⁴¹⁵-توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة العدل بزعامة عبد اللطيف وهي ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور تم في 22 يوليوز 2022 الموقع الإلكتروني: <http://www.mmsp.gov.ma/ar>

⁴¹⁶-أيام تحسيسية حول التوجهات الوطنية لأمن نظم المعلومات بتاريخ 15 و21 و23 يونيو 2022 بالمعهد الجديد بتكنوبوليس الموقع الإلكتروني: <https://justice.gov.ma/2022/06/28>

⁴¹⁷- حفل تقديم الجائزة الوطنية للإدارة الرقمية ""امتياز 2021""، في دورتها الرابعة عشرة، التي نظمتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الاثنين 21 مارس 2023 أنظر الموقع الإلكتروني: <https://justice.gov.ma/2022/03/21> تاريخ الاطلاع 8-14 الساعة 13:9 زوالا

⁴¹⁸-شريط وسائطي يستعرض إنجازات المجلس الأعلى لسلطة القضائية في مجال النشر الرقمي، برواق المجلس الأعلى لسلطة القضائية بمعرض الكتاب 2023 الموقع الإلكتروني: <https://www.cspj.ma/ar/actualites/details?idact=4169>

⁴¹⁹ توقيع مذكرة تفاهم بين بين السيد محمد عبد النباوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية والسيدة الزابت لوفريك الرئيسة الأولى للمحكمة العليا بجمهورية النمسا يوم 21 مارس 2022 بالرباط منشور بالموقع الإلكتروني: <https://www.cspj.ma/actualites/details?idact=10373>

⁴²⁰ عرض السيد الرئيس الأول لمحكمة لنقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية بمناسبة تنصيبه يوم 30 مارس 2021 بمقر محكمة النقض

⁴²¹ توقيع مذكرة تفاهم بين محكمة النقض المغربية بحضور السيد محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب الأعلى لسلطة القضائية مع السيد الحسن الداكي الوكيل العام لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة وبين محكمة النقض بجمهورية بوركينا فاسو بحضور السيد جون مازوي كوندي الرئيس الأول لمحكمة النقض والسيد داما والي الوكيل العام لدى نفس المحكمة. يوم الاثنين 12 يونيو 2023 بالرباط، الموقع الإلكتروني: <https://www.cspj.ma/actualites/details?idact=10907>

فقد عمل المجلس الأعلى للسلطة القضائية على خلق جسور للتعاون مع محكمة النقض بخصوص تحسين عملها ومساهمتها في ضمان الأمن القانوني والقضائي⁴²²، فالواضح من خلال ما تقدم أن دور الوزارة والمجلس يستحق التنويه بالمجهودات المبذولة والمتخذة للرفع من المنظومة القضائية والسهر على تفعيل التحول الرقمي خاصة في فترة كورونا وما بعدها.⁴²³

ثانيا: دور المهن القانونية والقضائية المساعدة للقضاء في تفعيل ورش الرقمنة

من الواجب أن تندرج المهن القضائية والقانونية المساعدة للقضاء في مسلسل إصلاح الإدارة القضائية وتحولها من الأنماط التقليدي إلى الطرق الرقمية مواكبة للثورة الرقمية، والإستجابة للاستراتيجيات الرقمية بغية تحقيق إدارة عمومية مبنية على المعرفة، وقائمة على الشفافية، وتعمل بحد أدنى من الأوراق، فلما كانت المهن القانونية والقضائية أحد اضلاع أسرة العدالة، سواء (المحاماة، التوثيق، خطة العدالة، المفوضين القضائيين، الخبراء القضائيين، الترجمة المحلفين، مهنة النسخة وغيرها من المهن)⁴²⁴. فقد وجب ان تساهم هذه المهن في بلورة الرقمنة والعمل بها لتحقيق العدالة الرقمية المرجوة من خلال العمل على وضع منصات هادفة لتعزيز التبادل الإلكتروني مع منتسبي العدالة⁴²⁵.

فالوزارة المعنية لتمكين المهن المساعدة لقضاء من تجويد عملها تسهر على وضع اللمسات الأخيرة لإحداث منصة التبادل الإلكتروني مع المنتسبين للجهاز القضائي وأخرهم العدول، والعمل على رقمنة المساطر والإجراءات التي تمر منها الوثيقة العدلية وتعزيز التبادل الإلكتروني للبيانات المشتركة مع كافة الشركاء من أجل تسهيل حصول المرتفقين على الخدمات وتقليل تنقلاتهم نحو المحكمة التي تحتاج المال والجهد⁴²⁶. والطموح لازال في طريقه لتحقيق في اطار تطوير النظام المعلوماتي وتجريبية منصة التبادل الإلكتروني مع الخبراء وكذلك مع المفوضين القضائيين التي لم يشرع في تنفيدهما بعد⁴²⁷.

فالمهن القضائية منفذ من المنافذ الضرورية لتفعيل الرقمنة فالموارد البشرية المنسوبة لهذه المهن لو حرصت على حسن وترشيد استخدام الوسائل الرقمية لحققت نجاعة أفضل ومردودية أكبر وهو ما يسعى له المشرع المغربي في قطاع العدالة.

الفقرة الثانية: التكوين المستمر للموارد البشرية القضائية

يتطلب تجويد الخدمات القضائية وباقي المرافق والمؤسسات العمل على تكوين الموارد البشرية بشكل متواصل فيما يخص الثورة الالكترونية ودراسة سبل تمكينهم من خدماتها ومميزاتها، فالتكوين له فوائد منها زيادة كفاءة الموارد البشرية ومؤهلاتها ومهاراتها المعرفية والمهنية تماشيا مع التقنيات الحديثة ووفق التطلعات والاستراتيجيات التي تعمل على تفعيلها الدولة المغربية في مجال الرقمنة⁴²⁸.

فالإنتشار السريع لهاته الوسائل واعتمادها في العديد من المجالات فرض على الإدارة وبالدرجة الأولى على الموظف العام أن يكون ملما بها وبمستجداتها ويجب أن تكون له دراية بمزايا تطبيق الوسائل التقنية في الأجهزة الإدارية، لذلك وجب على الإدارة تكثيف برمجة حصص تدريبية لموظفيها على طرق استعمال الدعامات الرقمية وخطواتها التقنية لمنح الموظف الثقافة التكنولوجية اللازمة.

⁴²²-فيديو وسائلي يستعرض إنجازات المجلس الأعلى لسلطة القضائية في مجال النشر الرقمي، برواق المجلس الأعلى لسلطة القضائية بمعرض الكتاب 2023 الموقع <https://www.cspj.ma/ar/actualites/details?idact=4169>

⁴²³- الغيام شريف: حاجة التقاضي عن بعد بزمنا الجائحة وسؤال الحماية، العدد 51 السنة 2020 الصفحة 80

⁴²⁴-أسامة أوزيل: حدود مراقبة النيابة العامة للمهن القانونية والقضائية، رسالة لنيل دبلوم الماستر، جامعة ابن زهر أكادير كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السنة 2018- 2019، الصفحة 9 و10

⁴²⁵- مشروع نجاعة الأداء مرجع سابق الصفحة 79

⁴²⁶- من الرد الشفوي للسيد وزير العدل عبد اللطيف وهي لسؤال الذي تقدم بيه فريق الاصل والمعاصرة بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء 3 يناير 2023 الموقع الإلكتروني: <https://justice.gov.ma/2023/01/03>

⁴²⁷-بوابة الحكومة المنفتحة: منشور بعنوان تعزيز انخراط منتسبي العدالة في التحول الرقمي للعدالة مقال منشور بالموقع الإلكتروني:

<https://www.gouvernement-ouvert.ma/pan-engagement.php?engagement=9&lang=ar>

⁴²⁸-عشور عبد الكريم: دور الإدارة الالكترونية في ترسيخ الخدمة العمومية في الولايات المتحدة الامريكية والجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص الديمقراطية الرشيدة، جامعة منتوري "قسنطينة"، السنة 2009-2010 ص 13

ولا يكفي فقط العمل على تكوين الموارد البشرية تقنيا وفنيا بل لابد من الموازنة بين ذلك وبين التكوين القانوني خاصة وان بعض المنتسبين لقطاع العدالة ليس لهم تكوين قانوني ولا ارتباط قانوني سابق وهذا يطرح العديد من المشاكل، لذلك وجب التوفيق بين التكوين التقني والفني للموارد البشرية (أولا) والتكوين القانوني المستمر والمراعي أهم المستجدات التشريعي والتنظيمية (ثانيا).⁴²⁹

أولا: التكوين التقني والفني ودوره في تسهيل إدماج الرقمنة في العمل القضائي

إن إدخال التكنولوجيا عالم القضاء يستلزم أطر واعية بعلوم العصر وأدواته، فالقضاء التقليدي لن يتمكن من مواكبة المستجدات الرقمية التي يشهدها العصر بشكل متزايد، فالقضاء الرقمي يظهر فيه الترابط الوثيق بين العلم القانوني والعلم التكنولوجي، لذا ينبغي على الموارد البشرية المرتبطة بالإدارة القضائية مسايرة العصر التكنولوجي خصوصا القاضي للإستفادة منها في فهم الوقائع وإستجلاء وجه الحق فيه للرفع من منسوب العمل والإجتهد القضائيين.⁴³⁰

وعليه لابد من إجراء تكوينات وتدريبات ميدانية لكافة الموظفين وعلى الخصوص طرق استعمال أجهزة الحاسوب وإدارة الشبكات وقواعد المعلومات والبيانات وكافة المعلومات اللازمة للعمل على إدارة وتوجيه الطلبات والقضايا بشكل رقمي تحت ما يسمى "بالإدارة الالكترونية" وممارسة ذلك بشكل دوري وصحيح خاصة في معاهد ومراكز متخصصة، مع نشر ثقافة استخدام "الإدارة الالكترونية" وطرق ووسائل استخدامها للمواطنين أيضا وبنفس الطريقة السابقة.⁴³¹

فنظرا لما يكتسبه التكوين التقني للمهنيين القضائيين يحرص المعهد العالي للقضاء على تكوين الأطر القضائية بخصوص المعلومات، والأمر ذاته تبنته هيئات المحامون من خلال اللجوء إلى الأطر التقنية المتمكنة من المجال الرقمي والمعلوماتي والإستفادة منها عبر برامج تكوين الكفاءات، ووضع برامج تكوين منسجمة مع حاجيات الوزارة ومشاريع المحاكم الرقمية⁴³²، والرفع من قدرات الموارد البشرية بخصوص الحياة الرقمية سواء داخل الجهاز القضائي وخارجه.

ومن أبرز ما ورد في هذا الصدد هو حصول الوزارة على الجائزة الوطنية الرقمية امتياز 2021 الخاصة بمنصة السجل الوطني الالكتروني للضمانات المنقولة باعتبارها برمجية الكترونية يتم من خلالها اشهار جميع أنواع الرهون بدون حيازة عن طريق تقيدها، وإجراء التقييدات اللاحقة، وكذا التشطيبات المنصبة عليها، من خلال الموقع الخاص بها: <https://rnesm.justice.gov.ma>، وذلك بغية تبسيط ورقمنة المساطر الإدارية، باعتماد الإجراءات عبر الخط في وقت وجيز ودون الإدلاء بأي وثيقة ورقية، كما تعتمد الأداء الالكتروني في جميع العمليات.⁴³³

ثانيا: دور التكوين القانوني في ترشيد آلية الرقمنة في العمل القضائي

يلعب التطوير القانوني للموارد البشرية في الجهاز القضائي بخصوص الرقمنة أهمية بالغة إذ يجب إجراء دورات ولقاءات لهاته الموارد للإطلاع على النصوص القانونية والمستجدات التشريعية ذات الصلة فالموظف العمومي في اطار الإدارة الالكترونية تكون له خصوصيات معينة تميزه عن الموظف في الإدارة التقليدية، لذلك فتثورة المعلومات والإتصال والتوسع في استخدام الحاسب الآلي فرض على الموظف أن يتوفر على حد أدنى من المعرفة القانونية لتأطير العمل الرقمي وتكييفه قانونيا والتعرف على مشروعية استخدامه والحد من الإستعمالات التي لا يسيغها القانون في مجال المعلومات لكي يكون فاعلا في منظومة الإدارة الرقمية.⁴³⁴

⁴²⁹- يعقوبي عماد: الإشكالات القانونية للإدارة الالكترونية مجلة العلوم القانونية سلسلة فقه القضاء الادري، عدد مزدوج 3 و4 الجزء 1 السنة 2017 الصفات 65 و66

⁴³⁰- أشرف جودة محمد محمود: المحاكم الإلكترونية في ضوء الواقع الاجرائي المعاصر، مجلة الشريعة والقانون، العدد 35، الجزء 3، السنة 2020، الصفحة 77.

⁴³¹- الحبيوني نصيرة: الإدارة الالكترونية ورهان التحديث الإداري بالمغرب، مجلة العلوم القانونية سلسلة فقه القضاء الإداري العدد 7 السنة 2018 الصفحة 26

⁴³²- الملتقى الأول لأطر الاعلاميات بالإدارة القضائية تحت شعار الإدارة القضائية والتحول الرقمي، واداية موظفي وزارة العدل السنة 2018 الصفحة 4

⁴³³- حفل تقديم الجائزة الوطنية للإدارة الرقمية "" امتياز 2021 ""، فيدورتها الرابعة عشرة، التي نظمتها وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة يوم الاثنين 21 مارس 2023 أنظر الموقع الالكتروني: <https://justice.gov.ma/2022/03/21> تاريخ الاطلاع 2023-8-14 الساعة 13: 9

⁴³⁴- عبد السلام العنصري: الإدارة الالكترونية ورهان التنمية " الإدارة القضائية نموذجاً"، مجلة المتوسط للدراسات القانونية والقضائية، العدد 2، السنة 2016، الصفحة 511

والعمل على تطوير وتثمين التكوين القانوني من خلال تدبير وأجراً التكوينات الأساسية والمستمرة بهدف استثمار الكفاءات بالشكل الأمثل والإرتقاء بمستوى الموارد البشرية للإستجابة لمتطلبات الإدارة الحديثة⁴³⁵، سواء في المجال القضائي وغيره من المجالات لتجاوز كل الصعوبات والعراقيل التي تطرحها مسألة التكوين القانوني بخصوص الرقمنة⁴³⁶.

فالتكوين القانوني السليم سيمكن لا محالة من تحقيق مجموعة من الغايات من قبيل تسريع التحول التنظيمي للإدارة العمومية، عبر مراجعة أطرها الهيكلية والوظيفية، وكيفيات تدبير المسار المهني للموارد البشرية وفق ما تقتضيه استحقاقات الإنتقال الرقمي، وإزالة التعقيدات التقنية التي تحول دون تعميم استفادة المرتفقين من الخدمات الإلكترونية، مع تعزيز مؤشرات المواكبة الافتراضية لمستعملي المنصات والبوابات الرسمية. مع التطوير الفوري لحلول رقمية كاملة بدل النهج التجريبي الذي أثبت فشله، حيث تظل معظم الخدمات في المستوى الإخباري أو التفاعلي المحدود دون الإرتقاء نحو الرقمنة الجزئية أو التامة رغم مرور المهل الزمنية الكافية للإنتقال إلى الصيغة النهائية للخدمة الرقمية.

خاتمة

وصفوة القول فإن بلادنا قد وضعت استراتيجية بناءة لتحقيق قضاء ناجع وفعال من خلال تفعيل ورش الرقمنة الذي ساهم وسيساهم مستقبلا في الرفع من نجاعة وجودة القضاء المغربي، عبر تفعيل المحكم للوسائل الرقمية واستفادة الموارد البشرية من مسلسل التكوين المستمر في الجانبين التقني والقانوني لتحقيق نجاعة شاملة للقضاء واجهزته والمهن المساعدة فيه، وأيضا العمل على ترشيد استخدام البنية الرقمية والاستفادة أكثر من مميزات ومحاولة القضاء تدريجيا على المعوقات والتحديات المالية والبشرية واللوجيستية التي تعترض ورش الرقمنة في العمل القضائي بالمغرب مواصلة مسلسل الإصلاح القضائي ببلادنا.

فالمغرب يسير بخطى ثابتة في تفعيل الرقمنة داخل المنظومة القضائية محاولا تجاوز التحديات المادية والبشرية واللوجيستية التي يعرفها مسلسل اصلاح منظومة القضاء ورقمته ولتحقيق الغايات الأساسية لابد من وضع ترسانة تشريعية تهم الرقمنة والعمل بها بشكل بسيط مع توفير الوسائل الكفيلة بحمايتها، ومواصلة العمل بسياسة التكوين المستمر للموارد البشرية في المجال الرقمي سواء تمكين الموارد من التقنيات والجوانب الفنية أو تمكينها من الثقافة القانونية اللازمة للعمل بالآليات الرقمية للنهوض بالقطاع القضائي.

ولتفعيل هذا الورش تفعيليا عمليا وواقعا لابد من اعتماد سياسة التشاور والمقاربة التشاركية ومراعاة التقييمات ذات الصلة بالمجال سواء كانت داخلية أو خارجية لتجاوز مكامن النقص باستغلالها للمضى الفجوات التي قد تم الكشف عنها في هذا الصدد والتي قد تشكل عثرة أمام نجاح ورش رقمنة القضاء المغربي.

وفي سبيل تجويد ورش التحول الرقمي للإدارة القضائية تم الانتهاء إلى مجموعة من المقترحات:

❖ الإسراع في وضع أرشيف الكتروني بجميع محاكم المملكة بتحويل الأرشيف الورقي وحفظه إلكترونيا وحمايته من الضياع.

❖ وضع منصات وبوابات إلكترونية لباقي المهن القانونية والقضائية المساعدة بما فهم الخبراء القضائيين وأخرى للتراجمة وأخرى للمواطنين.

❖ ادماج البعد الاجتماعي في سياسة الإصلاح لمراعاة الوضعية الاجتماعية لبعض الفئات الخاصة.

❖ نشر ثقافة الوعي بأهمية الرقمنة في المنظومة القضائية بالمغرب.

❖ تعزيز تبادل الخبرات والتجارب في المجال الرقمي مع الدول الرائدة التي حققت نجاحا في المسألة الرقمية.

❖ الرفع من عدد مناصب الشغل المخصصة بالقطاع، وتثمين هاته الأطر بالتكوينات الأساسية والمستمرة وتحديد حاجياتهم من التكوين الفني والتقني والقانوني.

⁴³⁵-مشروع نجاعة الأداء 2023 الصفحة 10

⁴³⁶-خالد حسن أحمد: التناضحي الإلكتروني كنظام قضائي معلوماتي، دار الفكر الجامعي، الطبعة 1 السنة 2020 الصفحة 22

- ❖ العمل على انجاز برامج الكترونية لمراقبة وتعزيز الحكامة بالإدارة تقضي على الفساد الإداري.
- ❖ تفعيل تقنية البريد الالكتروني للتعامل مع المهاجرين والجالية والأجانب وتسهيل أعمالهم بالمغرب وتبليغهم بالطريقة الدبلوماسية والتبليغ عبر البريد الالكتروني الخاص بهم.
- ❖ العمل على تقديم ترقيات والرفع من التحفيز للأطر العاملة في المجال القضائي لتعزيز مردودية الموظفين وزيادة في الإنتاجية والجودة في العمل.
- ❖ ضرورة التدبير المعقلن للموارد المالية والميزانية المخصصة لقطاع العدل خصوصا ما يتعلق بتوفير الظروف المواتية للعمل من خلال سياسة قائمة على تحديد الأولويات.
- ❖ الرفع من الدورات التحسيسية والتدريبية لتأهيل الموارد البشرية المسؤولة على القطاع الرقمي.

العمل عبر المنصات الرقمية في ظل الفراغ التشريعي بالمغرب - واقع وتحديات -

working on Digital Platform Work in Light of the Legislative Void in Morocco: Reality and Challenges

الأستاذ : محمد الوريدي

أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي

باحث بسلك الدكتوراه بجامعة سيدي محمد بن عبد الله - كلية الشريعة بفاس

مختبر الدراسات التطبيقية في الشريعة والقانون.

Mohammed Iouaridi,

a secondary school teacher and a PhD researcher at Sidi Mohamed Ben Abdallah University,

Faculty of Shariaa , Fez.

ملخص

يعد موضوع العمل عبر المنصات الرقمية أحد المواضيع التي لقيت اهتماما متزايدا في الآونة الأخيرة في قطاعات متعددة، من قبيل الاقتصاد والصحة والتعليم... ويرجع الفضل الأكبر في نجاح هذه التجربة إلى التطورات التكنولوجية الحاصلة والرهان على الرقمنة التي بفضلها يمكن ربط الأشخاص عبر العالم دون التقيد بوحدة الزمان والمكان، غير أنه ببلدنا لا يزال هذا النمط من العمل يشهد غياب أرضية قانونية تؤطره في ظل عولمة الاقتصاد وازدهار الذكاءات الرقمية، مما يفرض تكثيف الجهود العلمية والأبحاث والدراسات التي لها علاقة بالموضوع... ويأتي هذا المقال بهدف دراسة بعض المفاهيم المستجدة في عقد الشغل من قبيل العمل عن بعد، العمل عبر المنصات الرقمية... والإجابة على بعض الإشكالات التي فرضتها الثورة الصناعية الرابعة، فهل القوانين الحالية الواردة في مدونة الشغل والقوانين ذات الصلة كافية لتأطير موضوع العمل عبر المنصات الرقمية والإحاطة بكل تفاصيله وحيثياته؟ وهل هذه القوانين كافية لأن يستند عليها القضاء في فض النزاعات المتعلقة بالأعمال عبر المنصات الرقمية في سياق سد النقص؟

الكلمات المفتاحية: العمل عبر المنصات الرقمية، رقمنة الأعمال الأنماط الحديثة للأعمال.

Abstract

Platform work is amongst the new forms of work increasingly being taken up by various sectors, such as the economy, healthcare, and education. Its success is primary attributed to the technological advancements and the focus on digitization, which allows people to connect across the world without being limited by time or space. However, in Morocco, this type of work still lacks a legal framework to regulate it, especially in the context of economic globalization and the rise of digital intelligence. This necessitates intensified scientific efforts, research, and studies related to the topic. The present article seeks to examine some new concepts in employment contracts, such as remote work and work through digital platforms, and address some of the challenges brought about by the Fourth Industrial Revolution. In the process of tackling this topic, the article will try to find answers to the following questions: Are the current laws in the labor code and related legislation sufficient to regulate work through digital platforms and cover all its details and aspects? And are these laws adequate for the judiciary to rely on when resolving disputes related to platform-based work, in order to fill existing gaps?

Keywords: Platform work- digitalisation of businesses- modern business models

مقدمة

شكلت الوسائل التكنولوجية الحديثة والتحولت الرقمية تطورا ملحوظا في جميع القطاعات والمعاملات، ولعل قطاع الشغل أحد المجالات الخصبة لاعتماد هذه التقنيات خاصة في وسائل الإنتاج وأداء الخدمات والأعمال، ونتيجة لهذه التطورات والتقنيات تغيرت بعض الأنظمة داخل المقاولات نظرا لعدم قدرة الوسائل التقليدية للعمل على مواكبتها، مما أدى إلى بروز أنماط جديدة للشغل أثرت على مضمون العمل، وبالتالي فلم نعد نقف على الوجود الحقيقي للأجير من داخل المقولة بل أصبح بإمكانه أداء عمله من منزله أو من الأماكن المخصصة لأدائه، مما يساهم في التنمية الاقتصادية في ظل التحولات الحاصلة.

فأمام هذه التطورات التي لحقت عالم الشغل، وشدة المنافسة في ظل عولمة الاقتصاد، أصبح اعتماد المؤسسات الشغلية لهذه الأساليب ضرورة ملحة وحتمية، إن هي أرادت الرفع من قدراتها التنافسية وتطوير إنتاجها، ولا نبالغ إن قلنا إنها السبيل الوحيد لبقائها واستمرارها في الأسواق الاقتصادية، خصوصا بعد تزايد الاتجاه الاقتصادي نحو مزيد من الانفتاح على رقمنة الأعمال.

وهكذا فإنه أصبح العديد من أنواع الأعمال التي تؤدي وفق نمط التطورات التكنولوجية وشبكات الاتصال والمعلومات، حيث يختار الأجراء أو أرباب الأعمال أن تؤدي وفقها، أو أن طبيعة العمل تحتم أن يؤدي وفقها، وفي هذا الإطار نجد أبرز القطاعات الاقتصادية المحركة لسوق العمل وفق الأنماط هي التسويق الرقمي، والخدمات البنكية، وإدارة المعلومات وإدخال البيانات.

والحاصل أنه يجب على المشرع المغربي أن يسعى إلى مواكبة التطورات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية، لوضع التأطير القانوني الذي سيعمل على ضمان الحقوق وحفظها، وإذا كان الأمر يحتم مساندة هذه المستجدات في علم القانون بشكل عام، فإن حاجة المشرع المغربي لمواكبة هذه التطورات، تزداد كلما تعلق الأمر بقانون الشغل، خاصة إذا علمنا أن من خصائصه المميزة له عن باقي فروع القانون الأخرى "الطابع التقدمي" و "الطابع الواقعي" لذا وجب النظر بعين جديدة، ومن زاوية أخرى غير التقليدية إلى أحكام وقواعد قانون الشغل الحالية، حتى تتسجم مع المبررات الجديدة للتكنولوجية الحديثة والتحولت الرقمية التي عرفها العالم، وأصبحت بينها وبين أداء الخدمات علاقة حقيقية .

لكن السؤال الذي يبقى مطروحا هو مدى كفاية النصوص التشريعية المتعلقة بالشغل في المغرب في الإحاطة بنظام العمل عبر المنصات الرقمية بصفة عامة، ومدى نجاعتها في معالجة مختلف الإشكالات التي يطرحها هذا النظام الجديد من الشغل في ظل التطور التقني والتكنولوجي السريع والتقدم الاتصالي والمعلوماتي المتسارع؟ خاصة وأن المشرع المغربي اعتمد في صياغة أحكامه المتعلقة بقانون الشغل على افتراض الوجود المادي للأجير داخل المقولة باعتبارها المكان الطبيعي الذي يؤدي فيه هذا الأخير العمل المنوط به مما أدى إلى تلاشي المفهوم التقليدي للشغل، وما هي صور مظهرات هذه الأساليب الجديدة في أداء العمل بصفته نمطا مرنا يخدم مصلحة المقولة ويخفف التكاليف عن الأجير؟

هذا ما سنتعرض له بتفصيل من خلال البحث في مفهوم العمل عبر المنصات الرقمية وتطوره التاريخي (المبحث الأول) على أن نتطرق في (المبحث الثاني) لأنماطه وبعض النماذج التطبيقية لأدائه.

المبحث الأول: مفهوم العمل عبر المنصات الرقمية وتطوره التاريخي.

لقد تمخض عن اقتران الاتصالات مع المعلومات ميلاد مفهوم جديد أطلق عليه العمل عن بعد والذي يعد أسلوبا من أساليب سد النقص وإتاحة الفرص، وجزءا من منظومة العمل اليومي، وهو العمل بالإنتاج، فهناك العديد من الأعمال لا تحتاج للحضور والوجود اليومي والذهاب والعودة والانقطاع عن المنزل لأي ظرف كان، إذ هو جزء لا يتجزأ من أساليب العمل التي يمكن أن تسد الحاجة وتفي بالغرض، وتمكن الشباب خصوصا من العمل والبحث عن مصدر العيش، وهذا ما جعل الشغل ينتظم في عالم افتراضي يسمح بتسهيل أدائه.

وعليه سنحاول من خلال هذا المبحث تعريف العمل عبر المنصات الرقمية (المطلب الأول) والتطرق إلى تطوره التاريخي في (المطلب الثاني).

المطلب الأول: مفهوم العمل عبر المنصات الرقمية / العمل عن بعد.

يعتبر نظام العمل عبر المنصات الرقمية مولودا حديث العهد جعل أقلام الفقهاء والمهتمين تتضارب حول إعطاء مفهوم يخصه رغم صعوبة ذلك.

بالرجوع إلى قانون 65.99 المتعلق بمدونة الشغل⁴³⁷ يتبين أن المشرع المغربي لم يعط مفهوما للعمل وفق الأنماط الحديثة، حيث لا يوجد نص قانوني يشير إلى تنظيم هذا العمل مما يستوجب البحث في ساحة التشريعات المقارنة قصد إعطاء مفهوم للعمل عبر الأساليب الرقمية.

❖ التعريف اللغوي للعمل عبر المنصات الرقمية:

لا يختلف الباحثون في التعريف اللغوي للعمل عن تعريف العمل عن بعد، إذ أن اقتران المصطلحين _ العمل وعن بعد_ يؤديان إلى مفهوم هو: تأدية ما يكلف به الشخص من أعمال في ظل وجود مسافة بينه وبين المشغل بوسائل خاصة.

وإذا كان مصطلح العمل عبر المنصات الرقمية واضح المعنى في اللغة العربية فإنه في اللغات الأجنبية يقتضي نوعا من التوضيح، ففي اللغة الفرنسية يطلق العمل عبر المنصات الرقمية *Travailleurs sur les plateformes numériques* وهي جملة مركبة من أربع كلمات فالأولى *Travailler* وتعني العمل والثانية *sur* وتعني عبر والثالثة *plateformes* وتعني المنصات والرابعة *numeriques* وتعني الرقمية.

وأما في اللغة الإنجليزية فتطلق جملة *Working on digital platforms* وهي كذلك جملة مركبة من أربع كلمات فالأولى *Working* وتعني العمل والثانية *on* وتعني عبر والثالثة *digital* وتعني الرقمية والرابعة *platforms* وتعني المنصات.

وأما بالنسبة للعمل عن بعد (*le télé-travail*) فهو أيضا مصطلح مكون من جزأين، فالجزء الأول *Télé* وهي كلمة يونانية تعني البعد أو المسافة، ونجدها في العديد من العبارات مثل *téléservice* وتعني تقديم الخدمات عن بعد و *télécopie* وتعني تقديم النسخ عن بعد أما الجزء الثاني *Travail* فيعني العمل.⁴³⁸

وفي اللغة الإنجليزية يطلق العمل عن بعد *télé work* وهي أيضا كلمة مكونة من مقطعين المقطع الأول *télé* وتعني الشغل وعند اقترانهما يصبح المعنى العمل عن بعد، ولم تكن بلادنا في منأى عن إكراهات ثورة الإعلام والاتصال إذ جاء في الرسالة السامية حول العمل عن بعد، التي وجهها صاحب الجلالة الراحل الملك الحسن الثاني رحمه الله إلى المشاركين في الأيام الوطنية للاتصالات المنعقدة بالرباط خلال يومي 16 و 17 ماي 1994 " إن العمل عن بعد كأسلوب جديد لتنظيم العمل يعكس بحق التطورات التي أفرزتها التكنولوجيا الحديثة للإعلام والتواصل".⁴³⁹

❖ الاصطلاح القانوني للعمل عبر المنصات الرقمية/ العمل عن بعد

أما في الاصطلاح القانوني للعمل عبر المنصات الرقمية أو العمل عن بعد: تتعدد الآراء حول إعطاء تعريف مناسب وذلك بسبب عدم وجود تعريف متفق عليه من طرف الجميع، فعلى اختلاف مستخدمي المصطلح يختلف المقصود.

حيث عرفته منظمة العمل الدولية بأنه: نظام عمل قائم في مكان بعيد عن المكتب الرئيس أو مواقع الإنتاج، حيث يكون الأجير منفصلا عن الاتصال الشخصي بالأجراء الآخرين، وتقوم التكنولوجيا الحديثة من خلاله بتسهيل انفصال الأجير عن موقع العمل الرسمي من خلال تسهيل عملية الاتصال.⁴⁴⁰

437 ظهر شريف رقم 19403.1 صادر في 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003.

438 حمدي احمد سعد احمد: العمل عن بعد (ذاتية وتنفيذ) مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا العدد الثالث والعشرون، الجزء الثالث 2008/ ص: 11.

439 نادية النحلي، العمل عن بعد وموقعه من قانون العمل المغربي بين التفعيل والتنظيم، الطبعة الأولى سنة 2022 ص 10/9.

440 Bernadegbezo, travailler autrement, la revolution du teletravail, revue international du travail N :14, p : 5.

وعرفه كذلك الاتحاد الأوروبي بأنه: عمل يتم من قبل موظف ذو مهنة حرة في مكان ما بخلاف أماكن العمل المعتادة للموظف أو العميل مع إدخال وسائل الاتصال السلوكية واللاسلكية ونظم المعلومات المتطورة كسمة أساسية لهذا العمل.⁴⁴¹ وعرفه أيضا "دليل العمل عن بعد بالإدارات العمومية": بأنه نظام يتأسس على منح الموظف أو المستخدم إمكانية تأدية واجباته الوظيفية سواء بشكل جزئي أو بشكل كامل من مواقع مختلفة وبعيدة عن مقرات عملهم المعتادة وهو بذلك يعتبر أحد خيارات العمل البديلة التي تضمن استمرارية المرفق العام من خلال تأدية الأعمال والمهام المرتبطة بتقديم الخدمات العمومية، ويمكن اعتماده لإنجاز المهام من خارج مقر العمل عوضا عن التواجد كليا أو جزئيا في مقرات العمل، دون أن يعتبر نوعا من أنواع الإجازات.⁴⁴²

وفي القانون السعودي نجد المشرع عرف العمل عبر المنصات الرقمية باعتباره أداء العامل لواجباته الوظيفية في غير مكان العمل المعتاد داخل المملكة باستخدام أي من وسائل الاتصال وتقنية المعلومات، كما اعتبر العامل عن بعد كل شخص طبيعي سعودي يؤدي عملا عن بعد لمصلحة صاحب عمل بعيدا عن نظارته مقابل أجر، بحيث يكون تحت إشرافه وإدارته.⁴⁴³ وفي التشريع الفرنسي نجد المادة 9 من مدونة الشغل تعرفه بكونه كل أشكال تنظيم العمل التي يمكن ممارستها داخل مقرات العمل، ويلجأ الأجير بإرادته لممارستها خارج تلك المقرات مستعينا بالتكنولوجية المعلوماتية والتواصلية.⁴⁴⁴ وقد عرفه آخرون باعتباره تطبيق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات التي تستهدف تنفيذ العمل عن بعد من موقع بديل، وبكونه وسيلة للعمل باستخدام تقنية المعلومات والاتصالات بحيث يتم أداء العمل بمعزل عن المكان،⁴⁴⁵ إذن فالعمل عن بعد ليس وظيفة بحد ذاته ولكن وسيلة لأداء العمل.

وتجدر الإشارة إلى أن كل هذه التعريفات يمكن انتقادها، وذلك بسبب صياغتها حيث إن منظمة العمل الدولية حصرت العمل عن بعد في صورة الشخص الذي يكون تابعا لمؤسسة معينة، وأغفلت صورة العمل الحر أو المستقل، وأما التعريف الذي قام به الاتحاد الأوروبي فقد حصرت العمل عن بعد في العمل الذي يتم من قبل موظف ذو مهنة حرة، أو نقل الإشارة إلى العمل التابع، وأما تعريف دليل العمل عن بعد بالإدارات العمومية فقد أغفل أساليب هذا النظام والوسائل التي يتم بها، وأما تعريف المشرع السعودي فقد قصر العمل عبر المنصات الرقمية على جغرافية التراب الوطني السعودية، ضاربا عرض الحائط بالعمل عن بعد العابر للحدود، ثم اقتصره في التعريف للعامل عن بعد على الأشخاص الطبيعيين الحاملين للجنسية السعودية فقط دون غيرهم، وأخيرا مدونة الشغل الفرنسية فهي الأخرى حصرت تعريف العمل عن بعد في صور أداء العمل داخل مقرات العمل الذي يكون في الفضاءات العامة.

وفي رأيي أن التعريف المجانب للصواب لإعطاء مفهوم يخص العمل عبر المنصات الرقمية، أو العمل عن بعد هو الآتي: حيث يعرفه الأستاذ جيراد برين بأنه: ذلك العمل الذي يتم إنجازه بواسطة استغلال تقنيات المعلومات والاتصال من طرف أجير أو مجموعة من الأجراء بعيدا عن مشغله، كما عرفه فرانس كينمان على أنه الشغل الذي يستلزم أن يؤدي في مكان ما بعيدا على المقابلة سواء كانت صبغة الشغل دائمة أو مؤقتة أو في أيام معينة، والاتصال عادة يكون إلكترونيا بدلا من الانتقال إليه شخصيا.⁴⁴⁶

441 هذا التعريف أورده خالد بوقيش في محاضرة افتراضية بواسطة تقنية zoom بجامعة السيدة الحرة: الدرس العاشر بعنوان: الرقمنة وتحولات عالم الشغل، دراسة من خلال مقارنة النوع.

442 دليل العمل عن بعد بالإدارات العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السنة: 2020 ص: 4.

443 القرار الوزاري رقم 792 الصادر بتاريخ 1438/12/28 هجيرة المنظم للعمل عن بعد بالمملكة العربية السعودية.

444 خالد بوقيش م س.

445 عبد العزيز الزومان، العمل عن بعد عالميا ومجالات تطبيقه في المملكة العربية السعودية، المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي (المعلوماتية في خدمة ضيوف الرحمن)، جامعة الملك عبد العزيز، المدينة المنورة، أبريل 2004م، ص: 58.

446 Berenadegbezo, op, p:5.

ثم تعريف إطار الاتفاق الأوربي للعمل عبر المنصات الرقمية أو العمل عن بعد حيث جاء فيه أنه: أسلوب تنظيم أو تنفيذ العمل أو كليهما، وذلك باستعمال وسائل التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال في إطار عقد شغل أو علاقة شغل، بحيث يمكن أداء العمل الذي ينجز في أماكن عمل الشغل خارج هذه الأماكن بشكل منظم.⁴⁴⁷

وأعزز رأيي في أن هذه التعريفات الثلاثة الأخيرة هي التي جانبت الصواب في تعريف العمل عن بعد، وذلك باحترام خصوصياته ومميزاته عن العمل التقليدي، وللتوضيح بشكل أدق نورد خصائص العمل عن بعد وهي كآتي:

✓ البعد الذي يفصل بين مقر المؤسسة المشغلة ومكان تنفيذ الأجير للعمل كلياً أو جزئياً؛

إذ لا يمكن أن يسمى العمل عملاً عبر المنصات الرقمية إلا بعد وجود مسافة تتجاوز المحيط الأساسي للمؤسسة الشغلية أو ما يسمى بمكان تنفيذ العمل.

✓ استخدام تقنيات المعلومات والاتصال؛

لإطلاق مصطلح العمل عبر المنصات الرقمية لا بد من وجود تقنيات وأجهزة تربط العامل بأداء عمله بشرط أن يتماشى ونظام المقابلة.

✓ غياب المراقبة المادية المباشرة لنشاط الأجير من طرف المشغل.

يتميز نظام العمل وفق الأنماط الحديثة بغياب الرقابة المباشرة للأجير خلال أدائه لعمله وهذا لا يتنافى مع ركن التبعية في ظل وجود التكنولوجيات الحديثة، غير أنه لا يجوز المساس بالحياة الخاصة للأجير خلال هذه المراقبة.

المطلب الثاني: التطور التاريخي للعمل عبر المنصات الرقمية

لم تأخذ النشأة الزمنية والتقنية لوسائل الاتصال على النحو الذي عليه الآن زمناً طويلاً بين وقت ولادتها العلمية في شكل من الأشكال البدائية في القرن التاسع عشر مع اختراع التلغراف سنة 1838م وبعده الهاتف سنة 1965م، وبين تطورها السريع والمتسارع على ما هي عليه اليوم من زواج بين المعلوماتية والشبكات الاتصالية الحديثة، وما تلاه من رقمنة للمعلومة.⁴⁴⁸ وهذا جعل من وسائل الاتصال ومن الاستعمال المستمر لجهاز الحاسوب أشياء لا بد منها في الحياة اليومية للإنسان، إذ تغلغت في كل جوانب حياته المادية والمعنوية، وكذا ظهور أساليب جديدة للعيش، بل وظهور أنماط جديدة للعمل والتي من بينها العمل عبر المنصات الرقمية.

وهكذا فقد ظهر مفهوم العمل عن بعد لأول مرة من خلال norbettwiener الذي طرح نموذجاً لمهندس معماري يعيش في أوروبا ويراقب عن بعد تشييد مبنى في الولايات المتحدة الأمريكية بفضل تقنية النسخ عن بعد.

وفي أواخر السبعينيات، أعلن عالم الاجتماع الأمريكي alvin toffor في دراسة له أن العالم بعد أن عاش الثورة الزراعية والصناعية سيعرف ثورة معلوماتية من شأنها أن تغير طرق الإنتاج، وتمكن من الرجوع إلى الصناعة العائلية بصيغة جيدة و متميزة بحيث سيصبح المنزل من جديد هو مركز المجتمع.⁴⁴⁹

وقد كان لأزمة النفط التي عرفها العالم سنة 1970، دوراً مهماً في تشجيع أصحاب المقاولات في اعتماد العمل عن بعد كحل ناجح، قصد التقليل من الطاقة المستهلكة في مجال النقل، وكان من نتائج ذلك أن زاد الوعي بأهمية العمل عن بعد كأحد مكتسبات عصر المعرفة والتقدم التكنولوجي، وإزاء ذلك انتشر كإسلوب جديد لأداء العمل لدى العديد من الدول لاسيما المتقدمة منها، ففي الولايات المتحدة الأمريكية يوجد ما يقارب 15,7 مليون من الأشخاص العاملين عن بعد أما في فرنسا فيبلغ عدد الأشخاص العاملين

447 اتفاق الإطار الأوربي المتعلق بالعمل عن بعد والموقع من طرف الفرقاء الاجتماعيين بتاريخ 16 يوليوز 2002.

448 فرقد الرضائي، الحاسوب والتقنيات، مجلة المعلوماتي، مركز المعلومات القومي، سوريا، العدد 49، 1996، ص: 6.

449 عبد الكريم غالي، قانون المعلومات، الحماية القانونية للإنسان من مخاطر المعلومات، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق كلية الحقوق أكادال، جامعة محمد الخامس الرباط، ص: سنة 1994/1995 ص: 270/271.

عن بعد 4,2 مليون، بينما في الصين لا يتجاوز عددهم 2,09 مليون شخص،⁴⁵⁰ كما استفادت منه بعض الدول النامية كجنوب إفريقيا وأوغندا والسنغال وبنغلاديش والمكسيك دون أن ننسى المغرب فهو يعتمد هذا الأسلوب من العمل في إطار مراكز الاتصال، لا سيما ما شكلته جائحة كورونا. كوفيد 19. والقيود التي فرضت للحد من انتشار الوباء، حيث أصبح الحل البديل هو الانتقال من ضرورة العمل الحضوري لخوض هذه التجربة وتغيير نمط أداء الأعمال.

وهكذا فإن وجود البنية الأساسية لتقنية الاتصالات والمعلومات وتوفير الأجهزة اللازمة للعمل عن بعد من شأنه تشجيع الأفراد على اعتماد هذا الأسلوب من أساليب العمل من قبل النساء وذوي الاحتياجات الخاصة، ولا سيما أنه في الآونة الأخيرة تم إحداث وزارة تسمى بوزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة والتي تعنى بتقنيات المعلومات والاتصال وتوظيف متصرفين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وعقد شراكات مع دول أجنبية لتعزيز الثقة في خدمات المواقع والشبكات الافتراضية من أجل خلق فرص الشغل.

وإذا كانت الخدمات الرقمية ومن بينها العمل عن بعد تشكل مفهوما حديثا لأداء العمل في ظل الذكاء الاصطناعي وتقنيات المعلومات فإنه من المحتمل أن يقل العمل التقليدي بشكل أكثر لأن الشركات ستسعى لجذب أحسن العمال وتحسين خدمات العميل وتخفيض التكاليف، الأمر الذي كان حسب جل الملاحظين الاقتصاديين عنصرا مهما لمواجهة التنافسية، وبناء على هذه الحقائق الآنية والتنبؤات المستقبلية يتوقع انتشار العمل عبر المنصات الرقمية بشكل أكبر من سابقه.

وإذا كان العمل عبر المنصات الرقمية قد عرف اختلافا في مفهومه وتنوعا من حيث وجهات النظر إليه ثم مروره من مراحل تاريخية، فما هي أنماطه وصور تمظهرات في المؤسسات الشغلية.

المبحث الثاني: أنماط العمل عبر المنصات الرقمية وبعض نماذجه التطبيقية.

نظرا لسهولة انتقال المعلومات في الوقت الحالي عبر شبكات الاتصال وسرعتها فإن العمل عبر المنصات الرقمية صار أسلوب ونظام حياة، حيث تعددت أشكاله وأنواعه وصوره وتطبيقاته، وهذا ما سيتم التفصيل فيه من خلال هذا المبحث حيث سنتطرق من خلاله إلى إبراز أنماطه (المطلب الأول) وبعض نماذجه التطبيقية (المطلب الثاني).

المطلب الأول: أنماط العمل عبر المنصات الرقمية

لقد ساهمت التكنولوجيات الحديثة في قطع الرباط التقليدي الذي يربط الأجير عن بعد بالمكان التقليدي للعمل، بحيث يمكن للأجير إنجاز العمل في أي مكان، فقط يجب أن يكون مجهزا ومرتبطا بالشبكة المعلوماتية الخاصة بالمقولة.⁴⁵¹ وبالنظر لهذه المساهمة والتطورات التي حلت في هذا المجال فإنه مما لا شك فيه أن تكون نتائجه تعدد صورته واختلاف أنماطه، وبالتالي فإننا سنتطرق لأنماط هذا العمل سعيا للكشف عن حقيقته.

أ) العمل عن بعد من المنزل

كما يظهر من اسمه هو أداء الأجير لواجباته وعمله لصالح رب العمل باعتبارها حقوق هذا الأخير انطلاقا من المنزل وذلك باستخدام التكنولوجيات الحديثة وتقنيات المعلومات ووسائل الاتصال، وقد يتصور البعض أن العامل عن بعد هو شخص في منزله يجلس في مكتب منزلي أو غرفة مطالعة مريحة، إلا أن العاملين عن بعد لدوام كامل هم حاليا متنقلون أو رحل، حيث أن العاملين عن بعد ليسوا عاملين بالمنزل، ولكن النمو والزيادة الأساسية في نظام العمل عن بعد على الأرجح سيكون من خلال العمل في المنزل.⁴⁵²

450 ملكة العراسي: تكنولوجيا الإعلام والاتصال وأثارها على علاقات الشغل الفردية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس الرباط/ سنة 2015/2016 ص: 26

451 سميرة كميلى: قانون الشغل والتطورات التكنولوجية، مقال منشور بمجلة القانون المغربي عدد 13 سنة 2009 ص: 9.

452 عبد الإله المالكي الحلبي، التنظيم القانوني للعمل عن بعد، خصوصيات عقد العمل عن بعد، الحماية القانونية للأجير العامل عن بعد، الطبعة الأولى سنة 2021 دار نشر المعرفة ص: 71.

فالعاملون عن بعد في منازلهم هم على الأرجح معالجو معلومات وبيانات وليس أشياء مادية ملموسة، فهم بالقطع يؤدون أعمالاً من منازلهم ثم يسلمونها للمصنع أو التاجر ويتقاضون أجراً على كل وحدة إنتاج والمعروفون في مجال صناعة النسيج بالأخص ليس لهم علاقة بنظام العمل عن بعد.⁴⁵³

وهكذا يعد العمل من المنزل أحد الأساليب لتأدية الخدمات، إما لحسابهم الخاص أو لحساب أشخاص آخرين، وبالتالي فإن تكييف هذا العمل رهين بطبيعة العلاقة القائمة بين أطراف عقد الشغل ومدى توفرها على شروط قانون الشغل حتى يتميز العمل التابع عن العمل المستقل.

فالشخص الذي يعمل لنفسه يؤدي عمله بعيداً عن أية تبعية، إذ يمارس عمله بصفة مستقلة عن صاحب العمل، في حين أن العمل التابع هو ذلك العمل الذي يؤديه الأجير ويكون خاضعاً أثناء عمله لسلطة وتوجيه ومراقبة وإشراف من يؤدي العمل لحسابه، وعند إخلاله بالأوامر والتوجيهات التي عليه الالتزام بها والامتثال لها وتنفيذها، فإن المشغل يحق له تأديب الأجير وفق الكيفية المنصوص عليها في قانون الشغل.⁴⁵⁴

وإذا كان العمل عن بعد من المنزل أكثر التطبيقات لهذا النمط، فإنه لا يمكن تقرير أداء كل عمل من المنزل هو عمل عن بعد، فهذا الأخير يتميز عن العمل من المنزل التقليدي في كونه يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال استخدام جهاز حاسوب متطور، مرتبط بشبكة الانترنت تربطه هي الأخرى بشبكة المقاول.⁴⁵⁵

وعليه فإن العمل عن بعد بهذه الصورة يسمح بتوفير جزء من الاستقلال والحرية في تأدية الخدمات من طرف الأجير وقدرته على ترتيب وقت العمل وتديب شؤونه، ولا سيما أن دوافع الأفراد في تحقيق هذه الاستقلالية أو توفير الوقت والمال وعدم التعرض لصعوبات التنقل من العمل للمنزل أو من مدينة إلى أخرى لنفس المقاول، تجعلهم أمام هذا السبيل وخيارهم الأوحده، هو التوجه إلى العمل من المنزل.

ويرى عبد الإله المالكي أن العامل عن بعد يكون دافعه هو الحصول على إحدى المزايا التي يوفرها العمل عن بعد من المنزل، كتوفير الوقت والمال وتقليل الضغوط حين لا يضطر إلى الانتقال من وإلى مكان العمل التقليدي، أو الاستفادة من الاستقلالية والمرونة في تحديد ساعات العمل، وكذلك التخلص من ضرورة ارتداء ملابس العمل والاختلاط بالآخرين...⁴⁵⁶ وينبغي الإشارة إلى أن الشغل عن بعد لا يفترض فقط على الأجراء الذين ينجزون عملهم بصفة كلية بالمنزل، وإنما يعتمد أيضاً على الأجراء الذين ينجزون الشغل بالمنزل وبمقر المقاول، فقد يلجأ الأجير عن بعد إلى إتمام عمله بالمنزل بدلاً من مقر المقاول المستقلة خاصة إذا كان الشغل المكلف به من النوع الذي يمكن أداءه وتنفيذه من المنزل أو بمقر المقاول، ولا سيما إذا ما كان الشغل المكلف بتنفيذه يتطلب السرعة في التنفيذ، وإذا كان هناك أصناف من الأجراء يؤدون عملهم بمنازلهم وأجراء يعملون في إطار علاقة التبعية مع مشغلهم فإن هؤلاء يدخلون ضمن العمل التابع المأجور، ويصعب في كلتا الحالتين التمييز بين هذين الصنفين خاصة بالنسبة لبعض الأجراء الذين يمارسون مهاماً يكثر استعمالها في المهنة الحرة كالمؤلفين والمحامين...⁴⁵⁷.

ب) العمل من خلال شبكة المقاول

تعتبر المقاول ووحدة للإنتاج، بل هي جهاز منظم يعتمد على رؤساء ومروسين، وكل شخص في المقاول يختص بمهام معينة (إدارة، تسويق، إنتاج، تسيير، توجيه، إشراف...) كما أنها جهاز منفتح على عدة شركاء (زبناء، ممولين، مستفيدين...).

453 مايك جيري نويل هدسون جبل جوردن، دليل العمل عن بعد ترجمة عمر عبد الرحمن العيسى مراجعة الترجمة: وحيد بن أحمد الهندي، المملكة العربية السعودية، ط: 2001 ص: 440.

454 مليكة العراسي، م س، ص: 28 بتصرف.

455 مصطفى المنصوري، العمل عن بعد دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض مراكش، سنة 2010/2001 ص: 11.

456 عبد الإله المالكي الحلابي م س، ص: 72.

457 نادية النحلي، م س ص: 69.

وتختلف المقاولات باختلاف أداؤها للعمل، فإذا كانت المقاولات ناتجة للمنافع فهي صناعة، وإذا كانت ناتجة للخدمات فهي خدماتية، وإذا كانت تشتري من أجل إعادة البيع دون إحداث أي تغيير فهي تجارية.

وفي بعض الأحيان تقوم المقاولات بإنشاء مراكز تابعة لها والتي في غالب الأحيان تكون بعيدة على مركز الشغل التقليدي أو مقر المقاولات الأم، إما في أحياء أخرى أو مدن أخرى أو حتى في دول أخرى، إذ يتم تشييد مراكز غالبا ما تكون قريبة من سكنى الأجراء تدعى بمراكز القرب، وهو ما يخلق صورة من صور العمل عن بعد ألا وهو العمل عن بعد من خلال شبكة المقاولات الإلكترونية.⁴⁵⁸ وتعد الشبكة الإلكترونية أحد الأساليب في توصيل مجموعة من الحواسيب بعضها مع بعض بشكل مباشر بواسطة سلك أو عن طريق خطوط الهاتف السلكية واللاسلكية، أو عن طريق الأقمار الصناعية، بغرض الحصول على المعلومات والبيانات وتبادلها.⁴⁵⁹ ويمكن اختزال الشبكات الإلكترونية الخاصة بالمقاولات في أنماط رئيسية:

➤ شبكة الانترنت هي: شبكة خاصة تقام على أساس الويب لها نفس تطبيقات الأنترنت ولكن على مستوى المؤسسة فقط، أي أنها خاصة بالأجراء والإدارة فقط، ومن ذلك تبرز الصفة الخاصة بنظام خاص لا يستطيع الوصول إليه إلا أشخاص محددون داخل المؤسسة وتكون فيه المعلومات محمية، ولا يشترط لاعتبار هذه المؤسسة انترنت أن تكون محصورة في مكان ما أو نطاق جغرافي محدد، وهي تسمى كذلك حتى لو كان الأجراء الذين يعملون بها كلهم موجودون في مدينة بعيدة عن المقر الرئيس للمؤسسة، بل حتى وإن كان لهذه الأخيرة فروع على مستوى العالم مربوطة بدائرة الشبكة الإدارية، فهي مخصصة للأعمال الإدارية إليها أجراء المؤسسة.⁴⁶⁰

➤ شبكة الاكسترنات عندما يكون للمؤسسة أكثر من فرع في أكثر من مكان وفي كل فرع شبكة انترنت فعند ربط هاتين الشبكتين بواسطة الانترنت فعندئذ تسمى هذه الشبكة بالاكسترنات، فهي إذن امتداد للشبكة الداخلية انترنت بحيث تسمح لمجموعات خارجية كالموردين والزبائن وأطراف أخرى، حق الدخول على شبكة المؤسسة الداخلية في أي وقت عن طريق شبكة الانترنت، ويساعد على ذلك برنامج معين يسمح للمستخدم باستخدام كلمة مرور خاصة به تمكنه من الدخول على الشبكة.⁴⁶¹

➤ الشبكة العالمية (الانترنت)

أعلن رسميا دخول الانترنت إلى المغرب سنة 1995 وذلك بفضل قيام المكتب الوطني للبريد والمواصلات بإنجاز عقد ارتباط مع الانترنت مما جعل كل خدمات هذه الشبكة الدولية متوفرة مباشرة في المغرب، مع الحرص على دمج خدمات المعلومات على اختلاف أوجهها بشكل يهتم أنشطة كل القطاعات.

وتعد شبكة الانترنت مجمل شبكات الحواسيب والمعلومات والبيانات المتعلقة بشبكات الاتصال ترتبط فيما بينها لتقديم الخدمات والمعلومات بين مختلف الأفراد، وقد أتاحت هذه الشبكة لمستخدميها من الأفراد والشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية قائمة من الخدمات غير الاعتيادية التي لم يكن أحد يتصور تحققها في وقت قريب، ومن بين هذه الخدمات:

- خدمة الاتصال عن بعد
- خدمة منتديات الحوار
- خدمة البريد الإلكتروني
- خدمة تبادل الملفات
- خدمة النشر الإلكتروني أو الرقمي...

458 عبد الإله المالكي الحلايبي، م س/ ص: 70.

459 حسين محمد الحسن، الإدارة الإلكترونية، المفاهيم، الخصائص، المتطلبات، دار النشر: الوراق، عمان ط: 2010، ص: 143.

460 مليكة العراسي م س، ص: 30.

461 عبد الإله المالكي الحلايبي م س، ص: 70.

وعليه تكون معالم العمل عبر المنصات الرقمية أو العمل عن بعد من خلال الشبكة الإلكترونية واضحة حيث تمكن الأفراد من العمل مع بعضهم البعض سوياً، ويتم الاتصال بينهم عن طريق وسائل الاتصال الحديثة والأجهزة الإلكترونية، إذ تخصص هذه الوحدة للأجراء عن بعد، عدة مزايا تمكن من إعادة تنظيم العمل دون الحاجة إلى تغيير الأجراء أو فصلهم، كما أنها تستجيب لرغبات بعض الأفراد الأجراء الذين يرغبون في الشغل عن بعد بعيداً عن رئاسة العمل في المقرات التقليدية داخل المقاوله.⁴⁶² وهكذا تكون الشبكة الإلكترونية للمقاوله قادرة على إلغاء البعد الطبيعي وخلق بعد افتراضي رقمي بين الأفراد والجماعات الذين لهم رغبة في تأدية العمل عن بعد.

ج) الشغل في مراكز الاتصال

يتجسد الشغل في مراكز الاتصال من خلال العمل بمراكز مجهزة بوسائل الاتصال الحديثة من قبل المقاوله، إذ يشتغل الأجراء عن بعد في هذه المراكز بعيداً عن مقرات المقولات، كما يمكن لهذه المراكز أن تضم مجموعة من الأجراء يشتغلون لحساب مقاولات مختلفة، فيكون كل أجير في اتصال مع مشغله،⁴⁶³ وعادة ما يتم إحداث تلك المراكز بالقرب من منازل الأجراء، بحيث يسهل الوصول إليها بتكاليف منخفضة من كافة العاملين، وتعرف بالمراكز المجاورة ويمكن استخدامها لأغراض مختلفة، بحيث لا يجب قصرها على نوع معين من الأعمال عن بعد.

ويشكل مركز الاتصال حجر الزاوية في وظائف خدمات التي توفرها الشركة لعملائها، كونها تتيح تطبيقات اتصال متطورة تشمل محادثات الكمبيوتر الهاتفية والموجهات الذكية للمكالمات وأنظمة التفاعل الصوتي وتوفير خدمات استجابة صوتية تفاعلية إلى جانب وظائف الخدمات الذاتية.⁴⁶⁴

كما يتيح مركز الاتصال قدرات ترأسل موحدة تسمح للعاملين عن بعد بتلقي ومعالجة كافة مكالمات العملاء عبر الهاتف والفاكس والبريد الصوتي والبريد الإلكتروني، إضافة إلى إمكانية تقديم خدمة العملاء من خلال موقع الدعم الفني الإلكتروني، وفضلاً عن الارتقاء بمعدل تواجد الأجراء العاملين عن بعد وتعزيز التواصل مع العملاء يتم العمل على تحويل المكالمات الصوتية باستخدام الشبكة المدمجة في تحقيق وفرة كبيرة في نفقات التشغيل.

انطلاقاً مما سلف يمكن القول بأن مراكز الاتصال هي مواقع مجهزة بكافة وسائل الاتصالات والمعلومات التي تمكن العاملين من الاعتماد عليها في إنجاز عملهم من هذه المواقع وعن بعد من المقر الرئيس للمقاوله، شريطة أن تقوم الشركات والمقاولات ببناء رزمات كاملة من القواعد والبيانات لمركز اتصال متطور لتحقيق قدر عالٍ من الإنتاجية، وضمان فاعلية شبكات الاتصال.

د) العمل عن بعد المتنقل

يعتبر العمل عن بعد المتنقل هو ذلك العمل الذي يقوم به أجير وهو يقضي وقته في أماكن متفرقة بما يجعله دائماً في حالة تنقل، غير أنه يستطيع البقاء متصلاً مع مؤسسة التشغيل من خلال استخدام تكنولوجيا الإعلام والاتصال.

ويتطلب الشغل عن بعد حواسيب يدوية مجهزة بوسائل الاتصال الحديثة وكذا هواتف ذكية متنقلة وجهاز فاكس أو طابعات إلى غير ذلك من الأجهزة التي ترفق بالحاسوب اللازمة لإنجاز الشغل،⁴⁶⁵ فبواسطة هذه الوسائل الإلكترونية الحديثة يستطيع العامل عن بعد المتنقل إنجاز عمله في أي مكان دون التقيد بمقر عمل محدد.

ويمكن أن يتخذ العمل عن بعد المتنقل الأشكال الآتية:

- العامل المتنقل من المنزل، وهو العامل الذي يتخذ من منزله مقراً لعمله سواء الخاص به أو لصالح مقاوله معينة.
- العامل المتنقل في مقر العملاء، إذ يتخذ من أماكن تواجد العملاء مقراً للعمل كالمحاسبين والمراجعين الملزمين بوجودهم في مواقع العملاء لتقديم الخدمات الفنية والمساعدة.

⁴⁶²نادية النحلي م س، ص: 68 بتصرف.

⁴⁶³نادية النحلي، المرجع السابق ص: 69.

⁴⁶⁴عبد الإله المالكي الحلابي، م س، ص: 73.

⁴⁶⁵نادية النحلي، م س ص: 70.

- العامل المتنقل الذي يتخذ من سيارته موقعا لعمله، كمهندسي الصيانة وخدمات التوصيل ومندوبي المبيعات.
- العامل المتنقل جوا وبحرا لمسافات بعيدة، كمراسلي الصحف ووكالات الأنباء والمحللين.
- العامل المتنقل في مراكز العمل عن بعد والذي عادة ما يقسم عمله بين المقر الرئيس للمقولة والمنزل ومركز العمل عن بعد حسب متطلبات العمل.⁴⁶⁶

فضلا على أن العمل عن بعد المتنقل يعطي الحرية للأجير في اختيار مكان وإنجاز العمل، إذ يمكنه أن يوجد في رحلة سياحية أو راكبا في قطار أو سفينة، ويقوم بتنفيذ عمله دون أدنى عائق، ويتعين أن يتوفر الأجير العامل عن بعد المتنقل على كفاءات مهنية عالية، وقادرا على استيعاب تقنيات الاتصال الحديثة ليتمكن من إنجاز عمله بكل دقة واحترافية، فهناك مجموعة من الصور للشغل المتنقل. كما تقدم. تعتبرها بعض الصعوبات، الشيء الذي يتطلب الخبرة والمهارة اللازمة.⁴⁶⁷

وتجدر الإشارة إلى أن هناك بعض الباحثين⁴⁶⁸ يضيفون حالة خاصة لصور العمل عن بعد وهي حالة العمل عن بعد عبر الدول والقارات، وهذه الحالة إما أن تكون عبر الحدود حيث تطبق في المكان الذي يكون فيه العمل في بلدان مشتركة ذات حدود مشتركة، أو عبر البحار وذلك عندما ينتقل العمل إلى بيئة عمل أقل تشددا فيما يخص قوانين العمل.

وبالتالي فإن هذه الأمثلة وحالات أخرى توضح أن المسافات لم تعد موضوعا عائقا أمام أداء العمل ولا سيما في عصر المعلومات، نتيجة ما وفرته تكنولوجيا الإعلام والاتصال من تقنيات حديثة في تقريب المسافات، حيث أصبحت المسافة بين جهاز العمل والعين هي المسافة الحقيقية بين العامل ومؤسسة العمل، فلم يعد من الضروري الوجود المادي للأجير بمكان العمل التقليدي، بل يمكن له إنجاز العمل من أي مكان.

وجدير بالذكر أن هناك ثلاثة أنواع من العمل عن بعد وهي كالتالي:

- التفرغ الكامل للعمل عن بعد وقيام العامل بإتمام المهام المنوطة به خارج بيئة المكتب التقليدي للعمل.
- التفرغ الجزئي وهو العمل الذي يقضيه العامل مجزءا، حيث يقضي نصفه أو جزءا منه داخل مكان العمل التقليدي وباقي الأعمال يقضيها خارجه.
- العمل عن بعد بالطلب ويكون هذا العمل بصورة غير منتظمة وتشمل العمل البديل لشخص نتيجة ظروف طبية، أو العمل في مشاريع خاصة.

المطلب الثاني: نماذج تطبيقية لأداء العمل عبر المنصات الرقمية

إذا ما اتجهنا إلى سوق الشغل نجد العديد من الأعمال تؤدي عبر المنصات الرقمية حيث يختار الأجير أو صاحب المقولة أداء العمل وفق هذا النمط، أو أن طبيعة العمل تستوجب أداءه بطريقة تتماشى ونظم المعلومات، وفي هذا الإطار سنعرض بعض النماذج التطبيقية لأداء العمل وفق هذه الأساليب الحديثة.

أولاً: التسويق الرقمي

يعتبر التسويق عموما نشاطا أبداعيا متداخلا مع نشاطات مؤسسات الأعمال فهو مجموعة من العمليات والأنشطة، التي تعمل على اكتشاف رغبات العملاء وتطوير مجموعة من المنتجات أو الخدمات، التي تشبع رغباتهم وتحقق للمؤسسة ربحا خلال فترة مناسبة، إلا أن المبيعات هي جزء من العملية وبصيغة أخرى أن التسويق هو فن البيع.

أما التسويق الرقمي أو التسويق الإلكتروني فهو طريقة للترويج للعلامات التجارية أو المنتجات أو الخدمات عبر قنوات على الانترنت مثل محرك البحث والمواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي ورسائل البريد الإلكتروني والندوات عبر الانترنت وتطبيقات الجهاز المحمول.

466 عبد الإله المالكي الجلايبي، مس: 74.

467 مايك جيري م س ص: 59 بتصرف.

468 طارق أحمد نويرة، دراسة حول العمل عن بعد ومتطلبات الشغل التطبيقي مصر، ط: 2003، ص: 7.

ويعرف تقرير Gartne⁴⁶⁹ التسويق الرقمي على أنه مجموعة من التقنيات التكنولوجية والمعلومات المتكاملة من أجل إنشاء منتجات وخدمات جديدة والدخول إلى أسواق جديدة، وتحسين اللازمة للمشاركة في محادثة ديناميكية مع الأشخاص المؤثرين لتصل أخيرا إلى استهداف العملاء وخبرهم، ومن فوائده:

✚ الوصول إلى الجمهور في أي مكان في العالم؛

✚ استهداف الأشخاص الذين يتطابقون مع ملف تعريف العمل المثالي لديه؛

✚ التفاعل مع الجمهور وإنشاء علاقات معه؛

✚ التحكم بشكل أفضل بميزانية التسويق الخاصة بصاحب العمل...

وفيما يلي سنعرض بعض أساليب التسويق الرقمي:

القنوات الرئيسية للتسويق: هي منصات رقمية خاصة بالإعلانات والإشهار تستخدم من أجل الحصول على عملاء ومعرفتهم ومعرفة حاجاتهم ورغباتهم، وتقديم المحتوى الذي يؤدي إلى زيادة معدلات التواصل.

المواقع الإلكترونية: هي مواقع مستخدمة من طرف شبكة الانترنت متنوعة (كمواقع الويب، الفيديوهات، الرسائل المتعلقة بالإعلانات...) التي يمكن من خلالها الوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستخدمين.⁴⁷⁰

التسويق عبر الهاتف: أحد طرق التسويق المباشر التي يتواصل فيها المندوب مع الزبائن عبر الهاتف، ويمكن تقديم هذه الخدمة للتسويق الرقمي لبيع المنتجات أو الخدمات أو لتحديد موعد مع الزبائن لمقابلتهم وجها لوجه، كما يمكن استخدامها من قبل المدربين لإجراء مسح أو استقصاء عن مدى شعبية إحدى المنتجات.⁴⁷¹

ثانيا: الخدمات البنكية الإلكترونية (électronik Banking Services)

تطلق الخدمات البنكية الإلكترونية ويقصد بها إجراء العمليات المصرفية بطرق مبتكرة من خلال شبكات الاتصال الإلكترونية سواء تعلق الأمر بالأعمال المصرفية التقليدية أم الجديدة وتقتصر صلاحية الدخول إلى الخدمة المصرفية الإلكترونية على المشاركين فيها فقط، وفقا لشروط الإثبات التي يحددها المصرف،⁴⁷² وفي ظل هذا النمط لن يكون العميل مضطرا إلى القدوم إلى المصرف.

فالمقصود بالخدمات البنكية الإلكترونية هو التوصيل التلقائي للخدمات المصرفية مباشرة مع العميل عبر خط خاص ومن خلال برمجيات نظام الحاسوب، ونظرا لمزايا هذه الخدمات وفق النمط الإلكتروني، أصبحت البنوك تلجأ لهذا العمل وذلك من خلال تشغيلها لمجموعة من العاملين عن بعد، تنحصر مهمتهم في القيام بمجموعة من الأعمال سواء التجارية، أو المصرفية، أو الإخبارية، والتي يقومون بها انطلاقا من منازلهم أو من خلال تجوالهم وتنقلاتهم، فالعامل عن بعد الذي يقوم بالخدمات البنكية غالبا ما يقوم بمعالجة المعطيات البنكية والمصرفية عن بعد، دون الحاجة إلى وجوده في المصرف أو البنك، وذلك من خلال الاعتماد على وسائل المعلومات وشبكات الانترنت التي تتيح له الدخول بكل أمان وسرية للبرنامج المصرفي والقيام بالعمليات البنكية فيه ومعالجة الملفات، كما أنه قد تنحصر مهمة الأجير العامل عن بعد الذي يشتغل كمصرفي في القيام بالإشهارات أو الإعلانات أو تقديم العروض للزبائن بالإضافة إلى إمكانية قيامه بدور الوساطة بين الزبون والمصرفي في العمليات التجارية والمعاملات البنكية والتي يتم الاعتماد فيها غالبا على الهاتف.

469 شركة أبحاث واستشارات عالمية، لتقييم وتحليل التكنولوجيا ومقدمي الخدمات في مختلف الأسواق، وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه الشركة، يرجى زيارة الموقع التالي: www.fourweekmba.com.

470 جار الله الشمري، خمودي العطار، التسويق الرقمي ودوره في تعزيز الصورة الذهنية، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة كربلاء 2017/ ص: 47.

471 عبد الإله المالكي الحلايبي م س: ص: 78

472 صلاح الدين مفتاح سود الباهي، أثر جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية على رضا الزبائن، دراسة ميدانية على البنك المصرفي الإسلامي في عمان. الأردن، رسالة ماستر مقدمة في كلية الأعمال جامعة الشرق الأوسط، سنة: 2016 ص: 27.

وعلى الرغم من كل هذه المزايا فإن هناك العديد من الدراسات ركزت على بعض العوامل المؤثرة في تبني الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول كعامل الثقة في التكنولوجيا الحديثة وإدراك مخاطر التقنيات الحديثة من قبل العملاء، كما تطرقت دراسات أخرى إلى مستوى المهارة التقنية لدى المستخدمين، وتصميم الخدمة وتوافر المعلومة.⁴⁷³

وفيما يلي سنقوم بعرض بعض الأساليب المستخدمة في أداء الخدمات البنكية الإلكترونية:

الصراف الآلي: يعتمد الصراف الآلي في أسلوبه لأداء الخدمات على وجود شبكة من الاتصالات تربط فروع المصرف الواحد أو فروع المصارف كلها لضمان خدمة أي عميل من أي مصرف، ومن خدماتها أيضا دفع الفواتر للمؤسسات.

وسائل الدفع الإلكتروني: تلك الأدوات التي تقوم المؤسسات المالية والبنوك بإصدارها للعملاء بحيث تتضمن انتقال الأموال كثن مقابل خدمة طرف إلى آخر بشكل إلكتروني عن طريق استخدام التقنيات الحديثة.⁴⁷⁴

الهاتف النقال: تتم الخدمات المصرفية عبر الهواتف الخلوية، مثل الاستعلام عن الأرصدة وتلقي عروض المصارف، وأسعار العملات ومعدلات الفوائد، ومتابعة القروض، والعديد من الخدمات الاستعلامية،⁴⁷⁵ بالإضافة إلى الخدمات المالية كالتحويل بين الحسابات وخدمات الدفع النقدي، وفتح الحسابات وغيرها من الخدمات.

الشيك الإلكتروني: التزام قانوني بحدود مبلغ معين في تاريخ محدد لصالح شخص أو جهة ما، ويتم تحديده بواسطة أداة إلكترونية ثم يزود بتوقيع إلكتروني وتصبح له حجة الشيك التقليدي في الدول التي تعترف بصحة التوقيع الإلكتروني.⁴⁷⁶

العملات الرقمية: عرف البنك الدولي العملات الرقمية على أنها تمثيلات رقمية ذات قيمة محددة في وحدة الحساب الخاصة بها، وتختلف العملات الرقمية عن النقود الإلكترونية المشابهة للعملات القانونية، والتي تستخدم كوسيلة للدفع.⁴⁷⁷

وأما بالنسبة لموقف المشرع المغربي فإنه يعتبر العملات الرقمية أو الافتراضية، مخالف لقانون الصرف المغربي، حيث جاء في قرار صادر عن محكمة النقض، إن تحويل الأموال بشكل غير مشروع، وبدون ترخيص من مكتب الصرف عن طريق شراء عملية افتراضية (البيتكوين) غير معترف بها وتحويلها إلى بنوك خارج البلاد، يشكل مخالفة لقانون الصرف المغربي.⁴⁷⁸

ثالثا: التعليم وفق التكنولوجيات الحديثة والتحويلات الرقمية (التعليم عن بعد)

لمواكبة التطورات والتحديات التي شهدها العالم في السنوات الأخيرة، ولا سيما ما بعد وباء فيروس كورونا. كوفيد 19. أصبح المغرب كغيره من البلدان ملزما بالمساهمة في الاتجاهات العالمية وسياسات تطوير التعليم التي أخذت أشكالا متعددة منها التعلم الإلكتروني، والتعليم الإلكتروني.

ونتيجة للظروف التي كان لها الأثر البالغ على العملية التعليمية التعلمية، خلال الجائحة، فقد وجدت المؤسسات التربوية نفسها مجبرة على التحول للتعليم عن بعد لضمان استمرارية عملية التعليم والتعلم، واستخدام شبكة الانترنت والهواتف الذكية والحواسيب واللوحات الإلكترونية في التواصل مع المستفيدين منها.⁴⁷⁹

وأما بالنسبة للمنظومة التربوية بالمغرب، فإنها لم تنطرق لتجارب رسمية للتعليم عن بعد بل ظلت تدبر أنشطتها وفق النمط الحضوري حتى تم إعلان حالة الطوارئ وفرض الحجر الصحي، وهذا لا يعني أنها لم تتبنى التعليم عن بعد، بل تحدثت في وثائقها التربوية الرسمية عن الاعتراف بأهمية نمط التعليم عن بعد ومن ذلك:

473 محمد علي خليل السميرت، العوامل المؤثرة في استخدام الخدمات البنكية، دراسة ميدانية. إقليم جنوب الأردن. مقال منشور بمجلة جامعة الشارقة سنة 2017، ص: 198.

474 حميد قرومي وسائل الدفع الإلكتروني، فعالية استخدام الدفع الإلكتروني الحديثة، الجزائر / الطبعة الأولى 2020 ص: 111.

475 تأثير التحول الرقمي على مستوى أداء الخدمات المصرفية مقال منشور بمجلة قانون الأعمال ورهانات التحول الرقمي، مؤلف جماعي دولي عنابة الجزائر، ص: 361.

476 منير الجنيبي، ممدوح محمد الجنيبي، النقود الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، سنة 2005 ص: 50.

477 وناس نبيل النظام القانوني للعملات الرقمية المشفرة مقال منشور بمجلة قانون الأعمال ورهانات التحول الرقمي، ص: 635.

478 قرار صادر عن محكمة النقض عدد 462 بتاريخ 24 مارس 2021 في الملف الجنائي، عدد 2020/3/6/1879 (غير منشور).

479 ميسون طه محمد الرجعي، أثر الرقمنة في التحصيل الدراسي خلال جائحة كورونا مقال منشور بمجلة الثقافة والتحول الرقمي. التحديات والفرص. لجنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، الطبعة: الأولى، إصدار: دار الكلمة للنشر سنة 2023 ص: 53.

- الميثاق الوطني للتربية والتكوين الصادر سنة 1999: الدعامة العاشرة الموسومة باستعمال التكنولوجيا الجديدة للإعلام والتواصل، في هذه الدعامة طرحت اللجنة المصدرة للميثاق الوطني نظرة استشرافية لنمط التعليم عن بعد باعتباره مكملاً للتعليم الحضوري؛
 - البرنامج الاستعجالي لحقبة ما بين 2009 إلى 2012: اللجوء إلى توظيف الإعلام والتواصل التربوي؛
 - الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015. 2030 من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء: الرافعة السابعة، إرساء مدرسة ذات جدوى وجاذبية، وإدماج أساليب التعليم عن بعد على المدى البعيد؛
 - القانون الإطار رقم 17/51: نص في مادته 33 على إدماج التعلم الإلكتروني تدريجياً في أفق تعميمه والأساليب والتقنيات المستخدمة في التعليم عن بعد.
- والتعليم عن بعد هو عبارة عن عملية تضمن نقل البرنامج التعليمي من مكانته الجغرافية في المؤسسة إلى أماكن متفرقة، وفق وسائل إلكترونية، أو شبكات الاتصال وتنقسم هذه باعتبار أدائها إلى قسمين:
- التعليم الإلكتروني المباشر: ويكون فيه الاتصال مباشرة مع المعلم، من خلال تحديد زمن معين للحصة، يتضمن وجود المعلم وكل مستفيد أمام جهاز الحاسوب؛
- التعليم الإلكتروني غير المباشر: وفيه يتلقى المستفيد من التعليم من غير اتصال مباشر مع المعلم معلومات مقررته تربوياً، ولكن يمكن أن يتصل بالمادة التعليمية مباشرة من خلال عدة طرق كالمصنعات الرقمية التي تخصص دروساً تعليمية ولا تقيد المعلم أو المتعلم بوقت محدد.
- مكونات التعليم عن بعد:
- أولاً: المؤسسات النظامية، وهذا ما يميز التعليم عن بعد عن مفهوم التعلم الذاتي، فهي مؤسسات نظامية تتمتع بشخصيتها المعنوية، بحيث تدير أعمالها التربوية وفق نظام التعليم بالبلد الموجودة به.
- ثانياً: التباعد بين المعلم والطلاب، يعتمد هذا المكون التباعد المكاني، بحيث يكون المستفيدون في مكان والمعلم في مكان آخر، وكذلك التباعد الزمني بين المعلم والمستفيدين، ويعني تقديم المعلومة في وقت ما، واستقبالها في وقت آخر.
- ثالثاً: الاتصالات التفاعلية، عبر نظم الوسائط الإلكترونية، مثل التلفزيون والهاتف والانترنت وكل الوسائل التي تؤدي إلى عملية التعليم.
- رابعاً: الربط بين المتعلمين والمصادر سويًا، بمعنى أن هناك طلاب يتفاعلون مع المعلمين ومع تلك المصادر التعليمية المتاحة لجعل التعلم ممكنًا، وقد تتضمن هذه المصادر بيانات صوتية أو صورية، فإذا غابت هذه المكونات أو بعضها فسوف يختلف الوضع كما هو مفروض أن يكون عليه مفهوم التعليم عن بعد.⁴⁸⁰
- وتجدر الإشارة إلى أن هناك إيجابيات للتعليم عن بعد كتوفير الوقت والجهد، وانخفاض التكلفة، واكتساب العديد من المهارات التكنولوجية... وسلبيات، كنقص التفاعل الاجتماعي، وانخفاض مصداقية التعلم عن بعد لدى مجتمع الأعمال والحاجة إلى كثير من التكاليف المالية، لمن حالته ضعيفة.
- رابعاً: الطب بواسطة الوسائل والتطورات التكنولوجية (الطب عن بعد)
- انتشر الطب الإلكتروني بشكل كثيف في مناطق عديدة من العالم، ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تعمل الأجهزة الرقمية على تزويد المريض بمعلومات شاملة عن صحته كما وثق انتظام المريض في انتظام الأدوية بالإضافة إلى توفير العلاج عن بعد خصوصاً

480 لي أيرزسلوسر، ومايكل سيمونسن، التعليم عن بعد ومصطلحات التعلم الإلكتروني، الجمعية الأمريكية للتكنولوجيا والمنتجات التربوية، ترجمة نبيل جاد عزمي الطبعة الثانية، سنة 2010 ص:2. بتصرف.

للفئات ذات الاحتياجات الخاصة وكبار السن، أما في فرنسا، فيساعد الطب الإلكتروني بنسبة كبيرة العلاج النفسي من خلال رصد الحالة وتشخيصها وتوجيه النصائح اللازمة التي تعنى بالاسترخاء وراحة النفس مع تعزيز الصفات الطبية بأدشطة رياضية.⁴⁸¹ كما يعد المغرب من الدول القلائل في إفريقيا والعالم العربي الذي يتميز بوجود إطار تشريعي لممارسة هذا النوع من التطبيب والذي ينسجم مع القانون 13.131 المنظم لمزاولة الطب بالمغرب خصوصا المادة 99 منه، وكان مجلس الحكومة قد صادق في 14 يناير 2021 على مشروع المرسوم 2.20.675 المتعلق بالتطبيب⁴⁸² عن بعد والذي صدر في الجريدة الرسمية للمملكة المغربية، كما أنه بوجود القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي⁴⁸³، دفع وزارة الصحة والهيئة الوطنية للطببيات والأطباء، إلى عقد اتفاق تعاون وشراكة مع اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، وكذلك برنامج داتا ثقة (data-tika) الذي أطلقته هذه الأخيرة والذي يروم مواكبة تدبير مسار التحول الرقمي لمنظومة الصحة بالمغرب في ظل اعتبار المعلومات الخاصة بالمريض حساسة تستوجب حمايتها.

وقد عرف عبد المغيث الشاوي الطب عن بعد أو الطب الإلكتروني (télé médecine) على أنه: نقل البيانات الطبية الإلكترونية (الصورة، الأصوات مقاطع الفيديو، سجلات المرض...) من مكان إلى آخر من أجل وضع تشخيص أو طلب رأي متخصص، أو التحضير لقرار علاجي أو إنجاز خدمات، أو أعمال علاجية أو تتبع حالات المرض، أو التأطير أو التكوين السريري لمهني الصحة.⁴⁸⁴ وتعرفه الجمعية الأمريكية بأنه: استخدام المعلومات الطبية المنقول من موقع إلى آخر من خلال الاتصالات الإلكترونية، لتحسين حالة المريض الصحية السريية.⁴⁸⁵

وفيما يلي سنقوم بعرض أساليب وأعمال الطب عن بعد في التشريع المغربي:

✓ طلبات الاستشارة الطبية عن بعد؛

✓ الخبرة الطبية عن بعد؛

✓ المراقبة الطبية عن بعد؛

✓ الإجابة الطبية عن بعد، التي تنجز في إطار الضبط الطبي على مستوى مصالح المساعدة الطبية الاستعجالية.⁴⁸⁶

وتجدر الإشارة إلى أن هناك أعمال أخرى يجب إضافتها كالصيدلة عن بعد والعلاجات عن بعد، والتي تعتمد ضمن أساليب التطبيب عن بعد كما هو الشأن بالنسبة للقانون الفرنسي والقانون البرتغالي، والقانوني السويسري...
التقنيات المقارنة من تنظيم ممارسات الطب عن بعد:

إذا توجهنا للنظام السعودي نجده قد نظم أعمال التطبيب عن بعد واختار لها الطب الاتصالي حيث، إنه بتاريخ: 2018/4/1 أصدر المركز الوطني السعودي للمعلومات الصحية، قواعد التأسيس المنظمة للرعاية الصحية عن بعد، وهو الإصدار الأول رقم V1.0 ثم أجريت عدة مراجعات على هذا الإصدار، وبالاطلاع على التشريعات المصرية المنظمة للعمل الطبي كالقانون رقم 419 في شأن مزاولة الطب نجدها لم تتضمن تنظيما لممارسة التطبيب عن بعد.⁴⁸⁷

خامسا: الصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي

481 عبد الإله المالكي الحلبي، م س ص: 80

482 صادق مجلس الحكومة بتاريخ 14 يناير 2012 على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 المتعلق بالتطبيب عن بعد والمعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.20.378 الصادر في يوليوز 2018.

483 صدر ظهير شريف رقم 109.15 في صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص: 552.

484 عبد المغيث الشاوي، أخصائي في جراحة التجميل والتجميل، مدير مستشفى الحسن الثاني للتخصصات بالعيون، مقال بعنوان التطبيب عن بعد، في المغرب واقع وتحديات، منشور بمجلة الصحة المغربية، عدد 32، أبريل 2022، ص: 1.

485 أحمد محمد عواد عوض، الالتزام بضمان السلامة في التطبيب عن بعد. دراسة مقارنة. مقال منشور بمجلة الشريعة والقانون جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد 42، أكتوبر 2023.

486 استقراء نصوص المرسوم: 2.20.675 المتعلق بالطب عن بعد.

487 المملكة العربية السعودية وزارة الصحة، الإدارة العامة للشؤون القانونية، إدارة الاستشارات واللوائح، طلب الإفادة وإبداء الرأي حيال القواعد التنظيمية لخدمات الطب الاتصالي من رئيس الإدارة العامة للشؤون القانونية، متعب بن حمد الأحمد، إلى مساعد الوزير، عدد صفحات الطلب: 6 بتصرف.

جاءت الصحافة الإلكترونية لتكون وسيلة اتصال جماهيرية، أضيفت إلى سابقتها من الوسائل الأخرى، وتأخذ دوراً مهماً في الحياة الاجتماعية والسياسة والاقتصادية معتمدة على التكنولوجيا الحديثة المتصلة بالحاسوب والأقمار الصناعية والانترنت. وهناك من وضع تعريفاً محدداً للصحافة الإلكترونية، باعتبارها نوع من الاتصال البشري يتم عبر الفضاء الرقمي وشبكات المعلومات والاتصال، تستخدم فيه فنون وآليات ومهارات العمل في الصحافة المطبوعة. وهناك تعريف آخر يوحي بأن الصحافة الإلكترونية، منشور إلكتروني دوري يحتوي على الأحداث الجارية، سواء المرتبطة بموضوعات عامة أو خاصة، ويتم قراءتها من خلال جهاز كمبيوتر أو الهاتف، وغالباً ما تكون متاحة عبر شبكة الانترنت.⁴⁸⁸ وفيما يلي سنعرض بعض أشكال هذه الصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي:

- ✓ صحف إلكترونية ليس لها أصل ورقي؛
 - ✓ مواقع إعلامية ويقصد بها الشبكات الإخبارية، ومواقع الأحزاب والتيارات السياسية والاقتصادية؛
 - ✓ الإذاعات التي تعنى بتقديم تقارير إخبارية صوتية، وتقديم خدمات نصية بصور وأشكال إيضاحية وساحة حوار تفاعلي مع المتلقي؛
 - ✓ مواقع وكالات الأنباء العالمية والعربية التي تقدم خدماتها على شبكات الانترنت بعدة لغات، وتقديم تغطية لجميع الأحداث العالمية وتعرضها في الموقع؛
 - ✓ القنوات التلفزيونية التي تقدم الأخبار والمعلومات عبر خط خاص مرتبط بالمراسلين لتغطية الأحداث وعرضها.
- ولا نبالغ إن قلنا بأن الصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي لهما عدة مزايا على الصحافة التقليدية في تقديم الخدمات ولا سيما أنها تتمتع بالفورية والأرشيف والوسائط الصوتية والنصية.
- ولعل العوامل التي تساهم في نجاح الموقع الإلكتروني الصحفي فيما يلي:
- _ كفاءة التصميم الفني للموقع، وقدرته على المناقشة وتقديم مختلف أشكال الصحافة،
 - _ مرونة الموقع الإلكتروني وسرعته وقدرته على التجديد،
 - _ قدرته على معالجة القضايا والمشكلات الحساسة في المجتمع والتي يحجم كثير من الإعلاميين التقليديين عن طرحها خوفاً من أن تفسر أقوالهم تفسيراً خاطئاً،
 - _ اعتماد الموقع على التغذية الراجعة، فالمواقع الصحفية الإلكترونية ليست لها لجان استشارية أو هيئات إدارية قوية وفاعلة، بل تستدرك أموراً من خلال متابعة عملها على الموقع.⁴⁸⁹
- وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من محاسن الصحافة الإلكترونية والإعلام الرقمي، إلا أنها تتخللها عدة مشاكل، ولعل أبرزها الأخبار الزائفة والاستهلاك المفرط من طرف رواد شبكات التواصل الاجتماعية.
- ومن التوصيات المقدمة بهذا الشأن:

- العمل على تعزيز مفهوم صحافة المواطن، ودعم وسائل الإعلام بتغطيات آنية؛
- المساعدة على محاربة الأخبار، ونشر الوعي بأهمية الصدق في تبادل المعلومات؛
- الارتقاء من مستوى الاستهلاك المفرط من طرف رواد شبكات التواصل الاجتماعية إلى مستوى الإنتاج.

خاتمة:

⁴⁸⁸ هذا التعريف والذي قبله أوردتهما ماهر عودة ومحمد عزت اللحام ومصطفى يوسف كافي، في كتابهم الصحافة الإلكترونية (الرقمية) الطبعة الأولى سنة 2015. الأردن. عمان. ص:70.

⁴⁸⁹ محمود عزت اللحام ومروى عصام، الاتجاهات الإعلامية الحديثة في الصحافة الدولية، ط 2015، ص: 163. بتصرف

ختاما يمكن القول أن عالم اليوم يسير في منحنى متغير تماما لما عهدته البشرية من خلال تقريب وسائل الإنتاج من الأجير وتقليل تواجده، بل انعدامه في بعض الحالات في مقر المقابلة قصد الزيادة في تحقيق الربح و توفير الوقت وخفض التكاليف، حيث يعد نظام العمل عبر المنصات الرقمية أبرز أشكال العمل في وقتنا الحال والبدل الأمثل والأكثر تداولاً.

إلا أن بلدنا في ظل تنظيمه لعلاقات الشغل لا زال يشهد غياب أرضية قانونية تؤطر النوع من الأعمال، على الرغم من انتشاره الواسع بين مختلف فئات المواطنين، وبالتالي فإنه لا بد من العمل على إعادة النظر في التشريع المغربي بصفة عامة، وتشريع قانون العمل بصفة خاصة قصد جعله مواكبا للمستجدات الحاصلة، كما أنه لا بد من إحاطة هذا الموضوع بدراسات وأبحاث جديده ومعمقة لتحسيس بأهميته في الاقتصاد الوطني، وكذا إعطائه القيمة اللازمة في القطاعات الوزارية ولا سيما القطاعات التي تعنى بالمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة لاعتباره الوسيلة الأنجع والأكثر كفاءة لدمجهم في سوق الشغل وفي ما يلي نورد بعض الاقتراحات للمضي قدما بميدان العمل عبر المنصات الرقمية:

- **حكامة الإدارة:** العمل على ترسيخ الثقة بين إدارة المؤسسة التشغيلية والأجراء في ظل ممارسة السلطة من لدن الإدارة لأجل صون وتديبر حقوق أطراف العلاقة التشغيلية، وذلك من خلال تعزيز الضمانات الحقوقية لفائدة الأجراء، وتكريس المرونة لفائدة المشغلين عبر بسط الرقابة والمحاسبة، وتبني مبادئ الثقة والمساواة، وتكافؤ الفرص، في ظل هذه التطورات التكنولوجية الحديثة؛
- **حكامة القانون في ظل مستجدات عالم الشغل:** لا بد من إرساء قواعد مدونة جديدة للشغل وفيه للمبادئ الأساسية لدستور المملكة المغربية، وذلك لكون العمل يعد أهم وسائل التنمية وصيانة كرامة الإنسان والرفع من مستواه المعيشي، وبالتالي فلا بد أن يتم احترام حقوق الحياة الخاصة للأجير من خلال استقرار الشغل والأجر؛
- **الاستفادة من مقتضيات نصوص القانون 02-05 المتعلق بالأمن السيبراني وإسقاطها على القانون المستقبلي لقانون العمل،** على اعتبار أنها مقتضيات تهدف إلى وضع مجموعة من القواعد والتدابير الأمنية، الرامية إلى تعزيز أمن وصمود نظم معلومات إدارة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية، وكل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام، وكذا البنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية التي تتوفر على نظم معلومات حساسة، وأنها أيضا تحدد أمن مستعملي الشبكات العامة للمواصلات ومزودي خدمات الأنترنت والخدمات الرقمية، وناشري منصات الأنترنت؛
- **تدخل المشرع المغربي من خلال مدونة شغل جديدة لإعطاء مفاهيم تخص العمل وفق الأساليب الحديثة؛**
- **العمل على زيادة الأمن المعلوماتي بهدف زيادة الثقة في المعاملات الإلكترونية والعمل من خلال الشبكة المعلوماتية، وهذا لن يتأتى إلا بتوفير البيانات الضرورية لذلك؛**
- **إحداث نصوص تؤطر العلاقة التشغيلية وكيفية إبرام عقود الشغل إلكترونيا أو عن طريق الوكيل الذكي وحماية المعلومات المصرح بها؛**

هذه بعض الاقتراحات للنهوض برقمنة الأعمال وأثارها على أطراف العلاقة التشغيلية، وذلك بغية تجسيد قانون الشغل ببلادنا للصبغة المعلوماتية والتقنية لأطراف هذه العلاقة، وبالتالي فإن هذا يفرض إعادة النظر ومراجعة ما هو قائم من هذا القانون وتجديد ما هو مناسب حتى يساير التحولات التي يعرفها عالم الشغل في ظل الثورة الرقمية والمعلوماتية.

تم بعون الله وحسن توفيقه.

لائحة المراجع:

القوانين:

- **ظهير شريف رقم 194.03.1 صادر في 14 رجب 1424 (11 سبتمبر 2003) بتنفيذ القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل، الجريدة الرسمية (النشرة العامة) عدد 5167 بتاريخ 8 دجنبر 2003.**

- صادق مجلس الحكومة بتاريخ 14 يناير 2012 على مشروع مرسوم رقم 2.20.675 المتعلق بالتطبيق عن بعد والمعدل والمتمم للمرسوم رقم 2.20.378 الصادر في يوليوز 2018.
- ظهير شريف رقم 109.15 في صفر 1430 (18 فبراير 2009) بتنفيذ القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر 1430 (23 فبراير 2009)، ص: 552.
- نصوص المرسوم: 2.20.675 المتعلق بالطب عن بعد.

اللوائح التنظيمية:

المحلية:

- دليل العمل عن بعد بالإدارات العمومية الصادر عن وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة السنة: 2020.

الأجنبية:

- المملكة العربية السعودية وزارة الصحة، الإدارة العامة للشؤون القانونية، إدارة الاستشارات واللوائح، طلب الإفادة وإبداء الرأي حيال القواعد التنظيمية لخدمات الطب الاتصالي من رئيس الإدارة العامة للشؤون القانونية، متعب بن حمد الأحمد، إلى مساعد الوزير، عدد صفحات الطلب.
- اتفاق الإطار الأوربي المتعلق بالعمل عن بعد والموقع من طرف الفرقاء الاجتماعيين بتاريخ 16 يوليوز 2002.

الكتب:

- نادية النحلي، العمل عن بعد وموقعه من قانون العمل المغربي بين التفعيل والتنظيم، الطبعة الأولى سنة 2022.
- منير الجنيبي، ممدوح محمد الجنيبي، النقود الإلكترونية، دار الفكر الجامعي، سنة 2005.
- حميد قرومي وسائل الدفع الإلكتروني، فعالية استخدام الدفع الإلكتروني الحديثة، الجزائر / الطبعة الأولى 2020.
- تأثير التحول الرقمي على مستوى أداء الخدمات المصرفية مقال منشور بمجلة قانون الأعمال ورهانات التحول الرقمي، مؤلف جماعي دولي عنابة الجزائر.
- ماهر عودة ومحمد عزت اللحام ومصطفى يوسف كافي، في كتابهم الصحافة الإلكترونية (الرقمية) الطبعة الأولى سنة 2015. الأردن. عمان.
- محمود عزت اللحام ومروى عصام، الاتجاهات الإعلامية الحديثة في الصحافة الدولية، ط 2015.
- لي أيرزلسوسر، ومايكل سيمونسن، التعليم عن بعد ومصطلحات التعلم الإلكتروني، الجمعية الأمريكية للتكنولوجيا والمنتجات التربوية، ترجمة نبيل جاد عزمي الطبعة الثانية، سنة 2010.
- عبد الإله المالكي الحلايبي، التنظيم القانوني لعمل عن بعد، خصوصيات عقد العمل عن بعد، الحماية القانونية للأجير العامل عن بعد، الطبعة الأولى سنة 2021 دار نشر المعرفة.
- ميسون طه محمد الرجعي، أثر الرقمنة في التحصيل الدراسي خلال جائحة كورونا مقال منشور بمجلة الثقافة والتحول الرقمي.
- التحديات والفرص. لجنوب غرب آسيا وشمال إفريقيا، الطبعة: الأولى، إصدار: دار الكلمة للنشر سنة 2023.
- مايك جيرى نويل هيدسون جيل جوردن، دليل العمل عن بعد ترجمة عمر عبد الرحمن العيسى مراجعة الترجمة: وحيد بن أحمد الهندي، المملكة العربية السعودية، ط: 2001.
- حسين محمد الحسن، الإدارة الإلكترونية، المفاهيم، الخصائص، المتطلبات، دار النشر: الوراق، عمان ط: 2010.
- طارق أحمد نووير، دراسة حول العمل عن بعد ومتطلبات الشغل التطبيقي مصر، ط: 2003.
- Bernadegbezo , travailler autrement, la revoulution du teletravail, revue international du travail N :14

الأطاريح:

• عبد الكريم غالي، قانون المعلومات، الحماية القانونية للإنسان من مخاطر المعلومات، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في الحقوق كلية الحقوق أكادال، جامعة محمد الخامس الرباط، سنة 1994/1995.

• مليكة العراسي : تكنولوجيا الإعلام والاتصال وأثارها على علاقات الشغل الفردية، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، كلية الحقوق سلا جامعة محمد الخامس الرباط/ سنة 2015/2016.

الرسائل:

• جار الله الشمري، خمودي العطار، التسويق الرقمي ودوره في تعزيز الصورة الذهنية، رسالة لنيل شهادة الماجستير، جامعة كربلاء 2017.

• صلاح الدين مفتاح سود الباهي، أثر جودة الخدمات المصرفية الإلكترونية على رضا الزبائن، دراسة ميدانية على البنك المصري الإسلامي في عمان. الأردن، رسالة ماستر مقدمة في كلية الأعمال جامعة الشرق الأوسط، سنة : 2016.

• مصطفى المنصوري، العمل عن بعد دراسة مقارنة، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الاجتماعي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية، كلية الحقوق، جامعة القاضي عياض مراكش، سنة 2010/20011.

المجلات:

• حمدي احمد سعد احمد : العمل عن بعد (ذاتية وتنفيذه) مجلة كلية الشريعة والقانون بطنطا العدد الثالث والعشرون، الجزء الثالث 2008.

• سميرة كميلي : قانون الشغل والتطورات التكنولوجية، مقال منشور بمجلة القانون المغربي عدد 13 سنة 2009.

• فرقد الرمضاني، الحاسوب والتقنيات، مجلة المعلوماتي، مركز المعلومات القومي، سوريا، العدد 49، 1996.

• عبد المغيث الشاوي، أخصائي في جراحة التقويم والتجميل، مدير مستشفى الحسن الثاني للتخصصات بالعيون، مقال بعنوان التطبيق عن بعد، في المغرب واقع وتحديات، منشور بمجلة الصحية المغربية، عدد 32، أبريل 2022.

• أحمد محمد عواد عوض، الالتزام بضمان السلامة في التطبيق عن بعد. دراسة مقارنة. مقال منشور بمجلة الشريعة والقانون جامعة الأزهر، كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، العدد 42، أكتوبر 2023.

• وناس نبيل النظام القانوني للعمليات الرقمية المشفرة مقال منشور بمجلة قانون الأعمال ورهانات التحول الرقمي.

• محمد علي خليل السميرت، العوامل المؤثرة في استخدام الخدمات البنكية، دراسة ميدانية. إقليم جنوب الأردن. مقال منشور بمجلة جامعة الشارقة سنة 2017.

المواقع الإلكترونية:

• شركة أبحاث واستشارات عالمية، لتقييم وتحليل التكنولوجيا ومقدمي الخدمات في مختلف الأسواق، وللاطلاع على المزيد من المعلومات حول هذه الشركة، يرجى زيارة الموقع التالي: www.fourweekmba.com

الندوات:

• خالد بوقيش في محاضرة افتراضية بواسطة تقنية zoom بجامعة السيدة الحرة : الدرس العاشر بعنوان : الرقمنة وتحولات عالم الشغل، دراسة من خلال مقارنة النوع.

• عبد العزيز الزومان، العمل عن بعد عالميا ومجالات تطبيقه في المملكة العربية السعودية، المؤتمر الوطني السابع عشر للحاسب الآلي (المعلوماتية في خدمة ضيوف الرحمن) ، جامعة الملك عبد العزيز، المدينة المنورة، أبريل 2004م.

القرارات:

• قرار صادر عن محكمة النقض عدد 462 بتاريخ 24 مارس 2021 في الملف الجنائي، عدد 1879/3/6/2020 (غير منشور).

• القرار الوزاري رقم 792 الصادر بتاريخ 1438/12/28 هجرية المنظم للعمل عن بعد بالمملكة العربية السعودية.

التمويل الجماعي الإسلامي عبر المنصات الرقمية

"Islamic Crowdfunding Via Digital Platforms"

الباحثة فتيحة موساوي

باحثة في سلك الدكتوراه - الفقه المقارن بالقانون - كلية الشريعة - جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس -

Fatiha Moussaoui

PhD researcher - Comparative Jurisprudence and Law - Faculty of Sharia - Sidi Mohamed Ben Abdallah University Fes

الملخص:

يعتبر التمويل الجماعي الإسلامي عبر المنصات الرقمية آلية تمويل مبتكرة تعتمد على جمع الأموال من عدد كبير من الأفراد لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية، مع الالتزام بمبادئ الشريعة الإسلامية. يتميز هذا النموذج باستخدام عقود إسلامية مثل المضاربة والمشاركة والمرابحة، مما يضمن توافقه مع القيم الشرعية وتجنبه للربا والمخاطرة غير المشروعة (الغرر). تعمل المنصات الرقمية كوسيط شفاف وفعال يربط بين المستثمرين ورواد الأعمال، مما يساهم في تعزيز الشمول المالي ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، خاصة في المجتمعات الإسلامية. ورغم ما يوفره من فرص لتوسيع دائرة التمويل وتحقيق التنمية الاقتصادية، إلا أنه يواجه تحديات تتعلق بالإطار القانوني والتنظيمي، وضرورة توعية المجتمع بأهميته ودوره في دعم الاقتصاد الإسلامي.

الكلمات المفتاحية: التمويل الجماعي، منصات التمويل الجماعي الإسلامية، التكنولوجيا المالية.

Abstract :

Islamic crowdfunding through digital platforms is an innovative financing mechanism that relies on raising funds from a large number of individuals to finance economic and social projects, while adhering to the principles of Islamic law. This model is characterized by the use of Islamic contracts such as Mudaraba, Musharaka and Murabaha, which ensures its compatibility with Sharia values and avoids usury and unlawful risk (Gharar). Digital platforms act as a transparent and efficient intermediary between investors and entrepreneurs, promoting financial inclusion and supporting SMEs, especially in Muslim communities. Despite its opportunities to expand the circle of financing and achieve economic development, it faces challenges related to the legal and regulatory framework, and the need to educate society about its importance and its role in supporting the Islamic economy.

Keywords : Crowdfunding, Islamic crowdfunding platforms, Fintech.

مقدمة:

رغم المساهمة المتزايدة لقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الاجمالي والتشغيل ولاسيما في البلدان النامية، يعاني القطاع من فجوة تمويلية تقدر بنحو 4.3 تريليون دولار في العادة يحجم القطاع المصرفي عن تمويل هذه المشروعات لما يرتبط بها من مخاطر وعدم امتلاكها للضمانات الملائمة التي تكفي لإقناع البنوك بمنحها التمويل اللازم. من جانب آخر، انعكست الأزمة المالية العالمية الأخيرة سلباً على قدرة القطاع في الحصول على التمويل نظراً لظروف شح السيولة في هذه الأثناء، شهد العالم تطورات تقنية طالت عدد من المجالات من أبرزها الخدمات المالية في ظل تنامي أهمية التقنيات المالية الحديثة حيث أصبحت العديد من الخدمات المالية والمصرفية تعتمد في إنجازها على التقنية المالية، مما ساهم في تحسين الوصول إلى

الخدمات المالية وزيادة المنافسة في النظام المالي، بالتالي تعزيز النمو الاقتصادي والشمول المالي في هذا الإطار، تعتبر خدمات التمويل الجماعي (Crowdfunding) من أهم الابتكارات المتضمنة في سياق التقنيات المالية الحديثة التي مكنت المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من النفاذ إلى آليات أكثر ملائمة للتمويل.

يمكن تعريف التمويل الجماعي أنه عملية تمويل جماعية وتعاونية من خلال منصة تجمع بين المستثمرين وأصحاب المشروعات الذين هم بحاجة لتمويل مشروعاتهم. تستهدف هذه الخدمة بشكل أساسي قطاع المشاريع الصغيرة والناشئة، حيث يتم عرض المشاريع من قبل أصحابها عبر منصات التمويل الجماعي ليقوم المستثمرون باختيار المشروع الذي يلبي توقعاتهم، ويحصل الممولون على مكافأة أو فائدة أو نسبة من أرباح المشروع.

استناداً إلى ما سبق، وفي ظل الأهمية المتزايدة لمنصات التمويل الجماعي ودورها في توفير التمويل اللازم لدعم المشاريع الاقتصادية وبالتالي تعزيز الشمول المالي، تستهدف هذه الدراسة إلقاء المزيد من الضوء على منصات التمويل الجماعي كأحد أهم قنوات التمويل التي ظهرت في إطار تنامي دور التقنيات المالية الحديثة، حيث سيتم التطرق إلى الإطار العام لمنصات التمويل الجماعي، وعرض منصات التمويل الجماعي في بعض البلدان العربية والتحديات التي قد تعترضها، وأيضاً الأطر التنظيمية والرقابية المختلفة التي تبنتها البلدان لتنظيم هذه الصناعة.

إشكالية الدراسة:

بناء على ما تم ذكره سابقاً، ومن أجل الإحاطة الشاملة بموضوع الدراسة، يمكننا صياغة إشكالية الدراسة على النحو التالي:

كيف تساهم منصات التمويل الجماعي الإسلامي في تلبية احتياجات التمويل للمشاريع الناشئة؟

وبناء على هذه الإشكالية يمكن طرح الأسئلة الفرعية التالية:

- ما هو التمويل الجماعي؟
- ما المقصود بمنصات التمويل الجماعي الإسلامية؟
- ما هي أنواع منصات التمويل الجماعي الإسلامية؟ وما هي تطبيقاتها؟

أهمية الدراسة: ترجع أهمية هذه الدراسة إلى:

- ✓ أن منصات التمويل الجماعي أحد أهم الآليات التمويلية المبتكرة التي تعمل على توفير الوقت والجهد مع حشد التمويل المناسب للمستثمرين والممولين.
- ✓ سهولة الحصول على التمويل من خلال منصات التمويل الجماعي ومنصات التمويل الجماعي الإسلامية بصفة خاصة، مقابل الصعوبات والعراقيل التي تضعها مصادر التمويل التقليدية الأخرى للمشاريع التنموية.

منهج الدراسة:

لمعالجة إشكالية موضوع الدراسة، تم اعتماد المنهج الوصفي لتوضيح المفاهيم المختلفة المرتبطة بموضوع البحث، إلى جانب المنهج التحليلي الذي استُخدم لتحليل تطبيق التمويل الجماعي الإسلامي عبر المنصات الرقمية.

الدراسات السابقة:

- بولجبال زوير، تحديات التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة دراسة حالة منصة "شكرة"، المجلة الدولية للمالية الريادية، المجلد 3، العدد 1، يناير 2020. تناولت هذه الدراسة أهمية منصات التمويل الجماعي الإسلامية كأداة حديثة لتمويل المشاريع، وخاصة في الدول النامية. حيث ركزت الدراسة على منصة "شكرة" كمثال عملي، وحللت دور هذه المنصة في دعم المشاريع التنموية والاجتماعية، وكيف ساهمت في سد الفجوة التمويلية في مناطق معينة.
- قميش خولة، كتاف شافية، منصات التمويل الجماعي الإسلامية كأحد مصادر التمويل الحديثة لتحقيق التنمية الاقتصادية "دراسة حالة منصة ETHIS للتمويل الجماعي الإسلامية"، مجلة التمويل والاستثمار والتنمية المستدامة، المجلد 07، العدد 01، يونيو 2022. تطرقت هذه الدراسة إلى دور منصات التمويل الجماعي الإسلامية، مثل منصة ETHIS، في تعزيز

التنمية الاقتصادية. من خلال تحليل تجربة منصة ETHIS، وسلطت الدراسة الضوء على قدرة هذه المنصات على جمع التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، مما يساهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصة في المناطق المحرومة. محاور الدراسة:

من أجل الإحاطة الشاملة بموضوع الدراسة فإنه تم تقسيم الموضوع على النحو التالي:

المبحث الأول: الإطار العام لمنصات التمويل الجماعي

المبحث الثاني: التمويل الجماعي الإسلامي: الضوابط والتطبيقات

المبحث الأول: الإطار العام لمنصات التمويل الجماعي

تعد منصات التمويل الجماعي أداة مبتكرة لدعم المشاريع والأفكار من خلال جمع التمويل من عدد كبير من الأفراد عبر الإنترنت، حيث تمثل بديلاً حديثاً عن الوسائل التقليدية للتمويل.

لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين، ماهية منصات التمويل الجماعي وأنواعها كمطلب اول ثم الإطار التنظيمي والرقابي لمنصات التمويل الجماعي كمطلب ثان.

المطلب الأول: ماهية منصات التمويل الجماعي وأنواعها

أولاً: مفهوم منصات التمويل الجماعي

التمويل الجماعي هو تجميع مبالغ صغيرة من المال من قبل عدد كبير من المستثمرين، عبر منصات الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وهو أحد الأساليب المشهورة للتمويل البديل. 490 ويُعرف أيضاً بأنه الجهد المبذول من قبل أفراد ورواد أعمال ومجموعات ثقافية واجتماعية وهادفة للربح - بهدف تمويل مشاريعهم، بالاعتماد على مساهمات صغيرة نسبياً من قبل عدد كبير نسبياً من الأشخاص، وباستخدام الانترنت، ومن دون الوسطاء الماليين المعتادين. 491 كما يُعرف بأنه نوع من المساهمة في نشاط معين عبر الانترنت، يقوم من خلاله شخص أو مؤسسة أو منظمة غير هادفة للربح بعرض مشروع معين على جماعات أشخاص يختلفون من حيث المستوى التعليمي ودرجة التجانس والعدد، وتشارك الجماعة في المشروع عبر المساهمة بالمال أو المعرفة أو العمل.

ومما سبق يمكن تعريف التمويل الجماعي بأنه آلية تمويل مستحدثة، لا تعتمد على الوساطة المالية المعروفة والممارسة من قبل البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، بل تعتمد على الانترنت. ويهدف إلى تعبئة الأموال وتمويل المشاريع التي يبادر بها أشخاص أو مؤسسات تجارية أو منظمات خيرية، ويتم تمويل المشروع عبر مساهمات صغيرة من قبل عدد كبير من الأشخاص المتحمسين للمشروع، والمساهمة إما أن تكون بالمال أو المعرفة أو العمل والخبرة.

وتتم عمليات التمويل الجماعي عبر منصات مصممة لهذا الغرض الخاص، ومنصات التمويل الجماعي هم وسطاء على الانترنت يعملون على تسهيل تحويل الأموال من الراغبين في التبرع أو الاستثمار يطلق عليهم (الداعمون) إلى الباحثين والمحتاجين لرؤوس الأموال يطلق عليهم (المؤسسون). وظهرت العديد من هذه المنصات خلال السنوات القليلة الماضية، ومن خلالها يقوم مؤسس مشروع بعرض فكرة مشروع على الداعمين المحتملين، عبر نشر إعلان يبين فيه مبلغ التمويل المطلوب، وسبب الحاجة إلى التمويل، والمقابل الذي سيحصل عليه الداعم إذا وجد مقابل. ويكتشف الأشخاص المشاريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي أو من خلال تصفح مواقع التمويل الجماعي ويمكنهم التفاعل مع المؤسس والداعمين المحتملين الآخرين، وفي حالة اقتناع الشخص بالفكرة وأراد المساعدة في تحقيق المشروع، يستطيع دعم المشروع بتقديم مساهمة مالية عبر موقع التمويل الجماعي. وعادة ما يكون المبلغ المقدم من الداعم الواحد صغيراً نسبياً مقارنة بالاحتياجات التمويلية الكلية للمشروع. وتعمل جميع المنصات على

490 Mushthaq Ahammed K, 2017, «Shariah compliant crowd funding: an alternative optimal platform for funding MSMEs», KAAV international journal of economics, commerce & business management, Vol 4, Iss 3, A 13, Delhi, India, pp 87-93.

491 Beaulieu Tanya Y, Sarker Suprateek and Sarker Saonee, 2015, «A conceptual framework for understanding crowdfunding», Communications of the Association for information Systems: Volume 37, Article 1, pp 1-31.

أساس مبدأ "الكل أو لا شيء"، بمعنى إذا لم تبلغ المساهمات المالية رأس المال المستهدف رفعه خلال الفترة الزمنية المحددة، ترد كل المساهمات لأصحابها الداعمين وتنتهي حملة تمويل المشروع.492

ثانياً: أنواع منصات التمويل الجماعي

توجد أربعة أنواع رئيسة من منصات التمويل الجماعي كالتالي:

-منصات 493 التمويل الجماعي القائمة على المكافأة: يقوم الممول أو الداعم بتمويل المشروع للحصول على عائد غير مالي، أي يحصل الداعم على تعويض رمزي مقابل مساندته للمبادرة أو المشروع، مثل: الهدية، شهادة تقدير، أو عينة من السلعة أو الخدمة المنتجة، ويعتبر التمويل الجماعي القائم على المكافأة وسيلة ممتازة لبيع المنتج مسبقاً (قبل إنتاجه)، واستخدام متحصلات البيع لإنتاج ذلك.

-منصات التمويل الجماعي القائمة على التبرع: يساند الداعم للمبادرة أو المشروع عبر مساهمة في شكل هبة، أي يقوم الممول بالتبرع بمبلغ من المال بدافع فعل الخير أو لأسباب اجتماعية، دون توقع أو انتظار الحصول على أي عائد أو ربح كان في المستقبل.494

-منصات التمويل الجماعي القائمة على إقراض النظراء: تعتبر من أسرع المنصات نمواً، يقوم نموذج عمل هذه المنصات على إقراض المال للأفراد أو الشركات مقابل الحصول على فائدة، رغم وجود منصات تستهدف بشكل حصري الإقراض الموجه لخدمة أهداف اجتماعية، تعمل غالبية منصات إقراض النظراء كقنوات تمويل منافسة لقنوات التمويل التقليدية من خلال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى.

-منصات التمويل الجماعي القائمة على الأسهم: رغم كون التمويل الجماعي القائم على المشاركة في رأس المال من خلال شراء الأسهم نموذجاً جديداً من نماذج التمويل الجماعي، إلا أنه ينمو سريعاً باستثمار قدر بأكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي في عام 2015، يتأثر نمو سوق التمويل الجماعي القائم على المشاركة بالأسهم بشكل كبير بطبيعة الأطر التنظيمية التي تقصر في كثير من الأحيان الاستثمار بالأسهم على المستثمرين المحترفين مقابل المستثمرين الأفراد الذين عادة ما ينخرطون في هذا النوع من منصات التمويل الجماعي.495

المطلب الثاني: الإطار التنظيمي والرقابي لمنصات التمويل الجماعي

يرتبط كل نموذج من نماذج التمويل الجماعي بمتطلبات تنظيمية مختلفة قد تختلف اختلافاً كبيراً بين الدول. قد تكون المتطلبات القانونية مرهقة اعتماداً على النموذج المتبع على سبيل المثال، التمويل الجماعي القائم على حقوق الملكية هو الأكثر خضوعاً للتنظيم الرقابي، كما يرتبط الإطار التنظيمي بمكان تواجد منصة التمويل الجماعي، أو راعي المشروع أو المستفيد، وما إذا كانت منصات التمويل الجماعي ترتبط بمعاملات عبر الحدود.496

هناك أربع مداخل للتعامل الرقابي مع منصات التمويل الجماعي وهي:497

1. عدم وجود نهج رقابي خاص بمنصات التمويل الجماعي، حيث تلجأ بعض الدول إلى عدم سن تشريعات خاصة بمنصات التمويل الجماعي التي قد ينطبق عليها في بعض الحالات أحكام عامة تحمي المستثمرين.
2. إخضاع بعض أشكال التمويل الجماعي لبعض المتطلبات الرقابية والتنظيمية الخاصة بالوساطة المالية من خلال لجوء بعض الدول إلى وضع ضوابط رقابية بعمل منصات التمويل الجماعي، لا سيما في حال منصات الإقراض والاستثمار في الأسهم تمثل تلك

492 بولجبال زويبر، تحديات التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة دراسة حالة منصة "شكرة"، المجلة الدولية للمالية الريادية، المجلد 3، العدد 1، يناير 2020، ص 39.

493

494 بولجبال زويبر، مرجع سابق، ص 40.

495 هبة عبد المنعم، ورامي يوسف عبيد، منصات التمويل الجماعي الافاق والاطر التنظيمية، الامارات العربية المتحدة امانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، سنة 2019، ص 19.

496 هبة عبد المنعم، ورامي يوسف عبيد، منصات التمويل الجماعي الافاق والاطر التنظيمية، نفس المرجع، ص 29.

497 Cambridge Center for Alternative Finance, (2017). "Crowdfunding in East Africa: Regulation and Policy for Market Development", p:25-27, Jan 497

المفروضة على أنشطة الوساطة المالية، وبحيث تفرض على تلك المنصات متطلبات للتسجيل وقواعد الحوكمة والإفصاح وإعداد التقارير، مماثلة لنشاط الوساطة المالية.

3. إخضاع منصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض ومنصات الأسهم لنفس القواعد الرقابية التي تنطبق على البنوك، بحيث يتعين على تلك المنصات استخراج ترخيصاً مصرفياً لبعض عمليات التمويل الجماعي.

4. إخضاع منصات التمويل الجماعي لمستويين من الرقابة والتنظيم. ففي بعض الدول مثل الولايات المتحدة تخضع منصات التمويل الجماعي إلى مستويين من الرقابة والتنظيم على المستويين الفيدرالي والاتحادي والتي قد تختلف من ولاية إلى أخرى حيث تفرض بعض الولايات الأمريكية حظراً على بعض أشكال التمويل الجماعي، على سبيل المثال الأسهم، في حين أن ولايات أخرى قد توفر إعفاءات لتشجيع مثل هذه المنصات.

وعلى مستوى التجارب الدولية، لدى بعض الدول تشريعات أكثر ملائمة لعمل منصات التمويل الجماعي ومن بينها على سبيل المثال المملكة المتحدة، وهولندا، وألمانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، تشهد هذه البلدان تطوراً ملحوظاً في الإصلاحات الرقابية والتنظيمية بهدف تشجيع عمل هذه المنصات، حيث قام عدد من هذه الدول بتحديث إطارها التنظيمي لتسهيل التمويل الجماعي. ومن بين هذه الدول فقد أكملت المملكة المتحدة والسويد أكثر من جولة واحدة من الإصلاحات. فيما يلي نبذة عن واقع الإطار التنظيمي لمنصات التمويل الجماعي في الأقاليم المختلفة.

-الاتحاد الأوروبي: لدى الدول الأعضاء أحكام خاصة بكل بلد مع تنسيق محدود فيما بينها، بينما تسعى المفوضية الأوروبية إلى تقييم الأطر الوطنية لتنظيم منصات التمويل الجماعي بهدف تحديد أفضل الممارسات.

-الولايات المتحدة الأمريكية: يعتبر التمويل الجماعي القائم على المكافآت أو التبرع مقبولاً على نطاق واسع، فيما تخضع منصات التمويل الجماعي القائمة على الاستثمار في الأسهم إلى القواعد الرقابية لهيئة الأوراق المالية.

-الدول الآسيوية: تتسم البيئة التنظيمية لمنصات التمويل الجماعي في آسيا بالتنوع والديناميكية. اختارت بعض الدول مثل سنغافورة وتايلاند إخضاع منصات التمويل الجماعي للأطر الرقابية القائمة، لكن دولاً أخرى، مثل ماليزيا ونيوزيلندا وكوريا الجنوبية اختارت وضع لوائح مفصلة تحكم عمل منصات التمويل الجماعي القائمة على الإقراض والاستثمار في الأسهم.

-أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: تعتبر دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي من الدول المتأخرة في وضع تنظيم رقابي لعمل منصات التمويل الجماعي حيث أشار نحو ثلثا منصات التمويل الجماعي التي شملتها دراسة صادرة عن جامعة كامبريدج إلى عدم وجود لوائح منظمة لعمل هذه المنصات أو أن عمل منصات التمويل الجماعي لا يزال غير قانونياً فعلى سبيل المثال، لا يوجد في المكسيك تشريع داعم لعمل مثل هذه المنصات، فيما تعمل دول أخرى مثل البرازيل على تحديد طبيعة الإصلاحات المطلوبة في هذا الصدد. 498

-الشرق الأوسط و أفريقيا: تعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة من أكثر الدول التي توفر بيئة تنظيمية أكثر تقدماً لعمل منصات التمويل الجماعي من بين دول منطقة الشرق الأوسط. وفي إفريقيا، تعد جنوب إفريقيا وكينيا الأكثر تقدماً، لكن لا تزال أنشطة التمويل الجماعي بشكل عام غير منظمة بشكل واضح. 499

المبحث الثاني: التمويل الجماعي الإسلامي: الضوابط والتطبيقات

498 Cambridge Alternative Finance, "Breaking New Ground", (2016).

499 هبة عبد المنعم، ورامي يوسف عبيد، منصات التمويل الجماعي الافاق والاطر التنظيمية، مرجع سابق، ص 32.

يمثل التمويل الجماعي الإسلامي نموذجاً حديثاً لتمويل يتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، حيث يهدف إلى دعم المشاريع والمبادرات من خلال جمع الأموال من عدد كبير من الأفراد. يتميز هذا النموذج باعتماده على عقود شرعية مثل المشاركة والمضاربة، مما يضمن توافق العمليات مع الضوابط الشرعية.

لذلك سنقسم هذا المبحث إلى مطلبين اثنين، منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة وضوابطها الشرعية كمطلب أول، ثم عرض منصات التمويل الجماعي الإسلامي في بعض الدول العربية وتحدياتها كمطلب ثان.

المطلب الأول: منصات التمويل الجماعي الإسلامية وضوابطها الشرعية

أولاً: منصات التمويل الجماعي الإسلامية

لاقي التمويل الإسلامي اهتماماً عالمياً واسعاً في أعقاب الأزمة المالية العالمية في ظل النظرة إلى آليات التمويل الإسلامي كأحد عناصر تحقيق الاستقرار المالي وتجنب الآثار الناتجة عن تراكم المخاطر المالية، لا سيما على ضوء الدراسات التي أشارت إلى أن المخاطر المرتبطة بهذا النوع من التمويل أقل من نصف المخاطر المرتبطة بالتمويل التقليدي لكون آلياته قائمة بالأساس على المشاركة في الربح والخسارة. لم يقتصر نشاط الصناعة على الدول الإسلامية فقط، وإنما اتسع نطاق انتشارها إلى عدد من الدول غير الإسلامية. 500

شهدت منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة نمواً ملحوظاً في الآونة الأخيرة سواءً في دول منظمة التعاون الإسلامي أو خارجها تحت مظلة ما يعرف بالمشروعات الأخلاقية (Ventures Ethics). فعلى سبيل المثال لاقت منصة (Skolafund) في ماليزيا إقبالاً واسعاً منذ إطلاقها في عام 2015، حيث تستهدف المنصة تسهيل نفاذ الطلاب إلى التمويل لاستكمال دراستهم الجامعية وجعل تكاليف التعليم العالي متاحة لكافة الطلاب المؤهلين لذلك وبمجرد لا يحرم طالب من فرصته في التعليم استناداً إلى ظروفه المادية. كما تأسست منصة (NusaKapital) في ماليزيا كأول منصة عالمية للتمويل الجماعي القائم على إقراض النظراء وتم منحها ترخيصاً من قبل هيئة الأوراق المالية في ماليزيا. كذلك يوجد عدد من المنصات في الدول العربية مثل منصة (Liwwa) في الأردن القائمة على الإقراض والتي تؤكد أهمية الالتزام بتوافق المشروعات التي يتم تمويلها مع الشريعة الإسلامية ويقوم نموذج أعمالها بشكل رئيس على عقود المرابحة. كما تقدم منصة (Beehive) القائمة على الإقراض في الإمارات خدمات التمويل التقليدي والإسلامي جنباً إلى جنب. كما تعتبر منصة "شارك فكرة" (Shekra) واحدة من أقدم منصات التمويل الجماعي للأسهم في مصر التي نالت عدد من الجوائز في مجال التمويل المتوافق مع الشريعة. أما في خارج العالم الإسلامي، فهناك منصة (Kapital Boost) للتمويل الجماعي في سنغافورة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة توفر للأعضاء الفرصة للاستثمار وكسب عوائد جذابة من خلال تمويل متوافق مع الشريعة من خلال تقديم بدائل تمويل قصيرة الأجل بأسعار تنافسية. يتم التمويل الجماعي من خلال ترتيبات متوافقة مع أحكام الشريعة مثل عقود المرابحة والمشاركة. 501

كي تمارس هذه المنصات دورها في توفير التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية يستلزم ذلك عدد من الشروط والمتطلبات المماثلة لتلك الواجب توافرها من خلال قنوات التمويل التقليدية كي يمكن إجازتها على كونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية من أهمها وجود عقود بين الممولين والمستفيدين تتضمن شروطاً وبنود واضحة للتعاقد استناداً إلى صيغ تمويل إسلامية متعارف عليها للاستثمار في أنشطة متوافقة مع الشريعة. رغم ذلك يُشار إلى أن عدد من المنصات التي تصنف على كونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية قد يصعب على المستثمر أو الممول التحقق من ذلك من واقع المعلومات المتضمنة فقط على موقع المنصة، وهو ما يستلزم تنظيم الصناعة وضمان توافرها مع مبادئ الشريعة.

500 Mauro, F. et al. "Islamic Finance in Europe ", ECB Occasional Paper No. 146 Available, (2013), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2251204

501 Hasan S. and Muniir A. "Islamic Crowdfunding Platforms: A Possible Tool for Financial Inclusion", Ethics Crowd, Nov., (2017). available at: <https://www.ethiscrowd.com/blog/islamic-crowdfunding-platforms/>.

في هذا الصدد، اهتم مجلس الخدمات المالية الإسلامية مؤخراً بدراسة مدى توافق منصات التمويل الجماعي التي صُنفت في قاعدة بيانات (Crowdsurfer) بكونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، حيث تم في هذا الإطار فحص أنشطة 108 منصة للتمويل الجماعي في 32 دولة، من بين دول منظمة التعاون الإسلامي البالغ عددها 57 دولة نظراً لازدواجية احتساب منصات التمويل الجماعي أتضح وجود 80 منصة تعمل في دول مجلس التعاون الإسلامي معظمها قائم على التبرعات والمكافآت، من بينها 27 منصة للتمويل القائم على الإقراض والاستثمار صنعت كمنصات نشطة للتمويل الجماعي.502

قام مجلس الخدمات المالية الإسلامية بفحص منصات التمويل الجماعي المتواجدة في دول منظمة التعاون الإسلامي سواء تلك التي صُنفت كونها متوافقة مع الشريعة الإسلامية أو غيرها من المنصات الأخرى خلص المجلس إلى محدودية عدد منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة في دول منظمة التعاون الإسلامي بما لا يتعد أربع منصات، وأشار المجلس إلى صعوبة التأكد من توافق هذه المنصات مع الشريعة بالنسبة للمستثمر العادي نظراً لعدم تضمن مواقع هذه المنصات للمعلومات الكاملة والمفصلة في هذا الصدد والتي تؤكد توافق عمل المنصات مع الشريعة الإسلامية.503

ثانياً: الضوابط الشرعية للتمويل الجماعي الإسلامي

من أجل الاستفادة من مزايا التمويل الجماعي في الدول الإسلامية يجب أن يتوافق مع خصوصياتها، من خلال الأخذ بعين الاعتبار طبيعة هذه الأسواق، ومن أجل ضمان ذلك يجب أن يتحقق في التمويل الجماعي الشروط التالية:

- ضرورة الاهتمام بالأهداف المتوافقة مع الشريعة الإسلامية والتي تستبعد أي مشاريع غير أخلاقية والتي تنطوي على عناصر المضاربة أو القمار.504

- يجب تصميم هيكل المساهمين ومتطلبات حماية المستثمرين بشكل يمكن من التقيد بمبادئ الشريعة.
 - يجب تحديد قيود قانونية واضحة للتأكد من أن الشركة الناشئة لن تقوم في المستقبل بالاقتراض أو الإيداع بفوائد، أو الاستثمار في أدوات لا تتوافق مع الشريعة أو توسيع تشكيلة منتجاتها وخدماتها لتشمل نشاطات غير متوافقة مع الشريعة.505
 - أن يكون رأس المال الموجه لتمويل المشاريع حلالاً.
 - من أجل ضمان أن تكون منصة التمويل الجماعي موافقة للشريعة الإسلامية، ينبغي إنشاء هيئة رقابة شرعية، للتأكد من أن رأس المال الموجه لتمويل المشاريع أو المنتجات، والمشاريع في حد ذاتها ملتزمة بنصوص الشريعة الإسلامية.506
- المطلب الثاني: منصات التمويل الجماعي الإسلامية في بعض الدول العربية وتحدياتها
- أولاً: استعراض بعض منصات التمويل الجماعي الإسلامية النشطة في الدول العربية
- ❖ في مصر أنشئت في نهاية 2012 منصتان للتمويل الجماعي الإسلامي هما:

- منصة Shekra: وهي منصة تمويل جماعي تربط شبكة من المستثمرين مع الشركات الناشئة المحتملة، وهي المثال الأول للتمويل الجماعي القائم على الأسهم المتوافق مع الشريعة الإسلامية. تأسست في نوفمبر 2012، وهدفها الرئيسي هو سد فجوة التمويل للشركات الناشئة والمؤسسات المتناهية الصغر، وهي تركز كثيراً على بعد المسؤولية الاجتماعية، وتستهدف المشاريع التي تحتاج تمويل ما بين 50000 و300000 دولار.

502 هبة عبد المنعم، ورامي يوسف عبيد، منصات التمويل الجماعي الافاق والاطر التنظيمية، مرجع سابق، ص 23.

503 IFSB, "Islamic Financial Services Industry Stability Report", (2017). available at: <https://www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFS%20Stability%20Report%202017.pdf>

504 islamic crowdfunding. (2021, 5 12). Consulté le 4 26, 2021, sur islamic-crowdfunding.com : <https://www.islamic-crowdfunding.com>

505 بولجبال زوبر، مرجع سابق، ص 41.

506 فيصل شياد، فرص بديلة للتمويل في العالم العربي التمويل الجماعي الإسلامي، مجلة الادارة والتنمية للبحوث والدراسات، 08، العدد 01، سنة 2019، ص 251.

- منصة Yomken: وهي منصة تمويل جماعي قائمة على المنتجات، بدأت نشاطها في أكتوبر 2012 وهي المثال الأول من التمويل الجماعي القائم على المنتج، وتعتبر نفسها متوافقة مع الشريعة الإسلامية، وتجمع هذه المنصة بين التمويل الجماعي والابتكار المفتوح والتوافق مع الشريعة، حيث تم تصنيف منتجها على أنه "حلال". تستهدف هذه المنصة مستقبلاً إدراج المزيد من المشاريع على موقعها وتوسيع نشاطها إلى منطقة الشرق الأوسط وباقي دول شمال أفريقيا.

- أما منصة "أجل": فتعمل على توفير خيارات تمويلية بديلة تعتمد على الحلول التكنولوجية عبر منصة رقمية مستحدثة لتلبية احتياجات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر حيث تقوم المنصة بتطوير منتجات تمويل رقمية متخصصة وغير نقدية، تتوافق مع الشريعة الإسلامية. تشمل نموذج المرابحة كنموذج لتمويل الشراء. تأسست شركة "أجل" في أكتوبر 2021، حينما أدرك مؤسسها عبد الرحمن سعيد وأحمد الشربيني الفرصة الكامنة في توفير خيارات تمويلية بديلة تتناسب مع المعتقدات الاجتماعية والثقافية لقطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في مصر، من خلال العمل على إعادة هيكلة الخدمات المالية التقليدية. 507

❖ في الأردن: هناك منصتان هما "أفكار ميننا" و"ليوا":

حيث يستخدم التمويل الجماعي في الأردن لتمويل المشاريع الاجتماعية لمساعدة الأشخاص الذين ليس لديهم إمكانية الوصول إلى النظام المصرفي التقليدي، حيث تتمثل أهداف التمويل الجماعي في توفير الأموال لرواد الأعمال الأردنيين من خلال جذب وإقناع المستثمرين بتمويل المشروعات المبتكرة وخصوصاً تنفيذ المشاريع التعليمية. إضافة إلى تمويل المشاريع الإبداعية مقابل مكافآت مالية بسيطة للممولين. ومنصة "أفكار ميننا" هي منصة تمويل جماعي لرواد الأعمال الاجتماعيين، حيث أنها موجهة لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء ورواد الأعمال والخبراء في مجالات التكنولوجيا والابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتهدف هذه المنصة إلى بناء مجتمع وسوق مفتوح على مفهوم وفكرة الاقتصاد التشاركي لتبادل المعرفة والخبرة والتجربة والموارد بين أعضاء المنصة. وتتمثل نشاطاتها في إطلاق حملات للتركيز على مشكلات محلية، وتحديد الحلول والمساعدة في التغيير الإيجابي، بالإضافة إلى نشاطات تبادل المعرفة والدورات التدريبية. 508

❖ في الإمارات هناك عدد من المنصات التي تمارس نشاط التمويل الجماعي من أبرزها منصات "دبي نكست" و "بهاييف"، و"بوربكا":

- تعتبر منصة "دبي نكست": أول منصة تمويل جماعي حكومية تهدف إلى تقديم الدعم، وتعتبر منصة "بهاييف" أول منصة إلكترونية تسمح للمستثمرين بتقديم القروض لأصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات. كذلك تقدم منصة "بوربكا" تمويل جماعي للشركات الصغيرة والمتوسطة والجمهور من خلال الاستثمار في الأسهم، تهدف منصة "دبي نكست" إلى تقديم الدعم المجتمعي للشباب وأصحاب الأفكار المبدعة من مختلف الجنسيات من خلال جذب رؤوس أموال صغيرة الحجم من أفراد المجتمع للمشاركة في تمويل مشاريع تجارية قائمة على أفكار مبتكرة وتتيح المنصة للأفراد والشركات البدء في عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة لهم من المساهمين من أفراد المجتمع، ليتسنى لهم تنفيذ مشاريعهم في دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي. وتعتمد منصة "دبي نكست" على نموذج "الكل أو لا شيء" في تمويل المشاريع، حيث يتم تحديد التمويل المستهدف الذي ينوي صاحب المشروع جمعه من خلال منصة "دبي نكست" ضمن فترة زمنية محددة، وفي حال وصول التمويل من جمهور المساهمين إلى المبلغ المستهدف، يحصل صاحب المشروع على المبلغ المطلوب لتنفيذ المشروع من خلال مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وفي حال عدم وصوله إلى المبلغ المستهدف، تعاد المبالغ إلى المساهمين بعد انتهاء المدة الزمنية المحددة للتمويل يحتفظ أصحاب المشاريع بملكية مشاريعهم بنسبة 100%، وتكون المساهمة بدون مقابل أو مقابل مكافأة يقدمها

507 سليمان بلعور، خديجة بن حمدون، منصات التمويل الجماعي الإسلامي كآلية لدعم زيادة الأعمال الاجتماعية-دراسة استعراضية لبعض المنصات النشطة في الوطن العربي-، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، المجلد 27، العدد 01، سنة 2024، ص 117.

508 صندوق النقد العربي الإصدار الثاني لتقرير مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، منصات التمويل الجماعي، أبو ظبي: صندوق النقد العربي، 2021، ص 07.

صاحب المشروع كطريقة لإظهار التقدير منها الحصول على المنتج مجاناً ومنها الاشتراك في الخدمة مجاناً وغيرها، حيث تتلائم المكافأة المستلمة بشكل عام مع المبلغ الذي تم المساهمة به. 509

- أما بخصوص منصة "بهايف"، والتي اعتبرها مجلس الخدمات الاسلامية IFSB من المنصات الشرعية للتمويل الجماعي، فتعد أول منصة للتكنولوجيا المالية مصرح لها مزاولة نشاط الإقراض بين النظراء (الند للند) في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ومسجلة لدى سلطة دبي للخدمات المالية في مركز دبي المالي العالمي. وتستخدم المنصة تقنية مبتكرة لربط الشركات التي تسعى للحصول على تمويل سريع، وبأسعار معقولة، مع المستثمرين الذين يمكنهم المساعدة في تمويل نموهم.

❖ في البحرين:

تعتبر منصات التمويل الجماعي أحد البدائل لتمكين الشركات الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ودعم النظام البيئي للتقنيات المالية، وأيضا زيادة عروض خدمات التمويل المتوافق مع الشريعة التي تساهم في سد جانب من الفجوة التمويلية في البحرين، وتوفير الفرص المناسبة لكل من المستثمرين، والمقرضين، والمساهمة في تنمية الحلول الابتكارية.

❖ في السعودية: هناك ثمان منصات، وهي منصات "سكوب"، و"منافع"، و"ثروة المالية"، و"المنصة الرقمية"، و"أصول وبخيت الاستثمارية"، و"صكوك المالية"، و"إمكان العربية المحدودة"، و"وثاق المالية"، وتعتبر منصة "منافع" من أبرز هذه المنصات. 510

- تتميز منصة "منافع" بأن لها لجنة شرعية تحرص على توافق نشاط المنصة مع الشريعة الإسلامية. وتنحصر مهام هذه اللجنة في التحقق من التزام المنصة بقرارات اللجنة في منتجاتها وعقودها. وتوضح أحكام الشريعة في جميع المعاملات المالية والاستثمارية للمنصة ويقوم نموذج عمل المنصة على ما يعرف بالتمويل الجماعي بالدين، حيث يوفر سيولة نقدية فورية تصل إلى 80% من قيمة فواتير المبيعات المقدمة للجهات الحكومية والخاصة، وتوفر تمويل يصل إلى 80% من قيمة خطابات الضمانات الابتدائية والنهائية للمشاريع والمنافسات الحكومية والخاصة. 511

- بالإضافة لتلك المنصات هناك منصة "ليندو" وهي منصة تمويل مرخصة ومتوافق مع الشريعة الإسلامية تعمل بالتمويل الجماعي بالدين (P2P) والتي تساعد في تمويل فواتير المبيعات الأجلة للشركات الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية وكل عملية تمويل تتم على منصة "ليندو" تكون من خلال عملية مرابحة متكاملة بما في ذلك العقود للمستثمرين والشركات والإجراءات الشرعية والقانونية. 512

❖ في فلسطين: هناك منصتان هما "النبني فلسطين"، و"كرودبال" تمارسان نشاط التمويل الجماعي القائم على التبرعات والتمويل الجماعي القائم على الأسهم (المشاركة في راس المال):

- حيث تعتبر منصة "النبني فلسطين" أول منصة لدعم المشاريع ذات الأثر الإيجابي في المجتمع الفلسطيني. حيث تقوم المنصة بتحديد احتياجات المجتمع ومن ثمة تقوم بعمل حملة ترويجية لجمع التبرعات لتنفيذ المشاريع والابتكارات الخاصة بالشباب والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. في حين تعتبر منصة "كرودبال" أول منصة تمويل جماعي جديدة للأسهم لدعم رواد الأعمال الفلسطينيين في فلسطين تم إنشاؤها خصيصا لدعم رواد الأعمال الفلسطينيين. 513

509 صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص 08.

510 صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص 09.

. (2023). <https://manafa.sa/products511>

(2023). <https://lendo.sa512>

513 صندوق النقد العربي، مرجع سابق، ص 10.

❖ في المغرب:

يتم تمويل ريادة الأعمال الاجتماعية من خلال تمويل مانحين خاصين، ومن خلال مبادرات جمعيات ومؤسسات: مثل "مبادرة سوس ماسة"، جمعية الإقراض الأصغر. ويعاني التمويل الجماعي في المغرب من عدم وجود إطار تشريعي وتنظيمي. ومن بين أربع منصات عاملة في المغرب هناك منصتان يحكمهما القانون الفرنسي رغم ذلك هناك اجتهادات وجهود في هذا الإطار خاصة بعد ظهور البنوك التشاركية، ومشروع القانون المتعلق بالتمويل التعاوني والتشاركي في المغرب، وبهذا فإن السياق المغربي موات لإيجاد تمويل جماعي إسلامي. 514

هذه الأمثلة تدل على الانتشار المتزايد لمنصات التمويل الجماعي الإسلامي في الدول العربية، بعد إدراك أهميتها والإيمان بضرورتها لتمويل مشاريع ريادة الأعمال الاجتماعية، ولزالت هناك جهود متواصلة لإنشاء المزيد من المنصات في الدول المذكورة ذاتها، وفي دول أخرى في المنطقة العربية، مما سيدفع بمشاريع الريادة الاجتماعية نحو التوسع والنمو والانتشار، ومن ثم المساهمة في حل بعض الإشكالات الاجتماعية التي تعاني منها المنطقة. 515

ثانيا: تحديات منصات التمويل الجماعي المتوافقة مع الشريعة الإسلامية

أ- ضعف البنية التحتية التكنولوجية:

تعتبر البنية التحتية التكنولوجية حجر الزاوية لنمو التمويل الجماعي، فهو يعتمد على اتساع الاتصال بالإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، واتساع الاعتماد على الدفع الإلكتروني، والمعالجة القانونية للصفقات عبر الإنترنت.

في قارة أفريقيا أغلبية السكان غير متصلون بشبكة الإنترنت، وهو ما يخلق صعوبات رواد الأعمال من ناحية بلوغ الممولين وإقامة شبكة علاقات مع الداعمين، وبالتالي عدم الاستفادة من المزايا الأساسية والفرص التي أوجدها التمويل الجماعي والملاحظ في السنوات الأخيرة بداية تحسن هذه الوضعية، بعدما أصبحت تكنولوجيا الإنترنت والهواتف الذكية في متناول عدد أكبر من سكان أفريقيا، وبالنسبة لمعدل اختراق الإنترنت داخل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فقد شهد نمواً كبيراً، غير أنه يبقى متراجعاً جداً مقارنة بالدول المتقدمة، ففي سنة 2017 بلغ معدل اختراق الإنترنت في أفريقيا 35.2% من عدد السكان وفي الشرق الأوسط 64.5% مقارنة بمعدل 85,2% في أوروبا و 95% في شمال أمريكا.

من جهة ثانية، تعتبر المدفوعات الإلكترونية التحدي الرئيس الآخر للدول النامية، فهناك نقص في وسائل الدفع الإلكتروني بمختلف أنواعها والتي بإمكانها تخفيض تكاليف معاملات التمويل الجماعي، كما أن استخدام بطاقات الائتمان والتحويلات المصرفية عبر الإنترنت منخفض كثيراً في هذه الدول. 516

ب- غياب الإطار التنظيمي:

تعاني صناعة التمويل الجماعي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عموماً من غياب الإطار المنظم لعملياتها، حيث تنشط المنصات في ظل غياب قوانين تنظم عملياتها، وغياب الترخيص بممارسة نشاط منصة تمويل جماعي من قبل السلطات، وكذلك غياب قواعد تنوع الاستثمار والاحتراز من المخاطر، وهو ما تم معانيته من خلال تصفح موقع المنصات. 517

ت- نقص الشفافية:

تعد التطورات التكنولوجية مرادفاً لتوفير مزيد من الشفافية، وعلى هذا الأساس فإن الدور الرئيسي لمنصات التمويل الجماعي هو توفير معلومات دقيقة للداعمين سواء الحاليين أم المحتملين حول المؤسسة والمشروع، ورفع شفافية عملية التمويل والقائم عليها،

CHAKIR, A. L. Crowdfunding islamique une solution pour le financement de l'entrepreneuriat social au Maroc Revue de l'entrepreneuriat et de l'innovation, 514 (2020). p 7

515 سليمان بلعور، خديجة بن حمدون، منصات التمويل الجماعي الإسلامي كآلية لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية-دراسة استعراضية لبعض المنصات النشطة في الوطن العربي.- مرجع سابق، ص 120.

World Bank (WB), Islamic Development Bank (IDB) and Islamic Research and Training Institute (IRTI), 20151 «Leveraging Islamic finance for small and medium enterprises (SMEs)», Joint WB-IDB policy report, World Bank Global Islamic Finance Development Center, Istanbul, Turkey.

517 بولحبال زويبر، مرجع سابق، ص 46

حتى يتمكن الداعمون من اتخاذ قراراتهم عن دراية، ولكن في بعض حالات التمويل الجماعي يحدث العكس، حيث تحد المواقع الإلكترونية من القدرة على الوصول للمعلومات، سواء بالنسبة لنوعية المعلومات أم الفئات التي تحصل عليها. وفي مثل هذه الحالات فإن التكنولوجيا توفر الشفافية ولكن بالنسبة لبعض المعلومات فقط ولبعض أصحاب المصالح. 518

ث- الحوكمة الشرعية

متصفح مواقع هذه المنصات لا يجد أية تفاصيل حول الكيفية التي تضمن بها توافق نشاطاتها مع الشريعة أو خضوعها للإشراف والرقابة من قبل مجلس أو مستشار شرعي. فمثل منصة "شكرة" ما يدل على مراعاتها للشريعة هو ذكرها على الموقع أنها حصلت على جوائز إسلامية قدمت لها من قبل جهات تدعم الاقتصاد الإسلامي، وكذلك روج مؤسسو المنصة لمقاربتهم على أنها تراعي الشريعة عبر الجرائد والمؤتمرات. وسجلت دراسة "مجلس الخدمات المالية الإسلامية" نفس الملاحظة فيما يخص منصة (ataplus)، وهي منصة متوافقة مع الشريعة، والأمر الوحيد الذي يوجي بذلك هو قائمة النشاطات التي لا ينبغي لرائد الأعمال الباحث عن التمويل الدخول فيها. أما بالنسبة لمنصة التمويل الجماعي بالإقراض (beehive) المتواجدة في الإمارات العربية المتحدة والتي تتبع مقارنة ثنائية، حيث تعرض أساليب تمويل تقليدية وإسلامية، وأسلوب التمويل الإسلامي موضح بشكل مفصل للغاية على موقع المنصة. 519

خاتمة:

بعد استعراض جميع محاور الموضوع والإجابة على الإشكالات المطروحة، توصلنا إلى النتائج والتوصيات التالية:

أبرز النتائج:

- ✓ التمويل الجماعي الإسلامي يمثل نموذجًا حديثًا يجمع بين التكنولوجيا الرقمية ومبادئ الشريعة الإسلامية، مما يتيح للأفراد والمؤسسات إمكانية المشاركة في تمويل المشاريع بطرق مبتكرة ومتوافقة مع القيم الإسلامية.
- ✓ يسهم هذا النوع من التمويل في تعزيز الشمول المالي، حيث يوفر فرصًا للأفراد الذين يفضلون التعاملات المتوافقة مع الشريعة أو الذين يواجهون صعوبات في الوصول إلى التمويل التقليدي.
- ✓ ضعف البنية التحتية التكنولوجية الناتج عن محدودية الاتصال بالإنترنت، وقلة وسائل الدفع الإلكتروني، وغياب المعالجة القانونية للصفقات على الإنترنت.
- ✓ غياب الإطار القانوني المنظم لنشاط التمويل الجماعي، وهو ما يحد من قدرة المنصات القائمة للتمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة على تطوير أعمالها وزيادة نشاطها، كما لا يشجع ولا يحفز على التوسع في إنشاء منصات أخرى تلبى احتياجات عدد أكبر من رواد الأعمال والمستثمرين الصغار.

التوصيات:

- ✓ إنشاء إطار قانوني وتنظيمي متكامل: يجب أن تضع الدول قوانين ولوائح واضحة لتنظيم عمل منصات التمويل الجماعي الإسلامي، بما يضمن التوافق مع الشريعة الإسلامية وحماية حقوق جميع الأطراف.
- ✓ تشجيع الابتكار في المنصات الرقمية: تطوير تقنيات حديثة لتحسين تجربة المستخدم وزيادة مستوى الأمان وحماية البيانات لضمان الثقة في المنصات.
- ✓ إنشاء هيئات رقابية شرعية: تأسيس لجان رقابية تابعة للمنصات للتحقق من توافق المشاريع والعمليات المالية مع أحكام الشريعة الإسلامية.

✓

Beaulieu Tanya Y, Sarker Suprateek and Sarker Saonee, 2015, «A conceptual framework for understanding crowdfunding». Communications of the 518 Association for information Systems: Volume 37, Article 1, pp 1-31.
p. 120, IFSB, "Islamic Financial Services Industry Stability Report", (2017) 519

قائمة المصادر والمراجع

أولاً: المصادر باللغة العربية

- بولحبال زويبر، تحديات التمويل الجماعي المتوافق مع الشريعة دراسة حالة منصة "شكرة"، المجلة الدولية للمالية الريادية، المجلد 3، العدد 1، يناير 2020.
- هبة عبد المنعم، ورامي يوسف عبید، منصات التمويل الجماعي الافاق والاطر التنظيمية، الامارات العربية المتحدة امانة مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، سنة 2019.
- فيصل شياد، فرص بديلة للتمويل في العالم العربي التمويل الجماعي الإسلامي، مجلة الادارة والتنمية للبحوث والدراسات، 08، العدد 01، سنة 2019.
- سليمان بلعور، خديجة بن حمدون، منصات التمويل الجماعي الإسلامي كآلية لدعم ريادة الأعمال الاجتماعية-دراسة استعراضية لبعض المنصات النشطة في الوطن العربي-، مجلة معهد العلوم الاقتصادية، المجلد 27، العدد 01، سنة 2024.
- صندوق النقد العربي الإصدار الثاني لتقرير مرصد التقنيات المالية الحديثة في الدول العربية، منصات التمويل الجماعي، أبو ظبي: صندوق النقد العربي، 2021.

ثانياً: المصادر باللغة الأجنبية

- Cambridge Center for Alternative Finance, "Crowdfunding in East Africa: Regulation and Policy for Market Development", (2017).
- Cambridge Alternative Finance, "Breaking New Ground", (2016).
- Mauro, F. et al. "Islamic Finance in Europe ", ECB Occasional Paper No. Available, (2013), https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2251204
- IFSB, "Islamic Financial Services Industry Stability Report", (2018), available at:
- [file:///C:/Users/saif%20mohamed/Downloads/Islamic%20Financial%20Services%20Industry%20Stability%20Report%202018_En%20\(1\).pdf](file:///C:/Users/saif%20mohamed/Downloads/Islamic%20Financial%20Services%20Industry%20Stability%20Report%202018_En%20(1).pdf)
- Hasan S. and Muniir A. "Islamic Crowdfunding Platforms: A Possible Tool for Financial Inclusion", Ethics Crowd, Nov., (2017). available at: <https://www.ethiscrowd.com/blog/islamic-crowdfunding-platforms/>.
- IFSB, "Islamic Financial Services Industry Stability Report", (2017). available at: <https://www.ifsb.org/docs/IFSB%20IFSI%20Stability%20Report%202017.pdf>
- islamic crowdfunding. (2021, 5 ,12). Consulté le 4 26, 2021, sur islamic-crowdfunding.com : <https://www.islamic-crowdfunding.com>
- (2023). <https://manafa.sa/products>.
- (2023). <https://lendo.sa>.
- CHAKIR, A. L. Groudfunding islamique une solution pour le financement de l'entrepreneuriat social au Maroc Revue de l'entrepreneuriat et de l'innovation, (2020).
- World Bank (WB), Islamic Development Bank (IDB) and Islamic Research and Training Institute (IRTI), «Leveraging Islamic finance for small and medum enterprises (SMEs)», Joint WB-IDB policy report, World Bank Global Islamic Finance Development Center, Istanbul, Turkey ,2015.

- Beaulieu Tanya Y, Sarker Suprateek and Sarker Saonee, «A conceptual framework for understanding crowdfunding». Communications of the Association for information Systems: Volume 37, Article 1 ,2015.
- Mushthaq Ahammed K, «Shariah compliant crowd funding: an alternative optimal platform for funding MSMEs», KAAV international journal of economics, commerce & business management, Vol 4, Iss 3, A 13, Delhi, India ,2017.